

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

**МИТЕЦЬ. МИСТЕЦТВО.
СПОЖИВАЧ.
ЗМІНА ДИСПОЗИЦІЇ**

**ЗБІРНИК
МАТЕРІАЛІВ
МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІ**

26 червня 2024 року

Київ

УДК [008 + 130.2] (082)

Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту культурології НАМ України,
(протокол № 5 від 27 липня 2023).

Здійснено в межах фундаментальних наукових досліджень
Інституту культурології НАМ України за темами:

«Екранна культура в реаліях постсучасності: глобальне суспільство, медіа технології, рекламна пам'ять» (2021–2024, керівник — доктор філософських наук, професор, академік Чміль Г. П.),

«Тексти культури в історичних трансформаціях українського суспільства: взаємодія східно-західних культурних кодів» (2022–2026, керівник — доктор мистецтвознавства, с.н.с., член-кореспондент Юдкін І. М.)

Конференцію зареєстровано Державною науковою установою «УкрІНТЕІ», посвідчення № 308 від 12.06.2024 року.

МИТЕЦЬ. МИСТЕЦТВО. СПОЖИВАЧ. ЗМІНА ДИСПОЗИЦІЇ: 3б. наук. ст. та тез наук. повід. за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 26.06.2024р. – К.: ІК НАМ України, 2024 – 256 с.

ISBN 978-966-2241-/-/-

Науково-редакційна колегія

Ганна ЧМЛЬ — директор Інституту культурології НАМ України, академік НАМ України, доктор філософських наук, професор; **Ігор САВЧУК** — директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України; **Олесь САНИН** — віцепрезидент НАМ України, член-кореспондент НАМ України, кінорежисер, заслужений артист України; **Олексій СКРИПНИК** — в.о. головний учений секретар НАМ України, академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України; **Ірина ЗУБАВІНА** – вчений секретар відділення кіномистецтва НАМ України, академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор; **Олена БЕРЕГОВА** — заступник директора з наукової роботи Інституту культурології НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор, **Асматі ЧІБАЛАШВІЛІ** — заступник директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства, с. н. с.; **Інна КУЗНЕЦОВА** – вчений секретар Інституту культурології НАМ України, доктор філософії (PhD, філософія), с. н. с., доцент, заслужений працівник культури України; **Андрій СИДОРЕНКО** — вчений секретар Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, кандидат мистецтвознавства.

Упорядники: ЗУБАВІНА І. Б., академік НАМ України, доктор мистецтвознавства, професор
КУЗНЕЦОВА І. В., доктор філософії (Ph.D., філософія), доцент, с.н.с.

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «МИТЕЦЬ. МИСТЕЦТВО. СПОЖИВАЧ. ЗМІНА ДИСПОЗИЦІЇ», проведеної Національною академією мистецтв України, Інститутом культурології НАМ України, Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМ України 26.06.2024 р. Проведення конференції відбулось в межах виконання ФНД Інституту культурології НАМ України за темами «Екранна культура в реаліях постсучасності: глобальне суспільство, медіатехнології, рекламна пам'ять» (2021–2024, керівник - доктор філософських наук, професор, академік Чміль Г.П.) та «Тексти культури в історичних трансформаціях українського суспільства: взаємодія східно-західних культурних кодів» (2022–2026, керівник - доктор мистецтвознавства, с.н.с., член-кореспондент Юдкін І.М.)

Збірник містить наукові статті та тези наукових повідомлень учасників конференції.

УДК [008 + 130.2] (082)

ISBN 978-966-2241-/-/-

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1

Ганна Чміль

Диспозиція свободи глядача між волею бачити і потребою знати в сучасному мистецтві 9

Bogdan Trocha

Strategie operowania kategorią fantastyki we współczesnej literaturze spekulatywnej jako aspekt kulturowych uwarunkowań tożsamości padawcy / Богдан Троха. Стратегії використання категорії фантази в сучасній спекулятивній літературі як аспект культурних умов ідентичності відправника 13

Вадим Скуратівський

До 150-річчя рухомого зображення. Диспозиція: митець, мистецтво, споживач 28

Ігор Юдкін

The Dramatization of Prosaic Text as the Eidetic Procedure / Драматизація прозаїчного тексту як ейдетична процедура 36

Ірина Зубавіна

Архівування колективної пам'яті. Екранні аспекти 39

Наталія Владимірова

Зміна комунікаційного спілкування: актор-глядач 44

Олена Берегова

Артоцид України: від радянської до рашистської культурної політики 47

Асматі Чібалашвілі

Рефлексії війни, втілені в аудіовізуальному проєкті «Seven Basic Emotions in Wartime» 50

Інна Кузнєцова

Митець-воїн: синергія диспозицій у збереженні людяності 53

РОЗДІЛ 2**Зоя Алфьорова**

Зміни в креативних індустріях України в контексті російсько-української війни 57

Олексій Безгін

Аспекти підготовки здобувача ступеня phd до захисту дисертації в сучасних умовах 61

Святослав Бердинських

Засоби стимуляції творчого процесу в сучасній дизайн-практиці 64

Надія Бондарець

Аудіомаркетинг як сучасна концепція саундпродюсера 69

Наталія Булавіна, Іван Пилипенко

Художник та штучний інтелект. Оформлення взаємодії 75

Шутін Ван

Особливості художньо-образного та тематичного репертуару китайського жіночого живопису 1990-х — 2000-х рр. 78

Катерина Волошина

Натюрморт у творчості Василя Чегодара 83

Володимир Герасимчук

Комеморативні практики і досвід війни: художні форми втілення та їхня реалізація 85

Надія Гончаренко

«Мовчазна книга» Ірини Озаринської як мистецький путівник місцями пам'яті про злочини комунізму, нацизму, рашизму 89

Володимир Губерначук

Митець. Думки про (не)очевидні речі 92

Іван Діулін

Цифрове споживацтво в сучасному медіатизованому соціумі 96

Любов Дрофань

Шевченківські дні шістдесят років тому 102

Ольга Жорнова, Олена Жорнова

Аудіальні проекти як дискурсивні практики 107

Кирило Земляний

Кінематографічні зміни в Україні після 1991 року: перспективи та реалії в контексті переходу до ринкової економіки 112

Марія Івашечкіна

Особливості використання психофізичних технік у роботі із заблокованими фрагментами емоційної пам'яті актора 116

Олександр Клековкін

Додаткова вартість мистецтва 120

Максим Клопенко Міркування про відповідальність митця: етичний параметр людської екзистенції і кінематограф «морального занепокоєння»	123
Наталія Кондель-Пермінова Зміна підходів до збереження архітектурної спадщини України	128
Наталія Коресандович Специфіка роботи концертмейстера факультету театрального мистецтва в умовах сьогодення	132
Георгій Курбанов Мистецтво японської анімації. Чинники всесвітньої популярності	135
Олександр Левицький Підготовка актора до викликів сучасного мистецтва	138
Віктор Луговий Художній та маніпулятивний компоненти рекламної кампанії: практики взаємодії	142
Володимир Миславський Українські підручники з історії кіно і телебачення: досягнення і невдачі	145
Марина Міщенко Сучасні “споживачі” у системі національної музейної сфери	161
Едуард Нечмоглод Абсурд як мистецька стратегія: трансформація глядацького досвіду через кінокомедію	165
Олексій Носенко Зміна парадигми адуіотехнологій у концертній діяльності	167
Олександра Олійник Повернення підприємницької суб’єктності культурному простору	172
Володимир Омелянчук Кінематограф як інструмент політичної пропаганди	175
Інна Остафійчук Митець і мистецтво: зміна форматів під час війни	180
Ольга Петрова Колекціонер як споживач мистецтва та його охоронець. Від комерціалізації до меценатства	184
Оксана Підсуха Національна пам’ять у творчості українських мистців-емігрантів	187
Олександр Плахотник Традиції та інновації: вплив історичних практик на сценічну інсценізацію та кіновтілення образу Гамлета	190
Христина Плещан Культурна антропологія в системі креативних індустрій в Україні: зміна диспозицій	195

Галина Погребняк Колір в екранній творчості сучасних режисерів	200
Таїсія Пода Сучасне мистецтво в епоху постправди	204
Євген Причепій Спорідненість трипільського орнаменту «совиний лик» і орнаменту чаші з криту	209
Оксана Пушонкова Розширення як культуротворчий принцип постсучасності: смислові контексти та естетичні практики	214
Олег Сидор Тиранія бездоганності (перечитуючи Брюкнера)	219
Борис Сорокін Місце дослідження і зберігання артефактів чи інституція на службі у суспільства? Як зміна парадигми музею знецінює експонування витворів мистецтва	225
Микита Сурнін Гастрокультура як площина для збереження нематеріальної культурної спадщини (ендеміки)	229
Богдан Тимофієнко Алгоритми сприйняття. Емоційні маніпуляції засобами технологічного мистецтва	232
Ольга Успенська Досвід захисту освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва	235
Мирослава Чайка Роль цифрових технологій у розвитку жанру мок'юментарі	237
Оксана Чепелик Діалог: суспільство і мистецький світ	241
Роман Ширман У погоні за тишею. Тиша як прийом та тема фільму	246
Ірина Яцик Історичні модифікації мистецтва перформансу в контексті критики феномену суспільства споживання	251

РОЗДІЛ 1

Ганна Чміль

*доктор філософських наук, професор,
академік НАМ України,
директор Інституту культурології
НАМ України*

Диспозиція свободи глядача між волею бачити і потребою знати в сучасному мистецтві

Сфера сучасного мистецтва — це динамічний ландшафт, де глядачам пропонується взаємодіяти з творами мистецтва, таким чином виходити за межі простого спостереження. Центральним у цьому досвіді є концепція свободи глядача, яка охоплює автономію індивіда інтерпретувати художні твори та взаємодіяти з ними. У середині 1990-х один із засновників візуальних студій американський літературознавець В. Дж. Т. Мітчел заявив про «пикторіальний поворот». На його думку, спровоковане зображенням відчуття дискомфорту «по всьому спектру інтелектуального дослідження» може слугувати показником візуального повороту в культурі [1].

Одна із загальноприйнятих у науковому середовищі думок свідчить, що те, що зображення робить через свою чисто візуальну присутність, має набагато більшу іконологічну важливість, ніж те, що зображення означає чи чим воно виступає. Жорж Діді-Губерман досить чітко висловив цю ідею, коли вимагав, щоб замість «схоплення» інтелектуального змісту візуальної репрезентації ми мали дозволити «захопити» себе естетичною силою зображення [2].

Відомий дослідник Марк Халава-Сархольц, аналізуючи візуальний поворот та “віру в силу образів”, яка часто звільняється від будь-яких додаткових пояснень чи виправдань (її просто сприймають як незаперечний факт), як “природну даність”, апелює до захисту фундаментальної свободи глядача в середовищі, яке постійно пов’язує “Волю Знати” з “Волею Бачити” [3].

Концепція свободи глядача в сучасному мистецтві містить ідею про те, що індивіди не є пасивними реципієнтами художніх повідомлень, а активними учасниками процесу інтерпретації. Це передбачає звільнення глядачів від наказових інтерпретацій, що уможливорює взаємодіяти з творами мистецтва на власних умовах. Ця свобода особливо очевидна на перетині між бажанням бачити та потребою знати, де глядачі переміщуються між своїм вродженим бажанням візуальної стимуляції та своїм інтелектуальним пошуком сенсу.

Митці у світі сучасного мистецтва часто кидають виклик традиційним кордонам і очікуванням, штовхаючи глядачів піддавати сумніву усталені норми та умовності. Підриваючи звичні форми та експериментуючи з нетрадиційними техніками, митці створюють простір для глядачів, щоб досліджувати та інтерпретувати твори мистецтва в спосіб, який є особистим і глибоким.

Бажання бачити в сучасному мистецтві свідчить про притаманну глядачеві схильність до естетичного задоволення та візуальної участі. Це бажання ґрунтується на чуттєвому досвіді зустрічі з творами мистецтва, де кольори, форми та текстури сходяться, щоб викликати емоційні реакції та стимулювати уяву. Роль сприйняття та інтерпретації в досвіді перегляду є вирішальною, оскільки глядачі взаємодіють з творами мистецтва через призму суб’єктивності та особистого досвіду. У творах мистецтва, які захоплюють цікавість глядача та бажання досліджувати, часто використані інноваційні техніки, нетрадиційні матеріали або провокаційні теми. Наприклад, інсталяції, які запрошують глядачів до участі, або абстрактні картини, що кидають виклик традиційним уявленням про репрезентацію, можуть викликати відчуття подиву та зачарування, спонукаючи глядачів зацікавитися твором мистецтва на більш глибокому рівні.

І навпаки, потреба знати в сучасному мистецтві відображає притаманний глядачеві пошук сенсу, контексту та розуміння.

Окрім візуальної привабливості мистецьких творів, глядачів приваблюють інтелектуальні виміри художньої творчості, прагнучи розгадати символічні, наративні та культурні шари, вбудовані в твір. Художники часто використовують символізм, алегорію та інтертекстуальність, щоб залучити глядачів інтелектуально, спонукаючи їх поставити під сумнів, проаналізувати та інтерпретувати основні повідомлення, передані через твір мистецтва. Включаючи історичні посилання, соціальні коментарі чи філософські дослідження у свої твори, художники запрошують глядачів до участі в діалозі, який виходить за межі естетичної сфери. Твори мистецтва, які спонукають глядачів зіткнутися зі складними проблемами, переглянути упереджені погляди чи поміркувати над власними переконаннями, є прикладом сили мистецтва провокувати роздуми та надихати на інтелектуальні дослідження.

Отож слід зауважити, що образ, як агента конформізму, у результаті візуального повороту фактично почали протиставляти слову як агенту критичної думки. Славою Жижек у притаманній йому манері стверджує про міграцію ієрархії довіри від безпосереднього бачення до опосередковуючої словесності:

«В одному з фільмів братів Марксів Граучо Маркс, викритий у брехні, гнівно відповідає: “Кому ти віриш, своїм очам чи моїм словам?”. Ця абсурдна на перший погляд логіка чудово виражає функціонування символічного порядку, в якому символічна маска-мандат важить більше, ніж безпосередня реальність індивіда, який носить цю маску та/або бере на себе цей мандат. Це функціонування включає структуру фетишистського заперечення: “Я дуже добре знаю, що речі є такими, якими я їх бачу [що ця людина є корумпованим слабаком], але тим не менше я ставлюся до нього з повагою, оскільки він носить розрізнявальні для судді знаки, так що коли він говорить, то через нього говорить сам Закон”. Отже, в певному сенсі я вірю його словам, а не своїм очам — тобто я вірю в Інший Простір (сферу чистого символічного авторитету), який має більше значення, ніж реальність його речників. Цинічна редукція до реальності, таким чином, не спрацьовує: коли суддя говорить, в його словах (словах Інституту права) є більше правди, ніж у безпосередній реальності особи судді — якщо обмежитися тим, що бачиш, то просто не вловиш суті. Саме на цей парадокс спрямований Лакан у своєму “*les non-dupes errent*”: найбільше

помиляються ті, хто не дає себе спіймати на символічний обман/фікцію і продовжує вірити своїм очам. Цинік, який “вірить лише своїм очам”, не помічає ефективності символічної фікції, того, як ця фікція структурує наш досвід реальності» [4, с. 323].

Підсумовуючи, можна сказати, що концепція свободи глядача в сучасному мистецтві є динамічною та багатогранною, що передбачає тонкий баланс між намірами художника та інтерпретаціями глядача. Бажання бачити охоплює емоційний і суб'єктивний досвід, який люди привносять у свою взаємодію з мистецтвом, тоді як потреба знати підкреслює важливість пошуку знань і розуміння контексту, в якому створюється мистецтво. Зрештою, диспозиція свободи глядача полягає у взаємодії між емоційними реакціями та інтелектуальним розумінням, підкреслюючи багатство та складність ролі глядача в інтерпретації та оцінці мистецтва в сучасному світі. Мистецтво продовжує бути потужним засобом для самовираження, рефлексії та спілкування, запрошуючи глядачів досліджувати глибини своїх емоцій та інтелекту, залучаючись до різноманітного та щоразу мінливого ландшафту сучасного художнього вираження.

Література:

1. **Mitchell W. J. T.** Picture Theory: Essays on Visual and Verbal Representation. Chicago : University of Chicago Press, 1994. 445 p.
2. **Didi-Huberman, Georges.** 2005. Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain History of Art. University Park, PA: Penn State University Press.
3. **Halawa-Sarholz, M.** (2021). The Beholder's Freedom: Critical Remarks on the “Will to See”. In: Purgar, K. (eds) The Palgrave Handbook of Image Studies. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71830-5_35
4. **Zizek S.** The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology. London, New York : Verso, 2000. 409 p.

Bogdan Trocha

Strategie operowania kategorią fantastyki we współczesnej literaturze spekulatywnej jako aspekt kulturowych uwarunkowań tożsamości nadawcy

Богдан Троха

Стратегії використання категорії фентезі в сучасній спекулятивній літературі як аспект культурних умов ідентичності відправника

Abstract:

The subject of the article is to investigate how the meanings inscribed in the semantic field of the concept of fantasy are used by contemporary creators of speculative prose and how these practices are related to the extra-literary aspects of the senders' identity.

Keywords: fantasy, ideology, cultural anthropology, hermeneutics, speculative fiction

Kategoria fantazji i fantastyki jest we współczesnym świecie i współtworzącej go kulturze tak bardzo powszechna, że jednym z podstawowych aspektów tego zjawiska stało się rozmycie znaczenia tego pojęcia. Często towarzyszą temu także rozmaite redukcje semantyczne lub też kalki. Efektem tych wszystkich stanów rzeczy jest funkcjonowanie wielu rozmaitych i często bardzo odległych znaczeniowo definicji fantazji. Współczesna kultura popularna przyczyniła się także do swobodnego zredukowania znaczenia tego pojęcia do zakresu związanego z literaturą opartą na specyficznej grze światami wyobrażeniowymi.

Pojęcie to jednak jest znacznie bogatsze i niosło oraz niesie nadal ze sobą możliwości artystycznej i intelektualnej eksploracji znacznie wykraczające poza literaturę popularną w jej podstawowym obiegu. Grecka etymologia tego pojęcia wyraźnie wskazuje na bardzo ciekawe aspekty powiązane z tym pojęciem. W *Słowniku grecko-polskim* pod redakcją Zofii Abramowiczówny (Abramowiczówna, 1965) w czwartym tomie znajdujemy pojęcie φαντασία, któremu przypisano siedem znaczeń: pierwsze — wskazuje na “zjawianie się, ukazywanie się, stąd, wyobrażenie” (Abramowiczówna b, 1965, s. 494), przy czym zjawisku

temu towarzyszy brak władzy nad własnymi wyobrażeniami oraz fakt, że coś innego sprzeciwia się temu wyobrażeniu, w tym polu znaczeniowym pojawia się także rozumienie tego pojęcia jako obrazu odbitego w lustrze; w znaczeniu drugim — redaktorka za Arystotelesem przywołuje pojęcie “zjawia”; w trzecim — znajdujemy pojęcie “pozór, wygląd” oraz związane z ich doświadczaniem “wrażenie”, w czwartym — pojawia się “wyobraźnia, wyobrażanie, przedstawianie *sobie czegoś na podstawie wrażeń zmysłowych*” (Abramowiczówna, 1965 b, s. 494), w rozszerzeniu czytamy, znowu za Arystotelesem, że proces ten (wyobrażania) zachodzi “pod wpływem aktualnego wrażenia zmysłowego” (Abramowiczówna, 1965 b, s. 494) i może opierać się myśleniu lub spostrzeganiu, a także, co jest niezwykle istotne, może tworzyć wyobrażenia pozorne lub też być wyobraźnią twórczą; w znaczeniu piątym — byłoby to stosowanie obrazowego stylu w literaturze; w znaczeniu szóstym — “znaczenie, powaga, reputacja”; w ostatnim, siódmym — popisywanie się czymś, operowanie czymś z wielką okazałością. (Abramowiczówna, 1965 b, s. 494).

Jak daje się zauważyć, fantazja jako wyobrażenie ma dość szeroki zakres znaczeniowy. Może być prostym wyobrażeniem pozostającym w sprzeczności ze światem zewnętrznym względem osoby, u jakiej się pojawia, może występować niezależnie od woli człowieka, ale może także być pewnym obrazem pojęciowym powstającym w umyśle. Ponadto, zgodnie z często przywoływanym przez redaktorkę Arystotelesem, dla którego wszelkie poznanie zaczyna się od doświadczenia, wyobrażenia mogą powstawać pod wpływem aktualnego doświadczenia zmysłowego, mogą być pozorne, to znaczy powoływać obrazy będące w opozycji do rzeczywistości, mogą opierać się na myśleniu lub, jak w przypadku twórców, być wyobraźnią artystyczną. Istotne w tym przypadku są cztery aspekty: pierwszy — wskazujący, że wyobraźnia może pozostać w opozycji do świata zewnętrznego; drugi — zakładający, że może powstawać pod wpływem doświadczenia zmysłowego lub myślenia, a wówczas będzie pełniła raczej funkcję zapośredniczącą, przypisaną obrazowi powstającemu w umyśle; trzeci — wskazujący na aspekt twórczy, który może operować obrazem pierwszego lub drugiego typu; czwarty — łączący obrazy powstające w umyśle z projektem twórczym, który może dopuszczać pewną dowolność w operowaniu zgodnością z doświadczeniem zmysłowym świata, a tym samym otwiera możliwości spekulacyjne.

Dla nas istotne są trzy ważne modele, w jakich wyobrażenia może się pojawić. Pierwszy — związany jest z czystą ornamentyką estetyczną, irracjonalną i pozostającą w opozycji do doświadczanego świata zewnętrznego, skupia się na fantastycznych obrazach niemających swojego odniesienia w rzeczywistości pozaliterackiej i pozaartystycznej. Drugi — łączy się z mechanizmami zapośredniczenia obecnymi w myśleniu mitycznym. Trzeci natomiast — staje się podstawą dla fantastyki spekulatywnej projektującej pewne nieistniejące aktualnie stany rzeczy i czyni je przedmiotem badania umysłowego oraz estetycznego doświadczenia. Tym samym fantastyka otwiera trzy horyzonty znaczeniowe: estetyczny — w przypadku redukcji ornamentacyjnej; religijno-mythopoeiczny — w przypadku myślenia mitycznego obecnego w kulturze archaicznej i zachowanego za pośrednictwem degradacji mitu w artystycznych projektach mythopoeicznych; spekulacyjnego — stającego się specyficznym laboratorium moralnym i umysłowym.

Ten spekulacyjny kontekst fantastyki zdaje się być najciekawszy. Po pierwsze dlatego, że niesie on ze sobą możliwość tworzenia specyficznych projektów, które przekraczają kategorię mimesis. Po drugie pozwala na zapośredniczenia w tworzonych przez siebie figurach, obrazach i narracjach stanów rzeczy bądź nie istniejących, bądź też idealnych. Po trzecie, literackie narracje, zdaniem Paula Ricoeura, można traktować w kategoriach pewnego idealnego “laboratorium moralnego”, w którym za pomocą praktyk hermeneutycznych można przeanalizować przebieg zjawisk i powiązanych z nimi ludzkich doświadczeń poza bezpośrednim powiązaniem ich z empirycznym doświadczeniem. (Ricoeur, 1989).

Przyjmując ten wstępny zakres, w jakim można analitycznie operować możliwościami, jakie niesie ze sobą fantastyk należałoby w pierwszej kolejności przedstawić rozmaite modele nadawania naocznej postaci temu, co idealne. Pierwszym, z całą pewnością byłby model tworzenia symbolicznych figur charakterystycznych dla człowieka postrzegającego świat opisany w narracjach archaicznych mitów. Tworzenie postaci symbolicznej, zgodnie z tym, jak opisywał to Gerardus van der Leeuw w swojej *Fenomenologii religii* zakłada, że człowiek archaiczny w swoim doświadczeniu rzeczywistości odczytywał zachodzące we własnym otoczeniu zjawiska poprzez wskazywanie na swoistą źródłowość powtarzalności i prawidłowości. Wszystko, co się zdarza, jest efektem działania jakiejś mocy, ta z kolei nie istnieje chaotycznie,

lecz jest powodowana wolą, na samym końcu tego procesu pojawia się postać, która jest właśnie efektem wyobrazeniowego zapośredniczenia mocy i woli działającej w konkretnym wymiarze rzeczywistości, stąd konkretne atrybuty, cechy fizjologii oraz imiona. Całe stosowane w powyżej przywołanej pracy pojęcie religii zbudowane jest na tej triadzie: “moc, wola, postać” (van der Leuuw, 1997,79). Mityczne zapośredniczenie, pomimo iż opiera się na archaicznej wyobraźniowości, osadzone jest także w doświadczeniu człowieka archaicznego, starającego się odnaleźć w otaczającym go świecie coś podobnego do siebie, w tym przypadku – wolę. Bardzo ważne jest stwierdzenie van der Leeuwa z innej jego pracy, gdzie pisał: “Człowiek pierwotny wytworzył sobie świat, który, mimo że dla nas jest tworem fantazji, dla niego stanowi konkretną rzeczywistość. Potem wydobył ze swojej duszy wszystkie przeżyte możliwości. Pola i lasy zaludnił postaciami swoich pragnień i leków, swoich nadziei i cierpień” (van der Leeuw, 1979, 475). Prowadzi to do twórczego opanowania świata, który fundowany jest zarówno na doświadczeniu rzeczywistości zewnętrznej, jak i wydobywaniu z własnego wnętrza, tym samym postaci obecne z mitach są postaciami przeżycia i posługują się mitycznym upostaciowieniem, aż do pojawienia się religii objawieniowych.

Innym przykładem jest znany z historii filozofii od *Porfiriusza schemat klasyfikacyjny, dzielący substancję na odpowiednio podporządkowane sobie powszechniki* (rodzaje i gatunki) (encyklopedia.pwn.pl, 2024). Schemat ten przedstawił klasyfikację kategorii Arystotelesa w sposób, który później został przyjęty w drzewiastych diagramach dwukierunkowych podziałów, które wskazują, że gatunek jest definiowany przez rodzaj i różnicę i że ten logiczny proces trwa, dopóki nie zostanie osiągnięty najniższy gatunek, którego nie można już tak zdefiniować. W wydaniach oryginalnego dzieła Porfiriusza nie występują żadne ilustracje ani diagramy; diagramy zostały ostatecznie wykonane i zostały powiązane ze schematem, który opisuje Porfiriusz, podążając za Arystotelesem.

O ile symboliczne znaczenia figur mitycznych rozwijane były dla pełniejszego zrozumienia w dłuższe mityczne narracje służąc w specyficzny sposób religijnemu racjonalizowaniu mechanizmów Żywego Kosmosu, o tyle już wprowadzenie tych figur do eposu i tragedii miało prowadzić do homeryckiego modelu uczenia i zabawy skupionego wokół kwestii antropologicznych. Te fabularne powiązania z mitami obec-

ne w antycznych tekstach literackich przyniosły ze sobą nie tylko fenomen katharsis tak ważny dla greckiej kultury antycznej, ale także cały niezwykle skomplikowany i złożony paradygmat herosów i ich czynów, który miał stać się na wiele wieków jednym z ważniejszych elementów greckiej *paidei*.

Przy wnikliwej lekturze tekstów mitycznych i epickich tego kręgu kulturowego daje się zauważyć, że mityczni herosi mają przypisane sobie dwa aspekt swoich czynów. Pierwszy wpisuje się w konstrukcje funkcji etiologicznych konkretnych mitów. Drugi natomiast zostaje trwale połączony z ludzką kondycją, jej ograniczeniami oraz wyzwaniem, jakie świat stawia przed człowiekiem. Tym samym heros mityczny z jego wielopłaszczyznowymi polami znaczeń staje się rezerwuarem symbolicznych treści współkonstituujących wielkich epickich herosów Grecji i Rzymu. Przy czym, co jest niezwykle istotne, w zależności od intencji twórcy te symboliczne treści były rozwijane w literackich narracjach w taki sposób, aby uwypuklić te cechy heroiczne, które w danym, konkretnym momencie były najbardziej pożądane.

Nadawanie postaci za pomocą wyobraźni przyniosło nie tylko "uobecnienie" w przestrzeni sakralnej figur postaci numinotycznych, ale co najważniejsze stworzyło kanon postaci i powiązanych z nimi postaw, które antyk uznał za wzorcowe. To natomiast prowadzi nas w konsekwencji do przyjęcia takiego stanowiska, w którym treści literackiej fantastyki stają się nie tylko przestrzenią uobecniania ważkich dla danej kultury znaczeń, ale także obszarem w jakim myślenie o kondycji człowieka i jego miejscu w otaczającym go świecie staje się polem literackich treści prowokujących do myślenia skupionego wokół prawdziwości lektury tych tekstów.

Tym samym należałoby wskazać na typy figur myśli kultury Zachodu obecnych w najważniejszych tekstach powstających już po upadku antyku. Punktem wyjścia powinno w tym przypadku być przypomnienie znamiennej pracy Giambattisty Vico *Nauka nowa* (Vico, 1966), w której podjął on zagadnienie poetów-teologów starożytnej Grecji, to jest Homera i Hezjoda oraz ich roli w kulturze. Analizy Vico zmierzały w stronę konstatacji, w której wskazywał on mądrość tej grupy twórców archaicznej Grecji, którzy wykorzystując w kreatywny sposób religię oraz mity współtworzyli podstawy pod tworzenie fenomeny cywilizacji antyku. W tym znaczeniu epika wiążąca treści historyczne z religijnymi generowała modele postaw i zachowań regulowanych przez cały

paradygmat wartości, które miały stać się zarówno podstawą dla *paidei* kształcącej kolejne pokolenia, jak i przestrzenią logosu, wokół którego toczyły się intelektualne poszukiwania najbardziej optymalnych sposobów rozwiązywania fundamentalnych zagadnień ludzi helleńskiego antyku. Tak postrzegana fantastyka literacka staje się nie tylko estetycznym modelem kształcenia kolejnych pokoleń, ale przede wszystkim swoim rezerwuarem figur ludzkiego modi bycia wobec wyzwań egzystencji. W tradycji literatury Zachodu można wskazać na ogromny katalog takich tekstów literackich (Suchodolski, 1963) W tym artykule omówimy tylko kilka z nich. Pierwszy z nich, to z całą pewnością Boska komedia Dantego (Alighieri, 2021). Ta wizja literacka wiąże ze sobą zarówno wergiliąską tradycję epicką z średniowieczną nauką Kościoła, zwłaszcza eschatologią i teologią moralną oraz współczesną Dantemu sytuacją polityczną. Zawarty w dantejskim obrazie obraz Pieła będący literacką egzegezą dla obecnego w katechizmie katalogu grzechów głównych stanie się na wiele pokoleń figurą eschatologicznej grozy. Z tego też powodu popularność tej części Boskiej komedii znacznie przerasta popularność dwóch pozostałych części zawierających poetycką wizję Czyśca i Raju. Mamy w tym przypadku do czynienia z konkretnym literackim obrazem zapośredniczającym teologiczną wizję świata i jego związków z zaświatami, które będą oddziaływać na zachodnie chrześcijaństwo przez kolejne pokolenie. Znamienny jest tu także fakt, że figury te zawierają literacką wizualizację istniejących poza czasem wiecznych struktur, ku którym zmierza każda ludzka egzystencja wpisana w tomistyczne *compositum* duszy i ciała. Nie ma tu miejsca na spekulacje raczej widzimy tylko egezegetyczne literackie egzemplum *ultima thule* ludzkiej egzystencji.

Nieco inne figury przynoszą ze sobą trzy ważne teksty. Pierwszy to znany niezwykle ważny epos rycerski *Parsifal* Wolframa von Eschenbacha (von Eschenbach, 2019) Drugi to Gargantua i Pantagruel Françoisa Rabelaisa (Rabelais, 1955) i ostatni, zamykające epokę rycerskich eposów *Przemysłny szlachcic don Kichot z Manczy* Miguela de Cervantesa Saavedra (Cervantes, 2022). Epos rycerski von Eschenbacha odwołuje się do znanego cyklu arturiańskiego otwierającego niejako wielki katalog *chansons de geste*. Zasadniczym wątkiem jest jednak proces kształtowania rycerza, jego kompetencji militarnych, dworskich i duchowych. Tytułowy Parsifal odbywa, z powodów od niego niezależnych, cały ten proces edukacyjny w przyśpieszonym nienaturalnie tempie.

Z tego powodu jego przygody stają się figurami błędów, jakich rycerski heros nie powinien popełniać. W powiązaniu z całą gamą cudowności i fantastyczności tekst ten wpisuje działania rycerskiej elity średnio-wiecznej Europy w dwie ważne przestrzenie: ludzką i religijną wskazując zarówno na cały paradygmat cech jakie idealny rycerz posiadać powinien oraz drogę jaką powinien ku ich realizacji podjąć. Całkowitym przeciwieństwem tej figury są obrazy zawarte w groteskowym świecie Rabelaisa. Napisany językiem jawnie odwołującym się do języka ludowego groteskowo parafrazuje elementy fabularne *chansons de geste*. Świat u Rabelaisa nie funkcjonuje według reguł opisanych w epickich pieśniach rycerskich, jest on osadzony na całkowicie odwróconej aksjologii. A jednak jest to rzeczywistość, która w swoich groteskowych przerysowaniach zawiera jednak figury pragnień ludowych tamtej epoki. To fantastyka rubaszna, często wulgarna, ale ważne z tego powodu, że przynosi obraz rzeczywistości, która jest wpisana w pragnienia codzienności. Pragnienia wcale nie zmierzające w stronę poszukiwań Graala, ale raczej codziennej potrzeby egzystencjalnej.

Te dwa modele fantastyki wskazują wyraźnie na fakt, że atrakcyjność danej figury myśli, ludzkiej postawy, czy świata są zawsze uzależnione od aksjologii danej grupy społecznej, w jakiej się pojawiają. Koniec tej epoki i tego modelu herosa przynosi powieść Cervantesa, w której wielkie figury wyobraźni *chansons de geste* zostają nie tylko całkowicie odarte z danej cudowności, ale tak odczarowany staje się przestrzenią, sprowadzonej do groteski, wielkiej próby bycia rycerskim według dawnych norm. Najbardziej symboliczna scena tej powieści pokazuje zamurowanie biblioteki zawierającej zbiór rycerskich poematów. Europa odrzuca zawarte w nich figury otwierając się na nowe. Powstaje przy tym jednak niepokojące pytanie, co uzna w zamian za ukrytą w tekstach literackich podstawę swojego dalszego rozwoju.

Pierwsze dwa obrazy przynosi ze sobą wielka literatura angielska. W dramatach Williama Shakespeare'a obecny jest mechanizm opisany przez Nicollae Machiavellego w jego Księciu (Machiavelli, 2014), który za zasadniczy model sprawowania władzy publicznej uznaje technokratyczną sprawczość przy zawieszeniu wpływu norm etycznych na dobro wspólne. Poszukując klucza interpretacyjnego dla wielu dramatycznych bohaterów Shakespeare'a można wskazać na amoralny pragmatyzm obecny w dziele Machiavellego. Przy czym w dramatach tego angielskiego twórcy znajdziemy pełne spectrum literacko zobrazowa-

nych konsekwencji przyjęcia takiej dominanty publicznego działania. Na jeszcze inne problemy w literackich narracjach napotyka sięgając po prozę Josepha Conrada — Korzeniowskiego. Wystarczy wskazać na jego wciąż aktualną powieść *Jądro ciemności* (Conrad, 1993) aby zauważyć, że wyobrazeniowe, a tym samym fikcyjne światy literatury mogą nie tylko rozwijać literacko najbardziej tragiczne aspekty ludzkiej egzystencji, ale także czynią to w sposób pozwalający kolejnym czytelnikom “zanurzać się” w wtórnym doświadczaniu autorskiej wizji tych problemów. Niektóre z nich, jak ma to miejsce w prozie Conrada będą pełnić funkcję przywoływania do powszechnej czytelniczej świadomości ważkich problemów. Inne jak ma to miejsce chociażby w prozie Fiodora Dostojewskiego będą dokonywać głębokiej i wnikliwej wiwisekcji tych aspektów i problemów natury ludzkiej, od których z reguły staramy się uciekać, co widoczne jest w *Biesach* (Dostojewski, 1987) czy *Braciach Karamozow* (Dostojewski, 2004) tego pisarza. Jeszcze inny niezwykle istotny aspekt pojawia się w *Zbrodni i karze* (Dostojewski, 1987), w której Dostojewski dokonuje literackiego rozwinięcia zasadniczych tez filozoficznych zawartych przez Fryderyka Nietzschego w jego *Tako rzecze Zaratustra* (Nietzsche, 2004). Już na tym etapie prezentacji widoczne jest, że literatura światowa w swoich arcydziełach wyrażała za pomocą literackich wyobrażeń autorskie refleksje na temat świata, cywilizacji i człowieka przetwarzając w narracjach osadzonych w fikcyjnych światach zarówno mitologemy, jak i tezy teologów i filozofów.

Literatura współczesna przynosi ze sobą kilka niezwykle istotnych przykładów dla interesującej na tematyki. Pierwszego należałoby upatrywać w wielkiej polemice jaką toczyli ze sobą zarówno na łamach pisanych przez siebie esejów, jak w artystycznej prozie Thomas Mann i James Joyce. Chodzi o spór dotyczący roli mitu w życiu współczesnego człowieka. Dla Manna, co widoczne jest w jego epickiej powieści *Józef i jego bracia* (Mann, 1997) jak i znakomitej Czarodziejskiej górze człowiek podążający w swej egzystencji za wyznaczonymi w mitach tkwiących u źródeł kultury i cywilizacji Zachodu nie tylko nie błądzi w aspekcie antropologicznym tego pojęcia, ale jego egzystencja zdaje się być bardziej optymistyczna, gdyż wpisana w sprawczość odwiecznego wzorca zawartego w mitycznych fabułach (Mann, 2008). Nieco inaczej wygląda u Joyce’a, który w *Ulissiesie* przywołującym postać Odyseusza z całym przypisanym do niej kulturowym bagażem znaczeń

wskazuje współczesny mu Dublin jak swoiste *mare tenebrarum*, po którym to zanurzeni w codzienności “żeglują” dwaj bohaterowie tej trawestacji *Odysei* Homera (Homer, 1990) Stefan Dedalus i Leopold Bloom (Joyce, 1981). Powieść ta oparta na literackim wykorzystaniu techniki strumienia świadomości pomimo finalnego spotkania bohaterów wskazuje, że mityczna fabuła nie może być dla współczesnego człowieka opowieścią instruktazową, jak chciał Mircea Eliade, a staje się co najwyżej przyczynkiem do refleksji nad ludzką kondycją, czym zbliża się do tez obecnych w filozoficznej teorii mitu Leszka Kołakowskiego zawartej w jego studium *Obecność mitu* (Kołakowski, 2005). Joyce, podobnie zresztą jak Ezra Pound nie odrzucają wago mitu. Mit staje się matrycą zawierającą kody opisujące modele ludzkiej egzystencji minionych epok. Widzą ją jednak zgoła inaczej niż Mann. Pound wprowadzi swoistą koncepcję mozaikową, która będzie składać z literackich fragmentów arcydzieł przeszłości obrazy ważne dla współczesności, czego klasycznym przykładem są jego *Cantos* (Pound, 1999), w których w formalnej trójdzielnej kompozycji zaczerpniętej z *Boskiej komedii* Dantego stworzył poetycką wizję historii ludzkiej cywilizacji w oparciu o cytaty światowych arcydzieł. Dwóch innych wielkich poetów encyklopedystów Thomas Eliott i Maksymilian Wołoszyn traktują mityczną i literacką tradycję, jako przestrzeń poetyckiej eksploracji najgłębszych, często symbolicznych treści. Stąd też ich twórczość wymaga nie tylko niezwykłego wysiłku intelektualnego od odbiorcy zmuszającego go odkrywaniu znaczeń ukrytych w cytowanych kontekstach, ale docelowo stawia ich najczęściej w sytuacji hermeneutycznego bycia wobec symbolu dającego do myślenia, zgodnie z tezami Paula Ricoeuira, jak i myślenia z głębi metafory obecnego w filozoficznej twórczości Józefa Tischnera.

Drugi ważny aspekt pojawiający się we współczesnej prozie związany jest literackimi figurami totalitaryzmu. I tu rzecz znamienna, podobnie jak w przypadku współczesnej funkcjonalności mitu, również nie ma jednolitego modelu literackich prezentacji tego zjawiska. O ile w *Procesie* Franza Kafki (Kafka, 1971) widoczna jest wpisana w swoistą fantastykę traumatyczna wizja nadchodzącego modelu łamania prawa i towarzyszących im zbrodni sądowych. To już w powieści *Na marmurowych skałach* Ernesta Jünger (Jünger, 1987) widoczna jest swoista krytyka niemieckiego nazizmu. Natomiast proza Maksyma Gorkiego przynosi nie tylko zaaprobowaną przez stalinowski aparat

władzy poetykę realizmu socjalistycznego, mającą obowiązywać przez kolejne pokolenia, ale także swoistą diagnozę przedrewolucyjnej Rosji widzianej z perspektywy nizin społecznych.

Fantastyka literacka taką, jaką w jej profetycznej dla mającej nadejść II wojny światowej, jaką widzimy w *Inwazji jaszczurów* Karela Čapka (Čapek 2013), czy w przywoływanych wcześniej tekstach Kafki znajduje swoiste specyficzne kontynuacje w powieściach Margaret Atwood, jak i literackich spekulacjach dotyczących ewentualnych przyszłych konfliktów krajów Zachodu z Rosją. Literackie spekulacje dotyczące potencjalnych konfliktów Rosji z krajami Zachodu wykazują niezwykle ciekawe cechy. Najczęściej autorami takich powieści są wojskowi lub ludzie związani w jakiś sposób z wojskiem. Wypadałoby wskazać tu na dwa zasadnicze przykłady. Pierwszy to znana powieść 2017 *Wojna z Rosją* autorstwa gen. Richarda Shirreffa, byłego zastępcy Naczelnego Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie (Shirreff, 2015). Obraz stworzony przez Shirreffa opisuje nie tylko przyczynę wybuchu konfliktu, ale także jego potencjalny przebieg. Istotne jest to, że czytelnik może śledzić rozwój wydarzenia na kilku planach: politycznym, sztabowym i operacyjnym. W efekcie otrzymujemy obraz prezentujący szerokie spektrum działań ukazywanych w perspektywie przyczynowo-skutkowej. Podobny zabieg stylistyczny widoczny jest w cyklu *Stalowa kurtyna* (Wolff, 2010-2014). To sześć tomów thrillerów wojennych napisanych przez polskiego pisarza posługującego się pseudonimem Vladimir Wolff. Powieści te zawierają kilka modeli potencjalnych konfliktów na linii Polska — Białoruś, Rosja — Ukraina oraz Rosja kraje Zachodu. Bardzo ciekawa jest prezentacja poszczególnych przyczyn tych konfliktów. Najczęściej są one przedstawiane jako efekt wewnętrznej polityki Federacji Rosyjskiej lub też jako efekt nieprzewidzianych problemów innej niż polityczna natury, których rozwiązania politycy ze Wschodu upatrują w działaniach wojennych. Jeszcze ciekawsze wydaje się zaprezentowanie dwóch typów zabiegów militarnych. Pierwszy opisany w *Stalowej kurtynie* związany był z wykorzystaniem przez Białoruś wojsk rosyjskich występujących w uniformach pozbawionych pozwalających ich zidentyfikować (Wolff, 2010). To taka literacka projekcja mających pojawić się w kilka lat później na Półwyspie Krymskim “zielonych ludzików. Jeszcze bardziej interesujące figury pojawiają się w *Czerwonej apokalipsie* (Wolff b, 2010), gdzie pojawia się motyw rosyjskiej inwazji na Krym powiązany z udanym za-

machem na Wiktora Juszczenkę oraz wojną domową w Ukrainie. Znaczące jest to, że powieść ta o kilka lat wyprzedza realne wydarzenia, które zaistnieją w Ukrainie.

Kolejne istotne fantastyczne projekty dotyczą problemów czekających na ludzkość w przyszłości. Pisarze zajmujący się tym typem pisarstwa podejmują tematykę zniszczenia ekosystemów Ziemi oraz wpływu tego stanu rzeczy na ludzkość, czego klasycznym przykładem są powieści *Wodny nóż*, czy też *Zatopione miasta* Paolo Bacigalupiego (Bacigalupi, 2015; Bacigalupi, 2012). Możemy także wskazać na powieść podejmującą tematykę związaną z ekonomicznymi i socjologicznymi wyzwaniem przyszłości co widoczne jest w powieściach Ady Palmer. Zbiór tych projektów zamykają opisy postapokaliptyczne, jak chociażby *Droga* Cormaca McCarthy'ego (McCarthy, 2019) czy *Stacja Jedenasta* Emily St. John Mandel (St. John Mandel, 2015). Przeglądając najnowsze pozycje fantastyki spekulatywnej można wskazać w niej ponadto dwa ważne aspekty.

Pierwszy związany jest z wizjami przyszłości człowieka i cywilizacji. Opisywanie potencjalnej ewolucji kondycji człowieka rozwijane jest w dwóch płaszczyznach: biologicznej i technologicznej. Obie zakładają daleko idące modyfikacje obecnej formy istnienia ludzkiego ciała jak i umysłu. Obie także wskazują zarówno dysfunkcyjne modele jak i projekty zbliżone do pomysłów obecnych wśród myślicieli związanych z posthumanizmem. W obu jednak, co niezwykle istotne pojawiają się literackie spekulacje przynoszące nowe modele humanizmu osadzone nie tylko w nowych realiach technologicznych rozwiązujących traumy człowieka z epoki industrialnej i przedindustrialnej, ale także zawierających nowe wyzwania płynące z nowego stanu rzeczy. Pojawiają się tu zarówno kwestie dotyczące daleko idących zmian genetycznych w ludzkim genomie, jak i wariacje na temat wprowadzenia ludzkiej świadomości do przestrzeni wirtualnej i stworzenie tam świadomych awatarów biologicznych pierwowzorów. Do tego należałoby dodać twórczość takich pisarzy, jak Richard Morgan, Ada Palmer czy Elisabeth Moon, którzy w wielu swoich powieściach tworzą figury przyszłych wspólnot oparte na dominantach ekonomicznych, militarnych oraz politycznych.

Drugi aspekt futurologicznych spekulacji współczesnej literatury wiąże się z pozaliterackimi kompetencjami twórców. Z tego też powodu thrillery medyczne często tworzą lekarze, jak chociażby Robin Cook, twórca słynnej powieści *Wirus* (Cook, 2022). Ludzie związani

z wojskiem, jak przywoływany powyżej gen. Shirreff, tworzą niezwykle ważne powieści projektujące modele przyszłych powieści, podobnie jak ludzie związani ze tajnymi służbami tworzą fabuły oparte na dominancie zawierających deskrypcje metod działania tych służb, co widać chociażby w powieściach Vincenta V. Severskiego. Takie powiązanie pozaliterackich kompetencji pisarza z jego twórczością staje się pewnym problemem w sytuacjach, gdy pisarze to matematycy czy fizycy kwantowi. Wówczas ich spekulacje, jak jest to widoczne w *Mieście permutacji* Grega Egan (Egan, 2007) stwarzają problem poznawczy dla czytelników związany z brakiem kompetencji pozwalających na świadome odczytywanie kodów matematycznych wpisanych w fikcję literacką i odkrywanie znaczeń oraz funkcji jakie pełnią one w rzeczywistości przedstawionej dzieła literackiego.

W ten sposób wkraczamy w obszar dwóch ostatnich zagadnień: funkcji współczesnej fantastyki literackiej oraz kompetencji odbiorcy. W przypadku funkcji fantastyki, pomimo niezwykle rozbudowanego i pozornie skomplikowanego paradygmatu jej zastosowań można wskazać na kilka zasadniczych funkcji. Pierwsza to oczywiście ludyczna powiązana bardzo często z edukacyjną obecna w prozie skierowanej do młodszego odbiorcy. Druga, znacznie ciekawsze wpisuje się model fantastyki Rogera Cailloisa z jego studium *W sercu fantastyki* (Caillois, 2005). Tak rozumiana fantastyka tworzy figury, które zawartymi w sobie treściami burzą racjonalne obrazy rzeczywistości, co widać zarówno w *Powrocie z gwiazd* Stanisława Lema (Lem, 1961) jak i w *Ubiku* Philipa K. Dicka (Dick, 2013). Trzecia funkcja powiązana jest z opisanym powyżej "laboratorium moralnym" Paula Ricoeura. Pojawia się ona w większości obrazów literackich związanych z eksploracją głębokiego Kosmosu, spotkania z obcymi oraz przede wszystkim z dysfunkcyjnymi obrazami przyszłości. Wszystkie te funkcje mogą być wzajemnie powiązane jednak zawsze łączą się niezwykle ważną dla fantastyki funkcją zapośredniczania stanów rzeczy nieobecnych częściowo lub zupełnie. Tym samym fantastyka nie tylko odkrywa nowe aspekty postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w linearnej perspektywie czasowości naszego myślenia, ale przede wszystkim stwarza w większym lub mniejszym zakresie możliwości przedempirycznego i osadzonego na hermeneutycznym "wtórnym doświadczeniu" dokonania intelektualnego wglądu w projekty przyszłości oraz ich konsekwencje. W tej perspektywie fantastyka, podobnie jak od czasów Herodota historia staje się potencjalną

nauczycielką pokoleń. W tym przypadku szukających wiedzy mogącej ocalić przed popełnianiem błędów w literackich obrazach przyszłości.

Ostatnim i niejako podsumowującym cały artykuł problemem są kwestie kompetencji odbiorcy. Zasadniczo ważne są dwie istotne kwestie. Pierwsza związana jest z konkretnymi kompetencjami czytelniczymi, które z jednej strony tworzą określony horyzont oczekiwań odbiorcy w rozumieniu Hansa Roberta Jaussa (Jauss, 1999), z drugiej strony są to konkretne umiejętności krytycznego czytania dzieła literackiego opartego na wiedzy z zakresu poetyki gatunku oraz teorii gatunku. Ten drugi aspekt istotny staje się w czytaniu tekstów intertekstualnych oraz stosujących wyrafinowane zabiegi stylistyczne w typie powieści niefabularnej. Druga istotna kwestia, to nastawienie czytelnika do lektury konkretnego tekstu. W najgorszym razie jest ona bezrefleksyjnie ludyczna i skupiona tylko na czerpaniu radości z “zanurzenia się” w ulubionym wariancie fabuły i świata przedstawionego. Znacznie ciekawsze jest lektura w typie aletheicznym prowadząca do przełamywania zjawiska kulturowego zapomnienia oparta na rozmaitych formach re-narracyjnego wprowadzania w obieg czytelniczy kategorii obecnych w kulturach wcześniejszych, począwszy od archaicznych. Najciekawszym jednak nastawieniem czytelniczym jest model obecny w lekturze typu problematyzującego, którego źródeł należy szukać w poglądach Ricoeura skupionych wokół narracyjnego rozwijania znaczeń symbolicznych, które w konsekwencji prowadzą odbiorcę do punktu w lekturze, który wymaga interpretacyjnego wysiłku opartego na treściach płynących z tezy, że “symbol daje do myślenia” (Ricoeur, 1975). Taka forma lektury powieści opartych na spekulacyjnych modelach fantastyki prowadzi nie tylko do refleksji nad znaczeniami obecnymi w tekście literackim ale prowokuje także do prawdziwościowej wykładni tego tekstu zmierzającej do pełniejszego rozumienia świata ludzkiego otoczenia oraz samej kondycji ludzkiej.

Tym samym podnosząc kwestie podmiotowych uwarunkowań twórców jak i odbiorców tekstów posługujących się fantastyką można wskazać na dwie podstawowe kategorie. Pierwsza wiąże się z heideggerowskim nastrojeniem w stosunku do doświadczania świata w danej optyce. Druga natomiast z ricoeurowską hermeneutyką pozwalającą za pomocą fantastycznych obrazów, figur i narracji dokonywać wglądu w przyszłość i jej konsekwencje w połączeniu z terażniejszością i jej potencjalnym wpływem na przeszłe stany rzeczy.

Bibliografia:

Zofia Abramowiczówna (1965). Słownik grecko – polski t. I-IV, Warszawa 1965. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zofia Abramowiczówna (1965b). Słownik grecko-polski t. IV, Warszawa 1965. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. S. 494.

Paul Ricoeur (1989). Język. Tekst. Interpretacja, Warszawa. tłum. P. Graff. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Gerardus van der Leeuw (1979). Fenomenologia religii. tłum. J. Prokopiuk. Warszawa. Książka i Wiedza, s. 79.

Giambattista Vico (1966). Nauka nowa. tłum. J. Jakubowicz. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bogdan Suchodolski (1963). Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Dante Alighieri (2021). Boska komedia. tłum. J. Mikołajewski. Kraków. Wydawnictwo Literackie.

Wolfram von Eschenbach (2019). Parsifal. tłum. A. Lam. Warszawa. Oficyna Wydawnicza ASPRA.

Francois Rabelais (1955). Gargantua i Pantagruel. tłum. T. Boy-Żeleński. Kraków. Wydawnictwo Literackie.

Miguela de Cervantes Saavedra (2022). Przemysłny szlachcic don Kichot z Manczy. tłum. W. Charchalis. Poznań. Dom Wydawniczy Rebis.

Nicollo Machiavelli (2014). Książę. tłum. Cz. Nanke. Kęty. Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Joseph Conrad (1993). Jądro ciemności. tłum. I. Socha. Warszawa. Wydawnictwo Zielona Sowa.

Fiodor Dostojewski (2004). Bracia Karamazow. tłum. A. Pomorski. Warszawa. Świat Książki.

Tenże (1987). Biesy. tłum. T. Zagórski, Z. Podgórzec. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Tenże (1987). Zbrodnia i kara. tłum. Cz. Jastrzębiec-Kozłowiec. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Fryderyk Nietzsche (2004). Tako rzecze Zaratustra. tłum. W. Berent. Kęty. Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Thomas Mann (2008). Czarodziejska góra. tłum. J. Kramsztyk, W. J. Tarkiewicz. Warszawa. Muza.

Tenże (1997). Józef i jego bracia. tłum. E. Gałuszkowa-Sicińska. Wrocław. Wydawnictwo Dolnośląskie.

James Joyce (1981). Ulisses. tłum. M. Słomczyński. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Homer (1990). Odyseja. tłum. L. Siemieński. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Leszek Kołakowski (2005). Obecność mitu. Warszawa. Prószyński i s-ka.

Ezra Pound (1999). The Cantos. New York. New Direction.

Frnaz Kafka (1971). Proces. tłum. B.Schulz. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Ernst Jünger (1987). Na marmurowych skałach. tłum. W.Kunicki. Warszawa. Iskry.

Karl Čapek (2013.) Inwazja jaszczurów. tłum. J. Bułakowska. Warszawa. Dwie Siostry.

Richard Shirreff (2015). 2017 Wojna z Rosją. tłum. J.Kot. Poznań. Rebis.

Vladimir Wolff (2010-2014). Stalowa kurtyna t. I-VI. Ustroń. Warbook.

Tenże (2010). Stalowa kurtyna. Ustroń. Warbook.

Tenże (2010 b). Czerwona apokalipsa. Ustroń. Warbook.

Paolo Bacigalupi (2012). Zatopione miasta. tłum. Ł. Małeck. Kraków.

Tenże (2015). Wodny nóż. tłum. M. Jakuszcak. Warszawa. MAG.

Cormac McCarthy (2019). Droga. tłum. R. Sudol. Kraków. Wydawnictwo Literackie.

Emily St. John Mandel (2015). Stacja Jedenasta. tłum. P.W.Cholewa. Warszawa. Poradnia K.

Robin Cook (2022). Wirus. tłum. M. Smulewska-Dziadosz. Poznań. Rebis.

Greg Egan (2007). Miasto permutacji. tłum. W.Szypuła. Czerwonak. Vesper.

Roger Caillois (2005). W sercu fantastyki. tłum. M.Ochab. Gdańsk. Słowo-obraz-terytoria.

Stanisław Lem (1961). Powrót z gwiazd. Kraków. Wydawnictwo Literackie.

Philip K. Dick (2013). Ubik. Tłum. M. Rinikier. Poznań. Rebis.

Hans Robert Jauss (1999). Historia literatury jako prowokacja. tłum. M. Łukasiewicz. Warszawa. Wydawnictwo IBL.

Paul Ricoeur (1975). Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. tłum. E. Bieńkowska i inni. Warszawa. Instytut Wydawniczy Pax.

encyklopedia.pwn.pl. (2024 12 sierpień).

<https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3894550/drzewo-porfiriusza.html>

Вадим СКУРАТИВСЬКИЙ,

академік НАМ України,

доктор мистецтвознавства, професор,

провідний науковий співробітник

Інституту культурології НАМ України

Вадим Скуратівський,
*академік НАМ України,
доктор мистецтвознавства, професор,
провідний науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України*

До 150-річчя рухомого зображення. Диспозиція: митець, мистецтво, споживач

Прагну, щоб мої думки не були витлумаченими як якась ексцентрика, і до того ж ексцентрика в напрямі на абсолютизацію так званого рухомого зображення, себто кінематографа.

Але все ж таки мені б дуже хотілося поділитися деякими характеристиками цього самого явища, яке виникло наприкінці XIX століття в напрямі, перефразую, спасіння не просто цивілізації, а взагалі людства планетарного — від полюса до полюса.

Десь з 1773 року народився Резерфорд. Батько тієї самої фізики, від якої зараз трагічно дуже багато залежить в історії людства. І тоді ж, буквально в ці дні, чомусь Лев Толстой записав у своєму щоденнику: «Рано чи пізно, але схоже на те, що наука пронзаючи», — цитую його, — «речовину, вона її зможе зруйнувати».

Адесь уже через 15 років наш великий сучасник, в доброму значенні цього слова, Володимир Іванович Вернадський, а тоді 30-річний інженер, написав своїй майбутній дружині, десь у 1888 році: «Схоже на те, що в глибинах речовини є щось таке, що може вийти з неймовірною силою на поверхню. І чи не може людина, так би мовити, викликати на поверхню ці явища?» Це перший дуже сильний переконливий голос у зв'язку з творенням, скажімо так, нуклеарної фізики. І водночас, і воднораз, буквально в останні десятиріччя позаминулого століття, необхідним чином ми бачимо десятки і десятки спроб зробити так, щоб зрештою поєднати так зване зображення з часом.

Загалом на це пішли десятки тисяч років. Сказати б, від палеоліту до того ж дев'ятнадцятого століття. І нічого з цього не виходило.

І раптом воно починає виходити.

Десь наприкінці 1880-х років з'являється оте, що ми називаємо мультиплікацію. Але, звичайно, цього було замало і розпочинається робота в іншому напрямі, і, здавалося б, рядовий американський інженер Едісон, як виявилось потім — абсолютний геній у царині винахідництва, створив, сказати б, перші зразки рухомого зображення, де поєднуються час і простір, простір і час. І отак з'явився кінематограф, десь приблизно

у 1891 році, всього кільканадцять не те що хвилин, а навіть секунд рухомого зображення. Але, разом з тим, — неймовірний чомусь резонанс довкола цього явища.

Справді, це семіотичний подвиг людства за останні десятки-десятки тисяч років його існування.

Але найцікавіше інше. Найцікавіше те, що в цій резонантності ми передовсім чуємо голос про з'яву чогось такого, що може абсолютно пояснити ситуацію людини — антропологічну, метафізичну і так далі.

І, зрештою, це стає наскрізною темою 1890-х років.

Що, зрештою, уже приходить до певної інституалізації винаходу Едісона. Маю на увазі винахід братів Люм'єрів. Але я нагадую, що поряд з Люм'єрами ми маємо не те що десятки, не те що сотні, а тисячі спроб по всій європейській території зробити поєднання часу і простору, простору і часу. Люм'єрам, у якомусь розумінні, особливо пощастило.

Але цікавий оцей самий резонанс дуже різних персонажів, починаючи від російського інженера Лермонтова. Перепрошую, не прямого, але нащадка, внучатого племінника російського поета, який без перестану говорив: «щось у світі з'явилося нове». Говорив цей лаборант, інженер Петербурзького університету.

А коли вже з'явився кінематограф у повному розумінні цього слова, Лев Толстой, найбільш авторитетна постать тодішньої культури від полюса до полюса, за всієї неприязні, за всього, сказати б, неприйнятті технічної цивілізації, за всієї своєї технофобії, несподівано обома руками схопився за кінематограф. Він сказав, що з'явилося щось таке, внаслідок чого історія людства може змінитися.

Хоча не один він це говорив.

Це говорив ще й інший персонаж з його кола — видатний мистецтвознавець, який, зрештою, починаючи з 1860-х років, займався фотографією, а невдовзі дійшов і до розуміння того, що з'явилося щось нове, це із його листа до Льва Толстого, Лея Толстого, як колись говорили у Галичині.

Та зрештою, що ж, власне, трапилося?

Власне, Толстому здається, який тоді був у своїй проповіді, що цивілізація має зупинитися в напрямі порятунку цієї самої цивілізації, а найголовнішим способом до цього порятунку є кінематограф. Це дуже цікаво для людини, яка взагалі ненавиділа технічний прогрес. Перепрошую, від поїзда, який проїхав через Анну Кареніну, і закінчуючи іншими сюжетами. «Пропаді вони пропадом еті мотори», — писав він ще в 1901-му році. Але він зацікавився кінематографом, і Едісон все зробив для того, щоб, зрештою, кінематографісти з'явилися в полі зору Льва Толстого.

Толстой у 1901 році вчинив, сказати б, експериментальну спробу з'ясувати, що на людину більше діє. От, власне, слово, ну, те, що його абсолютним представником, репрезентантом є, або зображення, і не просто зображення, а зображення, яке рухається. І слід за тим, деє всередині вже 1900-х років, з'являється кінематограф, як не в останню чергу першооснова тодішньої і масової, і, в якомусь розумінні, потенційно елітної цивілізації в ту епоху.

Що з цього вийшло?

Чесно кажучи, нічого особливого, тому що трапилося те, що трапилося.

Деє у 1895 році 23-річний Горький написав неймовірно цікаву статтю в газетці, губернській звичайній газетці, деє усього на 4-5 сторінок, де він переконливо виклав основні характеристики естетичного впливу рухомого зображення.

З мого боку, це найкраще, що було сказано про кіно. Деє у 1896 році.

Але він цікаво закінчив цю саму статтю, яку написав з приводу Макар'ївського ярмарку. Це, сказати б, ніби фестиваль російського тодішнього капіталізму. І, власне, закінчив усе це дуже песимістично. Він сказав, що, звичайно, це явище — кінематограф — може послужити людині, але поки що воно послужить Нижегородській ярмарці. І він, навіть в останніх рядках, назвав основний сюжет тодішнього кіно: «Акуліна входить в ванну, Акуліна виходить із ванної». Більше він не звертався до кінематографа, тримався від нього подалі.

Зрештою, почалася робота кінематографа в усіх жанрових напрямках, у всіх світоглядних напрямках, і ми з них виокремлюємо лише одне: рекреативна і дуже реакційна, і водночас надзвичайно суттєва провінція тодішнього кінематографа. А з другого — от, намагання певних художників зробити щось для пояснення абсолютного значення того, що є людиною. Чесно кажучи, із усього того кінематографа до 1914–1918 рр. можна згадати, зрозуміло, сказати б ніби екранізацію цирку Чапліна. А з другого боку, великий фільм великого американця, який навчив весь світовий кінематограф новому баченню ролі кіно — маю на увазі його знаменитий фільм «Нетерпимість». Але бачите, колись один український кінознавець виступав перед студентами і сказав, що фільм «Нетерпимість» з'явився в Голлівуді в 1916 році. А його збиралися показати у тодішній Росії. Але почалася війна, бушувала війна, почалася революція і було вже не до «Нетерпимості».

Далі уже з'явився Сергій Михайлович Ейзенштейн, який водночас з одного боку зекранізував всі інтенції російської революції, і, разом з тим, працював над проблемою самого кінематографічного образу. Різне можна

говорити про Ейзенштейна 1920-х років, але ця його тетралогія революційна - це щось незвичайне у всіх напрямках. І у світоглядному, і, водночас, у спробі створення того, що називається кінематографічним образом.

Але що далі трапилося з кінематографом?

Бачите, десь виникає інституція, що її називають Голлівудом. Це, з одного боку, неймовірний розквіт кінематографічної майстерності, з другого - це абсолютна міфологізація цього самого довколишнього світу, довколишнього Голлівуду і довколишнього, сказати б, всієї тогочасної цивілізації. Читайте популярний роман Френсіса Скотта Фіцджеральда під назвою «Останній магнат» (The Last Tycoon, 1941) і ви зрозумієте, що робилося з тогочасним кіно. Воно не віддавало правду світу. Воно віддавало переважно міфологізацію цього світу.

Ну, про тоталітарне кіно, яке виникає десь на повну силу в Радянському Союзі наприкінці 1920-х, а особливо впродовж 1930-х років, ми не будемо навіть говорити. Але все ж таки кінематограф намагається працювати над тим, над чим працював подумки, на превеликий жаль, тільки Лев Миколайович Толстой — пояснення людини.

І тоді, коли вже закінчується Друга світова війна, та сама війна, яка засвідчувала всі варіанти катастрофи цивілізації, закінчуючи тими, що в них, ну, частинно були винні такі персонажі, як Резерфорд і так далі. Маю на увазі Хіросіму і Нагасакі.

Що вслід за тим з'являється по цій війні і навіть у ситуації самої війни?

З'являються напрями в кіно, які намагаються з усіх сил пояснити найголовніше, пов'язане з людиною. Це передовсім тодішнє італійське кіно, яке лабораторно виникало ще в 1930 роках. Опираючись фашизмові, опираючись вимогам сім'ї Муссоліні, які дуже хотіли привласнити кіно ідеологічно, на повну силу. І вслід за тим цій кінематографічній опозиції це вдалося. Перші фільми Вісконті, подальші фільми. Вслід за тим славнозвісний фільм всіх часів і всіх народів, що про нього говорив Годар, який був учнем цього самого кінематографа. Він сказав дуже просто і дуже точно: «Рим — відкрите місто».

Рим, у який ведуть всі кінематографічні шляхи, якщо вони насправді шляхи.

Отож, виникає неореалізм.

Виникають якісь паралельні йому явища в інших країнах Європи. Тільки не дуже, сказати б, вони розгортаються далі. А в Італії вони розгортаються на повну силу. Десь 1945–1955 роки. Доки 1954–1955 року в Італії виникає, ну, сказати б, із одного боку противага неореалізму, із другого боку — продовження — італійське авторське кіно. Фелліні, подальші фільми Вісконті і так далі. Протрималося це, ну сказати б, десь

років 15–20. Не більше. Але, вслід за тим, по всій Європі виникають ті явища, які називають авторським кіно.

Авторське кіно, слідом за пароллями Толстого, за пароллями, найбільш переконливими, Ейнштейна починає працювати в напрямі творення портрета околишньої дійсності, довколишньої дійсності, внаслідок якої світ ніби опрозорується.

Ну, це кіно проіснувало в Європі десь років 20-30. Воно перекинулося на країни, так званого соціалістичного табору, де виникають, сказати б, польська школа, угорська школа, певні явища в Югославському кіно, певні явища в кіно угорському і так далі.

І характерно, що потім трапилося?

Вслід за тим все це зникає з тодішнього кінематографічного горизонту. Щось трапилося з цим зображенням, яке потрапило, ну, сказати б, до рук дракона, до того, що фізики називають ентропією.

І це дуже-дуже серйозно.

І вслід за тим я знаю лише одну серйозну постать у світовому кінематографічному часі. Постать художника, який одверто сказав: «Світ може пояснити передовсім зображення». Тому що ніяке слово не може конкурувати з ним. Не може конкурувати з ним, зрештою, і те, що називається образотворчим мистецтвом.

Це П'єр Паоло Пазоліні, який, одверто кажучи, був і великим поетом, і дуже добрим художником, і добрим театральним режисером. Але він, зрештою, не покидаючи того, другого і третього, він десь на початку 1960-х остаточно перейшов у кіно, і вийшло десять його фільмів, над якими він працював аж до своєї останньої осені 1975 року.

Це надзвичайно цікава постать у розумінні того, що відкрило в кінці XIX століття оте зусилля європейської цивілізації, яке називається рухом зображенням.

«Ви маєте в руках те, що може перемінити долю людства».

Це було пов'язано із особливими сюжетами самої італійської історії, річ у тім, що демократичні напрями цієї самої історії, вони необхідно вели десь, починаючи з 1945–1946 року, ніби до перемоги комунізму в розумінні того, як його розуміла італійська комуністична партія. І про це сказав Пазоліні в своєму дивовижному фільмі, фільмі вельми умовному, де якісь персонажі, диваки, ведуть безперестанку розмову з якимось усезнаючим вороном.

І раптом ми бачимо, що ж відбувається в Італії в 1964 році влітку, коли помер Пальміро Тольятті, помер тут, в Криму, відпочиваючи.

І я пам'ятаю останній рядок з його заповіту: «Ми не дуже зрозуміли, що ж таке культ особи, і треба брати це до уваги».

Тобто він сказав про те, що комуністичний пароль у тому вигляді, в якому існував раніше, закінчується. Ці кадри, Рим, який проводить, сотні-сотні тисяч римлян проводжають саркофаг цього самого персонажа, це щось неймовірне.

Але, на превеликий жаль, далі зусилля згаданого Пазоліні пішли ніби на марне. Пригадали неймовірну ексцентрику його біографії. Ну, справді, різне можна говорити про дивовижну цю саму постать, про його ексцентрику інтелектуальну, художню, про його надерудицію, про те, що він міг все робити. Ну, і все це закінчилося восени 1975-го року.

А вслід за тим починається остаточна катастрофа авторського кіно по всій Європі. І, зрозуміло, не тільки в Європі, маю на увазі і Японію. Маю на увазі, зрозуміло, і Північну Америку, і передовсім Сполучені Штати.

Знаєте, колись, десь на початку 1990-х років, я потрапив у величезний, сказати б, кіномагазин в Америці, де всі, сказати б, фільми, починаючи з Едісона, і так далі. І я кажу молодій особі, яка приязно мене зустріла — «Що ви хочете?», я кажу: «У вас наприкінці 1960-х — на початку 1970-х років був дуже цікавий напрям того кіно, який, от, називається авторським кіно». І це дівча раптом мені каже розгублено: «Ой, ви знаєте, я чула про все це кіно. Але я не знаю, де воно у мене тут».

Про те кіно вже забули.

Але справа не в тім. Справа в тім, що зрештою далі розгортається демократизація світу і справді, слава Богу, ця демократизація захопила і технологію. І зараз, ну, принаймні, людина євроамериканського світу, та і ми з вами можемо побачити ну рішуче все. Більше того, починаючи з 6-7 років дитятко, при бажанні, звичайно навчене тим чи тим способом творення рухомого зображення, може в повну силу зняти своє кіно. А разом з тим того кінематографа, про який мріяв Толстой, про який мріяв Едісон у напрямі свого релігійного протестантського ентузіазму. Те кіно, яке хотів усе життя знімати Ейзенштейн, але йому не дали можливості це зняти. Те кіно, яке знімали італійські кінорежисери від Вісконті до того ж самого Пазоліні.

Все це зникло зі світового обрію. Що з цим робити?

Чесно кажучи, не знаю. Річ у тім, що, очевидно, тут є якась фундаментальна помилка самої цивілізації. Яка залишає за собою лише рекреатив, у розумінні того, що не є рухомим зображенням. А з другого боку, якщо залишаєш щось інше, то це, сказати б, індивідуалістичну істерику того чи того персонажа. Ну, перепрошую, деякі європейські фільми, а особливо це відчутно на фестивалях, засвідчують ексцентрику художника, кінематографіста, який, зрештою, має право на цей самий індивідуалізм.

Але що робити всьому іншому людству в хвилину, може, найважчу в історії всього людства? Тому що, перепошую, європейські, ультратрагуманістичні ідеї перебувають під загрозою і в самій Європі. І не доводиться говорити, що їх уже немає в тому самому євразійському світі, перепошую, від Пріокської нізменності, що облаштовує світові історії в ці страшні сюрпризи, і закінчуючи ексцентрикою тих чи інших азійських утворень, які колись натерпілися від Європи. І їм видається, що коли вони будуть воювати з європейською спадщиною, то вони візьмуть у зв'язку з цим той чи той реванш.

Знаєте, десь років з десять тому я дізнався, що в Нігерії щороку виходить дві тисячі не просто фільмів, а ігрових фільмів. Ну, не бачив я цих фільмів за винятком одного й другого. Але, зрештою, я, чесно кажучи, маю друзів нігерійців, київських таксистів, які пояснюють мені, що таке Нігерія. Не хочу йти в той кінотеатр і дивитися ці самі фільми.

Я хочу сказати, не люблю Нобелівського лауреата Йосифа Бродського за його дурнувату українофобію. Що є, то є. Але він колись сказав про першу половину 20-го століття: «Великий план запорот!».

Був великий план європейської цивілізації.

Перепошую, від Французької революції і закінчуючи Другою світовою війною. На превеликий жаль, ми бачимо, як чи не на кожному кроці спотикається цей самий план. А з другого боку, зрозуміло, що зараз технічно кіно може робити абсолютно все, то давайте дамо можливість тим чи тим його репрезентантам робити те, що вони можуть зробити на повну силу.

Тут можна згадати саме Україну з дуже простої причини. Якось ніхто не звернув увагу, що чи не найцікавіші фільми ХХ століття почалися в Україні. Ну, зрозуміло, після згаданого фільму великого американця. Але і «Броненосець Потьомкін», і Вертов, — вони знімали тут, в Україні. І це не випадково. Не випадково тут з'явився великий персонаж, який намагався з допомогою «кіна», як говорив він, пояснити рішуче все про людину. Що про нього сказав Чарльз Чаплін в 1946 році: «Найбільший кінематографіст слов'янства». Ну, а українська делегація в ООН, де прозвучали ці слова, соромливо опустила очі, тому що тоді вже заборонили навіть саме ім'я Довженка.

Себто треба повернутися до того, з чого починалося кіно кінця ХІХ століття, з відчуттям того, що з'явився засіб, який може не лише опрозорити довколишній світ, а й допоможе врятувати його.

Я перепошую, може, за деякі перебільшення, пов'язані з кінематографом, але я дозволю собі, все-таки, залишитися при своєму уявленні про порятівну роль, слідом за Пазоліні, от цього самого зображення.

Уточнення думки Скуратівського з подальшого обговорення.

Запитання: Вадиме Леонтіювичу, Ви сказали, що зі зміною паролів, як Ви висловились, зміною паролів світоопису, кінематограф втрачає свою здатність говорити про людину, порятункову таку здатність. Тобто Ви залишаєте, все ж таки, такий шлях тільки назад, до витоку, як ви сказали?

Відповідь: Я не знаю, як має виглядати подальше кіно, яке рятуватиме світ.

Запитання: Тобто Ви все-таки залишаєте йому якусь можливість рухатися своїм шляхом, і, можливо, воно ще скаже про це?

Відповідь: Да, розумієте, я стільки надивився тільки в цьому самому «Домі кіно» в Києві. І я був свідком того, що на екрані виникало те, що одразу можна подавати до майбутнього Нюрнберзького трибуналу. Йдеться про те, що я, поки що, не бачу в сучасному кіно. Після того, як з нього пішли Довженко, Тарковський, пішла велика, хоча й мініатюра, але велика мініатюра, пробачте, будь ласка, за такий парадокс українського поетичного кіна.

Що після цього з'являється?

Ну, щось з'являється.

Приміром, блискучий фільм за Кафкою режисера Маслобойщикова. Привезли той самий фільм в те місто, де все це знімалося, і прийшло туди дуже мало глядачів, тому що вони нічого не знають про таке кіно. І, більше того, вони не дуже його розуміють. І нічого не поробиш.

Оце саме велике кіно, мегалічне кіно, про яке мріяв згаданий Пазоліні, будемо одверті — треба якимось чином пояснювати.

Треба працювати над ним. Але, бачите, не завжди це може зробити телебачення. Пазоліні покійний про італійське телебачення говорив одне: «Як добре було б, якби це телебачення заборонили». Не хочу так говорити про місцеве телебачення. Себто хай воно рухається. Але воно має зрозуміти, в якому напрямі воно рухається. Тому що відбуваються два тренди у світовому часі. Отой тренд, який почався з цього самого вундеркінда, який почав нуклеарну фізику.

А вслід за тим те, що відбулося, починаючи з Хіросіми і Нагасакі, вслід за тим Чорнобиль, який не став темою на повну силу світової цивілізації, хоча це найголовніший мав бути термін.

І вслід за тим це стосується, зрозуміло, не тільки України, це тим більше не стосується тоталітарної чи там напівтоталітарної, взагалі невірної Пріюкської нізменності, так званої російської федерації, це стосується, на превеликий жаль, і Європи. І якщо, зрештою, не подумати

добре, куди йти цьому самому зображенню, то рано чи пізно вони зустрінуться.

Зустрінуться в напрямі цієї самої кінореакції і, перепрошую, того, про що сказав Лев Толстой у 1873 році.

Розумієте, ми на грані, шановне товариство!

Давайте замислимося над цим.

Перепрошую за певний песимізм мого виступу.

Ігор Юдкін-Ріпун

*доктор мистецтвознавства, с.н.с.,
член-кореспондент НАМ України,
провідний науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України*

Ihor Yudkin

*habilitated doctor of arts,
corresponding member of the National Academy
of Arts of Ukraine*

The Dramatization of Prosaic Text As the Eidetic Procedure

/Драматизація прозаїчного тексту як ейдетична процедура/

It is since half a century that the French mathematician R. Tom had suggested a new approach to a narrative text that would build up an alternative to the preexistent semiotic approaches. Furthermore, due to the works of the German researcher A. Wildgren, the Italian P. Ceccarini, the Britain J. Elkins, the Swedish P. Burdgaard, the American P. Emmans and many others not to be mentioned here, the whole branch of the so called visual semiotics has been ripened up that would enable taking a prosaic narration as a kind of an eidetic object instead of keeping to the constant philological viewpoint. It's also worth mentioning that this idea of treating prose from an eidetic point converges in many sides with the concept of the prosaic compositional rhythm developed by the Ukrainian philologist M.M. Hirshman.

The importance of visual semiotics can become evident with its applicability to the routine practice of making up scripts of the previously prepared narrative text. That visual semiotics shows conformity with the scriptology can be seen in an example of a mere enumeration of cadres with the respective narrative passages that imparts multidimensional structure to the primarily linear flow of events. Script acquires the structure of a matrix representing a tensor in multidimensional space. In a more generalized sense it goes about linear temporality turning into stereoscopic spatiality. The compositional and semantic

rhythm (the concept represented in my earlier publications) procures the feedback necessary for developing prosaic flow of utterances as a script which presupposes stereoscopic eidetic images.

The devices of visual semiotics give grounds for explaining the well known phenomena of novels' dramatization in XX century as those appertaining to the realm of eidetic thought. Of a special interest it concerns the legacy of the Austrian writer J. Roth that has paid special attention in particular to Ukraine. The scrutinizing of his texts enables to display the dramatic rhythm of narration that turns up to become the genuine compositional foundation of his novels.

Ірина Зубавіна

*учений секретар відділення кіномистецтва НАМ України,
головний науковий співробітник
відділу теорії та історії культури ІПСМ НАМ України,
доктор мистецтвознавства, професор,
академік НАМ України
ORCID ID: 0000-0002-0816-0207*

Архівування колективної пам'яті. Екранні аспекти

Колективну пам'ять традиційно визначають як сукупність уявлень соціальної групи про спільне минуле та історичний досвід — суму знань, що передаються від покоління до покоління. Цей динамічний масив інформації, поповнення якого підтримують рушійні сили збору, нагромадження та збереження матеріалів культурної минувшини є виміром сприяння самоусвідомленню спільноти, народу, нації. Парадокс, з яким стикаємось у намаганнях «архівувати» рухливі вмісти колективної пам'яті, полягає у, здавалося б, принциповій неможливості збереження в недоторканій цілісності цього багатовекторного чинника. Адже, як наголошують дослідники культури історичної пам'яті Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та інші: «Насправді колективна пам'ять — доволі умовний і крихкий конструкт, який вибудовується, як правило, у зіткненні корпоративних інтересів, політичних уподобань, ідеологічних настанов. Минуле (пам'ять) не дає себе зберегти, “законсервувати”, — воно постійно опосередковується теперішнім, пристосовується до нього, включаючи в себе не лише акумульований історичний досвід, але не меншою мірою символи, міфи і все те, що входить, використовуючи термінологію Карла Юнга, у сферу “колективного несвідомого”. Можливість сакралізації певних подій і постатей стає при цьому цілком реальною, а сам пошук “історичної правди” — беззмістовним» [Шаповал, 2013; С. 5-6].

Проте ідея збереження знання століттями не втрачала своєї актуальності. Людство послідовно винаходило та вдосконалювало засоби увічнення пам'яті про факти, акти, події на різноманітних матеріальних носіях. Достатньо згадати: глиняні таблички, письмена на папірусі, пергаментні сувої, рукописні фоліанти, друковані літописи тощо. З розробкою новітніх технологій екранної фіксації радикально розширився горизонт доступності звуко-про-

сторового протоколювання фрагментів спільної історії людства і передачі ключових ідентифікаторів колективної пам'яті народу. Збережені на різних фізичних та цифрових носіях інформації візуальні та аудіовізуальні матеріали (кадри кінохроніки, фотографії, відеосвідчення, 3D-реконструкції тощо) документують фактаж подієвого потоку, сприяючи створенню фреймів пам'яті, що в різних історико-культурних контекстах насичуються тими чи іншими смислами. Розширення можливостей аудіовізуальних технологій, збільшення об'ємів пристроїв пам'яті, вдосконалення засобів нагромадження та збереження даних потребує дедалі нових стратегій обслуговування ритуалів фіксації подій «Тут і Тепер» зі створенням масиву даних, що свідчатиме про світ сьогодення на історично віддаленій дистанції.

Постачальники цього «сирого» невідрефлектованого матеріалу — кінодокументалісти, репортери, селфери, свідки та учасники подій (профі й аматори), оснащені камерою або будь-яким інструментом фільмування, виступають посередниками у відносинах між минулим, майбутнім й нашим сьогоденням, що вже завтра перетвориться на «вчора». Розглядаючи колективну пам'ять як комплекс знань, що підтримується та поширюється між членами соціальної групи і є результатом взаємодії теперішнього з минулим, усвідомлюємо тяжіння ретроспекцій минувшини до традиції, спадковості та канонічності під час встановлення певних кордонів і кодів у визначенні ідентичності суб'єкта/громади/спільноти. Маємо зауважити, що активізація екранного чинника, демократизувавши процес поповнення «банків» аудіовізуальної інформації, спричинила радикальне розширення «запасників музею спогадів», додавши нових обертонів до взаємозв'язків між колективною пам'яттю та ідентичністю, між «канонами» і «архівом», «слідами» пам'яті та [де]конструюванням значень репрезентованих матеріалів. Торкнувшись особливостей збереження інформації у форматах «канону» та «архіву», видається доцільним звернутись до концепції розподілу пам'яті на функціональну та накопичувальну, що була запропонована німецьким істориком, культурологом і антропологом Алейдою Ассман. У своїй праці «Простори спогадів. Форми та трансформації культурної пам'яті» дослідниця вводить поняття функціональної та накопичувальної пам'яті, що є принциповими для розуміння механізмів активації

та забування змісту культурної пам'яті. Функціональну пам'ять авторка визначає як аксіологічно спрямовану, смислопороджувальну, таку, що пов'язана з певною спільнотою, слугує вимогам сучасності і орієнтована в майбутнє. Результатом «селекції» меморіального дискурсу на інституційному рівні може стати інспірування переписування історичних книжок, зміни архітектури міст, увічнення видатних імен тощо. Продукуючи символічні форми висловлювання, функціональна пам'ять нагадує цілеспрямовано впорядковану своєрідну «колекцію». Натомість накопичувальна пам'ять за принципом «музею» акумулює, зберігає все, що врятувалось від забуття у коловерті часу. Це можуть бути нагромадження розрізнених елементів, не завжди структурованих, часом навіть не пов'язаних між собою латентних слідів споминів тощо. Ці елементи здатні актуалізуватись на авансцені живої функціональної пам'яті, де утворюються ціннісно-сміслові орієнтири, формуються ідентичності. Накопичувальна пам'ять ширша за функціональну, адже утримує ще й ті фрагменти інформації про минуле, що не відповідають принципам селекції тих чи інших інституцій, а тому здатна постачати «контрспогади», зокрема у разі виникнення неузгодженості між політично затребуваною, так би мовити, «офіційною» пам'яттю та «неофіційною» (сказати б, «апокрифічними» залишками). «Сліди» і «залишки», незатребувані чинною версією колективної пам'яті, ніби спалахи мимовільних спогадів, містять рефлексії ретроспективного дискурсу, опинившись у полі офіційних інституціональних форм. Отже, можуть зберігатися на маргінальних колективного бачення ціннісного фрейму. Специфікою цифрових екранних репрезентацій дискурсу історичної пам'яті можна вважати принципову «незнищивність» інформаційних масивів, що потрапляють в Інтернет мережу — цифровий архів всесвітньої павутини, зберігаються на загальнодоступних платформах тощо. Наочна переконливість візуальних/аудіовізуальних фіксацій надихатиме ресайклінг (багаторазове використання наявних ресурсів) задокументованих тригерів ностальгічної пам'яті, ординарних та екстраординарних моментів суспільного буття, зокрема фактів травматичного досвіду.

З появою та поширенням камер мобільних телефонів суттєво спростилося творення коротких відео, що спровокувало збільшення кількості «фільмарів» і лавинне зростання циркуляції в Інтер-

нет мережі візуальних/аудіовізуальних образів, їх акумуляцію на публічних онлайн-платформах проєктів та сервісів, що активно просувають самі ж користувачі, безкорисливі агенти «колективного розуму» співтовариства.

Технічна доступність таких партисипативних практик під час фільмування подій «Тут і Тепер» передбачає кіно- та відеофіксацію не тільки фаховими операторами, а й аматорами, які знімають часом поза конвенційними кодами тележурналістики, ставлячи за мету лише вхопити й закарбувати реальність поточного моменту.

Нині найболючішою точкою колективної/суспільної свідомості є збройна агресія проти України. Отже, цілком закономірним видається, що в процесі скринінгу війни вже створено сотні документальних та ігрових фільмів, багато матеріалів з хронікальною фіксацією подій перебувають у відкритому доступі.

Насиченість буттєвого потоку подій воєнного сьогоденного доповнюється «тревелогом» наших співвітчизників, які в ситуації вимушеної еміграції роз'їхались/розпорошились по світах, розширюючи географію накопичення колективного досвіду.

Варто було б артикулювати потенціал таких відеоматеріалів, що тяжіють до індивідуалізації та інтимності (відеоселфі, відеодзвінки) як аргументів у інформаційно-політичному, етико-культурному протистоянні, а водночас — як засобів документації, зосереджених на людині. Залучення до мнемонічного дискурсу «комунікативної» та «повсякденної пам'яті» дає підстави говорити про колективну пам'ять, а не тільки про наближену за змістом культурну пам'ять, що зосереджується насамперед на культурних характеристиках.

Фокус на особі можна вважати однією з відмінностей у вимірах накопичення/збереження інформації в контекстах пізньої модерної війни. При цьому символічні особистісні простори сприяють створенню атмосфери «сповідальності», встановленню зв'язку між оповідачем та слухачем/глядачем/реципієнтом через низку «втілених переживань», емоційно заряджених сцен, опосередкованих індивідуальним досвідом безпосереднього учасника жажливих подій. Архівування таких футажів як нова форма репрезентації простору пам'яті розширює перспективу, з якої ми бачимо війну.

Масив фото-, відеодокументації стає переконливим/вагомим

доказом і водночас — каналом, через який передаються/поширюються спільні переживання, враження, спогади, активно поповнюються обшири функціональної та накопичувальної пам'яті в процесі динамічного формування нових референційних параметрів колективної ідентичності. На думку дослідниці модусів взаємодії з минулим Євгенії Сарапіної: «У періоди соціальних трансформацій підважується кордон між функціональною та накопичувальною пам'яттю. Остання може стати як джерелом критики версії колективної пам'яті, що саме відходить у минуле, так і матеріалом для формування нового канону пам'яті» [Сарапіна Є., 2013; С. 19].

В умовах воєнного протистояння цифрові відеофіксації подій, кінохронікальні кадри, аматорські футажі, селфі, відеодзвінки є дієвими чинниками формування меморіального дискурсу, створення контенту відеоматеріалів, що згодом можуть стати у нагоді як у історико-теоретичному осмисленні, так і у творенні мистецьких проєктів, документальних та ігрових фільмів тощо. Цей масив різноформатних фрагментів, знаходячись у широкому доступі, вже сьогодні активно використовують кінематографісти, журналісти, блогери, політики як доказ воєнних злочинів та злочинів проти людяності, як чинник протидії механізмам соціально-політичної амнезії, що зазвичай настає з плином часу, інструмент подолання апатії світової спільноти, дієвий засіб чинення опору в інформаційно-культурному протиборстві.

Зафільмовані дискретні моменти, деталі, уривки нашого сьогодення стають пазлами культурної історії, активуючи стратегії формування колективної пам'яті, яка не дає себе остаточно «законсервувати», зберегти у недоторканості, невпинно опосередковуючись теперішнім, наснажуючись/живлячись від нього.

Література:

Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті / Аляйда Ассман пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. К.: Ніка-Центр, 2012. 440 с.

Сарапіна Є. В. Пам'ять-слід: зворотній слід політик пам'яті // Наукові записки НаУКМА. Теорія культури. 2013. С. 16-19.

Шаповал Ю., Нагорна Л., Бойко О. та ін. // Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід / [Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко та ін.]; за заг. ред. Ю. Шаповала. — Київ: ІПЕНД, 2013. 600 с.

Наталія Владимірова

*доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри театрознавства
Київського національного університету
театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого
ORSID: 0000-0001-8882-3957*

Зміна комунікаційного спілкування: актор — глядач

Сьогодні ми спостерігаємо надзвичайно швидку зміну, надзвичайно динамічні трансформації практично кожної складової сценічного твору. Такі процеси не залишають осторонь і взаємодію, взаємообмін, тобто — комунікацію, що зазвичай виникає між акторами і глядачами під час презентації вистави. Звісно, трапляються випадки, коли спектакль відбувається практично у порожньому залі. Тоді ті невидимі ниточки, що забезпечують виникнення такої комунікації, непомітно «розчиняються» у повітрі. Неодноразово ми спостерігали й такі випадки, коли навіть під час аншлагу між акторами та глядачами несподівано виростала суцільна стіна непорозуміння, несприйняття. І така ситуація просто унеможливлювала виникнення однієї із найбільш важливих комунікативних складових театрального дійства: «вистава — глядач». Тоді — ні, навіть не руйнується, а просто не народжується той діалогічний простір, що дає змогу глядачеві відсторонитися, вийти за межі власного суб'єктивного сприйняття, вступити в комунікаційні відносини з авторами сценічних образів. Утім, ми не повинні забувати й про інші аспекти комунікативних характеристик, що притаманні виставі і суттєво впливають на її головну комунікативну складову. Йдеться насамперед про діалог між драматургом і режисером, що, по суті, забезпечує перший етап народження загального діалогічного простору між глядачем та акторами. І тут, на наш погляд, ми спостерігаємо чи не найбільш загрозливі тенденції, що нівелюють цей процес. Доволі тривалий час головним завданням режисера-постановника було намагання перекласти авторський текст (класичний або сучасний — не має значення) на мову сценічної партитури. Глядач, приходячи на виставу, зазвичай не просто сприймав або ж — не сприймав те, що

він бачить, а отримував змогу порівняти сценічне дійство з тим джерелом, яке йому вже відоме. Упродовж ХХ століття чимало режисерів-експериментаторів намагалися створити власну вербальну мову, відсуваючи на другий план літературну першооснову. Сьогодні режисерам, які рухаються саме таким шляхом, набагато простіше, адже часто-густо у їхніх виставах такої першооснови практично не існує. І хоча на афіші (мабуть, за звичкою) інколи й зазначають прізвище автора, вербальний ряд сценічної дії народжується тут і зараз, народжується під впливом фантазій режисера, який маніпулює ними — своїми фантазіями відповідно до тих реальних обставин, які він вигадав та у яких перебуває. Глядач у розгубленості: що це? хто на сцені? що це за твір? Йому, глядачеві, важко зрозуміти, де головний герой, що з ним відбувається, і взагалі — чи тут щось відбувається. Великі паузи, протяжна музика, хаотичне використання точкового освітлення — такі ознаки, що нерідко є характерними для практично «безсловесних» і, зазвичай — безсюжетних вистав на малих сценах, категорично заперечують можливість існування комунікативної складової у діалозі драматурга з режисером. Доволі часто ми спостерігаємо й такі вистави, коли режисер не просто активно, а навіть — агресивно втручається у відомий класичний текст, пропонуючи й глядачеві вибудовувати під час вистави діалог виключно з ним, але аж ніяк не з автором тексту.

Отже, руйнуючи своєрідну комунікативну тріаду «п'єса — режисерське бачення — актор», відмовляючись від першої складової цієї тріади, постановник вистави переводить в абсолютно іншу площину й діалог між акторами та глядачем.

Не треба також забувати, що актор завжди був для глядача фігурою трохи загадковою, адже він є носієм тих характеристик і якостей, що у буденному житті заховані зазвичай у кожного десь глибоко-глибоко. А тут, у новій парадигмі, позбавленій літературного першоджерела, коли актор перестає бути носієм, передавачем очікуваної інформації, а виступає незрозумілою субстанцією режисерських марень, глядач доволі часто відчуває розчарування. Ні, ми не заперечуємо експерименти і пошуки, що спираються на візуалізацію почуттів і настроїв. Хочемо лише підкреслити, що у такому випадку потрібно враховувати готовність/не готовність глядача до нових відносин, нового виду комунікації з акторами.

Зазначимо, що у цьому контексті на допомогу режисерові може прийти система знаків — як один із найбільш універсальних і водночас динамічних елементів театральної комунікації. Простежуючи систему знаків з античних часів й до сьогодення, можна з упевненістю констатувати, що саме система знаків завжди надавала виставі нової виразності, привносила у неї імпровізацію, елементи полістилістики. Актор у такій виставі відсторонювався від сценічного образу, а глядач переставав бути лише спостерігачем, стаючи активним учасником дії.

Загалом ми повинні бути готові до того, що будь-яка ланка у комунікаційному спілкуванні актора з глядачем (чи навпаки) може не тільки кардинально змінюватися, а й просто зникнути. Підтвердженням тому вважаємо активне просування на сцену Док.драми, коли із реальності глядач потрапляє у ту ж саму реальність, але ще більш агресивну, гіпертрофовану. Така ситуація є насамперед викликом для глядача, який здебільшого все ще йде до театру як споживач, не готовий до того, що межа між дійсністю та її художнім перетворенням може бути стертою. Отже, говорячи про зміну у комунікації «актор — глядач», можна стверджувати, що цьому сприяє передусім оновлення інструментарію театральної комунікації.

Олена Берегова

*доктор мистецтвознавства, професор,
заступник директора з наукової роботи
Інституту культурології НАМ України*

Артоцид України: від радянської до рашистської культурної політики

Як свідчить історичний досвід і практика державотворення, культура і мистецтво є одним із засадничих компонентів зміцнення централізованого управління. Російський царат завжди надавав великого значення ідеології, і досвід упокорення суспільства через ідеологічні репресії відшліфовувався не одне століття. Згадаймо, яких утисків і навіть більше — патологічної ненависті і зневаги зазнавали у царській росії українська мова і культура. Упродовж усього ХХ століття радянська влада, наслідуючи цей досвід, намагалася стерти з лиця землі все українське. А зараз, у ХХІ столітті, путінська військова доктрина від самого початку декларує «денационалізацію» України. Наступ на українську культуру переслідує мету нав'язування віджилих культурних цінностей тоталітарного суспільства.

Колоніальну сутність радянської культурної політики розкривають діяння радянської влади на захоплених територіях України. З приходом советів на українських землях починається грубе насаджування радянської ідеологічної доктрини. Загальна спрямованість культурної політики СРСР на новоприєднаних територіях України зводилася до імплементації в радянський ідеологічний простір примітивних методів, які, зокрема, включали установку на пошук ворога; виховання нової радянської людини (у т.ч. засобами освіти, культури і мистецтва); запровадження і дотримання методу соцреалізму в творчості, орієнтацію на масові мистецькі жанри, простоту, доступність, народність; тотальний ідеологічний контроль митців (у т.ч. через діяльність творчих спілок); заборону контактів із колегами і професійними середовищами Заходу; заборону виїзду за кордон неблагонадійних митців; державне замовлення на твори тільки лояльним до радянської влади авторам; надання державних відзнак і різноманітних привілеїв наближеним до влади представникам мистецьких професій тощо.

До митців, які не підтримували тоталітарний режим і не глобалізували його у своїй творчості, застосовувалися репресивно-каральні заходи. Їх перелік також був надзвичайно розгалуженим і винахідливим та включав застосування методів «чорного піару» стосовно окремих митців і їхніх творів (Б. Лятошинський, Л. Ревуцький та ін.); недопущення творів до видання та виконання в публічних концертах, на радіо, телебаченні (С. Туркевич-Лукіянович та ін.); знищення творчого доробку окремих митців (В. Барвінський); депортацію митців та членів їхніх родин до Сибіру, Далекого Сходу, Північного Уралу, Казахстану (М. Скорик та ін.); ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями (Б. Кудрик, В. Барвінський, В. Задерацький та ін.); фізичну ліквідацію (М. Леонтович, М. Коссак, Г. Хоткевич, В. Верховинець, М. Донець та ін.); примушування до еміграції (С. Туркевич-Лукіянович, Б. Весоловський, А. Нікодемівич та ін.); примушування до зміни культурної ідентичності (усі музиканти, яких радянська влада переманила до росії); звинувачення у формалізмі (Б. Лятошинський, М. Вериківський, Г. Таранов, М. Колесса, Р. Сімович, Т. Маєрський А. Солтис та ін.); примушування до написання і виконання творів задля уславлення лідерів КППС та лакування радянської дійсності (практично всі українські радянські композитори, які працювали в період 1920-1980-х років); відмову в працевлаштуванні або звільнення з роботи (А. Нікодемівич та ін.); виключення зі Спілки композиторів України (В. Сильвестров, В. Годзяцький, Л. Грабовський) тощо.

Отже, радянська культурна політика базувалася на системній боротьбі з українською національною елітою та яскравими творчими особистостями, гальмуванні розвитку українського мистецтва через упокорення діячів мистецтва, заперечення передових творчих пошуків, насаджуванні міфу про меншовартість і неповноцінність української культури і мистецтва тощо.

Радянська політика українського суспільства призвела до спровокованого рашистами збройного протистояння в європейській частині світу з метою повного знищення України. Відбувалось нищення як національних артефактів — музеїв, картинних галерей, храмів, пам'яток історії та архітектури, так і окремих митців, поетів, художників, музикантів. Від початку повномасштабного вторгнення ряди наших небесних захисників поповнилися акторами,

художниками, скульпторами, мовознавцями, істориками та представниками інших творчих і мистецьких професій. Український ПЕН-клуб відстежує втрати серед діячів культури, історії яких з'являються в інформаційному полі. Станом на червень 2024 року зібрано 111 імен. Серед загиблих діячів культури і мистецтва — диригенти Юрій Керпатенко і Костянтин Старовицький, скрипаль Давид Якушин, музикознавець Іван Кузьмінський, письменниця Вікторія Амеліна, актор театру і кіно Богдан Колесник та багато інших.

У науковій літературі існують поняття на позначення нищівної діяльності завойовників і колонізаторів стосовно корінних народів — геноцид, етноцид, лінгвоцид, культурний геноцид. За два останні роки до цих понять додалися ще й урбоцид та екоцид, що окреслюють руйнівні дії і катастрофічні наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Розробляючи постколоніальні студії в сучасному українському мистецтвознавстві, маємо всі підстави розширити цей термінологічний глосарій і ввести до нього нове поняття — артоцид України. Під ним будемо розуміти комплекс наративів, методів і практик російсько-радянсько-рашистської культурної політики, спрямованих на знищення українського мистецтва та його найяскравіших представників від часів Російської імперії, періоду радянської окупації України аж до наших днів.

Трагічні долі багатьох митців України та їхніх творів є беззаперечними доказами того, що істинно духовна культура здатна «проростати» над найжорстокішими знуцаннями, заборонами і утисками. Українські музиканти, пройшовши через терни радянського терору, зуміли зберегти свою гідність, національну самосвідомість та ідентичність, продемонструвати резилієнтність української культури і створити доробок, який став частиною загально-цивілізаційної культурної скарбниці ХХ століття. Маємо надію, що й сьогодні, у ХХІ столітті, ми вистоїмо і переможемо.

Асмаї Чібалашвілі*заступник директора з наукової роботи ІПСМ НАМ України,
кандидат мистецтвознавства, старший дослідник**ORCID ID:0000-0003-1001-4273*

Рефлексії війни, втілені в аудіовізуальному проєкті «Seven Basic Emotions in Wartime»

Актуальність художніх рефлексій на тему війни важко переоцінити, оскільки вони слугують своєрідним посередником між колективною свідомістю суспільства та індивідуальними емоційними переживаннями. В умовах війни мистецтво набуває додаткових сенсів, стаючи не лише засобом фіксації подій, а й фільтром для психологічного опрацювання травматичного досвіду. Саме в цьому контексті аудіовізуальний проєкт «Seven Basic Emotions in Wartime» для двох виконавців та препарованого рояля, створений Асмаї Чібалашвілі, виступає як художній експеримент, метою якого є інтерпретація семи базових емоцій, що виникають в умовах воєнного конфлікту.

В основу концепції твору покладено теорію емоцій американського психолога Пола Екмана, згідно з якою існує сім базових емоцій: страх, гнів, радість, смуток, презирство, огида та здивування. Ці емоції є універсальними, їх можна спостерігати в різних культурах та суспільствах. Однак у контексті війни вони зазнають істотних трансформацій, набуваючи нових значень та емоційної інтенсивності. Військові дії порушують звичний порядок речей, змінюють спосіб, у який ми переживаємо ці емоції, роблячи їх багатомірними та іноді парадоксальними. В цьому сенсі проєкт виступає не лише як мистецька інтерпретація, а й як форма культурної антропології, що досліджує зміни у способах переживання базових емоцій.

Аудіовізуальний компонент проєкту створює простір для сприйняття емоцій на кількох рівнях одночасно. Візуальні абстрактні картини художника Володимира Мухіна, кожна з яких відповідає певній емоції, посилюють символічне навантаження кожної частини циклу. Використання розширених способів гри на препарованому інструменті дає змогу суттєво розширити палітру фортепіанних барв, знаходити нові темброві рішення для відтво-

рення образів, що відповідають емоційній інтенсивності та глибини воєнного досвіду.

Звук у цьому проєкті не лише є засобом художнього вираження, але й стає своєрідним архетипом, через який передаються глибинні структури несвідомого. Кожна з частин циклу має свою темброву домінанту, що відповідає конкретній емоції. Так, у першій частині, що має назву «Страх», кластерні акорди та удари по струнах рояля імітують звук вибухів, виступають як акустична метафора шоку та дезорієнтації. Таким чином, звуки відображають не лише емоційні стани, але й надають їм просторово-часової динаміки, завдяки чому слухач може буквально зануритися в різні стани — від страху через радість та огиду до здивування. Окрема увага у творі надається тембровим контрастам, які слугують засобом передачі напруги і внутрішньої боротьби. Так, у другій частині «Гнів» активне використання секундових інтонацій та повторюваних фігур створює відчуття постійної ескалації емоційного напруження, яке досягає кульмінації у момент різкого завершення частини. У третій частині «Радість» домінують консонантні звучання, які втілюють стан, коли згадуються світлі моменти минулого. Поступово розпливаючись та зникаючи, завершальний епізод цієї частини символізує крихкість цих спогадів в умовах війни. Четверта частина «Смуток» побудована на контрасті між різними способами звуковидобування, створеними за допомогою розширених технік гри на інструменті. Використання прийомів гри *pizzicato* на струнах у поєднанні зі звуком гри канцелярськими гумками по струнах створює незвичну темброву текстуру, яка асоціюється зі скреготом, що нагадує звуки руйнації чи болісного емоційного потрясіння. У п'ятій частині «Презирство» використання дерев'яної лінійки для гри на клавішах підкреслює холодну дистанцію, емоційну відстороненість від подій, що відбуваються. Тут тембр перетворюється на метафору індивідуальної реакції на колективні трагедії. Закидування шарів для пінг-понгу у струни рояля в шостій частині «Огида» породжує своєрідну звукову метафору цієї емоції, яка проявляється як фізичне й психічне відторгнення реальності війни. Завершальна, найкоротша за тривалістю частина циклу «Здивування» містить алюзію на відомий балет російського композитора, який є символом краху імперії — розвалу Радянського Союзу та нагадує про телетрансляцію цього

твору у знаковому історичному контексті. Після символічної крапки, озвученої pizzicato на струні в нижньому регістрі, та короткого висхідного глісандо по верхніх відкритих струнах рояля виконавці опускають кришки рояля — над клавіатурою та над струнами, що можна трактувати як символ смерті зла. Згасання світла завершує цю емоційну подорож, підкреслюючи теми втрати, краху та надії на подальше відновлення.

Аудіовізуальний проєкт «Seven Basic Emotions in Wartime» для двох виконавців на препарованому роялі стає не просто мистецьким висловлюванням на тему війни, а й важливим інструментом для осмислення колективного та індивідуального травматичного досвіду. Він відкриває нові перспективи для розуміння емоційної динаміки в умовах війни, перетворюючи її на предмет культурної пам'яті. Завдяки багатшаровості образів, використанню інноваційних композиторських та виконавських технік проєкт ставить питання про те, як художня інтерпретація трагічних подій може впливати на суспільство, сприяючи подоланню травми через естетичну рефлексію. Це дослідження виходить за межі особистих емоційних переживань, торкаючись глибинних структур колективної психіки, і пропонує нові шляхи для художнього осмислення етичних та естетичних викликів нашого часу.

Інна Кузнєцова

*доктор філософії (PhD, філософія), с.н.с., доцент,
вчена секретар Інституту культурології НАМ України,
викладачка докторської школи НаУКМА
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4292-2092>*

Митець-воїн: синергія диспозицій У збереженні людяності

Почуття здорового глузду, травматичний досвід Другої світової війни мовби гарантували Європі безпеку від рефрену навіженства імперських амбіцій, гарантували цінність людського життя і свободи, гарантували демократію та стабільність.

Проте міфологізація війни на теренах неонацистської рф відновила руйнування Іншого — людини, культури, країни, світу.

Перші спроби аналізу сучасної події війни після пережитого кожним досвіду власного драматичного первинного шоку вмотивували необхідність звільнення від гайдегерівського екзистенційного страху за сприяння мистецтва, що справляє терапевтичний ефект і на митця, і на реципієнта як спосіб відновлення емоційної рівноваги у поборенні відчуття безпорадності перед руйнацією мирного життя та прийняття нової реальності без сподівань навороття впізнаного минулого.

Війна оголяє нерв загрози існуванню (*exsistentia*), актуалізує розуміння обмеженості часу для самореалізації, що й спонукає митців свої переживання подій візуалізувати в образи, що не тільки і не стільки оспівують естетичні ідеали прекрасного, а й створюють простір для аналізу естетичних принципів носіїв ресентиментних настроїв, що виявляють жажливі, огидні риси, трагедії життя. Таку трансформацію людського на хижацьке в людині під час франко-іспанської війни засвідчив Франсіско-Хосе де Гоя, який в офортах серії «Лихоліття війни», 1810-1818 (ісп. *Los desastres de la guerra*) без прикрас продемонстрував потворність прихованих нелюдських вчинків. Сильними і яскравими антивоєнними настроями візуалізували свої екзистенційні переживання подій Першої та Другої світових війн авангардисти. Так, Пабло Пікассо в роботі «Герніка», 1937 (ісп. *Guernica*) інтерпретує жажіття війни через розшматовані нереалістичні тіла і обличчя, амальга-

му силуетів, роздробленість сюжету, реальність емоцій якої пережили українці після відкриття жабів Бучі та Ірпеня, Маріуполя та Бородянки.

Подія війни максимально загострює та активізує художню творчість, виводячи її на новий рівень відображення внутрішньої та зовнішньої реальності. Сучасне українське мистецьке життя набуває потужного соціального пафосу, вимічаючи зростаючу інтенсивність процесів самоорганізації творчої спільноти у її спів-дії із загальнонаціональним спротивом, об'єднуючи митців і діячів культури навколо цілей та ідеї визволення від загарбників. Єдність опорних ідеалів і цінностей, породжених усвідомленням власної свободи та незалежності від зовнішніх примусів і тоталітарних спрямувань, має в українській культурі історичне коріння — образ воїна-музиканта. Таємничого «Козака Мамає» вважають запорозьким воїном-характерником, чий образ поширився Україною XVIII–XIX ст., став духовним символом української культури, символом, який у безлічі різновидів зображення означував сакральний ряд світогляду народу.

Звитязницький шляхетний козак-лицар уособлював борця із загарбниками, звеселяв хатні стіни, вікна, двері, скрині, бувало й вулики, загалом — життя. Надто ошатного Мамає, завжди готового до бою у світі, де ніколи не було безпечно, прирівнювали до релігійного борця зі злом — Юрія Змієборця, очікуючи від обох захисту свого життя та щастя. Затребуваність на образ славетного героя з ліричною мистецькою натурою саме у мить відпочинку, мить, коли вірна шабля у спокої, а бандурка мажорного строю (мамаєва кобза) маніфестує глибоку внутрішню силу в спокої та деякої мрійливості, означила та досі символізує духовну силу народу, його незламність у боротьбі з ворогами, що весь час силувалися його зневолити. Саме стан спокою/умиротворіння є найбільш глибокою та характерною ознакою морально-етичних норм народу України, його світогляду, думок про світ та всесвіт, про свою роль та відповідальність.

Образ містичного козака-бандуриста персоніфікує високу духовність українства, засвідчує життєздатність та наступність свідомості поколінь, які за всі часи прагнули свободи як простору реалізації волі, що здатна генерувати новизну. Мистецтво в усі часи надихало і боронило творчу духовність вільної людини —

словом, пензлем, музикою рятувало простір свободи. І зараз — від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року — тисячі митців і культуртрегерів обох статей — музикантів, художників, скульпторів, фотографів, літераторів, акторів, перекладачів, бібліотекарів, археологів боронять душу і тіло українського народу зі зброєю в руках, протидіючи геноцидальним планам рашистів, організовуючи арт-проекти, волонтерські мистецькі акції.

Народний спротив/гнів десятків мільйонів людей витребує агресивна антизахідна істерія скрепоносців, що зв'язали у своїй пропаганді радянську та імперську символіку, релігію й атеїзм, християнство і шаманізм, сталінсько-гітлерівську конспірологію тощо. Успадкована внутрішня сила пращурів відіграє важливу роль у людяності українських вояків, проявом чого є власні моральні переконання у виборі дій у процесі застосування зброї (або спілкуванні з полоненими), які збігаються зі стандартами світового гуманітарного права. Людяність і мораль стали репутаційними перевагами українського воїна, зокрема митця-воїна, який, долаючи власне знесилля заради служіння громаді, оприявлює синергію диспозицій «творю красу життя через мистецтво — продукую смерть задля захисту життя» заради збереження людини і людяності.

Війна не збайдужує українських захисників, які щодня наражаються на загибель/поранення, до тих, хто потребує їхньої допомоги. Безліч епізодів врятування українськими воїнами-лицарями людей та тварин, прояву їх співчуття, що дало другий шанс на життя, обійшли світ соцмережами. Напротывагу, московські андрофаги цинічно і систематично порушують лад гуманності та людської моралі, чому надають відсіч українські митці і мисткині, з яких понад 100 загинули за батьківщину зі зброєю в руках (станом на червень 2024), ліквідовуючи форпости рашистів. Посеред митців-захисників України — її культури, історії, людей, які наповнюють людяністю джерело спротиву, є й творча команда (актори, каскадери, кінотехніки, художники, оператори) безприкладного історичного кінопроєкту «Довбуш», серед яких п'ятеро загинули, семеро пропали безвісти, 70 воюють у лавах Збройних сил України — двоє акторів у 68-й егерській бригаді ім. Олекси Довбуша (маємо отакий символізм). Оператор картини Сергій Михальчук

боронить нас у розвідці ЗСУ буквально на лінії зіткнення, зазначаючи почуття, що наповнюють повернення в професію після війни важкими спогадами/переживаннями реальних кадрів людського болю... Режисер фільмів «Мамай», «Поводир» та «Довбуш» Олесь Санін каже: «...мій наступний фільм — перемога».

Українські митці воюють і генерують художні твори, навіть на перших позиціях, твори, які вкотре засвідчать доленосне протистояння, силу та незламність українства, спільноти, для якої атмосфера свободи є базовою в усіх проявах життя. Перемога цінностей свободи над ксенофобією та варварством стала лейтмотивом роману-нон-фікшн «Історія впертого чоловіка» Олександра Терена (Будько), письменника, вояка-ветерана ЗСУ. Автор оповідає історію мирних людей, які ухвалили для себе рішення йти на війну, про їхній шлях на передову, про військові будні, де людяність не залишає людей і після важких поранень. Письменник прагне допомогти побратимам з мотивацією відновлення після поранення, задля того, щоб спротив та жертви заради України не були марними.

Творчий спадок митців української культури у сучасній війні має виняткову місію щодо деконструкції міфів доктрини «руського міру», піднесення осмислення європейцями самодостатності української культури поза межами імперського ресентименту, одержимого неприйняттям України як суверенної держави, людяності українців, української ідентичності як такої.

РОЗДІЛ 2

Зоя Алфьорова

*докторка мистецтвознавства,
Харківська державна академія дизайну
та мистецтв, завідувачка катедрою
Методологій крос-культурних практик*

ORCID ID: [http // orcid.org/0000-0003-4698-9785](http://orcid.org/0000-0003-4698-9785)

Зміни в креативних індустріях України в контексті російсько-української війни

Актуалізація наукового осмислення розвитку креативних індустрій в Україні на сьогодні спричинена необхідністю стабілізувати напівзруйновану економіку нашої країни, залучивши до неї найширше коло професіоналів, враховуючи і художню професійну спільноту. Мета такого осмислення — виявлення вектора змін розвитку креативних індустрій у контексті подій російсько-української війни.

Україна, переживаючи драматичні події російської агресії і опинившись в ситуації, коли її креативні індустрії ще надто «молоді» (а частина з яких ще перебувала в стані існування як індустрії «культурної»), вимушена була пришвидшити процеси діджиталізації, щоб забезпечити відносну стабільність економічних процесів на прифронтових територіях. Друга «хвиля» діджиталізації спричинила входження сфери аудіовізуального мистецтва та виробництва в стадію реформатування неієрархічної морфології в морфологію секторальну, об'єднану з відповідним сектором сучасної економіки [1;2]. На нашу думку, саме аудіовізуальна сфера в Україні стала «локомотивом» такого динамічного переходу

на дистанційне існування креативних індустрій, адже надала віртуальні інструменти як створення, так і просування різного роду креативних продуктів на вітчизняний та світовий ринки. І це стосується не лише продуктів для художнього ринку. Можна навести приклад використання віртуальних технологій для створення продуктів військового призначення: так, українські розробники ще у жовтні 2023 року запустили у серійне виробництво наземного робота для мінування Ratel S, створеного в рамках краудфандингової платформи Brave1. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що військові використовують Ratel S як мобільну бойову одиницю, яка може переносити протитанкові міни або бойовий модуль [3]. Проте і художні продукти стали вкрай важливими для «культурного фронту» нашої країни.

Десятиріччя війни з російським агресором підштовхнуло Україну до запровадження нових економічних моделей для активізації розвитку креативних індустрій. Серед них: кластерна організація більшості секторів українських креативних індустрій, формування грантових програм та фондів підтримки художніх ініціатив, краудфандинг, організація творчих інкубаторів та акселераторів, модель спільного використання ресурсів (sharing economy).

Такі кластерні утворення, як IT-кластери, кластери дизайну, аудіовізуальних мистецтв тощо, сприяють кооперації між різними учасниками ринку, поліпшенню доступу до фінансування та розвитку спільних проєктів. Грантові програми та фонди підтримки надають гранти та фінансову підтримку для стартапів та проєктів у креативних індустріях. Підтримка морального духу та національної ідентичності завдяки створенню патріотичних творів стала одним з напрямків існування вітчизняного художнього ринку, для якого українські художники створюють картини, скульптури, плакати та інші твори, які надихають та піднімають дух народу, зміцнюють національну ідентичність та почуття єдності. Цілеспрямована підтримка Українським культурним фондом художніх ініціатив, як програмно національних, допомагає зміцнити патріотичні почуття та підтримує народний спротив. Аудіовізуальна індустрія України задіяна як у створенні художніх хронік російсько-української війни, так і в документуванні її реальних подій. Дійсно, як і символічна передача подій війни, так і документальна їх фіксація

є важливими культурними продуктами, розповсюдження яких через віртуальні платформи (відеохостінги та соціальні мережі) дозволяють Україні інформувати світ та організовувати протидію агресорові. Візуальні художники та фотографи документують реальні події, фіксуючи моменти життя на передовій, зруйновані міста та страждання людей, що є історичним свідченням проти загарбників. Важливо, що УКФ та інші державні та недержавні інституції в Україні та за кордоном (до прикладу, Creative Europe) підтримують ці проекти.

Завдяки віртуальним платформам краудфандингу в креативних індустріях відбувається активне залучення фінансування на реалізацію творчих проектів. Відомо, що українські платформи, такі як «Спільнокошт», та міжнародні платформи, такі як Kickstarter та Indiegogo, відіграють важливу роль у підтримці креативних стартапів. А досвід створення інкубаторів та акселераторів для стартапів у сфері креативних індустрій, які пропонують менторство, навчання, доступ до інвестицій та інших ресурсів, необхідних для успішного старту та зростання бізнесу, надає можливість оптимізувати діяльність цих стартапів та активно просувати художній продукт на ринок. Впровадження моделей спільного використання (sharing economy), таких як коворкінги, феблаби та інші простори, де творчі підприємці можуть працювати разом, ділитися ідеями та ресурсами (прикладом такого успішного арт-коворкінгу може слугувати «Платформа арт-завод» у Києві), дає змогу оптимізувати можливості невеликих продакшенів в умовах вкрай нестабільного існування української економіки.

Створення та розвиток онлайн-платформ, маркетплейсів та цифрових сервісів для продажу та просування творчої продукції, таких як українські платформи для художників, музикантів та дизайнерів, такі як Depositphotos та Preply та інші, вже мають шанс масштабуватись по всій країні. Використання таких платформ також для просування соціально важливих художніх проектів арт-терапевтичного спрямування вкрай важливо, адже українські художники беруть активну участь у проектах з арт-терапії, допомагаючи військовим, біженцям та постраждалим від війни долати психологічні травми через творчість. Широко використовуються цифрові технології та соціальні мережі для поширення художніх

робіт, для привернення уваги до подій війни та мобілізації підтримки. А поява інтерактивних та мультимедійних проєктів, які залучають глядача та дозволяють йому стати учасником художнього процесу, таких як інтерактивний харківський проєкт «Щастя в квадраті», руйнують межу між художньою та реабілітаційною функціями мистецтва.

Д. Гетманцев, описуючи, як держава буде підтримувати креативні індустрії під час відновлення України, визначив, що у Плані відновлення України креативним індустріям присвячено окрему главу у розділі «Культура та інформаційна політика», і що реалізація цього плану забезпечить збереження і розвиток робочих місць у сфері креативних індустрій (до кінця 2022 року — 220 тисяч офіційно зайнятих, до кінця 2025 року — 380 тис., до кінця 2032 року — 600 тис.)[4].

Висновки. Проаналізовані зміни в розвитку креативних індустрій в Україні в контексті подій російсько-української війни свідчать про те, що нашій країні вдається знаходити відповідні економічні, технологічно-художні та організаційні інструменти, щоб не тільки підтримати ці індустрії в умовах підвищеної турбулентності, але й надихнути на створення художніх продуктів спротиву російським агресорам.

Література:

1. **Алфьоров, А. М., Алфьорова, З. І.** (2022). Аудіовізуальна сфера та креативні індустрії: морфологічні трансформації в першій чверті XXI ст. *Культура України*, 77, 7–18. <https://doi.org/10.31516/2410-5325.077.01>
2. **Алфьоров А.М., Алфьорова З.І.** (2023). Секторальна морфологія сфери аудіовізуального мистецтва та виробництва як креативної індустрії: постановка проблеми. *Культура України*, 81, 34–39 <https://doi.org/10.31516/2410-5325.081.04> (doi: 10.31516/2410-5325.081.04)
3. Росіяни вкрали українську технологію для створення бойових роботів. (2024, червень). URL: <https://noworries.news/rosiyanu-vkrally-ukrayinsku-tehnologiyu-dlya-stvorenniya-bojovyyh-robotiv/>
4. **Гетманцев, Д.** (2022, Грудень 21). Роль креативних індустрій в економіці післявоєнної України. Як держава буде підтримувати креативні індустрії під час відновлення України. *Економічна правда*. URL:<https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/21/695268/>

Олексій Безгін

академік НАМ України,

кандидат мистецтвознавства, професор,

завідувач кафедри організації

театральної справи ім. І. Д. Безгіна

Київського національного університету театру,

кіно і телебачення

імені І.К. Карпенка-Карого

ORCID ID: 0000-0002-0314-2157

Аспекти підготовки здобувача ступеня PhD до захисту дисертації в сучасних умовах

У попередніх дослідженнях з питань мистецької освіти було приділено увагу обговоренню кращих практик та моделей підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в галузі мистецтва.

Враховуючи досвід підготовки здобувачів, які навчаються в аспірантурі для отримання ступеня доктора філософії за спеціальністю “Сценічне мистецтво”, бажано врахувати деякі аспекти, що дадуть змогу підвищити якість навчання та підготовки дисертації.

Згідно з визначенням Закону про освіту навчання в аспірантурі “передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення” (Про освіту, Ст. 5, ч. 1. 2016). Спеціальність “Сценічне мистецтво” передбачає також формування у здобувача спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій, що впливає на науковий пошук.

Отже, такий аспект, як організація і структура освітньо-наукової програми, відіграє значну роль. На сучасному етапі розвитку українського суспільства, під час визначення змісту навчальних програм в аспірантурі з мистецьких спеціальностей необхідно враховувати чинники, що спрямовані на задоволення потреб українського культурного середовища. Насамперед ці чинники

мають визначати вибір теми дослідження після зарахування до аспірантури.

Освітньо-наукова програма, за якою здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора філософії, повинна дати можливість аспірантові зробити оригінальний внесок у вибрану спеціальність і мати індивідуальну освітню траєкторію, спрямовану на допомогу в дослідженні вибраної теми. Особливу увагу слід приділити методології наукового пошуку та повному виконанню завдань, які визначені для досягнення мети дослідження. Потрібно також врахувати, що європейські тенденції, як і світові, переносять акценти з «вхідних ресурсів» навчання (таких, як тривалість навчання) на «вихідні ресурси», тобто на результати навчання. Таке зміщення акцентів на користь результатів навчання дає істотні переваги. Це поліпшує відповідність між тим, що дають освіта і професійне навчання, і тим, що потрібно на ринку праці (щодо знань, умінь та навичок). Таким чином, відносно дисертаційного дослідження, набувають значення як наукова новизна та теоретична розробка, так і можливе практичне втілення.

Ще однією світовою тенденцією є урізноманітнення навчальних можливостей. Дедалі частіше в багатьох країнах гуманітарні науки викладаються у вигляді семінарських занять, що можливо використати в освітній складовій освітньо-наукової програми. На початку занять викладач окреслює тему, ознайомлює аспірантів із існуючими теоріями, думками загальноновизнаних авторитетів у цій галузі знань, а весь інший час присвячується обговоренню цієї теми з аспірантами, представленим ними невеликих доповідей і висловлювань власних суджень. Також можливе проведення занять у формі дебатів або дискусій. Така система викладання дає можливість аспірантам не тільки отримати навички публічних виступів, що буде корисним під час захисту дисертації, а й розвинути творчий підхід до навчання, звичку розмірковувати і давати свою оцінку отриманій інформації.

Однією з тенденцій розвитку мистецької освіти в Європі є стимулювання мобільності митців та мистецьких проєктів: сприяння обміну інформацією, міжнародним поїздкам, участі у мережі та міжнародних заходах. Для аспіранта важливою апробацією результатів наукового дослідження є представлення їх у вигляді ста-

тей, участі в конференціях та інших заходах, які дають можливість почути думку колег та обмінятися досвідом.

Завершення написання дисертації здобувачем і стан її підготовки до захисту визначає науковий керівник. Керівництво є ключовим аспектом для належної підготовки здобувача. Саме науковий керівник має зосередитись на забезпеченні якості дисертаційного дослідження, сприяти аспірантові в набутті навичок, які дадуть йому змогу стати висококваліфікованим викладачем і науковцем.

Ще один аспект підготовки, на який варто звернути увагу, стосується використання цифрових технологій у навчанні, застосування яких розширює можливості здобуття знань.

Література:

1. Закон про освіту. *Відомості Верховної Ради (ВВР)* (2017). № 38–39.

Святослав Бердинських
кандидат технічних наук, доцент,
завідувач кафедри дизайну Університету «КРОК»,
учений секретар відділення
образотворчого мистецтва НАМ України
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2911-7504>

Засоби стимуляції творчого процесу в сучасній дизайн-практиці

У сучасній дизайн-практиці творча складова є головною ланкою, яка уможлиблює генерацію рішень, характерних оригінальністю та новизною. Процес творення відзначається тим, що не має певної логічної лінійної послідовності, як у багатьох інших видах діяльності, а результати творчості часто пов'язують із так званим осяянням. Утім більшість фахівців-психологів визнають, що дійсно якісний прорив у творчому вирішенні проблеми — це не випадковість і не прояв обдарованості, а результат тривалої роботи над проблемною проєктною ситуацією. Прикладом, який це підтверджує, є досвід використання штучного інтелекту в тих сферах людської діяльності, де креативність рішень мала вирішальне значення. Відомий приклад історичного матчу 2016 року, коли чемпіон світу з корейської національної гри Лі Седол програв програмі AlphaGo, розробленій компанією DeepMind (яка належить Google). AlphaGo перемогла Лі Седоля з рахунком 4:1. Це стало важливою віхою у розвитку штучного інтелекту, оскільки гра «Го» вважається значно складнішою для комп'ютерів порівняно із шахами через величезну кількість можливих ходів і стратегій. Тоді людство звернуло увагу на «творчий підхід» у веденні гри машиною, яка здатна до глибокого навчання. Сьогодні креативний потенціал штучного інтелекту реалізується у сферах, які традиційно вважались мистецькими, — живопис, архітектура, музика, література, доводячи, що творчий процес хоч і є складним з погляду опису і формалізації, однак все ж має певну структуру і може бути предметом аналізу.

Нестандартність мислення в дизайні часто приписують винятковим рисам або таланту проєктувальника, але вірогідніше це є результатом глибокого оволодіння професією. Звичайно, голо-

вну роль у генерації креативних рішень відіграє досвід, оскільки саме кількість відпрацьованих проєктних сценаріїв формує вміння враховувати питому вагу факторів та оперування складовими структури проєктної ситуації на усіх її рівнях.

Методи активації творчого процесу відомі, і їх використовують у багатьох сферах діяльності (науці, бізнесі, інженерному проєктуванні), зокрема тих, що засновані на аналізі, синтезі та оцінці рішення і включають такі стадії, як дивергенція (розширення кордонів проєктної ситуації), трансформація (безпосередньо створення принципів та концепцій) та конвергенція (відпрацювання та вибір оптимального рішення) проєктної ситуації.

Творчий процес у дизайн-практиці, спрямований на створення новітніх продуктів, зазвичай має ознаки циклічного характеру, де з кожним циклом відбувається переоцінка впливу проєктних факторів, уточнення та переосмислення змісту завдання, та, врешті, деталізація та інформаційне наповнення моделі об'єкта проєктування. На багатьох етапах цей процес може набувати розгалуженого вигляду, спричинюючи альтернативні варіанти.

Звісно, деякі стадії проєктного процесу (концептуальний пошук) відбуваються суто під час оперування з поняттями та логічними одиницями та передбачають формування абстрактних уявлень, однак безпосередньо формотворчий процес спирається на візуальні підкріплення, оскільки кінцева мета процесу — візуальне представлення об'єкта.

Більшість фахівців схиляються до думки, що одним із аспектів професіоналізму в дизайн-проєктуванні є вміння використовувати наявні засоби візуалізації і закладені в них ресурси зорових образів. Особливістю нашого сприйняття є те, що зоровий образ предмета, де найбільш суттєві якості зображеного об'єкта, формалізовані засобами рисунка, макету або комп'ютерної графіки, на відміну від текстового опису, отримує миттєву естетичну оцінку. Вважають, що інтуїція відіграє первинну роль у визнанні вартості рішення, тоді як логічний аналіз є наступним етапом у виявленні взаємозв'язків та оцінці властивостей зображеного об'єкта.

Відтак значення ескізу як візуалізованої проєктної думки лишається незмінно високим, а власне процес ескізування як пошук пріоритетного проєктного рішення завдяки використанню ві-

зуальних ресурсів на всіх етапах проєктного процесу є основною стратегією дизайн-практики. Інструменти ескізного пошуку сьогодні є надзвичайно різноманітними: від звичайного відомого всім олівцевого начерку до технологій, які ґрунтуються на використанні штучного інтелекту.

Важливим аспектом стимуляції творчого процесу є саме комунікативна взаємодія проєктувальника з візуальними образами, які супроводжують увесь формотворчий процес. Ключовою ділянкою у процесі формування та трансформації образу є уява. В ній відбувається більшість проєктних перетворень, для дизайнера є головним інструментом пізнання та моделювання, а уявлення про модель, народжене в процесі мислення, часто є первинним у процесі формоутворення і керівним щодо його роботи на всіх подальших етапах проєктної діяльності. Фіксація уявлення в певний візуальний образ на початкових етапах розробки, як правило, має умовний опис і відображає лише ключові властивості (зазвичай це загальна конфігурація форми, номенклатура та кількість складових, їхні просторові взаємовідношення), однак саме умовність та максимальна узагальненість зображення дає підґрунтя для об'єктивної оцінки та подальшої роботи уяви в напрямі трансформації та моделювання проєктної ситуації.

У процесі мислення ескізування відображає увесь поступ проєктних перетворень, у якому оцінка кожного попереднього зображення є відправним пунктом для наступної трансформації ідеї. Конвертація уявлень у ту чи іншу візуальну форму залежить від мети, яку ставить перед собою дизайнер. Пріоритетними завданнями можуть бути як уточнення геометричних параметрів, так і створення колористичного вирішення, компоновальних завдань, вирішення пластичної будови, структури, конструкції тощо. Адже відомо, що будь-яку проєктну ситуацію можна розділити на певну кількість більш простих взаємопов'язаних завдань, які моделюють різні аспекти твору.

Кожен із інструментів візуального моделювання має свої принципи опису та редагування елементів, впливаючи на послідовність загального процесу трансформації та створюючи розгалуження (іноді випадкові) у сценарію розвитку ідеї, які часом і ведуть до цікавих знахідок.

Отже, які саме засоби стимуляції творчого процесу існують у сучасній дизайн-практиці?

Одним із дієвих засобів у стимуляції творчого мислення є **декомпозиція**. Суть декомпозиції полягає у розчленуванні моделі на складники з метою виявлення нових взаємозв'язків між ними. За певними ознаками можна вичленити певну кількість одиниць з одного і того самого об'єкта, чи то структурні блоки, чи функційні зони, чи то групи об'єктів, чи типологічні одиниці. Фактично етап декомпозиції присутній на всіх стадіях творчого процесу, будучи підґрунтям для наступної трансформації проектного образу. Втім способи та рівні декомпозиції можуть суттєво відрізнитись залежно від інструменту, який використовується в процесі візуалізації (наприклад, *колаж оперує плямами, векторна графіка — лініями, плямами, макет — конструктивними блоками, 3д моделювання — об'єктами, елементами, полігонами тощо*). Кількість складників має бути не надто великою: надмірно «розібраний» об'єкт не дає бажаного результату, бо передбачає майже повне руйнування образу. Іноді саме перехід від одного інструменту до іншого дає стимул у творчості, оскільки передбачає інший принцип декомпозиції об'єкта.

Пов'язаний із декомпозицією спосіб досягти креативного рішення — **комбінаторика**, суть якої полягає у виявленні оптимальних способів взаємного розташування елементів та оптимального набору їхніх характеристик через дослідження можливих комбінацій. Комбінаторика як важливий інструмент трансформації часто випереджає уяву у передбаченні можливих результатів, оскільки уможливорює генерацію великої кількості варіантів проектного завдання, чим значно розширює звичне поле уявлень. Експеримент є основою комбінаторного способу формоутворення, відкриваючи евристичні підходи у вирішенні пошуково-компонувальних та композиційних завдань. Реалізація принципів комбінаторики стала можливою завдяки впровадженню технологій комп'ютерної графіки. Комунікативний процес між дизайнером і комп'ютером стає набагато ефективнішим з розвитком технологій генеративного штучного інтелекту, коли за створеним людиною ескізом програма пропонує варіанти, різноманітні за формою складників та колористикою. І хоча ці техно-

логії ще не є досконалыми, можна стверджувати, що цей напрям стане пріоритетним у проєктно-пошукових процесах.

Використання простих і гнучких інструментів візуалізації дає стимул у пошуку новітніх рішень. Швидкість і технологічна простота створення зображення дає мисленню можливість безперервно працювати, ефективно задіяти роботу уяви, чим сприяти генерації творчих вирішень. Звільнення свідомості від зберігання зайвої інформації і логічного мислення уможливорює найефективніше використовувати творчі ресурси. Так, швидкі рисунки з уяви сприяють активізації творчої інтуїції, що є необхідною складовою професійного мислення дизайнера. Однак не лише засоби рисунку є ефективними у творчо-пошуковому процесі. До гнучких інструментів також належать прості інструменти комп'ютерного моделювання, які реалізують можливості оперативної зміни форми та властивостей зображеного. Одним із таких інструментів є програма 3D-моделювання SketchUp, яка характерна простотою освоєння та використання. Заснована на парадигмі традиційного креслення, що поєднані з простими інструментами перетворення пласкої фігури в об'єм, вона набула великої популярності у професійних колах архітекторів та дизайнерів.

Використання **референсів** як матеріалу для натхнення, для аналізу та синтезу часто дає можливість виходу із кризової ситуації в проєктуванні та окреслити альтернативні шляхи розвитку ідеї. Референсом може бути не лише прямий аналог об'єкта, який досліджується, а візуальні образи та форми, які не мають прямого відношення до проєкту, проте завдяки своїм властивостям можуть давати підказку в ході подальшого розвитку ідеї. Один із ефективних інструментів у роботі із референсами — це створення мудбордів. Головною функцією мудборду вважають передачу атмосфери та настрою як основних асоціативних характеристик твору. За допомогою мудборду фахівець формує та затверджує цілісне уявлення про кінцевий результат.

Отже, засоби стимуляції творчого процесу в сучасній дизайн-практиці спрямовані на створення умов свободи дій, відходу від усталених шаблонів, розширення поля уявлень, здатність швидше генерувати та виявляти можливі взаємозв'язки та обробляти можливі варіанти.

Надія Бондарець
здобувачка PhD НАКККіМ,
викладачка Київського національного
університету культури і мистецтв,
членкиня Спілки звукорежисерів України
ORCID ID: 0000-0002-6716-0995

Аудіомаркетинг як сучасна концепція саундпродюсера

Вплив звуків і музики на психіку людини використовувався з давніх часів: ритмічні удари на первісних барабанах «відганяли злих духів» чи войовниче налаштовували мисливців на полювання, ліричні колискові допомагали засинати малюкам, а веселі народні пісні поліпшували настрої.

Із розвитком технологій звукові компоненти та музика все частіше пов'язуються зі споживачем: цільовою аудиторією, формою сприйняття музичного/звукового продукту, локацією та засобами відтворення. Тому діяльність композиторів, аранжувальників і аудіоінженерів виходить за межі виключно творчої, а музичний чи звуковий проєкт змінює свою парадигму з урахуванням специфіки споживача.

Актуальність полягає в тому, що світовий досвід виходить далеко за кордони застосування аудіо виключно як інформаційного чи розважального контенту. Звукові рішення розглядаються як засіб комунікації зі споживачем або ж елемент впливу на реципієнта. Як стверджують автори сучасного саунду, не достатньо володіти творчими, музичними, культурними та технічними знаннями і навичками. Комплекс умінь має включати і маркетингові складові та основи психології сприйняття, які будуть спрямовані на розкриття взаємодії аудіо та споживача. Саундпродюсер — фахівець, який поєднує у своїй діяльності музичні, технічні, мистецькі знання у комплексі з маркетинговими, а також здатний враховувати психологією сприйняття звуку споживачем.

Метою вбачаємо дослідження ролі саундпродюсера в аудіо-маркетингу.

В українському науковому середовищі діяльність саундпро-

дюсерів в аудіомаркетингу є малодослідженою. Але маркетологи і продюсери вже керуються поширеною інформацією для створення аудіонаповнення просторів. Музичний супровід у різному темпі впливає на швидкість переміщення споживачів, підсвідомо люди починають виконувати дії у темпоритмі музики. Тому в спортзалах використовується музика динамічна, а в зонах відпочинку — спокійна та повільна. На вибір споживачів вина можна впливати музичним супроводом, таким чином французькі мелодії підвищують продаж вин із Франції, а італійські — вин із Італії.

Користувачі аудіоконтенту часто не звертають увагу, що здебільшого аудіо слухається неусвідомлено, в місцях, які не розраховані для відтворення аудіо: торгівельні центри, бізнес-центри, заклади харчування, транспорт, магазини і т.д. Тобто саунд фіксується на підсвідомості та завдання саундпродюсера зважити як звуковий супровід буде впливати на споживача та які буде викликати емоції та дії. Наприклад, у закладах швидкого харчування використовується динамічний і мажорний звуковий супровід із переважаними середніми частотами, метою якого є створити умови для швидкого прийняття рішень користувачів та за короткий час закінчення прийому їжі. Споживач відчуватиме себе щасливішим, бо все відбувається швидко, без очікувань, без зайвої витрати часу. На противагу, в ресторанах гратиме спокійна музика із широким спектром частот, мінорна, меланхолійна, обов'язково з низьким звуковим тиском, яка створюватиме антураж розкоші, рівноваги, безтурботності та гармонії. Такий формат аудіосупроводу створений для того, щоб споживачі неспішно проводили час і збільшували чек. У результаті відвідувач ресторану відчуватиме себе щасливішим, бо провів час без суєти, тривожності, зайвого шуму, тиску, відповідно, відвідає цей заклад знову або порадить друзям.

Думки підтверджуються в статті науковиці І. Чеченюк: «Використання звуків дозволяє збільшувати швидкість потоку клієнтів або змушувати їх затриматися і провести більше часу в комерційному просторі, створювати певні образи та потрібні асоціації в пам'яті споживача і формувати лояльність на підсвідомому рівні» (Чеченюк, 2021).

Сучасні аудіотехнології можуть занурити споживача у звуковий простір, за допомогою якого можна викликати позитивну

емоцію та імпульсивну покупку. Наприклад, у супермаркеті в зоні рибного відділу буде відтворюватися із акустичних систем шум хвиль моря, крики чайок. Акустичні системи розміщуються не над головою, а на рівні підлоги. Акустичні системи в інших відділах і просторах супермаркету репродукуватимуть віддалено морський саундландшафт. Іншим прикладом може бути відтворення в туристичному відділі із застосуванням імерсивних аудіотехнологій звукових ефектів лісу: співу пташок, шелесту листя, потріскування вогнища. Мікс аудіосигналів випромінюється ідентично природному — не з одного гучномовця і навіть не з двох, а імерсивно, створюючи ефект присутності. Такі звукові рішення викликати-муть бажання у споживача відвідати ліс або сходити на пікнік, і, як наслідок, придбати засоби для туризму чи пікніка.

Музична складова посідає особливо важливе місце в аудіо-маркетингу, адже дедалі частіше застосовуються музичні логотипи, джингли або реклами, які швидко запам'ятовуються споживачам. Результатом правильно застосованого аудіо-маркетингу стають вищі показники продажів товарів. Популярна передноворічна музична реклама напою Соса-Сола викликає непереборні відчуття наближення свята і багато років поспіль провокує збільшення продажів саме цього напою. Гарним прикладом використання музичного аудіо-маркетингу варто відзначити тему мережі «Епіцентр» — «В Епіцентрі є все», яка має мажорний лад, легко запам'ятовується та допомагає зафіксувати слоган, що в «Епіцентрі» є все.

У дослідженні вченої Е. Перзгальської підкреслюється важливість використання музичної компоненти аудіо-маркетингу у святковий період: «Використання аудіо-маркетингу в передсвятковий період — Новий рік, День Святого Валентина, Великдень, День всіх святих, День бабусі, День дідуся — респонденти вважають середнім або навіть дуже важливим. Ці відповіді значною мірою залежать від віку респондентів. Найважливіший період, коли використання аудіо-маркетингу найбільше цінується, — це Різдво» (Pierzgalska, 2022).

Обраний стиль саунду або музичний жанр, який підкреслює загальний дизайн і зміст локації, стане перевагою для споживача. Тобто поєднання дизайнерських та аудіорішень впливає на реципієнтів і як наслідок на прибутки власників.

Створення належного настрою на роботу у працівників можна забезпечити із використанням технологій аудіомаркетингу, що якісно впливатиме на комунікацію зі споживачами. Тому існують проекти, які замовляють у саундпродюсерів рішення для забезпечення позитивного настрою і динамічного підходу до роботи команди фахівців.

Аудіомаркетинг досліджує, як звукове оформлення простору може впливати на рішення споживачів. Відповідно, аудіомаркетинг стає опорною концепцією саундпродюсерів, але при цьому не применшує місце творчості та мистецтва. Професійний саундпродюсер здатний розробити саундстратегію у відповідності до задач замовника використовуючи аудіорішення, взаємодію із композиторами, авторами аудіоконтенту, із знанням стилів та смакових уподобань реципієнтів.

Дослідники М. Окландер і Ю. Губарева розглядають аудіомаркетинг у розрізі інших різновидів нейромаркетингу, зазначаючи, що аудіомаркетинг — вид нейромаркетингу, який вивчає вплив звуку на поведінку споживачів (Окландер, Губарева, 2014).

Серед складових, які впливають на специфіку взаємодії аудіо зі споживачем, варто виділити: темп, ритм, тембр, тональність, рівень звукового тиску, лад, частотний спектр, тривалість звучання, драматургію, покриття, розповсюдження, поширення, взаємодію візуального та аудіоального.

Аудіомаркетинг як сучасна концепція саундпродюсера застосовується в наступних аудіорішеннях: аудіоідентифікація, аудіопозиціонування, аудіобрендинг (бренд-воіс, брендова аудіотема, брендовий аудіосимвол), поєднання візуальних і аудіальних рішень у проектах.

Саундпродюсер враховує, що уподобання щодо аудіонаповнення простору залежать від рівня доходу, віку, професії, способу життя слухачів тощо.

Кінцева мета саундпродюсера в контексті аудіомаркетингу викликати потрібну емоцію і як наслідок спонукати до певної дії споживача за допомогою звукових рішень. Відомі класичні та популярні композиції вже сформували асоціацію або емоцію у реципієнта, тому саундпродюсери створюють нові звукові проекти відповідно до сформованих завдань в результаті попередніх досліджень.

Підтверджується дане твердження в статті «Сенсорний маркетинг: сутність, функції, різновиди», в якій група авторів вказує: «Дослідження довели, що при підборі мелодій необхідно уникати виникнення у покупців непотрібних асоціацій. Вони не повинні вловлювати явний зміст пісні, інакше будуть вникати в зміст слів, відволікаючись від покупок» (Белова, Соломоненко, Крайнюченко, 2014).

До складових аудіомаркетингу належать: джінгл або аудіо-логан, аудіологотип, аудіореклама, фоновий звуковий супровід, корпоративний гімн, корпоративна пісня, аудіо очікування для телефонних дзвінків, аудіообробка голосу політичного діяча, комерційна музична композиція, фоновий супровід на території комерційної локації, тощо. В результаті будь-який аудіопроект або музичний твір можуть стати частиною аудіомаркетингу при відповідному застосуванні.

Міжнародна премія International Sound Awards започаткована Audio Branding Academy (Німеччина, Гамбург) щороку визначає переможців в номінаціях, в яких розкривають потенціал використання звуку та аудіотехнологій для покращення життя суспільства. Автори проекту зазначають: «На жаль, величезним потенціалом звуку та музики та їхніми різноманітними перевагами досі нехтують. З нашими нагородами ми хочемо змінити це та створити платформу для проектів, продуктів або послуг, пов'язаних зі звуком або музикою, які демонструють різноманітні сфери застосування» (International Sound Awards, 2024). Аудіомаркетинг визначений як окрема номінація, в якій оцінюється інтелектуальне та інноваційне застосування звуку.

Отже, саундпродюсер, долучаючись до створення музичного або звукового проекту, аналізує споживача та здатен задіяти у композиції складові, засоби виразності та звукові рішення для подальшої можливості викликати потрібні емоції. Застосування аудіо в комерційній діяльності в рамках аудіомаркетингу стало сучасною концепцією саундпродюсера.

Література:

1. **Белова Т. Г. Соломоненко В. А., Крайнюченко О. Ф.** (2014). Сенсорний маркетинг: сутність, функції, різновиди. Кримський економічний вісник, 1 (08), 39–41.

2. **Окландер, М., Губарєва, Ю.** (2014). Нейромаркетинг–теорія та практика впливу на підсвідомість споживача. *Економіст*, (11), 59-62.

3. **Чеченюк, І.** (2021). Нейромаркетинг як інструмент збільшення обсягів продажу. Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб'єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем: монографія. (с. 153-159). https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35052/1/Monohrafiya_2021.pdf

4. International Sound Awards (2024). <https://www.international-sound-awards.com/isa2024/>

5. **Pierzgalska, E.** (2022). Music in the awareness of retail trade customers. *Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska*, (pp. 333-345). <http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.156.24>

Наталія Булавіна

*мистецтвознавець,
завідувач відділу кураторської виставкової
діяльності та культурних обмінів
Інституту проблем сучасного мистецтва
НАМ України
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1109-7827>*

Іван Пилипенко

*професор кафедри живопису та композиції НАОМА,
заслужений діяч мистецтв України
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3822-9674>*

Художник та штучний інтелект. оформлення взаємодії

Постановка проблеми. Поява штучного інтелекту кардинально змінила навколишній світ та безпосередньо заторкнула сферу креативності. ШІ дедалі активніше використовують у різних сферах мистецтва: від літератури та музики до живопису й дизайну. Творчий процес сьогодення важко уявити без постійного удосконалення алгоритмів ШІ в підході до створення мистецького доробку. Отож розгляд і розуміння «нової співтворчості» не повинні обмежуватись лише проговоренням її технічної складової, а доречно поглянути на неї в більш широкому діапазоні, зосередившись на унікальних результатах у сфері мистецтва.

Мета дослідження. Метою нашої публікації є розгляд нових моделей взаємодії ШІ та художників, фіксація викликів, артикулювання усвідомлених ризиків й наслідків, що їх несе цифрова трансформація світу мистецтва.

Викладення основних матеріалів дослідження. Послугування ШІ давно вже є нашою повсякденністю, й доступ до інформаційного ресурсу вражає. У наявності чимало корисної літератури, в якій прояснюються різноманітні алгоритми й методи, що застосовуються в ШІ, а також можливості їхнього впровадження в різних сферах й в тому числі й в мистецтві. Повсюдне звернення креаторів до ШІ вже видається перспективним напрямом

творчої процесуальності: генерування нових ідей для художньої роботи, надширокі можливості щодо вибору колористики та композиційного оформлення. Однак теперішні уявлення про майбутні сценарії відтворення людської креативності лише за допомогою алгоритмів мають багато непряояснених моментів, позаяк ШІ (обмежений параметрами запиту) як такий не здатний конкурувати з індивідуальністю й унікальністю творчого мислення людини. Взаємодія художника та ШІ сьогодні перебуває в об'єктивному процесі оцінки щодо можливостей розширення кордонів творчості й виходу на нові потенції в сфері мистецтва. Однак при цьому ще не артикульованими залишаються всі ризики можливих втрат, в тому числі й витиснення (заміна) фігури справжнього автора як такої.

Сьогодні в роботі художника із ШІ можна виділити три основні типи. Частина митців послуговується нейронними сітками як інструментом для роботи із зображенням, звуком, препарування нової естетики. Інші намагаються критично осмислити технології, дослідити наслідки того, як алгоритми змінюють навколишній світ. Третя група спрямовує свої експериментальні зусилля на розкриття їхнього потенціалу.

Бурхливе впровадження штучного інтелекту в різні сфери мистецтва неодмінно зачіпає й дражливе для художників питання щодо прав інтелектуальної власності. Оскільки творці все частіше послуговуються можливостями ШІ виникає чимало складних колізій в сфері авторського права, позаяк юридичний захист інтелектуального продукту в багатьох країнах передбачає, що за ним стоїть людина. Ще один ракурс проблеми торкається того, що ШІ для вдосконалення використовує обшир даних з інтернету й прототипи згенерованих рисунків та зображень залишаються поза дією авторських дозволів на використання. Показовою в контексті етичних моментів є ситуація із творчістю популярного художника Грега Рутковскі, ім'я якого використовувалося в підказках генеративними сайтами ШІ. Як результат — його ім'я більше не пов'язане із його власною роботою, а також викликає безліч імітацій різної якості, які він, м'яко кажучи, не схвалює.

Висновки. Підсумовуючи нашу розвідку, зазначимо, що на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства дослідження взаємодії

митця з нейронними сітками є важливим. Цілком зрозуміло, що алгоритми ШІ поступово будуть вдосконалюватися (навчатися) й нейронна творчість буде ставати все більш схожою на роботи, за якими присутня людина. При цьому навіть сама успішна технологічна робота так і залишатиметься імітацією творчості, що ґрунтується на працях реальних художників і реакціях глядачів. Тому для митця, який є потужною індивідуальністю, ШІ навряд чи нестиме реальну загрозу. Скоріше він буде для професіонала джерелом натхнення або корисним інструментом у створенні нових художніх жанрів, естетики й форм вираження. Творчість, як відомо, — це відтворення внутрішнього світу людини, її емоційного забарвлення та набутого життєвого досвіду, тому комп'ютери не стають творцями, це ілюзія.

Шутін Ван*Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
аспірант кафедри монументального живопису**4-го року навчання**ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-3733-0455>*

**Особливості художньо-образного
та тематичного репертуару
Китайського жіночого живопису
1990-х — 2000-х рр.**

Жіноча художня культура в Китаї існувала та розвивалась упродовж тривалого часу, незважаючи на умови її соціальної маргіналізованості та невизнання її статусу. Це вплинуло на формування особливої художньої ідентичності, що визначалась рамками гендерної презентації, спиралась на своєрідні внутрішні норми, у т.ч. естетичні, а також функціонувала у формі локальної «жіночої» художньої мови. Це обумовило певний тематичний та художньо-образний репертуар жіночого мистецтва. Відправною точкою, яка б виражалася у жанрових та стилістичних підходах, стали дві традиції, що збереглися упродовж всього ХХ ст., а саме: «будуарний живопис» та художня творчість, пов'язана з літературною традицією «мандаринок і метеликів».

Соціальні норми китайського суспільства ранньомодерного часу припускали існування окремих ізольованих просторів для незаміжніх жінок, які в європейській традиції можна представити як «жіночий будуар» («*闺房*»): замкнена територія в межах великого маєтку родини чоловіка. Саме «будуарний живопис» китайські мистецтвознавці вважають основним стилем жіночого живопису до ХХ ст. [1]. До жанрових і стилістичних форм живопису, які мали прямий стосунок до будуару, можна віднести живопис т.зв. «світських левиць» («світських дам») та «*цзі ші*» (куртизанок елітного статусу), який мав внутрішню ієрархію форм, жанрів та стилів. При цьому жінка-художниця, яка сформувалася в стабільному родинному колі, здобувала досягнення в поезії, літературі та каліграфії, суттєво відрізнялася за способами репрезентації від «*цзі ші*», для яких живопис був формою просування по соціальній

драбині. Це віддзеркалювалось й на живопису. Жінки-художниці, за умови більш відкритої конкуренції, здобували набагато більшу статусність у жанрі «*квіти та птахи*», який став найпопулярнішим у династичну добу й залишається актуальним до сьогодні.

Друга традиція, не менш впливова на стереотипне сприйняття жіночого живопису, пов'язана із літературою «мандаринок і метеликів», яку розглядають як публіцистичний феномен у розвитку художньої культури Китаю початку ХХ ст. Ця метафорично-грайлива назва пов'язана з іронією щодо сентименталізму творів, що експлуатували історії про красунь та куртизанок. Згадані тексти «мандаринок і метеликів» споживались у контексті відповідного способу ілюстрування, а також навіювали специфічну образність «жіночого світу», у першу чергу, світу «нарцисизму та сентиментів» [2].

Оскільки розвиток мистецтва жінок уповільнювався перепонами та соціальними упередженнями, це вплинуло на тематику та визначило актуальні напрямки в художньо-образній палітрі. Водночас це спричинило і зворотну реакцію, бо багато мисткинь вимушено лишались у традиційних жанрах та видах мистецтва або вдавалися до практики мистецького ескапізму, ховаючись від травматичної реальності у суто жіночих контекстах.

Залежність статусу жінки-художниці від родини чоловіка мала далекосяжні наслідки, які одночасно були результатом і опору патріархальному тиску, і його використанню в якості правомірного річиза для розвитку. Серед норм, що мали вплив на репрезентацію жіночої образності у живописі та виступали у ролі певного етикету поведінки, слід назвати інтерпретацію конфуціанських трактатів. Саме через мову живопису народжується нова парадигма репрезентації жінки у суспільстві. На відміну від літератури, живопис володів здатністю до промовистого мовчання, яке провокувало відповідну інтерпретацію, не наражаючись при цьому на відвертий громадський осуд.

Одним з головних образів, що маркувався як культурний код, став символічний образ ляльки, що використовувався мисткинями для позначення власного статусу й алюзії на стереотипне сприйняття жінки. Такі символи у візуальній жіночій культурі сприймалися як «синоніми слабкості та покірності», які маніфес-

тують та заперечують точку зору на мисткинь як на «позбавлених соціального статусу» [3], чи, навпаки, ставали знаками відмови від «іграшкового» статусу.

Ці коди зберігаються й дотепер, коли з формальної та композиційно-пластичної точки зору мисткині відмовляються від усіх значимих характеристик жінки, лишаючи тільки фігуративну основу тіла, яка, до того ж, максимально узагальнена та формалізована. Цей образ «ляльки» використовує Сюн Хе у низці творів (наприклад, «Падіння», 2023), яка за допомогою формально-пластичних і засобів метафорично унаочнює образ «іграшковості» жінки, яка продовжує бути символом правильно зіграної соціальної ролі та ознакою добросесного виховання. Водночас Сюн Хе втілює образи підліткового бунту та пошуку власного місця у світі, що також поєднано із гендерними міркуваннями. Вона виступає від імені жіночого мистецтва та інтерпретує «втечу», як традиційну історію про «тихий опір». Живописний образ іграшки /ляльки в жіночому мистецтві Китаю ХХ ст. демонструє розмаїття художньо-стилістичних рішень та присутній у різних жанрах: портреті, автопортреті, ню та натюрморті.

У традиційному китайському мистецтві система видів та жанрів суттєво відрізнялась від європейської, а живопис жінок, мав пройти більш складний шлях переосмислення західного художнього досвіду, оскільки в його структурі традиція виконувала репрезентативну роль. Взаємодія сюжетного тематизму та жанрової типології мало особливе значення для становлення жіночого живопису ХХ — поч. ХХІ ст.

Серед найбільш важливих жанрів слід назвати автопортрет, який набув вагомого значення через те, що жіноче мистецтво потребувало іншого характеру самовираження та саморефлексії. Автопортретування надавало можливість жінкам визначити приховані ідеї, які не було можливості промовляти відкрито. Так, для сучасної художниці Лю Мейзі, що представляє Шанхайську художню школу, саме автопортрет став засобом ведення своєрідного художньої серії, яку вона іронічно назвала «Щоденником постмодерністської жінки-художника» (2009 р.). Картини серії розповідають короткі історії про саму Лю Мейзі, поєднуючи в одне ціле святкові, повсякдення або особисто важливі для авторки момен-

ти життя. Стилістично серія є посиланням на жіночий модернізм першої третини ХХ ст. із його характерними рисами спрощення форми, виразності кольору та схильності до показової репрезентації.

Важливе значення для жіночого живопису має напрямок, відкритий свого часу Пан Юліанг — жіноча тілесність, репрезентована в жанрі ню. Проте оголеність, естетика представлення жіночого тіла та оповідання історій із застосуванням тілесних форм — різні аспекти жанру. Жанр ню, який на теренах Китаю почав активно практикуватися у Шанхаї 1920-х рр., зафіксував стадію зародження жіночої автономії у живописі, де мисткині використовували оголеність як символ відкритості та беззахисності. Серед сучасних мисткинь цей жанр підхопила Лю Хун (серії «Медитації 1», 1986-1992, «Розмова наодинці з собою», 1993-1998, «Mi Mi Series Works», 2000), для якої цей жанр став засобом змінити «існуючу парадигму образності в станковому живописі та позбутися споживання жіночого оголеного тіла чоловічим дискурсом» [4], а також розв'язати дилему подолання особистого (інтимного) та маніфестального (вираженого назовні), що завжди супроводжує живопис оголеного жіночого тіла.

У сюжетно-побутовій картині проявляє себе тематизм очевидних «жіночих» просторів (місто, дім, діти тощо) і «ціннісної орієнтації» [5] який перетинається із темою унікальності жіночого погляду: точки зору, емоції, враження, які здатна помітити та рефлексувати лише жінка-митець. До цього варто додати особливе право на представлення теми материнства, кохання (в усіх його проявах) та родини. Суто китайським поглядом на «територію» жіночого простору є і особливе бачення повсякдення та побуту (творчість Чень Сі).

Важливе значення має у репрезентації жіночого мистецтва натюрморт. У цьому жанрі поєдналися і стереотипність «будуарного розпису», і сучасне узагальнення символічних ідей, в т.ч. гендерний символізм.

Отже, сюжетно-тематичну та художньо-образну символіку жіночого мистецтва можна типологізувати як за критерієм гендерної, так і, свого роду, «стилістичної» ідентичності. Не зважаючи на те, що традиційними просторами жінки лишалися родина, дім

та діти, символи соціальних прагнень та досягнень упродовж другої половини ХХ ст. поступово руйнували чіткість патріархальної системи. Вагоме значення у цьому процесі мали маркерні символи, як використовувалися як інструменти для розкриття чи відстоювання жіночої автономії та суб'єктності. Важливо підкреслити, що подібний гендерний символізм виразився як в конкретних зображальних знаках (наприклад, іграшкової ляльки), так і в жанровій трансформації (приміром, еволюція автопортрету у жіночому мистецтві в бік демонстрації самодостатнього статусу).

Література:

1. 廖雯 (2003). "闺阁画" 与 "新闺阁画"—中国妇女绘画的藩篱. 文艺研究, (2), 111-119 [Ляо Вень (2003). «Будуарний живопис» і «Новий будуарний живопис» — бар'єри для китайського жіночого живопису. *Дослідження літератури та мистецтва*, 2, 111–119].
2. 呂文翠 (2015). 民初海上 [百美圖] 時尚敘事與性別文化的塑形嬗變. 清華中文學報, (14), 404 [Лу Венцуй (2015). Про море в ранній китайській республіці [Сотня прекрасних картинок] Модний наратив і трансформація гендерної культури. *Китайський журнал Циньхуа*, 14, 404].
3. 时燕 (2012). 新“三从四德”来了. 花样盛年, (10), 88–91 [Ши Янь (2012). Нові «Три слухняності та чотири чесноти». *У настрої кохання*, 10, 88–91].
4. 何桂彦 (2009). 政治前卫与美学前卫—20 世纪 70 年代末中国的非具像性绘画. 画刊, (3), 59–62 / Хе Гуйянь. (2009). Політичний авангард і естетичний авангард — нефігуративні картини Китаю наприкінці 1970-х років. *Образотворче мистецтво*. № 3. С. 59–62].
5. 赵竟宇 (2013). 浅析当代中国女性油画的绘画题材及情感表现. 美与时代: 下, (5), 71-73 [Чжао Цзінью. (2013). Короткий аналіз тематики та емоційного вираження сучасного китайського жіночого живопису маслом. *Краса і часи: Частина 2*. № 5, 71–73].

Катерина Волошина

аспірантка,

*Національна академія образотворчого
мистецтва та архітектури (III курс)*

Натюрморт у творчості Василя Чегодара

Kateryna Voloshyna, Still life in the works of Vasyl Chehodar

Abstract: V. Chegodara is a Ukrainian painter, master of still life, who worked in this field during the 1940s and until the end of the 1980s. He left a considerable heritage, worthy of special attention of art critics. During a long creative period, still lifes changed in terms of picturesque manner, style, composition and choice of thematic motifs. The evolution developed from the dark, inexpressive in color works of the 1940s to the rich, saturated in color and picturesquely refined works of the last decades. In the works of V. Chegodar, there is an active interaction of the genres of still life and landscape, the features of which often interwind with each other.

Key words: Vasyl Chegodar, Ukrainian painting of the 20th century, colorism.

Ключові слова: Василь Чегодар, український живопис ХХ ст., натюрморт, колоризм.

Василь Чегодар (1918–1989) — видатний український живописець, період творчої активності якого припадає на другу половину ХХ ст. Натюрморт, поряд із пейзажем, посідає в його творчості одне з головних місць. В цьому жанрі художникові вдалося розкрити інший бік свого таланту, як майстра камерного жанру. В. Чегодар залишив після себе величезний доробок у галузі живописного натюрморту, вартий окремого мистецтвознавчого дослідження.

Над ними художник працював протягом усієї творчості, від початку 1940-х рр. і до останнього дня свого життя. За цей довгий період, що сягає майже половину століття, змінювалися манера, стилістика, живописна техніка та композиційні принципи. Мінявся й вибір мотивів. Генеральна лінія розвитку жанру починала рух

від темних, маловиразних за колористом робіт початку 1940-х рр. та тримала курс до колористично багатих, витончених за живописною манерою творів 1970–1980-х рр.

На шляху еволюції жанру натюрморту виділяються три великих етапи. Перший, ранній, сягає меж початку 1940-х — кінця 1950-х рр. Цей період вирізняється тяжінням до загальноприйнятої в ті часи академічної манери зі стриманим колоритом та високим ступенем деталізації зображення. Другий етап відноситься до кінці 1950-х рр. та триває всі 1960-х рр. В. Чегодар випрацьовує індивідуальну манеру та приходиться до власного художнього стилю. Для натюрмортів характерна декоративність, площинність зображення, яскраві колористичні контрасти, тяжіння до геометричності ліній та камерності образів. Майстер віддає перевагу екзотичним мотивам із ананасами, карахоньками або кактусами, поєднуючи їх із квітами у горщиках. Останні два десятиліття (1970–1980-ті рр.) являють собою зрілий період, в рамках якого В. Чегодар користується більш традиційною композиційною схемою із розташуванням одного чи двох букетів на столі. У 1980-х рр. квіти починають заповнювати собою майже весь живописний простір, а горизонтальний формат витісняє вертикальний. Палітра значно збагачується, тони залишаються насиченими та яскравими, але живописна манера поступово стає більш витонченою та складною.

Натюрморти В. Чегодара мають щільний зв'язок із пейзажами майстра. В результаті систематичної роботи над обома жанрами, яка велася паралельно протягом багатьох років, виник специфічний жанровий синтез. Одним з його проявів стала поява окремого типу зображення, коли всю площину заповнюють рослини або квіти одного типу без прив'язки до просторового контексту (наприклад, гілки квітучого каштану, бузок, соняшники, троянди). Іншим проявом такого синтезу стало взаємопроникнення жанрів. Так, в натюрмортах 1980-х рр. майстер використовує у постановках як традиційні елементи (стіл, квіти у вазах), так і включає до них живі рослини (квіти бузку, півонії, виноградні лози тощо), тобто залучає елементи пейзажу. Що стосується самих пейзажів, то деякі їх варіанти із квітучими кущами або деревами іноді нагадують натюрморти, адже майстер, займаючи ними увесь передній план, зосереджується на їхній красі під час цвітіння.

Володимир Герасимчук
аспірант I року навчання,
Інститут проблем сучасного мистецтва
НАМ України
ORCID ID: 0009-0008-7677-7664

Комеморативні практики і досвід війни: художні форми втілення та їхня реалізація

В умовах російсько-української війни надзвичайно гостро та актуально постає питання розгортання комеморативної політики та пошуку відповідей на контраверсійні питання її реалізації та прояву, адже комеморація та політика пам'яті формує ціннісні орієнтири, визначає вектори та перспективи національного розвитку на багато років та десятиліть у майбутнє.

Варто розуміти, що в демократичних суспільствах колективна пам'ять і меморіальна політика офіційного рівня перебувають у двосторонньому зв'язку і детермінують одна одну, адже держава визначає доцільність появи на мапі тих чи інших меморіальних композицій, а громади активно ініціюють сам процес реалізації та конкретну форму втілення символів пам'яті якими є пам'ятні споруди, монументи тощо. Поява таких меморіальних скульптур у локаціях міст створює передумови для формування колективної пам'яті, слугуючи нагадуванням про трагічні події та необхідність запобігання такому ходу історії у майбутньому. Встановлюючи меморіальну скульптуру, громади можуть віддати належне втраченим життям, закладаючи фундамент для формування справедливої історичної пам'яті, увічнення важливих для розвитку суспільства та держави історичних подій.

У реаліях війни та зростанню ваги громадянського суспільства та спільнот набуває першочергового значення і сам процес реалізації меморіальної скульптури, що ґрунтується на етапності звершень: зародження задуму, розробка концепції меморіалізації, діалог з громадою та спільнотами, конкурсний відбір та затвердження ідеї, проєктування та планування, встановлення, а також обслуговування та збереження. Водночас склалася ситуація, коли механізми реалізації таких художніх програм є досить тривалими

у часі, складними за процедурними механізмами у комунікаціях з органами влади (саме у час війни). Також потрібно додати, що до недавня українська комеморативна практика перебувала у поліні посттоталітарних художніх монументальних форм вираження, домінуванні масивних монументів та пам'ятників, які себе вичерпали у сучасних європейських гуманістичних підходах вшанування жертв.

Політика пам'яті є складовою частиною комеморації та необхідною умовою для формування історичної пам'яті і має вирішальне значення для формування суспільної свідомості про трагічні та доленосні події якими є війна. Досвід Європейських країн та США показує, що комеморативна політика під час війни є потужним та дієвим інструментом, адже формує колективну пам'ять та узгоджує політичний клімат у комунікації спільнот, сприяє встановленню соціального діалогу та порозуміння, створює основу для національного консенсусу і розвитку державницької свідомості.

Одним з важливих компонентів європейського досвіду є модель меморіальної політики у вшануванні пам'яті цивільних жертв, що сфокусована і на цивільних, і військових втратах, а також на повсякденному досвіді пересічних мешканців у час трагічних подій. Так, у Великобританії під час II Світової війни, коли війська фашистської Німеччини нещадно бомбардували британські міста, перші меморіальні об'єкти було споруджено у час конфлікту як пам'ятні знаки та прості композиції, що згодом трансформувалися у більш масштабні художньо-естетичні споруди¹.

Ця художньо-естетична компонента в акумулюванні трагічного соціального досвіду відображає важливість формування колективної меморіальної пам'яті засобами художньо-образного втілення. Це притаманне європейському досвіду, коли процеси, спрямовані на формування колективної пам'яті про цивільних жертв війни та тероризму, зосереджені на збереженні та вшану-

¹ Показовим у цьому плані є й роль Кенотафу у Лондоні, який із меморіалу, присвяченого загиблим у Першій світовій війні, перетворився на національний меморіал загиблих у Другій світовій війні, а згодом став символічним загальнонаціональним місцем вшанування пам'яті, який щорічно вшановує монарх Великобританії

ванні їхньої пам'яті, визнанні жертвності, запобігатимуть появи криз соціально-історичного розвитку у майбутньому. Символічна мова меморіальних артоб'єктів цивільним жертвам озвучує важливі наративи: найбільша кількість жертв була серед цивільного населення, яке опинилося в місцях бойових дій та постраждало від свавілля ворога.

Одним із важливих та чутливих з багатьох позицій є питання стосовно вшанування пам'яті загиблих у час війни: чи варто одразу формувати меморіальні зони, чи потрібно чекати на формування більш виваженої оцінки, затягнутої у часі? Враховуючи вже наявний український досвід, вважаємо, що правильною відповіддю з боку держави або місцевої влади стане підтримка комеморативних проєктів з мінімальною бюрократизацією процесу погодження та створення пам'ятних місць.

Художнє опрідмечування колективної пам'яті є важливою частиною культурної політики держави як складова загальнодержавного курсу, що реалізується за допомогою ЗМІ, меморіальних практик, творів мистецтва тощо. Скажімо, художній задум меморіальної композиції, впливаючи на внутрішній світ реципієнта, передовсім викликає емпатію та позатим здатен формувати історичні наративи про колективний досвід війни, спрямовані у майбутнє. Спрямований на формування, в першу чергу, колективної пам'яті про війну, спорудження меморіальних скульптур, які нагадуватимуть та вшановуватимуть жертви російсько-української війни, він є важливим з позиції фіксації та етичного осмислення травматичного досвіду спільноти.

Варто також зауважити, що з огляду на європейську та американську комеморативну практику, меморіальні споруди за своїм художнім задумом є полістилістичними за способом втілення. Символізм задуму акумулює колективні архетипи в прочитанні комеморативної ідеї та міфологічну образну компоненту, що формує інтертекстуальну місткість у декодуванні авторського витвору та його сприйняття. Авторські візії у площині такого задуму часто є еkleктичними у реалізації: базуються на комбінуванні фігуративності, використання частки релігійних та міфологічних тем втілених як традиційними, так і модерними засобами вираження. Водночас ідея комеморативного задуму повинна бути зрозумілою,

не обтяженою для сприйняття різними прошарками спільноти — від професіоналів до пересічних мешканців. Ця інтерпретаційна компонента виключає герметичність сприйняття та дає можливість створити справжній соціально відкритий проєкт з чисельними відвідуваннями як запрошувана (затребувана) локація на художній та меморіальній карті міста.

Надія ГОНЧАРЕНКО

*старший науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України*

«Мовчазна книга» Ірини Озаринської як мистецький путівник місцями пам'яті про злочини комунізму, нацизму, рашизму

Упродовж останніх 100 років Україна зіткнулася з двома тоталітарними режимами — комунізмом і нацизмом, жертвами яких стали мільйони невинних людей, і сучасним авторитаризмом — рашизмом, що обрав геноцид як інструмент політики і здійснює його на території України.

Нацистська ідеологія та масові злочини були засуджені політично і юридично після Другої світової війни. Натомість злочини комуністичного режиму, який після закінчення Другої світової війни набув статусу переможця нацизму, досі малознані, непроговорені та не засуджені.

Саме це стало запорукою зміцнення російського націоналізму у вигляді путінського режиму і пропагування геноцидної риторики, необхідної для заохочення військових убивати, а російське суспільство в цілому — схвалювати масові воєнні злочини. Про це свідчать заклики активніше вбивати українців, поширювані у російських медіа та соцмережах упродовж перших місяців після деокупації Бучі, які проаналізував канадсько-британський історик, дослідник російської пропаганди Ян Гарнер (Ian Garner, 2023).

Для українців загрози рашизму очевидні, проте слід наполегливо пояснювати небезпеку його популяризації у цивілізованому світі через інструменти культурної дипломатії, здобутки “великої культури” та ідеологеми “русского міра”.

З метою пояснити джерела і специфіку розвитку тоталітарних і авторитарних режимів українські вчені об'єдналися в науково-просвітницькому проєкті «Биківня, Бабин Яр, Буча — поміж масакрою і пам'яттю про неї»².

Основою проєкту є сайт, на якому у форматі розповідей про

² <https://bbb.in.ua>

три місця пам'яті у Києві та на його околицях — про поховання у Биківні, Бабиному Яру і Бучі — висвітлено злочини трьох окупаційних режимів на території України: комунізму, нацизму, рашизму. Аби показати схожі й відмінні риси трьох режимів якомога ширшим аудиторіям, усі документи і матеріали на сайті опубліковано трьома мовами: українською, англійською та німецькою.

Представлені на сайті документи, візуальні джерела й розповіді науковців не лише уможливають порівняння трьох режимів, а також пояснюють їхню еволюцію, зокрема — формування тоталітарного консенсусу (Якубова, 2023), що став запорукою для здійснення масових злочинів та їх виправдання. Паралелі, що виникають у процесі аналізу цих трьох режимів, дають ключ до розуміння сучасної війни Росії проти України. \

Важливою та емоційно наснаженою частиною проєкту є “Мовчазна книга. Трикутник зла: комунізм, нацизм, рашизм” української художниці Ірини (Ozi) Озаринської, яка живе і працює у Венеції. Це — мистецька рефлексія про масові злочини минулого і сучасності, що створювалася художницею одночасно із формуванням дослідницької, аналітичної і наративної частин проєкту.

Аби передати, як відбувається знищення людяності, як нагромаджується колективний біль від індустріалізованого насильства, здійснюваного комуністичним, нацистським і рашистським режимами, художниця упродовж 2023-2024 рр. писала “Мовчазну книгу”, використовуючи українську землю, акварель, папір та спеціально розроблену авторську техніку. Через візуальний ряд авторка передає придушення індивідуальності, перетворення особистості на піщинку, що присипається порохом часу і губиться в місцях масових поховань.

Це особлива книга, що не містить текстів, а лише образи, які формують наші емоції відносно жертв і убивць, спонукають відчувати любов і ненависть, співчуття і гнів. Великим і загрозливим зображенням трьох диктаторів (Сталіна, Гітлера, Путіна), зовнішність котрих втратила індивідуальність, набувши огидності, а їхні хижацькі риси надзвичайно подібні, як і створені ними режими, авторка протиставляє менші й розмаїтіші портрети убитих режимами особистостей, або ж ледь помітні силуети, що перетворюються на піщинки, котрі символізують мільйони жертв масових злочинів.

Технічно “Мовчазна книга” — це виставка, що складається із 6 розворотів, кожен з яких має по 2 аркуші (70×100 см), та 1 великого розвороту із 6 аркушів (210×100 см), й артбука, зі сторінками розміром 15×11 см.

Земля, фарба, папір — мистецькі засоби художниці. Архівні документи, історичні дослідження, свідчення очевидців, світлини і кінохроніка — інтелектуальні джерела її творчості. Емпатія і осуд — почуття, що з’являються у глядачів, які переглядають аркуші “Мовчазної книги”.

Авторка представляла “Мовчазну книгу” на міжнародних наукових і мистецьких форумах у Європі³, розповідала глядачам про події, пов’язані з цими місцями пам’яті. Пояснювала, що упродовж багатьох років пам’ять про злочини нацизму була оприявлена, а їхні злочини — засуджені. Натомість пам’ять про злочини комуністичного режиму була спотвореною, а розповіді про це десятиліттями залишались під забороною. Звертаючись до емоцій, закликаючи до емпатії стосовно жертв, авторка показує, як сучасна Росія використовує осуд європейцями нацизму і їхню необізнаність із злочинами комунізму, щоб виправдати злочини рашизму.

Гортаючи книгу Ірини Озаринської, ми співчуваємо жертвам тоталітаризмів ХХ століття. Ми також усвідомлюємо, що слід зробити усе, аби зупинити розгортання тоталітаризму постінформаційної доби, який блискавично поширює сучасний російський режим. Інакше оскал рашизму перетворить нас на піщинки й засипле українською землею у братських могилах. І, як і колись, зробить усе можливе, щоб приховати сліди своїх злочинів.

Література:

1. Ian Garner (2023) “We’ve Got to Kill Them”: Responses to Bucha on Russian Social Media Groups, *Journal of Genocide Research*, 25:3-4, 418-425, DOI: 10.1080/14623528.2022.2074020.
2. Якубова Лариса (2023) Рашизм: звір з безодні / Інститут історії України НАН України. Київ: Академперіодика. 318 с.

³ “Мовчазна книга” була представлена у Вільносі — на Міжнародному конгресі істориків у вересні 2023 року та у Венеції — на виставці у культурному просторі Spiazzi в лютому 2024 року.

Володимир Губерначук
доцент кафедри сценічної мови
КНУТКТ ім. І. Карпенка-Карого

Митець. Думки про (не)очевидні речі

Навколо дивний світ. Він дивний, дивовижний і страшний водночас. Світ змінюється, руйнується, відроджується і водночас залишається тим самим. І його в усі часи неодмінно потрібно було рятувати. А особливо сьогодні. І це треба було робити ще вчора. А краще — позавчора.

Зараз людство переживає тектонічні зміни світового порядку. І хтозна, що нас чекає за поворотом подій. Та, вважаю, що в усі часи світ рятувало мистецтво. І наша епоха не виняток. Людство не придумало нічого кращого за мистецтво. Мистецтво — це довершеність майстерності у будь-якій професійній галузі, безупинний досвідний шлях до досконалості. Воно у всьому, що нас оточує. Воно у всьому, за що може зачепитися око. Ми його бачимо, спостерігаємо, аналізуємо, користуємось і його творимо. І краще, щоб новий витвір був краще за попередній. Тоді ми можемо називатися митцями.

Митці — хороші люди. Вони хочуть змінити світ на краще. А для цього насамперед потрібно дослідити його, бо як можна змінювати на краще те, чого достеменно не знаєш. І в цьому постає перша складність. Бо достеменно вивчити пізнаваний світ неможливо. Він огроменний, якщо не сказати безмежний. Та все ж без вивчення і дослідження ми не можемо рухатися далі у своїх прагненнях.

Вивчаючи світ, митець спостерігає за ним, досліджує його, удосконалює його через творчість. Виходить, спостерігає і за самим собою, досліджує самого себе, бо є невід'ємною часточкою цього світу. І робить він це, начебто залишаючись осторонь і водночас перебуваючи всередині свого реального світу. За наявності критичного мислення це досить раціональний підхід для самодосконалення.

Так само, щоб вирішити якесь питання, потрібно подивитись на нього загальним критичним поглядом — стати над ситуацією.

Бо ж одна справа перебувати на піддослідному скельці, інша — самому заглядати у вічко збільшувача скла. Це дві різні функції, які поперемінно виконує кожен митець, чи то з головою занурюючись у власну справу, чи то прискіпливо оцінюючи свій або чужий витвір.

Ось чому митець, такий чутливий за своєю природою, часто усамітнюється і стоїть осторонь виру життєвих обставин, — він у такі хвилини внутрішнім сприйняттям споглядає середовище, в якому перебуває ментально, вивчає ситуацію та природу сенсів, відшукує джерела, всотує і накопичує потенціал для майбутніх утілень свого творчого задуму, і якщо хочете, вібрує в унісон світові й чекає, коли йому відгукнеться, забринить і народиться ідея — ідея його майбутнього творіння. Цей процес потребує чимало часу.

Художник долає межу між реальністю і вимислом, наближається до полотна і матеріалізує свої уявлення про світ, за допомогою уяви, фантазії і пензля. Актор долає ту саму межу і перевіряється у складний багатогранний образ. Поет, натхненний своїм задумом, літає в небесах римованих ілюзій. І я, що зараз пишу ці рядки, теж відлітаю в думки. І ви, так само, щоб простежити за ними, поступово втрачаєте ґрунт реальності під ногами і переміщаєтесь у мною створений маленький світ... Головне, вміти вчасно повернутись... Не застрягнути в образах і хмарах думок — ані своїх, ані чужих. Спуститися на землю, відійти від полотна, вийти з образу, і подивитись критичним поглядом на свій витвір — що він за таке? навіщо він? що він означає? чи вартує зусиль? — і далі не забувати жити своє життя. І от постає додаткове питання: чи можливо свідомо перебувати одночасно і там, і тут органічно? Чи це вже поза людською природою і врешті решт веде митця до розшарування особистості? Про що, до речі, свідчать багато життєвих прикладів відомих творчих особистостей.

Справді, часто таке занурення в процес творення — це порятунок від сьогодення, від уникнення болючих рішень, захисна реакція організму, лікувальна терапія, якщо хочете, — альтернативний ідеальний світ — зона комфорту, з якої так не хочеться повертатися у світ жахів і чийхось марень. Виходить, рятуючи себе від сьогодення в тому далекому давньому світі, наприклад, середньовіч-

чя, він, митець, вселяє надію, дає відповіді на кричущі питання, рятує людство від страшних реалій у нашому часі. Але ж, окрім лікувальної терапії або ж естетичного задоволення, насамперед і часто, він через свій твір надсилає нам чітке повідомлення про описуване явище, події, постаті, ба навіть, інструкцію до рішучих дій. Нам би лише навчитися знайти ці відповіді на полотнах художників чи між рядків літературних творів. Та ще й між безлічі незугарних спроб реалізації творчості давно померлого і всіма забутого майстра пензля, пера, слова тощо. А потрібні відповіді навіть у фрагментованому планктоні витворів трапляються.

Як я вже зазначив, митці — натури чутливі до викликів життя, як би вони цього не приховували. Вони — лакмусові папірці, що реагують на будь-які події, але разом і творці, які здатні змінювати світ.

Так чи інак кожен пересічний громадянин прагне чогось ідеального/нового/іншого, і у своєму прагненні якимось чином кожен по-своєму до нього наближається. Але лише митець матеріалізує своє прагнення через вміння бачити особливим зором, і шлях до створення свого майбутнього творіння, і своє творіння в ідеалі. Тож можна стверджувати, що митець — особистість із особливим поглядом на звичайні і звичні речі, предмети або явища, які, начебто, уже до кінця і вивчені та не потребують зусиль для подальшого вивчення, і які митець, відомим тільки йому способом, перетворює і відкриває по-новому. Тобто, звичне робить незвичним та особливим. Саме такий особливий погляд формує також і самого митця. Звісно ж, велику роль у цьому процесі відіграє намір, ідея, задум, яким він керується.

Досягши мети і створивши новий твір, він також створює і закон, за яким його критикуватимуть у майбутньому.

Процес створення того чи іншого твору — архітектурної мозаїки, картини, поезії чи пісні, вистави чи фільму, телевізійного шоу чи відеогри тощо передбачає постійне проходження через самокритику, яка зрештою викристалізовує ідею.

Тож митець має надзвичайне значення в сучасному світі, і вже не обмежується лише традиційними мистецькими напрямками. Він має широкий спектр реалізації своїх умінь та навичок — від простих речей, які нас оточують, до складних синтезних мистецтв.

Як ви, напевно, зрозуміли, я вас спонукаю до творчої філософії буття. Усе, що нас оточує, потребує творчої трансформації. І саме творчий метод допоможе не лише облаштувати простір сцени для майбутньої вистави чи написати сценарій і зняти фільм, але й відновити повноцінне життя на нашій землі. Творчий метод і митець, який ним вміє орудувати, здатні творити життя, яким цікаво жити.

Науковий метод рухає цивілізацію зовні. Натомість творчий метод вивчає і удосконалює наш внутрішній світ, наповнює його сенсами і здатен робити нас щасливими.

Та митець не народжується митцем. Його формує його особисте прагнення і досвід. Щоб стати особистістю він потребує не лише опанування професійною майстерністю, а й повинен отримати вишукане професійне виховання. А ця місія вже покладена саме на педагогів.

*Іван Діулін,
молодший науковий співробітник
відділу культурної спадщини
та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України*

Цифрове споживацтво в сучасному медіатизованому соціумі

Ми живемо в епоху інформації. Невпинний розвиток інформаційних технологій та комунікаційних засобів, експонентне зростання обсягів даних, що їх збирають та використовують як колективи спеціалістів, так і автоматизовані системи, глобальна комп'ютеризація та інтернетизація — все це, як і багато інших здобутків останньої науково-технічної революції, що розпочалася ще в середині минулого століття, впливає на кожну сферу життя сучасного соціуму, дедалі більше трансформуючи економіку, освіту, науку, культуру, міжнародні та міжособистісні зв'язки.

Проте відомий вислів «Хто володіє інформацією, той володіє світом», що досить влучно характеризує сучасний стан речей, може наштовхнути на роздуми про те, а чи справді ми, як представники суспільства XXI століття, вміємо «володіти» інформацією чи, радше, вона в тій чи іншій формі «володіє» більшістю з нас. Означене запитання виразно філософське, адже зачіпає глибинні пласти взаємодії людини з довколишнім світом і, видається, досі не має однозначної відповіді, але щоб наблизитися до розуміння цієї проблеми, варто розглянути кілька новітніх тенденцій та явищ, зокрема приділити увагу споживацтву та медіатизації в соціумі.

Одним з наслідків науково-технічного поступу людини є зацифрування життя чи, точніше, намагання зацифрувати якомога більше сфер її життя, зокрема й одну з найважливіших — комунікацію. У цьому напрямку прогрес більш ніж відчутний — постійно вдосконалюються існуючі, створюються нові і зникають застарілі медіа, що визначають засоби передавання, зберігання та відтворення інформації, знакові системи, зафіксовані в певній формі, чи й окремі середовища комунікації. З'являються «медіа-

тизовані простори», кожен з яких, за словами дослідниці Конач В.К., «припускає використання медіа та/або відчуває їх значний вплив» [1, с. 120]. Медіа де-факто стають основними каналами творення соціальних реалій, ідеологій та культурних норм і набувають значного впливу у всіх проявах суспільного життя, визначаючи не лише спосіб отримання інформації, але й форми взаємодії людей, їхні переконання, цінності та соціальні практики. Це і є медіатизація, процес, коли творець зазнає впливу створеного ним же середовища, що змінює самого творця, інколи докорінно, та сприяє появі нових середовищ та творців-реципієнтів всередині них.

Медіатизація ніколи не була явищем суто локальним, хоча масштаби її проявів і залежали від рівня розвитку технологій, культури та суспільних умов у різних регіонах. Але саме цифрова революція та глобалізаційні процеси кінця ХХ — початку ХХІ століття посприяли якнайширшій медіатизації світової спільноти, що, в свою чергу, породило багато характерних тенденцій: уніфікацію інформаційного простору, поляризацію в багатьох суспільствах, надмірну персоналізацію даних, віртуалізацію повсякденних досвідів та розмиття меж між реальністю та екранним життям, всебічну інтеграцію політики й економіки в медіа-сектор, упослідження фактуальності та поверховість генерованої інформації, зростання культури споживацтва тощо.

Особливу увагу варто приділити останній з названих тенденцій — культурі споживацтва, що дедалі активніше й агресивніше пропагується практично в усіх сучасних медіа. Сам термін “споживацтво” або “консюмеризм” (англ. *consumerism*) має розлоге трактування і, зважаючи на своє давнє походження, залежно від історичного контексту міг позначати зростання ролі споживачів у ринковій економіці, асоціюватися з політикою стимулювання споживання для допомоги державі, характеризувати активний рух за права споживачів, слугувати конструюванню ідентичностей через накопичення людьми старанно дібраних предметів та послуг та, зрештою, описувати надмірне захоплення споживанням у суспільстві, орієнтованому на матеріальні блага. На відміну від звичайного споживання — використання продукту в процесі задоволення потреб людини — споживацтво ставить за мету прагнення до постійного, часто надмірного задоволення цих потреб. Як

пишуть дослідники Юрченко Л.І., Міносян А.С. та Варипаєв О.М.: «...споживацтво з'являється тоді, коли споживання бере на себе ту стрижневу роль, яку відігравала раніше праця в суспільстві. На відміну від споживання, що є в першу чергу ознакою окремих людей, споживацтво є, як правило, атрибутом суспільства» [2]. Отже, загальне означення споживацтва можна сформулювати таким чином: це усталена соціально-економічна ідеологія та практика, яка наголошує на важливості споживання товарів і послуг як основної складової економічного розвитку та особистого добробуту і стверджує, що задоволення потреб споживачів через придбання товарів є важливим аспектом суспільного життя.

Культура споживацтва, як узагальнення явища консюмеризму, має переважно негативну конотацію, оскільки вона передбачає штучне перебільшення потреб індивіда та створення в нього нав'язаних бажань та ірраціональних прагнень жити відповідно до швидкоплинних понять моди, статусу чи престижу, продиктованих зсувом суспільної парадигми у бік домінування матеріальних благ над духовними та соціальними цінностями. Типовий представник медіатизованого суспільства під тиском нескінченного потоку реклами явної і прихованої, що свавільно впроваджується практично в усі сфери його існування, прикладів «успішного, високоякісного, єдино-правильного» життя представників істеблшменту, еліт чи псевдоеліт вищих суспільних прошарків, диктату поведінкових патернів від авторитетів та псевдоавторитетів із соцмереж зачудовано-пригнічено розпочинає чи спритно продовжує рух від поміркованості до надмірності та відвертого, проте здебільшого неусвідомленого, споживацтва, часто всупереч своїм справжнім ментальним чи духовним потребам. Як зазначає у своїй тезі про ідеологію консюмеризму Андрій Морозов, «споживацтво перетворюється на мету і смисл життя людини, а в суспільстві формується специфічне споживацьке мислення, яке людське щастя ставить в залежність від рівня споживання і досягнення «знаків щастя». Завдяки моді ідеологія консюмеризму формує в суспільній свідомості ідеали «престижного споживання», «розкішного демонстративного споживання на показ»» [3, с. 58]. Такий підхід, за словами автора, «...розглядає людину як сукупність речей, якими вона володіє, як річ серед інших речей. Речі набу-

вають символічного значення і підкреслюють соціальний статус свого власника» [3, с. 58]. Думку про те, що набуті споживачем товари та послуги від засобів суто матеріального забезпечення переходять у символічну площину, підтримують науковці Юрченко Л.І., Міносян А.С. та Варипаєв О.М.: «В міру задоволення матеріальних потреб людей, інтерес до споживання має тенденцію до послаблення. Споживач від споживання речей переходить до споживання знаків — престижу, успіху тощо. Практично будь-який продукт або послуга, крім утилітарних властивостей, все більше навантажується символами — багатозначними образами. Символи несуть у собі такі значення, що відображають успіх або здоровий спосіб життя, ідеологічні пристрасті або приналежність певної етнічної групи. Таким чином, товари дедалі більше перетворюються на знаки, а споживання — у маніпулювання знаками, обмеження якому практично не існує» [2]. Не менш важливою складовою консюмеризму є й емоційний досвід користувача, його почуття під час очікування, набуття чи користування матеріальними благами. Як влучно зазначає Руслан Гречкосій: «Око вибагливого споживача вже більше не прагне яскравості рекламної обгортки та прямо з ним пов'язаного товару: насамперед його цікавить набір послуг, якими супроводжується споживання. Та більше того. Навіть самі по собі послуги теж не є метою споживача. Споживацька цінність орієнтована на враження, які можна отримати від послуги чи товару» [4]. Таким чином, попри відчутну предметну орієнтованість споживацької культури, суттєву, якщо не присутню, роль у ній відіграють символізм, суб'єктивність вражень та емоційність уречевлення (часто уявних) здобутків індивіда.

Перехід від речового до інформаційного споживацтва, лише поглибив розрив між реальними та нав'язаними потребами, адже відкрив перед споживачами новий, здавалося б, нематеріальний вимір, де головними об'єктами прагнень стали інформація, знання, цифрові продукти і віртуальні послуги. Звісно, нематеріальність цього виміру цілком умовна, адже варто лишень зробити замовлення в інтернет-крамниці чи надіслати завдання на 3D-принтер і ви досить швидко одержите повноцінне уречевлення свого бажання чи задуму. Йдеться про зміну ціннісних орієнтирів: перевагу стали надавати не фізичним предметам, хоч вони й досі

лишаються вагомою частиною консюмеризму, а саме інтелектуальним благам — контенту, даним, ідеям. Але споживацтво, що лише обросло новою специфікою (швидкоплинне задоволення без довготривалого сліду, зручність цифрових товарів та негайний доступ до даних чи розваг), при цьому породило цілу низку негативних наслідків, як-от: інформаційне перевантаження через надмір даних, які важко осмислити та структурувати; зниження здатності до критичного мислення та поверхневе засвоєння знань; зниження уваги та концентрації; усталення звички до короткотривалих, фрагментарних взаємодій; маніпуляції громадською думкою; посилення дезінформації та поляризації в соціумі; залежність від інформації, як наслідок безконтрольного споживання контенту; збільшення проблем із психічним здоров'ям тощо.

Відомий дослідник технологій Ніколас Карр стверджує, що сучасні електронні засоби взаємодії з інформацією, перш за все Інтернет, заохочує лише проглядання, а не цілеспрямований розгляд, змушуючи користувача стрибати між гіперпосиланнями та фрагментами різнопланових даних. Вся сучасна інфраструктура отримання інформації побудована таким чином, що перешкоджає сфокусованому, лінійному мисленню — основній ментальній методології людства з часів винайдення друкарства. Способи збору даних шляхом поверхневого аналізу величезної кількості контенту перевантажують робочу пам'ять споживача і ускладнюють перенесення абстрактних ідей у довготривалу пам'ять, що відповідає, зокрема, за формування його особистості. Тож людство, нашвидкуруч перебудовуючи своє мислення для ефективної роботи в умовах цифрового прогресу, може втратити частку своєї еволюційних здібностей, зокрема навички глибшого споглядання [5].

У підсумку варто зазначити, що активні прояви матеріально-інформаційного споживацтва та дедалі більший вплив медіа на світову спільноту формують ілюзію контролю над розвитком цифрової сфери, тоді як інформація перетворюється з корисного ресурсу на інструмент надпотужного впливу, що за відсутності культури помірною споживання з її доцільним, усвідомленим та відповідальним використанням засобів, товарів і послуг заради задоволення реальних потреб індивіда, здатен завдати суттєвої шкоди людській цивілізації.

Література:

1. **Конах В. К.** Виникнення та еволюція поняття «медіа-простір» в науковій думці / В. К. Конах // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. 2015. № 2. С. 112-129.

2. **Юрченко Л. І., Міносян А. С., Варипаєв О. М.** Споживання і споживацтво в Україні в контексті соціальної відповідальності // Управління інноваціями у готельно-ресторанному бізнесі, торгівлі та туризмі : монографія / Т. П. Кононенко, Н. В. Полстяна. Харків : ХДУХТ, 2021. 287 с.

3. **Морозов А. Ю.** Споживацтво як сучасна політична ідеологія // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціокультурні засади економіки і політики : взаємозв'язки, тренди, суперечності». ДТЕУ, 16 листопада 2023 р. С. 57-60.

4. **Гречкосій Р. М.** Місце враження в культурі споживацтва: еволюція ціннісних стратегій консьюмеризму // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. Збірник наукових праць. № 1 (39). 2024. С. 110-114.

5. **Carr, N.** (2010). *The Shallows: What The Internet Is Doing To Our Brains*. W. W. Norton & Company.

Любов Дрофань

*кандидат філологічних наук, с. н. с.,
провідний науковий співробітник
відділу культурних стратегій,
ініціатив та технологій ІПСМ НАМ України
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1990-1752*

Шевченківські дні шістдесят років тому

Актуальність проблеми. За офіційними документами, що були призначені для внутрішнього номенклатурно-партійного користування, можемо змодельювати ситуацію минулого, а саме те, що відбувалося за лаштунками системи доносів, стеження, приховування правди, а то й відвертої брехні. З відстані часу маємо змогу оцінювати як самі події, так і вчинки тих, від яких залежали долі їхніх учасників, а також майбутнє творів культури і мистецтва. У даному разі йдеться про документ, датований 1964-м роком, 8 квітня, який дає змогу привідкрити завісу часу і зануритися в атмосферу академічного навчання натоді провідного закладу освіти — Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

Виклад основного матеріалу. В архіві ЦДАГО України, де зберігаються різного роду документи під грифом «Цілком таємно», є Доповідна записка за підписом тодішнього заввідділу науки і культури ЦК КП України Юрія Юрійовича Кондуфора. Історик і компартійний діяч, Юрій Кондуфор працював на цій посаді з 1958 до 1968 рр., пізніше декан історичного факультету КДУ ім. Т. Шевченка, очолював Інститут історії України НАН України, мав безліч державних нагород. Складений ним текст призначений для вищого керівництва УРСР, і на основі документа вже в подальшому приймалися певні рішення, насамперед за поданням у відповідні інстанції секретаря ЦК КПУ Андрія Скаби.

Не вдаючись до оцінки діяльності цих партійних діячів та їхніх поглядів, розглянемо лише текст Доповідної записки. У документі детально описано подію, що на перший погляд мала суто локальний характер — зустріч випускників філологічного факультету КДУ, що традиційно відбувається і в наші дні 29 березня, на

День філолога. Але ця подія припала на знаменний рік — 1964-й, у рік відзначення на високому рівні 150-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Саме цього року українство, що перебувало у вимушеній еміграції по всьому світу, об'єднувалося, чим становило певну загрозу для декларації радянською системою гасел на кшталт «Шевченко-демократ боровся проти поміщиків і виступав за дружбу народів, особливо з російським народом». Більше того, у Вашингтоні готувалися до відкриття пам'ятника Кобзареві авторства канадійського скульптора з України Лео Мола (Леоніда Молодожанина), для чого збирали гроші по всьому вільному світу. Американська преса рясніла замітками про те, що такий монумент був би «символом зближення в спільній боротьбі з світовим ворогом — московським імперіалізмом у його комуністичній формі сьогодні». У сенаті США навіть прийнято було відповідний законопроект, а пізніше під резолюцією поставив свій підпис і тодішній американський президент Дуайт Айзенгауер. Згодом українська діаспора утворює під проводом Романа Смаль-Стоцького, довголітнього голови Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Комітет зі створення пам'ятника Тарасові Шевченку, так званий КПШ. До його складу входили, окрім авторитетних американців-митців, і українці, наприклад художники Петро Андрусів, Дем'ян Горняткевич, Антін Малюца, архітектор Апполінарій Осадца, літературознавець Володимир Міяковський, письменник Улас Самчук, професор Лев Добрянський.

Отож навколо цієї події вирували пристрасті як політично, так і культурно-мистецького ґатунку, оскільки Москва всіляко протистояла реалізації цього проєкту і прокремлівські посли в Америці висували на сторінках преси різного роду пасквілі навколо постаті великого Поета.

В Україні ж це був час, коли під недремним оком спецслужб опинялися всі ті, хто вшановуючи Т. Шевченка біля його пам'ятника в Києві саме у день перепоховання — 22 травня, виявляв незгоду із заскорузлою радянською системою, а отже, мав внутрішній протестний потенціал, який становив пряму загрозу пануванню влади. І цей потенціал, навіть у своєму зародку, мав бути неодмінно ліквідований будь-якими засобами. Влада не зупинялася ні перед чим, вдаючись до шантажу, погроз, навіть фі-

зичних розправ із сміливцями.

Вклонитися пам'яті Т. Шевченка 22 травня біля його пам'ятника в Києві перешкоджали і нам, студентам філфаку університету, і в середині 1980-х років, влаштовуючи цього дня обов'язкові комсомольські заходи на цілий день, неприсутність на яких загрожувала виключенням з вишу. Проте зупинити нас було годі, бо вже давалося взнаки наближення кардинальних політичних змін.

Але повернімося до зазначеної Доповідної записки, у якій виокремимо кілька важливих підпунктів, що розчиняються у загальному тексті:

1. Виступ, який кваліфіковано як коротеньке слово декана філологічного факультету П. М. Федченка.

Ідеологічні настанови від керівників Спілки письменників.

3. Виступи гостей, серед них випускників філологічного факультету секретаря партійного комітету Спілки письменників тодішньої УРСР Василя Козаченка та Леоніда Смілянського, на той час уже автора роману у двох книгах про Т. Шевченка «Поетова молодість».

4. Інформація про знищення встановленого в холі КНУ вітражу «Шевченко. Мати».

5. Читання віршів філологами-поетами Павлом Мовчаном та Миколою Холодним.

6. Вірш П. Мовчана «Ворон».

Звичайно ж, В. Козаченко неодмінно говорив про роль партії у розвитку літератури, а отже, про незмінний контроль уряду за ідеологічними питаннями.

На вечорі звучала також поезія уже знаних митців слова Миколи Гірника, Володимира Коломійця. Усі виступаючі, як і належало на такому заході, були випускниками філологічного факультету. Читали свої вірші і тодішні студенти, які згодом увійдуть в історію літературного процесу: Микола Томенко, Світлана Йовенко та Микола Холодний. Проте їхні виступи не викликали заперечень в автора Доповідної записки.

Натомість багато місця в документі відведено палкому слову Павла Мовчана, тодішнього студента московського літінституту, а до того також студента-філолога КНУ. Що ж викликало обурення у

Ю. Кондуфора? Мовчан найперше сказав про знищений в університеті вітраж, виготовлений до шевченківського ювілею. Йдеться про відомий уже на сьогодні мистецький твір «Шевченко. Мати», що його виконала група художників під керівництвом Алли Горської і який мав прикрасити вестибюль Червоного корпусу університету. Лесть не єдина, хто бачив підсвічений вітраж, була Михайлина Коцюбинська, яка згадувала: «Враження колосальне. Замислений і гнівний Шевченко готовий оборонити жінку, Україну, що припала до нього, шукаючи захисту» [Коцюбинська, с. 289]. І далі М. Коцюбинська наголосила на тому, що ректор університету Іван Швець власноруч молотком розбивав скло небезпечного для влади твору. Хоча П. Мовчан, як із стенографічною точністю зафіксовано в Доповідній записці, зазначив, що ректор безпосередньо не вдався до фізичної дії, а дав розпорядження завгоспові знищити вітраж. І потім додав з обуренням, чому це долю творів мистецтва мають вирішувати ті, хто в цьому не розуміється. Сьогодні навряд чи так уже й важливо знати, хто тримав у руках молоток. Важливо інше — хто дав таке розпорядження та хто потім перекручував факти і приховував правду.

Звичайно ж, такий Мовчанів спітч перервав декан філологічного факультету П.М. Федченко. Варто зауважити, що Павло Максимович Федченко є одним із авторів підручників для вишів з історії української літератури, ґрунтовних досліджень про ученого-філолога Миколу Сиваченка, Михайла Драгоманова, а також науково-популярного нарису про Т. Шевченка. Але все це буде значно пізніше. Тоді ж, у 64-му, він стояв на сторожі ідеологічних доктрин на філологічному факультеті, тож заперечив усе те, про що говорив Мовчан, наголошуючи на тому, що ніякої трагедії не відбулося, це все просто «плітки і нісенітниця, почуті нашим промовцем мабуть десь на базарі». І після функціонерського «праведного гніву» випалив цинічний вердикт: «Якщо Ви тільки для цього попросили слово, то ми вас більше не затримуємо». Проте так просто Мовчан здався і прочитав два уривки із своєї поеми «Крізь віки» — «Катерина» і «Ворон». І додано текст цих поезій, тож маємо нагоду процитувати кілька уривків, які історик Ю. Кондуфор визнав як вкрай недосконалими за формою. Звичайно, кому ж, як не функціонеру-історику оцінювати форму літературного твору!

Отож трохи проаналізуємо поезію. Образ ворона, як уособлення п'їтми, що розгонистими крилами парує над «бродом кривавим», було прямим натяком на систему, що душила все українське: «... для ворона пекло являється раєм, / - Кари, кар; кари кар! / Кари вербам і зорям, і людям». І виривається голос поета: «Кари! Кари! — я буду щохвилі кричати. / На очах на моїх червоніє полуда, / Кожна річ заливається кров'ю в очах». Такі сміливі ремінісценції, звичайно ж, викликали відповідну реакцію у душителів українства, за що й П. Мовчан невдовзі поплатився.

Висновки. Аналіз даного документа розкрив ідеологічну напругу, яка панувала в інтелектуальному та навчальному середовищі і яка гасила всі творчі поривання і помисли молодого і старшого покоління. Більше того — стає зрозуміло, в яких умовах доводилося жити й творити митцям різних спрямувань, і взагалі — як розвивалася українська культура, долаючи не лише тиск і обмеження, заборони і приписи, а й безпосереднього нищення.

Література:

Коцюбинська Михайлина. (2004). Мої обрії: У 2 т., Т. 2. Вітраж пам'яті: Алла Горська. Київ: Дух і літера. 386 с.

Ольга Жорнова

*доктор педагогічних наук, професор,
Київська муніципальна академія музики
ім. Р.М.Глієра;*

ORCID ID: 0000-0002-3004-6590

Олена Жорнова

*доктор педагогічних наук, професор,
Київська муніципальна академія музики
ім. Р.М.Глієра.*

ORCID ID: 0000-0001-6141-9786

Аудіальні проєкти як дискурсивні практики

Актуальність. Дослідження здійснено в рамках обговорень логіки, концепцій і технологій вивчення повсякдення, подієвої та соціальної культур, а також художньо-творчих та мистецьких практик у контексті дискурсивних ідентифікаторів та дискурсивного домінування. Його актуальність обумовлена вирішенням питань якості науки, культури, освіти в широкому науковому контексті соціальної інклюзії та культури різноманіття. Дослідницьку проблему вбачали в уразливості неінституційних дискурсивних практик митців у порівнянні з інституційними дискурсивними практиками експертів, які з об'єктивних чинників змінюють соціокультурну реальність через дискурсивне домінування.

Під аудіальним проєктом (далі — АП) розуміємо підготовлені для зовнішнього експертного оцінювання мистецьку ідею музичного (аудіального) контенту та процес її творчого втілення в писемному модусі дискурсу, який повинен бути освоєний митцем для коректного оцінювання АП з боку експертної інституції. Його обов'язковим складником є запропонована митцю ззовні експертною спільнотою технологія опису(!) створення продукту із заданими кінцевими параметрами, який гіпотетично набуде особливостей твору мистецтва або мистецького заходу (фестивалю, резиденції, конкурсу, ін.). АП повинен бути описаний у форматі проєктної пропозиції покроково, від мети — до кінцевого продукту, в заданому дискурсі, тому з цієї причини в ньому наявні

ознаки концептуальної основи для проектування нових мисленевих схем, чуттєвих образів, які позначаються на первинному задумі митця через оновлені знакові системи. Такими ознаками ми визначаємо: послідовність, системність і цілісність психічних, інтелектуальних, креативних, емоційних та ін. зусиль зі сторони митця упродовж не менш, ніж одного місяця, оскільки приблизно стільки готується проєкт..

Під дискурсивним ідентифікатором (далі — ДІ) постають дискурсивні одиниці, призначенням яких є постійна ідентифікація з дискурсивною спільнотою та трансльованою нею (не)інституційною дискурсивною практикою.

Представлено нову ключову категорію — неінституційна дискурсивна практика — та її дефініцію. Це нелегітимне в межах інституції, де вона функціонує, соціально-культурне утворення, спричинене звичними колективними діями на засадах спільного тривалого професійного повсякдення з його повторюваністю, стандартизацією, алгоритмізацією дій, сильною контекстуальною та ситуативною зумовленістю конвенційними угодами й санкціями в усній комунікації. Вона функціонує паралельно з інституційними дискурсивними практиками (професійними, науковими, академічними), її висловлювання не співпадають з основними типами мовного спілкування, комунікаційними стратегіями чи основними легітимними дискурсами інституції. Вона є також варіантом соціальної (художньо-творчої) практики.

Міркування, висловлені у цій публікації, засновані на висновках здійснених нами досліджень дискурсу, дискурсивних спільнот, дискурсивних практик та дискурсивної ідентифікації (2012-2023 р.р.).

Мета дослідження — обговорення проблеми впливу експертної спільноти на соціокультурну ситуацію в суспільстві через широке запровадження проєктів у мистецтві (музичному, аудіальному).

Стан розробленості проблеми неоднозначний. Неінституційні дискурсивні практики є найбільш уразливими і тому мало осмисленими феноменами в науковій літературі, позаяк потенційно породжують непорозуміння через природу смислового бар'єру. Так, експертна думка будь-якої соціальної групи є прикладом застосу-

вання дискурсивного ідентифікатора того чи іншого стибу щодо іншої соціальної групи, їхніх думок та висновків. Наприклад, в спосіб поширення дискурсивного ідентифікатора “модернізація освіти” в уяві цільової аудиторії було сконструйовано неоднозначну кон’юнктуру практику без методолого-теоретичного її обґрунтування [1].

В спосіб вживання дискурсивного ідентифікатора можна утворити дискурсивну спільноту. Так, визнання його доцільності, справжності, аргументованості стає підставою для входження до соціальної групи. І навпаки — соціальна ізоляція чекає на тих, хто ставить під сумнів його істинність.

Вплив дискурсу на суб’єкта, що пізнає, вивчають у двох найширших напрямках. Перший із них увиразнює окремі характеристики, функції, механізми дії дискурсу, ін., які змінюють суб’єкта. Один із подібних аспектів - погляд на дискурс як репертуар інтерпретацій, а його функція - дискурсивно-інструментальне втручання в індивідуальні дискурси (Л. Дж. Філіпс, М. В. Йоргенсен, 2004).

Другий напрям - наслідки дискурсу для спільноти, частіше — через трансформаційні процеси в політиці, ідеології, суспільстві, які постали похідними дискурсу. Окремо існує пул досліджень, які розглядають дискурс в контексті досягання цілей соціальної групи (наприклад, топ-менеджменту), його можливостей для змінування в заданому форматі соціальні явища (частіше - на корпоративному рівні).

Досліджувана проблема лише частково перетинається з питаннями спроможності грантової системи впливати на розвиток фінансованої в такий спосіб галузі. Доведено, що грантова система фінансування несуттєво позначається на динаміці галузі, проте сприяє підвищенню окремих персоналій в ієрархії успішності діяльності та визнання. Нами раніше фокусувалася увага на таких характеристиках процесу залучення музикантів (саунд-артистів) до інституційних дискурсивних практик: стихійні або регульовані, легітимні, закріплені в культурній політиці або нелегітимні. За результатами досліджень було обговорено наш підхід до явища транскультури та сформульоване відповідне поняття. Описано й музичні культурно-освітні преференції здобувачів як акторів музичного мистецтва (КНР).

На підставі аналізу даних було зроблено висновки: важливо домогтися усунення ознак спрощення будь-якої культури та втрати акторами усвідомлення її цілісності, що виявляється у довільній відмові від будь-якої її частини або її конститутивних властивостей через попадання в часопростір транскультури або не входження до нього зовсім. Регулювання явища транскультури можливе засобами посилення/ослаблення мовного режиму, науково-методичного супроводу, підвищення відповідальності за якість мови наукового, професійного, академічного експертних колективів, а також удосконалення їхньої культурологічної компетентності. Важливо констатувати, що невідомими залишаються культурно-освітні преференції та практики акторів АП, як і міри заподіюваного досвіду іншої культури. Результати та їх інтерпретація. Результати репрезентативні на рівні АП. Вони доповнюють відомі дані про дискурсивні практики, зокрема, в тому, що спеціально сконструйовані нелегітимні дискурсивні практики (неінституційні) спроможні переінакшити реальність, зокрема соціальну, культурну.

Соціальний ефект полягає в забезпеченні публічності й прозорості всім процедурам уведення митців у дискурсивні практики, обговоренню всього перебігу процесу введення в професійний, науковий чи академічний дискурс, застосування дискурсивних ідентифікаторів, які погіршують (або гіпотетично можуть погіршити) суб'єктивне відчуття митця щодо здійснення зовнішнього тиску на нього. Особливо важливо звертати увагу на неінституційні практики, які залишаються латентними.

Висновки. Особливістю природи експертної дискурсивної спільноти є її суперечливість, оскільки дискурсивні ідентифікатори щодо АП, з однієї сторони, є, як правило, легітимними, обговорюваними, цільовими, та, з іншої сторони, до власних науково-експертних розвідок, виступів, текстів, які стосуються експертного оцінювання — латентними в тій чи іншій частині (анонімність експертизи, анонімність інших експертних оцінювань для порівняння, ін.). Такий стан речей слід вважати втраченою інтелектуальності в продуктах діяльності як атрибутивної ознаки науковця; страхом чи неприйняттям критики як атрибутивної умови розвитку науки як форми суспільної свідомості. У

концептуальному плані має бути ухвалено рішення, що відгук на дискурсивні ідентифікатори щодо творів мистецтва загалом, як і критика встановлення їхньої ієрархії, атестуються як ключовий елемент сучасного наукового дискурсу в контексті готовності до обміну науковими даними [2, 3].

Література:

1. **Zhornova, O., & Zhornova, O.** (2012). Dyskurs modernizatsii osvity: chy vyznana osvitnia realnist. *Vishcha shkola*, 1, 32-42.
2. **Olha Zhornova, Olena Zhornova, Kateryna Lut, Anastasiia Romanenko, Oksana Ryndenko.** Readiness of university teachers to participate in empirical data exchange: pilot study in ukraine. *Journal of interdisc iplinary research*. Лінк: https://www.magnanimitas.cz/adalta/1102/papers/a_olenazhornova.pdf
3. **Olha Zhornova, Olena Zhornova.** Prospects of introduction of innovations in educational research (on the example of harmonization of data exchange experience). *Actual Problems in the System of Education: General Secondary Education Institution – Pre-University Training – Higher Education Institution*, 135–137. Лінк: <https://jrn1.nau.edu.ua/index.php/DEU/article/view/15769>

Кирило Земляний

аспірант кафедри режисури телебачення,

Інституту екранних мистецтв,

КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого,

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0005-1200-3158>

Кінематографічні зміни в Україні після 1991 року: перспективи та реалії в контексті переходу до ринкової економіки

Актуальність зумовлена впливом економічних, соціальних та політичних трансформацій на розвиток українського кінематографа на початку 1990-х років, аналізі причин та наслідків кризи у галузі, що дає змогу краще зрозуміти сучасні виклики та можливості для відродження і розвитку національного кіно в умовах незалежної України.

Мета полягає в аналізі змін та розвитку українського кінематографа на початку 1990-х років, зокрема впливу економічних і соціальних факторів на галузь, документуванні ключових подій та інституційних трансформацій, а також в оцінці культурного впливу, що відобразився в нових темах та формах кіно, на тлі відходу від планової економіки, зникнення цензури, зміни умов фінансування та гіперінфляції.

Виклад основного матеріалу. На початку 1990-х років перспективи української економіки виглядали одними з найкращих на пострадянському просторі. Культурний та кінематографічний сектори, на відміну від більшості інших колишніх республік, мали в Україні сприятливі стартові позиції та потужну виробничу базу. У серпні 1991 року було створено Державний фонд української кінематографії, метою якого було підтримка та відродження національного кінематографу. Шість державних кіностудій (Київська, Одеська, Ялтинська, «Київнаукфільм», «Укркінохроніка» та «Укртелефільм») та кінокопіювальна фабрика, яка у 1994 році трансформувалась у Національний фільмофонд — Довженко-Центр, готувалися до активної експансії українського кіноконенту. Існування в Україні профільного навчального закладу (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені

І. К. Карпенка-Карого), науково-дослідного відділу кіно (при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського АН) та популярного щомісячного журналу «Новини кіноекрана/у» додавало оптимізму щодо успішного розвитку українського кіно.

Цей оптимізм був підкріплений важливими змінами. Разом з відходом планової економіки зникли тематичне планування, ідеологічна цензура та геронтократична гегемонія. У період з 1991 по 1993 роки в українському повнометражному кіно дебютували 13 режисерів і режисерок. Молоді кінематографісти активно шукали нові історії та форми, знімали на заборонені раніше теми, переосмислюючи український радянський досвід: голод 1932-33 років, «розстріляне відродження», сталінський терор, Чорнобиль, УПА. У 1992 році на 22-му кінофестивалі «Молодість» вперше працювало міжнародне журі, а вже за рік фестиваль був офіційно зареєстрований як міжнародний Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FIAPF). Українські глядачі отримали можливість легально дивитися актуальні зарубіжні фільми, а вітчизняні режисери здобували перші успіхи на світових кінофестивалях. У 1992 році фільм Андрія Дончика за сценарієм Юрія Андруховича «Кисневий голод» (1991) потрапив до програми «тижня критики» Венеційського кінофестивалю. Хоча ця стрічка знімалася у кооперації з канадською компанією Kobza International, вона не була першою міжнародною копродукцією.

Піонером нових економічних відносин в українському кінематографі став фільм Михайла Белікова «Розпад», перший художній фільм про Чорнобильську катастрофу, звук для якого створювався на студії Джорджа Лукаса, зокрема за участі майбутнього оscarоносного звукорежисера Тома Джонсона («Термінатор 2», 1991; «Титанік», 1997). Навіть Кіра Муратова зняла «Чутливого міліціонера» (1992) у співпраці з французькими продюсерами, про що згодом неодноразово шкодувала.

Разом з крахом державної виробничої системи та цензури зникла і державна підтримка кінематографу. У нових умовах ринкової економіки кінематографісти змушені були шукати інвесторів, серед яких були й сумнівні, а іноді навіть кримінальні особи, як в Україні, так і за кордоном. Кооперативне кіно дало поштовх до

створення численних альтернативних приватних студій та творчих об'єднань, таких як консорціум «Козак», ТО «Меркурій-Камаз», ВТО «Фест-Земля», студія «Арій», «Прімодеса-фільм», «Воля-ХХ», які намагалися задовольнити запити незалежної, спраглої до імпортного кіно аудиторії. Наприклад, головним спонсором фільму «Голод-33» (реж. Олесь Янчук) став закарпатський банк «Лісбанк», який планував отримати частку прибутків від прокату. За легендами, після перегляду готового фільму інвестори настільки розчулилися, що вирішили відмовитися від своїх коштів, аби лише фільм побачили якомога більше людей. Одеська студія «Аура» Олександра Полиннікова спеціалізувалася на еротичних комедіях («Оголена в капелюсі», «Пристрасті за Анжелікою»), а один із перших карате-бойовиків «Людина у зеленому кімоно» (реж. Тамерлан Кагаєв, Борис Кантемиров) фінансувався спортивним кооперативом «Скіф-Іппон».

Однак ейфорія швидко змінилася на запаморочення від реалій. Наприкінці 1993 року гіперінфляція досягла свого піку: Україна стала лідером за рівнем інфляції серед країн, що не перебувають у стані війни. За рік ціна буханця хліба зросла з 33 до 2000 карбованців. Економічна криза призвела до скорочення бюджетних витрат на кіновиробництво, і в 1992 році передбачалося скорочення цільових витрат на 500 млн карбованців, що фактично позбавило індустрію державного фінансування. Економічна нестабільність зробила бізнес непередбачуваним, остаточно зіпсувавши інвестиційний клімат та стратегічне планування. Навіть успішність фільму в прокаті не гарантувала захисту від інфляційних потрясінь. Багато талановитих дебютантів (Вадим Кастеллі, Олександр Ігнатуша, Наталя Андрійченко) зняли лише по одному повнометражному фільму. Якщо у 1988 році на кіностудії імені Довженка зняли 27 художніх фільмів, то через шість років студія випускала лише дві повнометражні стрічки. У 1991 році створюється виробниче об'єднання «Укркіновідеопрокат» і з'являються перші приватні телеканали. Телебачення та відеосалони стали основними конкурентами кіно на ринку візуальних розваг. Виробництво і прокат фільмів занепадали. З падінням купівельної спроможності люди перестали відвідувати кінотеатри. У 1997 році українці відвідували кінотеатри у сто разів рідше, ніж до прого-

лошення незалежності — лише 0,17 разу на рік. Кінотеатри пере-профільовувалися у дискотеки, базари, виставкові та ярмаркові площі. Принади вільного ринку перетворилися на шок вільного падіння, що стало драматичною траєкторією для українського кіно початку 1990-х.

Висновки. Початкові оптимістичні перспективи українського кінематографа на початку 1990-х років, підкріплені наявністю державних кіностудій, навчальних закладів і наукових установ, швидко зникли через економічну кризу, гіперінфляцію та втрату державної підтримки, що призвело до занепаду індустрії, скорочення виробництва фільмів та закриття кінотеатрів, унаслідок чого український кінематограф опинився у складному становищі, але водночас отримав поштовх до створення численних приватних студій та творчих об'єднань, які намагалися адаптуватися до нових умов ринкової економіки.

Література:

1. **Брюховецька Л.** Приховані фільми. Українське кіно 1990-х. Київ: «АртЕк». 2003. 343 с.
2. **Тримбач С.** Кіно народжене Україною. Альбом антології українського кіно. Київ: Самміт-Книга, 2016. 384 с.
3. **Мензелевський С.** ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ — ВАВЛОНИ ТА ВАВЛОНЧИКИ УКРАЇНСЬКОЇ КІНОКРИТИКИ 1990-х. URL: <https://chytomo.com/ekzempliary-xx/xxi/vilne-padinnia-vavilony-ta-vavilonchyky-ukrainskoi-kinokrytyky-1990-kh/>

Марія Івашечкіна

аспірантка, викладачка кафедри

режисури телебачення

Київського національного університету театру,

кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого

ORCID ID: <https://orcid.0009-0006-0009-9401>

Особливості використання психофізичних технік у роботі із заблокованими фрагментами емоційної пам'яті актора

Вступ. Безперечно, головним чинником впливу на формування та розвиток галузі мистецтва в Україні в період останніх двох років є війна. Суспільство, що існує в обставинах щоденної боротьби за свою свободу та національну ідентичність, створює навколо себе певне соціокультурне поле, покликане не тільки віддзеркалювати загальні настрої народу України, а й слугувати потужним інструментом для підтримки емоційного ресурсу кожної людини в цьому полі. Культурний фронт з моменту початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України став ключовим інструментом висвітлення подій, залучення допомоги та підтвердження української ідентичності перед світовим співтовариством. «Одним із чинників для єдності й стало мистецтво. Музиканти й художники створили культурний фронт, вони не тільки піднімають дух бійців, а через свою творчість, доносять світові, про жахіття, які відбуваються в дану мить. Сьогодні, як ніколи, українське мистецтво має тісний контакт з Європою» [з с. 659].

Актуальність цього дослідження полягає в тому, що сучасна українська кіноіндустрія стає одним із найефективніших методів впливу на свідомість людини, комбінуючи різні методи виразності, такі як аудіовізуальна складова, літературно-драматична, символічна та психологічна.

Одним із головних компонентів створення аудіовізуального продукту є робота режисера з актором, а також індивідуальна робота актора над роллю. Тобто на якість кінцевого продукту впливає здатність окремих учасників процесу створення фільму

на високий рівень виконання своїх професійних задач, в умовах постійної напруги та стресу. Робота актора вимагає відтворення різноманітних емоційних станів і переживань, що залежить від рівня контролю психіки та роботи нервової системи виконавця.

Мета дослідження. Оцінити вплив використання психофізичних технік у роботі із заблокованими фрагментами емоційної пам'яті на якість роботи режисера аудіовізуальних мистецтв з актором.

Найважливішою складовою акторського організму виступає емоційна пам'ять. «Емоційна пам'ять — це підсистема (вид) пам'яті, де відбуваються фіксація, збереження, трансформація і наступне відтворення певних емоційних станів людини, в яких закодовано її ставлення до об'єктів, подій, ситуацій, людей» [4, с. 246]. Більшість дослідників вважають, що емоційна пам'ять пов'язана із пережитими людиною почуттями і має безпосереднє відношення до відчуттів, емоцій та інформації, що надходять із навколишнього середовища і, відповідно, спричиняють виникнення певного «сліду» зі суто емоційним забарвленням у пам'яті індивіда.

Цілий спектр емоцій та почуттів, починаючи від симпатії, любові, гордості, честі, закінчуючи ненавистю, горем, є емоціями, що чинять вплив на здатність повноцінно функціонувати афективному простору особистості, що пов'язано із можливістю відчувати та переживати конкретні емоції, виражати їх, і завдяки цьому набувати відповідних емоційних станів. Проте травматичні події зазвичай формують блоки в емоційній пам'яті людини.

Суть цього механізму полягає у «роз'єднанні» нейрональних мереж, що відповідають за різні складові свідомості людини: мережа нейронів, яка береже записані у формі імпліцитної пам'яті спогади про травматичну подію та відповідний, пов'язаний з цією подією емоційний стан відмежовується з «поля свідомості». Метафорично це можна порівняти з утворенням певної ширми-перегородки у свідомості, яка відгороджує «звичну зону» від травматичного минулого, від якого хочеться «втекти і сховатися, бо воно надто болоче» [2].

Використання психофізичних технік у роботі із заблокованими фрагментами емоційної пам'яті може значно підвищити

якість виконання ролі. Актор, який може свідомо відчувати та виражати свої емоції, стає більш автентичним та переконливим у своєму виконанні. Це дає змогу створити більш виразний та запам'ятовуючий образ для глядача. Пережитий досвід війни для актора може стати безцінним інструментом для роботи над роллю, адже він уможлиблює максимально природно передати почуття героя, який опинився у подібних обставинах. Та для використання цього інструменту потрібно знати техніку роботи з травматичними спогадами. «Ця група спогадів пов'язана з відсутністю, втратою певних аспектів психічного життя, що зумовлено утворенням дисоціативних „бар'єрів”. До цих симптомів може відноситися втрата пам'яті щодо травматичної події чи окремих її деталей, загальне емоційне „оніміння”, почуття загального „відчуження” тощо».

Однією з таких технік є занурення в ситуацію через деталі та пам'ять відчуттів. Акторові пропонується згадати всі деталі події, без примусових згадок емоційного стану. У цій справі важливо зосередитися на зовнішніх чинниках: погоді, кольорі одяжі (його і оточуючих), на запахах і звуках, тощо. Головним завданням вправ є вхід до особистих емоцій непрямым шляхом. Адже залучення емоційної пам'яті, вихід на пряму негативну емоцію (горе, страх, сум, сльози...) є повторним переживанням травматичного досвіду, що з кожним новим повторенням «вмикає» захисні органими психіки і веде до повного блокування спогадів. Запропонований метод змінює алгоритм занурення у спогади, користуючись пам'яттю фізичних відчуттів, актор швидко і безпечно може викремити потрібний стан, для відтворення його у кадрі. Наприклад, для відтворення почуття страху, актору не потрібно довго згадувати емоції, підвищувати рівень своєї тривоги та примусово йти в емоцію. Після систематичного виконання цієї вправи, йому достатньо буде прийняти позу, в якій він перебував переживаючи цей страх у реальному житті.

Подібну техніку використовував знаменитий американський педагог Лі Страсберг. У момент, коли йому потрібно було, щоб актор заплакав, він починав задавати йому ряд запитань, уникаючи при цьому прямого питання на кшталт: «Що сталося? Що відбулося?».

Лі просив акторів: «Опишіть, де ви, що ви бачите, чуєте, чого торкаєтеся, смак, запах, рухові відчуття — все, що повідомляють вам п'ять органів відчуттів. Перенесіться туди подумки. Опишіть форму, розмір, матеріал, довжину, товщину, колір предмета, що ви бачите. Чи є у приміщенні світло? Яскраве, тьмяне? Чи є відображення? Тепло там чи холодно? Що ви відчуваєте і в яких саме ділянках тіла? У приміщенні чимось пахне? Чим ви відчуваєте цей запах — носом, ротом, горлом? Спитайте себе, що у вас під ногами. Скажіть: „Я чую, я відчуваю”. Ось тоді почне діяти. Контролюйте відчуття. Розпізнайте їх якомога докладніше. Зосередьтеся на дрібницях, сфокусуйтеся, нехай все стане чітким та ясним» [5, с. 66].

Таким чином, за допомогою цієї вправи ми застосовуємо дієвий метод роботи не тільки для акторів, а й для режисерів. Використовуючи подібний алгоритм звертання до емоційної пам'яті через пам'ять відчуттів, режисер має змогу не лише допомогти виконавцеві точно відтворити події, а й більш детально змалювати окремі сцени в аудіовізуальному творі.

Література:

1. **Калька Н., Цвінська М.** Доцільність врахування особливостей емоційної пам'яті під час проведення поліграфологічних досліджень. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна)*. 2016. № 1. С. 240–247.
2. **Романчук О.** Психотравма та спричинені нею розлади: прояви, наслідки й сучасні підходи до терапії. *Головна — Український інститут когнітивно-поведінкової терапії*. URL: https://i-cbt.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/Romanchuk_PTSD.pdf (дата звернення: 15.02.2024).
3. **Сидорук О.** «Роль мистецтва під час війни: актуальний досвід України.» *The 13 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (June 15-17, 2022)* BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. 883 p.. 2022.
4. **Симонов П.** Емоційний мозок. Психологія емоцій. Наука, 1981. 100 с.
5. **Bartow A.** Training of american actor. New york : Theatre CommunicationsGroup, 2006. 375 p.

Олександр Клековкін

доктор мистецтвознавства, професор,
завідуючий відділом естетики ІПСМ НАМ України
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-3481-2790>

Додана вартість мистецтва

Соціальна функція штучного світу — мистецтва — ніколи не була незмінною, навіть у межах одного місця і часу. Об'єкт, який називаємо твором мистецтва, має лише одну незмінну ознаку: він представлений споживачеві саме як штучний світ і розташований у просторі, призначеному для мистецтва, як вистава у театрі, картина у рамі. І лише цією рекомендацією визначається зачарування (розчарування) і претензії споживача, який щось отримав (не отримав) від твору.

Простір мистецтва і очікування від нього мінливі: з простору античного амфітеатру вистава виходить на вулицю, згодом у спеціально призначену будівлю; далі, у процесі експансії, переходить до кав'ярні, музею та ін.; так само музика — завдяки різноманітним гаджетам вона охоплює наше буття, не залишаючи вільного від мистецтва (позамистецького) простору.

Легкість (а для когось навпаки — драматизм) прощання з імперською культурною спадщиною жодним чином не пов'язано із самим твором, лише з його репутацією, звичками, ригідністю або гнучкістю мислення споживача. Адже, як і нашу планету, яку на сімдесят відсотків вкрито водою, так і вартість твору мистецтва на сімдесят, а може, й на всі сто відсотків вкрито пеленою *доданої вартості*, якій байдужі — талант митця, вкладені у виробництво твору людино-дні і години, матеріал, амортизація інструментів і будь-які інші об'єктивні показники. Лише штучно утворена — думкою експертів, традицією, пам'яттю якоїсь спільноти, а почасти і мовними іграми — *додана вартість*. І жодної спільної ознаки, яка б давала право різним явищам (скажімо, античному театру і акціонізму Марини Абрамович) називатися мистецтвом, *крім доданої вартості і штучності*, не існує.

У різні часи зі зміною функцій, технологій та очікувань суспільства *додана вартість* утворювалася призначеними для цьо-

го інституціями: журі театральних змагань і глядачем давнього афінського театру; патроном-замовником, якому присвячувався твір; королівською Академією і салоном, які рейтингували твори і визначали їхню відповідність законові триєдності та іншим «високим» вимогам; судженнями монарха («Забагато нот, герр Моцарт»); оплесками і шипінням клаки; мистецькою журналістикою; мистецтвознавством; журі державних премій і, нарешті, самим ринком, обопільна взаємодія якого з експертними інституціями видається чи не найважливішою проблемою у контексті створення *доданої вартості*.

Способи формування *доданої вартості*, як і смак (звички) соціуму, ніколи не були випадковими — вони залежали від політичних, загальнокультурних, технічних та інших особливостей (можливостей) соціуму у конкретній культурно-політичній і технологічній диспозиції.

Найвідчутніші, але недостатньо усвідомлені зміни способів формування *доданої вартості* мистецтва принаймні двічі відбулися впродовж минулого століття (у сценічному мистецтві — Велика і Друга реформа театру); третя зміна відбувається за нашої участі у процесі технічної, а отже, і культурної революції (комп'ютеризація, інтернет, соціальні мережі, штучний інтелект, легкодоступні технології виробництва штучного світу та його поширення).

Найголовніший результат нинішньої культурної революції — перестановка, внаслідок якої не публіка слухняно йде за вироком знавця-експерта, але знавець, ідучи за публікою, намагається тлумачити обраний ринком твір за доволі рухливою етично-естетичною шкалою. Це спостерігаємо на прикладі творів, чий несподіваний успіх, створений соціальними мережами і новими експертами — блогерами, виявив *неконкурентноспроможність традиційної експертизи*, закроєної на естетиці попередньої доби. А на пафосні заяви про мистецтво-храм, митця-жерця й авангард людства, здається, вже ніхто (крім, можливо, самих спікерів) не реагує.

Цей процес увиразнено у питанні, зверненому до експерта: на кого орієнтовано художнє виробництво — на експерта чи на «пересічного», як його зневажливо називають, споживача?

Сама поява такого запитання свідчить про те, що *дискурс про*

високохудожнє і видатне вичерпав себе, а це, своєю чергою, вплинуло (або мусило би вплинути) на функцію мистецтвознавства, на його методи і коло питань, на які воно шукає відповіді.

І сам ринок, і «додана вартість» представлених на ньому творів (товарів) відокремилися сьогодні від експертних оцінок.

Так само змінилися і стосунки споживача з митцем: ще вчора готовий до вивчення мови нового мистецтва, сьогодні він змінює правила гри і вимагає вивчати його мову — мову замовника.

Тому що поза мистецьким простором і *доданою вартістю* твір (виріб) мистецтва — це лише *тиша* тривалістю у чотири хвилини і тридцять три секунди, *темрява* у рамі, *виріб* (ready-made), *шум* або *Merda d'artista*, які дістають значення і стають мистецтвом лише завдяки *доданій вартості*.

Це означає, що мистецтвознавство опинилося перед вибором: зосередитись на *формуванні нових доданих вартостей* чи на *дослідженні механізмів їхнього формування*? Нав'язувати споживачеві *додані вартості* чи уважно стежити і намагатися зрозуміти, як суспільство їх формує і поширює. Адже мистецтво — це не твір і не митець (навіть якщо оголошений видатним), це сам процес, взаємодія між митцем і споживачем, поза якою мистецтва не існує.

Досліджуючи цей сюжет, найголовніше — дати йому правильну назву (утримуючись від «занепадів, «злетів» та інших звичних означень), адже залежно від назви буде сформовано і набір можливих ролей, і необхідність сплачувати (не сплачувати) *податок на додану вартість за Merda d'artista*.

Максим Клопенко

*аспірант кафедри кінознавства Інституту
екранних мистецтв. Київський національний
університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого*

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3979-0604>

Міркування про відповідальність митця: етичний параметр людської екзистенції і кінематограф «морального занепокоєння»

Мистецтво і плін історичного часу завжди сплетені в єдиному літописанні життя з відображенням культурного, духовного та морального стану суспільства. Суб'єктивне ставлення митця до нерву часу, а також оцінка ним зображуваного забезпечують його потрапляння в багатоманітний культурно-історичний простір людських турбот та пристрастей. Відтворюючи повсякденність історичного моменту, митець робить свій внесок у побудову загального світосприймання, формує буття мистецтва, яке невідривне від суспільних змін і ціннісних трансформацій. Дискусійним лишається питання ступеня підпорядкованості мистецтва соціальному буттю, чи радше його залежності від певних принципових модусів суспільних відносин, включно з владними відносинами, рівнем свободи особистості та моральною свідомістю суспільства і самого митця, як частини соціального організму. Тим паче в умовах карколомних потрясінь, історичних трансформацій, викликаних кризовими етапами розвитку. В такі моменти мистецтво стає особливим викликом і актуальне питання відповідальності митця звучить з новою силою.

Очевидно, що свобода творчості митця є відносною, бо залежить від сукупності чинників, розгляд яких створює можливість зробити висновки щодо впливу наявних перешкод і обмежень, перепон на шляху творчості, тиску та особистих моральних критеріїв митця, які можуть бути красномовним свідченням логіки його мистецтва та використання власного таланту. Протиріччя між особистим і загальним, між принциповістю і компромісами,

а також невідповідності між бажаними задумами та можливостями їх реалізації нерідко створюють трагічну інтонацію у біографії митця, актуалізуючи проблеми вибору й совісті.

Окрім зовнішніх чинників, існує внутрішня залежність митця від власних моральних орієнтирів, від тих меж, які він здатен для себе встановити і які здатен чи не здатен подолати. Звісно, обираючи об'єктом творчості той чи інший фрагмент світу, ті чи інші ознаки дійсності, митець втілює свободу вибору, однак романтичне уявлення про свободу творчості не завжди враховує ті гострі суперечності, які виникають при зустрічі переконань і поглядів митця з існуючою кон'юнктурою системи, відстоюванням моральних імперативів та спокусою ігнорування моральності, відданістю митця переконанням про істину та слідуванням конформізму, громадянською та особистою мистецькою позицією і небезпекою ідеологічних запобіжників тощо. У творчості митців, які знаходять сили працювати з непростим історико-культурним матеріалом, скрізь окрім екзистенціальних відгуків постає етична проблематика з позачасовим акцентом на моральному житті людини та й на моральних нюансах діяльності самого митця.

У процесі осмислення порушених питань напрошується згадка роботи французького філософа Жака Марітена «Відповідальність митця». Слушно зауважуючи, що навіть гріх може стати матеріалом твору мистецтва, Марітен позначає проблему відповідальності митця в контексті його екзистенційного вибору: «Якщо художник, поступаючись необачним моральним умовлянням, вирішується зрадити довірену йому одному істину і свою художню совість, він ламає в собі одне зі знарядь, одне зі священних знарядь людської совісті, і остільки ображає моральну совість» (Maritain, 1960). Говорячи про художню цінність твору і моральні цінності самої людини, філософ підводить до розгляду Моралі і Мистецтва як двох суверенних автономних світів, які тим не менш не можуть ігнорувати одне одного, бо людина є і творець, і моральний діяч. Ба більше, Марітен у підсумку все ж стверджує непряму підпорядкованість мистецтва моралі. Моральні зобов'язання, взяті на рівні екзистенційного вибору, звісно ж залежать від особистого бачення цінностей, і цей принцип діє і щодо совісті художника, лікаря, вченого тощо.

Постійна прискіплива увага до моральних засад життя людини і зокрема діяльності митця жодним чином не стверджує недолугого моралізаторства і не позиціонує митця як затятого мораліста, ідеального «морального камертона», що завжди чинить правильно і невідступно служить історичній справедливості. Звернення до моральних засад насамперед розкриває особливості реалізації людської екзистенції, яка нерозривно пов'язана з моральною діяльністю. Відносини суспільної моралі і мистецтва позначені амбівалентністю. Митець, втілюючи своє бачення дійсності, відтворюючи свій унікальний погляд на тенденції розвитку суспільства, водночас так чи інакше перебуває під впливом соціального запиту, потреби зважати на існуючу систему взаємовідносин у суспільстві. У цьому контексті не зайвим буде згадати і про феномен «моральних провокацій» у мистецтві, завдяки яким «воно дає людині відчути себе грішником, злочинцем, щоб у житті стати безгрішним» (Хандогіна, 2009, с. 109). Митець нерідко йде на моральний ризик, аби стривожити свого глядача, змусити його не відвертати погляд, а віддатись спогляданню і переживанню хай навіть неприємних, потворних, неоднозначних явищ. Загалом сфера цінностей має виняткове значення для екзистенції митця, того, як він наповнює моральним змістом своє творче буття. З цінності здійсненого вибору випливає відповідальність за нього, бо, обираючи, митець, як і будь-яка людина, стверджує цінність обраного, створюючи образ самого себе. Відповідальність зумовлює тривогу і викликає страждання для людини як носія ціннісних орієнтацій, а митець, як відомо, здатен особливо гостро переживати будь-які ціннісні зрушення.

Складне питання етичної регуляції підкреслює особливо цікаву проблему відповідальності митця в кінематографі. 70-ті роки польського кіно подарували глядачам саме такий ряд фільмів, об'єднаних згодом влучною назвою «морального занепокоєння». Своє основне етичне завдання кінематографісти вбачали в описі навколишнього світу без утопічного присмаку комуністичних ілюзій. Їм не було близьким те «зачарування» дійсності, в якому людині лишались порожні гасла з видаванням бажаного за дійсне, домінуванням загального ідеологічного обов'язку над особистим покликом, нехтуванням моральності.

Обережно розбираючи тіло офіційної пропаганди, кіномитці виводили на поверхню приховану, але впізнавану усіма повсякденність. Невдоволення брехнею й розгубленість перед загальним лицемірством, небезпека моральної деградації та визнання умовності й безглуздості цінностей як таких, тривожний неспокій і деформована духовність внаслідок постійної боротьби бажання комфорту та мук совісті — все це ставило питання конституювання етосу цілого покоління на новий щабель. Когорта авторів 70-х років, серед яких Кшиштоф Кесльовський, Кшиштоф Зануссі, Анджей Вайда, Агнешка Голланд, Януш Кійовський, Фелікс Фальк та інші не відвернула погляду від загальнолюдських моральних проблем в тодішній соціально-політичній дійсності, не злякалась використання темних фарб у відображенні людського буття посеред соціального абсурду, комунікаційних розладів, людської вразливості та страхітливої нечіткості життєвих орієнтирів, невизначеного морального самопочуття. Не зайвим буде пригадати міркування польського філософа В. Татаркевича: «Якщо мистецький твір стрясає, глибоко вражає, то це важить більше, ніж коли б він захоплював своєю красою. А струс викликається не тільки красою, а й навіть бридотою» (Татаркевич, 2001, с. 134). Автори не стали мовчазними продовжувачами пропагандистської оптики влади, звертаючись до реалізму в описі негласних, а фактично заборонених для показу сфер життя, хай навіть і в ключі алегоричної критики.

Зображуючи у своєму кіно людей, які вплутані у порочне коло обмежень і нерідко перебувають у залежності неспроможності жити по совісті, режисери «морального занепокоєння» так само творили в умовах обмежень, намагаючись робити внесок у спротив моральній дезорієнтації суспільства, можливо розуміючи ницість нехтування особистою відповідальністю, а також цінність збереження надії на своєрідне «моральне очищення» свідомості за допомогою скромних засобів кінематографа. Універсальна тематика «морального занепокоєння» несла у собі застереження не дати собі звикнути до існуючої кризи, до повсякденних моральних небезпек, байдужість до яких заважає гідному ціннісному вибору. Розхитуючи внутрішній спокій обивателів, митець запрошував його до проходження колективної морально-ціннісної ініціації разом з героями.

Висновки. Етичний параметр в аналізі діяльності митця актуалізує питання його професійної етики, проблему втілення його покликання у системі координат моральних орієнтирів. Звернення до кіно «морального занепокоєння» актуальне через міркування з приводу морально-ціннісних тенденцій часу, постановку проблеми людини як ціннісного центру світу, в якому неможливо уникнути особистої відповідальності, а водночас і проблеми совісті та провини, що неодмінно супроводжують людський вибір. Актуальне воно і для сучасних українських реалій, адже прагнення до чесного відтворення морально-психологічного стану українців, їхніх тривог та дезорієнтації, втоми та розгубленості, втрати спокою та впевненості у житті (перш за все через війну) складають основу мистецької рефлексії, важливої для формування світоглядного шару національної ідентичності.

Невизначеність, спричинена трагічними воєнними потрясіннями, перебуває у центрі уваги митців, для яких рефлексії про людську вразливість є не просто необхідністю виговоритись, а й відповідальністю митця, відданістю імперативу не зраджувати власним мистецьким ідеалам бути фіксатором історичних переживань, якими переповнене схвильоване й знервоване суспільство, що прагне втриматись у надскладних обставинах, впізнати суголосність дійсності, опрацювати те, що бентежить, і навчитись з цим жити. Очевидно, що відтворене на екрані не повинно стати розв'язанням наболілих проблем, проте кожна по-справжньому чесна і відповідальна мистецька рефлексія стає частиною суспільної свідомості, спонукаючи до роздумів про крихкість життя і власні моральні орієнтири.

Література:

1. **Хандогіна, Л.** (2009). Мистецтво «Моральних провокацій» // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. № 1. Київ. С. 105-111.
2. **Татаркевич, В.** (2001). Історія шести понять. Київ: Вид-во Жупанського. 368 с.
3. **Maritain, J.** (1960). The Responsibility of the Artist. Retrieved from <https://www3.nd.edu/~maritain/jmc/etext/resart1.htm>

Наталія Кондель-Пермінова

*кандидат архітектури,
старший науковий співробітник,
зав.відділу дизайну та архітектури
ІПСМ НАМ України
ORCID ID: 0000-0001-9512-4783*

Зміна підходів до збереження архітектурної спадщини України

Актуальність. Російсько-українська війна з численними втратами культурного надбання загострила проблему збереження архітектурної спадщини, найбільш вразливої під час бойових дій. Йдеться про нерухомі об'єкти — пам'ятки містобудування, архітектури, садово-паркового мистецтва тощо. Мартиролог втрачених об'єктів весь час поповнюється новими руйнуваннями, що викликає надзвичайно велику стурбованість за подальшу долю архітектурної спадщини України.

Мета: сформулювати проблему збереження архітектурних пам'яток й окреслити напрями її вирішення.

Виклад основного матеріалу. Під час перебування України у складі Радянського союзу з його плановою економікою справа охорони і реставрації пам'яток архітектури мала вигляд чіткої ієрархічної системи, фінансування якої повністю здійснювала держава. Цю систему було створено після Другої світової війни, коли нагальним стало відновлення та реставрація зруйнованих чи пошкоджених архітектурних об'єктів. Усі функції з їх виконання було покладено на створений у вересні 1943 року Комітет у справах архітектури (з відділом охорони і реставрації) при Раді народних комісарів СРСР (пізніше — Держбуд), який мав відповідні будівельні і кадрові ресурси.

30 грудня 1948 р. (дзеркально до аналогічної постанови РМ СРСР від 14 жовтня того самого року) прийнято постанову РМ УРСР «О мерах по улучшению охраны памятников культуры на территории УССР». Відповідно до цієї постанови та затвердженого «Положення про охорону пам'яток культури на території Української РСР» й була розбудована відповідна система, яка

у плановому порядку, згідно з визначеним фінансуванням, діяла багато десятиліть. Усі пам'ятки, що знаходилися на території Радянського союзу, вважалися державною власністю і перебували під охороною держави.

У 1940-х роках було визначено основні типи пам'яток, що підлягали охороні: пам'ятки архітектури, мистецтва, археології та історії. Цією класифікацією, яка виявилася усталеною в наступні десятиліття, охоплювалися різноманітні за своїми властивостями об'єкти. Так, зокрема, пам'ятками архітектури визначалися цивільні та сакральні будівлі, замки, палаци, садиби, об'єкти садово-паркового мистецтва тощо. Цей типологічний ряд було покладено в основу їх розподілу між різними міністерствами, відомствами й розбудови відповідних організаційних структур.

Так, пам'ятками архітектури опікувалося Управління у справах архітектури (згодом Держбуд УРСР), пам'ятками мистецтв — Комітет у справах мистецтв (пізніше Міністерство культури УРСР), пам'ятками археології й історії — Комітет у справах культпросвітницьких установ (пізніше Академія наук УРСР). Внесення та зняття пам'яток з державної охорони, їх знесення було у компетенції РМ УРСР. 1948 року визначено і статусний розподіл пам'яток на загальнодержавного, республіканського і, пізніше, місцевого значення.

Створений по Другій світовій війні трест «Будмонумент», який виконував реставраційні роботи, у 1951 році реорганізовано в Українські спеціальні науково-реставраційні виробничі майстерні (УСНРВМ) Управління у справах архітектури при РМ УРСР. Пізніше, у 1969 році УСНРВМ реорганізовано в Українське спеціальне науково-реставраційне виробниче управління Держбуду УРСР, а у 1980 році, з метою реалізації державної політики у галузі охорони та реставрації об'єктів культурної спадщини України, на базі Науково-дослідних реставраційних відділів цього управління створено Інститут «Укрпроектреставрація», за проектами фахівців якого було відреставровано понад 1500 пам'яток архітектури. Понад шістьдесят років плідно працював і НДІТІАМ (НДІ теорії архітектури і містобудування) — провідний науково-дослідний центр з проблем теорії та історії архітектури і містобудування. Вибудована таким чином система охорони і реставрації архітектур-

них пам'яток, в якій час від часу відбувалися структурні зміни, діяла впродовж десятиліть радянської доби.

Після здобуття незалежності справа зі збереженням пам'яток погіршувалася з кожним роком. Створені у радянський період інституції поступово позбавлялися сталого державного фінансування і занепадали. У 2007 році ліквідовано НДІТІАМ, який здійснював фундаментальні і прикладні дослідження у цій царині. Зі втратою інтелектуального центру розпад пам'яткоохоронної системи значно прискорився.

Архітектори, історики, реставратори, представники громадськості били на сполох, привертаючи суспільну увагу до вкрай критичного стану пам'яткоохоронної галузі України. Чисельність «забудовних війн» в українських містах зростала з кожним роком. Громадськість чинила й продовжує чинити опір забудовникам, які нехтують історичними об'єктами, звільняючи від них майданчики для своєї забудови. Всі спроби покращити, удосконалити чинні закони, нормативи тільки посилювали кризові явища і напруту в суспільстві. Все це переконливо свідчило про повну вичерпаність ідеологічних засад й невідповідність наявного нормативно-правового регулювання сучасним вимогам суспільства. Однак за всі роки незалежності України здійснювалися лише фрагментарні спроби поліпшити існуючий стан на окремих ділянках, без перегляду засад зруйнованої пам'яткоохоронної системи і виходу на нові обрії розвитку.

Наразі, в критичних умовах російсько-української війни, проблема збереження архітектурних пам'яток набуває особливого значення, оскільки це є питанням національної безпеки. На часі, як ніколи, важливим завданням є створення нової системи управління культурним надбанням. Йдеться про налагоджену взаємодію між усіма дієвцями, коло яких, на відміну від радянської доби, значно розширилося. На сьогодні вже маємо чітко окреслені дотичні до культурного надбання простори: державного управління, фахової професійної діяльності (архітектори, реставратори, історики тощо), муніципального управління, приватного бізнесу, громадської активності, міжнародного партнерства. Провідною метою нової системи має стати налагодження взаємодії дієвців цих просторів.

Вкрай важливо зібрати все розпорошене по різних відомствах

культурне надбання України в єдиний електронний Реєстр, яким охоплюється все: матеріальне й нематеріальне, рухоме (музичні інструменти, картини, рукописи тощо) і нерухоме (об'єкти архітектури, археології, монументального мистецтва науки і техніки, садово-паркового мистецтва тощо), у тому числі втрачене з тих чи інших причин. Методологія, методика ставлення до об'єктів — різні, відповідно до їх особливостей. У Реєстрі має віддзеркалюватися вся інформація щодо кожного об'єкта і постійно оновлюватися у зв'язку з наявністю відповідних програм і проєктів, зміною форм власності тощо. Також має фіксуватися зміст і рівень наявних проблем щодо культурного об'єкта.

На засадах публічно-приватного партнерства зусиллями органів місцевого самоврядування та приватного бізнесу можлива реалізація конкретних програм і проєктів стосовно об'єктів архітектурної спадщини. Приватний капітал має отримати можливість ініціативної участі у процесах використання культурних об'єктів.

Діяльність громадських об'єднань має сприяти зміцненню гарантій додержання законності, відповідності національним інтересам, економічним можливостям і забезпеченню прозорості системи управління культурним надбанням.

Вкрай важливою є наявність простору публічної комунікації за участі всіх дієвців і зацікавлених осіб. На регулярно діючій відкритій платформі-форумі мають обговорюватися стан і перспективи управління культурним надбанням, пропозиції щодо стратегічних засад, змісту культурних політик тощо.

Висновки. У радянську добу відомчий підхід до утримання об'єктів культурного надбання, які перебували виключно у державній власності, мав певну логіку, оскільки дозволяв у плановому порядку виділяти кошти на їх утримання.

Зараз, у критичний, вирішальний момент своєї історії, у нових умовах Україна має зібрати все розпорошене культурне надбання у єдину цілісність і створити нову, сучасну систему управління всім культурним надбанням на засадах публічно-приватного партнерства. Саме синергетична взаємодія публічного управління, приватного капіталу, професійного забезпечення та суспільної підтримки у реалізації відповідних програм і проєктів є запорукою збереження та примноження культурного надбання.

Наталія Коресандович
провідний концертмейстер КНУКіМ
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0057-4958>

Специфіка роботи концертмейстера факультету театрального мистецтва в умовах сьогодення

Актуальність проблеми. Діяльність концертмейстера у вищому навчальному закладі з кожним роком стає більш складною, поліфункціональною, що обумовлено як викликами часу, так і підвищенням вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців у цілому.

Професійну діяльність концертмейстера завжди досліджувало і продовжує досліджувати велике коло авторів, серед яких: О. Настюк, О. Переверзева, І. Каленик, Л. Волошина, О. Умріхіна та А. Подолян, І. Юлдашева та В. Зорін, І. Кравченко та багато інших. Усі вони розглядали діяльність концертмейстера в різних аспектах. Але враховуючи те, що останнім часом робота концертмейстера стає все більш багатопланою, зазнає відчутних змін, має свою специфіку у різних закладах вищої освіти, — дане дослідження на сьогоднішній день є актуальним.

Мета цієї статті — з'ясувати особливості роботи концертмейстера факультету театрального мистецтва в непростих умовах сьогодення та в контексті розвитку сучасної мистецької освіти.

Виклад основного матеріалу. Підготовка майбутнього фахівця на факультеті театрального мистецтва є досить багато-профільною. Студенти даного факультету не тільки вивчають сценічну мову і акторську майстерність, — вони займаються вокалом, грою на музичних інструментах, хореографією та пластичним вихованням, трюковою підготовкою, сценічним боєм та іншими цікавими і творчими дисциплінами. І на багатьох цих заняттях присутність концертмейстера є обов'язковою.

У своїй статті «Специфіка педагогічної діяльності концертмейстера в контексті тенденцій сучасної мистецької освіти» [2, 122-129] я детально розглядаю педагогічний аспект діяльності концертмейстера і наголошую на тому, що саме педагогічна діяль-

ність концертмейстера має великий вплив на виховання цілісної творчої особистості. Завданням концертмейстера на кожній творчій дисципліні є не тільки підбір музичного матеріалу, чітке та якісне виконання музичного супроводу, а й створення атмосфери спільного пошуку, співтворчості, що допомагає студентам розкрити і розширити свій творчий потенціал. Концертмейстер не тільки працює над удосконаленням відповідних знань, умінь та навичок майбутнього фахівця, а й розширює його загальнокультурну ерудицію, активізує творчі, пізнавальні можливості.

Доречним було б запропонувати студентам факультету театрального мистецтва лекції-концерти, на яких вони могли б ознайомитися з життям та творчістю видатних композиторів, які зробили самобутній внесок у світову культуру, таких як: Й. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. В. Бетховен, Ф. Шопен, Й. Штраус, К. Дебюссі, М. Равель, Дж. Гершвін, Р. Роджерс, М. Легран, С. Джоплін та інших. Особливу увагу слід приділити творчості видатних українських композиторів, таких як: Микола Лисенко, Василь Барвінський, Микола Леонтович, Кирило Стеценко, Яків Степовий, Борис Лятошинський, Платон Майборода, Євген Станкович, Іван Карабиць, Мирослав Скорик, Віталій Кирейко, Юрій Весняк та багато інших.

Досить цікавими і насиченими для студентів факультету театрального мистецтва є заняття з хореографії, на яких вони набувають не тільки технічних навичок, а й вчать ся втілювати основну ідею сценічного твору за допомогою рухів. Важливим є те, що розвиток сценічного образу тут необхідно розглядати в тісній взаємодії з музичним твором. Підбір музичного матеріалу зазвичай здійснюється концертмейстером у співпраці з педагогом-фахівцем.

У цьому зв'язку зазначимо важливу подію, яка відбулася 22 червня 2024 року в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Це був вечір вистав. Студенти кафедри хореографії та пластичного виховання поставили на сцені Навчального театру хореографічну сюїту за мотивами збірки І. Франка «Зів'яле листя». Хореограф-постановник — студент III курсу спеціалізації «Режисура балету» — Іван Заєць. Для музичного оформлення вистави обрано музику видатного українського композитора Василя Барвінського. Дія відбува-

лася під живу музику та вірші Івана Франка. Це був дійсно яскравий результат роботи художнього керівника, старшого викладача кафедри Ксенії Іваненко та провідного концертмейстера Ніни Вороніної у творчій співпраці зі студентами.

В останні роки, в складну епоху пандемії коронавірусу та російсько-української війни виникла гостра потреба в опануванні навичок дистанційного навчання. Це поставило багато нових завдань не тільки перед педагогами, а й перед концертмейстерами. Дієвими способами допомоги студентам у процесі самостійного опанування навчального матеріалу стали: запис аудіофайлів партій музичного акомпанементу, проведення занять онлайн, підбір в інтернеті творів навчальної програми у професійному виконанні для самостійного перегляду їх студентами.

Висновки. Діяльність концертмейстера в умовах сьогодення визначається характером завдань, які висуває перед ним сучасна епоха. Специфіка роботи концертмейстера факультету театрального мистецтва полягає в тому, щоб поєднати комплекс його виконавських навичок і теоретичних знань з педагогічними, організаційними здібностями для підготовки кваліфікованих, естетично розвинених та самостійно мислячих діячів національної культури і мистецтва.

Література:

1. **Коресандович Н. М.** Сучасні методи музичного оформлення занять класичного та народного танцю в діяльності концертмейстера хореографії // Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». 2017. Вип. 37. С. 222-232.

2. **Koresandovich N. M.** Specifics of the concert master's pedagogical activity in the context of trends of modern art education. Intellectual archive. 2021. July/September. Vol. 10. № 3. P. 122-129.

3. **Коресандович Н. М.** Специфіка діяльності концертмейстера в хореографічному ансамблі: психолого-педагогічний аспект // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. 2022. Вип. 41. С. 123-128.

Георгій Курбанов
*аспірант творчої аспірантури КНУТКіТ
імені І. К. Карпенка-Карого*

Мистецтво японської анімації. чинники всесвітньої популярності

Незважаючи на спад в економічному розвитку Японії в останні десятиліття, культурна привабливість країни зростає: її глобальний культурний вплив посилюється в різних сферах, починаючи з їжі та поп-музики і закінчуючи мистецтвом. Важливу роль у цьому відіграло те, що Японія дотримується концепції «м'якої сили» або «м'якої потужності», яка ґрунтується на створенні та трансляції інформації, а також управлінні інформаційними потоками. Донедавна національна масова культура не розглядалася урядом Японії як інструмент світового впливу, але в 2007 році влада Японії ухвалила рішення щодо реалізації заходів збільшення частки експортних доходів японської індустрії. Основна частина доходів має припасти на експорт манги «японські комікси», аніме «японська мультиплікація» та пов'язаної з ними продукції.

В останні десятиліття спостерігається не просто зростання популярності названих жанрів — можна говорити про справжній бум інтересу до японської мультиплікації та Японії загалом. На думку багатьох дослідників процесу глобалізації, її центри переміщуються. У тому числі і на Схід, що породжує специфічну глобалізацію, яку ми можемо спостерігати на прикладі Японії. Одна із складових японської глобалізації пов'язана з поширенням духовної культури — японського живопису укіе-е та суйбо-куга, чайної церемонії, мистецтва ікебани та бонсай. Інша більше орієнтована на зразки масової культури, що користуються величезною популярністю: караоке, аніме, косплей, манга, дорама (японські серіали).

Саме масова культура на початку 90-х років ХХ століття сприяла виникненню та поширенню в усьому світі молодіжної субкультури шанувальників аніме.

Розглянемо зміст та вербальні форми субкультури аніме та манга, що виникли під впливом японської мови та анімації, більш

докладно. У чому ж привабливість аніме та манга для молоді різних країн та абсолютно не схожих культур?

По-перше, стилістика аніме та манга, схожа на графіті, робить образотворчу мову досить простою та привабливою для молоді будь-якого віку, залишаючись у пам'яті на довгий час.

По-друге, існує безліч видів аніме, кожен з яких орієнтований на особливу вікову та гендерну категорію: є аніме для хлопчиків, для дівчаток, старших дівчат, юнаків, чоловіків, жінок, дітей. Існують і більш точні вікові градації — наприклад, аніме для хлопчиків віком 13-15 років або аніме для дівчат віком від 18 до 25 років.

Кожен вид аніме має свої характерні особливості — у промальовуванні, характері та поведінці персонажів, фоновій музиці тощо. Так, персонажі аніме, призначеного для дівчат та жінок, мають особливо ціновану жінками зовнішність, таких героїнь, як правило, називають біссеньон, красуні.

Аніме для хлопчиків, навпаки, славиться своєю зневагою до жіночих образів, ті непомітні, як сірі мишки. На перший план тут виходять пригоди, що відбуваються з головними героями, а не переживання. Як правило, подібні жанри аніме відрізняються набором різноманітних образів-персонажів, які є згуртованою командою.

Зрозуміло, існують відступи від названих закономірностей: далеко не завжди аніме можна чітко поділити за цільовою аудиторією, деякі жанри японської анімації призначені для загального перегляду, наприклад так звані кадзоку-аніме або сімейні мультфільми.

Розрізняючись за віковою аудиторією, аніме диференціюються і за жанрами. Крім загальновідомих драм, трагедій, комедій, фантастичного дійства чи кіберпанку, в японській анімації існують і такі цікаві жанри, як, наприклад, махо-седзе. Серіали цього типу призначені для дівчаток до 13-15 років і розповідають про дівчинку-чарівницю або дівчинку, якій чудово вдалося обзавестися якимось магічним артефактом. Ще одним цікавим японським винаходом можна вважати жанр добуцу (дослівно 'тварини', але частіше перекладають — пухнастики), де персонажі, скоріше, є людиноподібними створіннями, аніж тваринами.

По-третє, особливістю аніме є озвучка. У Японії для озвучу-

вання ролей у мультсеріалах існують спеціальні актори, сейю. Сейю воістину перетворюються на своїх героїв і «відіграють» роль, наповнюючи намальований персонаж глибиною та психологізмом. Лише в Японії існують спеціальні школи для навчання акторів озвучування аніме — аналогів таких шкіл у світі поки що не існує. Під час дубляжу аніме в іншій країні робота сейю втрачає своє значення, і глядач отримує набагато менше задоволення від серіалу, ніж носій японської мови.

По-четверте, естетика всього японського кінематографа включає умиротворення дзен-буддизму, його споглядальну основу. І, звичайно, у будь-якому фільмі чи мультфільмі японці намагаються віддати повагу до тих божеств чи духів, яким вони поклоняються. У цьому полягає головна естетична лінія японського кінематографа пізнання життя простих людей через призму міфологічних та філософських знань народу.

Не останню роль у поширенні японської масової культури відіграє Японський Фонд, що діє під егідою Міністерства закордонних справ і займається поширенням японської мови та японської культури за кордоном.

Олександр Левицький
аспірант 1-го року навчання
КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого
ORCID ID: 0009-0000-1865-8298

Підготовка актора до викликів сучасного мистецтва

Актуальність: активний розвиток сучасного театрального мистецтва потребує відповідного рівня підготовки актора. Широкий спектр потенційно можливих задач і завдань може дезорієнтувати молодого актора у виборі засобів та інструментів, за допомогою яких можливо реалізувати поставлені перед ним завдання. Серед нових технік і методів важливо з'ясувати, на що варто першочергово звернути увагу в процесі підготовки студента-актора.

Мета: виокремити основоположні елементи акторської майстерності, необхідні для роботи в сучасному творчому середовищі.

Виклад основного матеріалу. Сучасне мистецтво, зокрема театральне, продовжує активний невіддільний розвиток. Виникають нові стилі, методи, інструменти, які постійно змішуються між собою, переплітаються і синтезуються, утворюючи щоразу щось нове, незвичне. Говорячи про театральне мистецтво, маються на увазі і режисура, і драматургія, і сценографія, і музична складова тощо. Відповідно актор також повинен бути готовим реалізувати ці нові художні ідеї, працюючи в нерозривному тандемі з режисером, драматургом, художником і композитором.

Актор — це митець, чия реалізація залежна від роботи інших митців. Його виконання може бути мистецтвом, але виключно в контексті вистави (навіть моновистави), а відповідно, й у контексті драматургії. Ця позиційна «плутанина» може дезорієнтувати молодого актора. На чому ж варто першочергово зосередити свою увагу? Актор — це митець? Актор — це мистецтво? Чи актор — це споживач ідей драматурга, режисера, художника тощо?

У сучасному творчому світі щільно переплелися різні стилі, видозмінилися основоположні поняття. Однак певні фундаментальні речі залишаються незмінними (так само, як і фундамент для будинку — основа повинна бути завжди). Актор-студент у

процесі навчання має зрозуміти базові принципи роботи зі своїм творчим інструментом, щоб у майбутньому міг використовувати його у творчості та роботі.

Насамперед, актор — це митець, виконавець. І як кожний інший виконавець (чи то музикант, чи танцівник) актор повинен чітко усвідомлювати, що він хоче донести споживачеві, яке враження викликати, на які думки наштовхнути. Для цього потрібно формувати індивідуальність. Це складний багаторічний і комплексний процес, якого складно навчити (в академічному сенсі). Зазвичай цей процес самодослідження триває упродовж усього свідомого життя митця і включає в себе формування характеру, світогляду, темпераменту, збагачення емоційним досвідом. Якщо говорити про студентів-акторів, то потрібно зважати на те, що в цьому віці їхня індивідуальність тільки починає формуватися. На цьому етапі важливо не зашкодити, не травмувати «внутрішній світ» людини, а в роботі вже з наявним внутрішнім матеріалом (різноманітний емоційний досвід, дитячі проблеми, психологічні травми, комплекси) дуже обережно з ним працювати. Це внутрішня акторська техніка. В основному її елементи розпрацьовуються на заняттях з акторської майстерності і здебільшого зосереджені саме на акторові як на виконавцеві.

Однак актор — це ще й інструмент. Два в одному. У скрипаля, який хоче справити гарне враження на слухачів, його скрипка повинна бути настроєна і чисто звучати. Так і в актора — його інструмент має також бути настроєним і видавати чисте звучання. А акторський інструмент — це його тіло і голос. Робота над голосом відбувається на заняттях зі сценічної мови, вокалу, на мовно-голосових тренінгах. На етапі навчання важливо допомогти позбутися дикційних дефектів, опанувати техніку дихання, поставити голос, засвоїти правила логічного читання текстів і норми літературної української мови.

Робота над тілом відбувається на заняттях з ритміки, основ сценічного руху, танцю і основ сценічного бою (або сценічного фехтування). Тут важливо насамперед дати можливість студентам усвідомити те, наскільки їхнє тіло виразне. І також допомогти «опанувати» його, щоб тіло як інструмент чітко виконувало ту чи іншу ритмічну, пластичну чи координаційну задачу. Це — зовніш-

ня акторська техніка.

І тепер найголовніше — навчитися поєднувати внутрішню і зовнішню акторську техніку. Це поєднання має назву психофізична координація. Тобто органічне свідоме і гармонійне поєднання актора-виконавця і актора-інструмента. Ця навичка і є основою, своєрідними «нотами», на базі чого і формуються акторські роботи. Психофізична координація — це своєрідний універсальний ключ для різноманітних задач. Розуміючи і знаючи основи і правила, актор зможе зробити неправильно, якщо того буде вимагати задум режисера чи концепція сучасної вистави. Потрібно буде існувати не природно — для цього треба розуміти, як існувати природно. Треба існувати на сцені ритмічно — для цього треба вміти і знати, як існувати ритмічно. Або стоїть задача говорити неграмотно — принцип той самий. І до цього ж треба могли підключати свою емоційну складову, внутрішню техніку таким чином, щоб вона не збивала і не заважала виконанню технічних «зовнішніх» задач, а тільки поглиблювала, доповнювала і покращувала результати.

Театр неможливий без глядача так само, як і звук неможливий у вакуумі. Як би режисер не хотів донести свою ідею чи свою думку до споживача, без актора це зробити не вдасться. Юрій Старостін писав: «Актор на сцені чи на знімальному майданчику повинен діяти. А дія — це, як відомо, єдиний психофізичний процес. Тобто діяти — означає підключати психофізику. Тоді й глядачі включаються в цей процес: співчують, радіють, переживають, сміються, інакше кажучи, не залишаються байдужими до того, що вони бачать на сцені чи на екрані» (Старостін, 2019, с. 76). Як бачимо, психофізична координація — це основоположний елемент акторської майстерності, який дає змогу розкрити і суть актора, і задум режисера, і взагалі суть театрального мистецтва.

Висновки. Можна подумати, що сучасне мистецтво зараз полягає в тому, щоб понамішувати різні «епатажності», переглянути поняття і максимально відійти від усталених канонів. Пошук нових форм стимулює також розвиток. Однак жодна нова музична композиція неможлива без основних семи нот. Так само, як і жодна нова вистава неможлива без актора. От тільки актор, існуючи в сучасному мистецькому просторі, має бути готовим до роботи і

до творчості в цьому просторі, повинен гармонійно координувати внутрішнє і зовнішнє, щоб адаптувати свою майстерність до будь-яких завдань і викликів, у тому числі й модерних.

Література:

Старостін, Ю. (2019). Сценічний рух як складова професійної підготовки актора // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2024. С. 75-78.

Віктор Луговий
аспірант ІПСМ НАМ України
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4057-057X>

Художній та маніпулятивний компоненти рекламної кампанії: практики взаємодії

Пропонована дослідницька тематика охоплює дві важливі складові реклами, що визначають її ефективність впливу. Перевсім це художні компоненти рекламного задуму, які відповідають за естетичне оформлення та творчий підхід у подачі її художнього образу, сформованого відповідно до гіпотетичних запитів реципієнта. У контексті образного символізму художньої творчості, що інтенсивно абсорбується сучасною рекламою, відбувається ремодуляція харизматичних персонажів, сюжетів та форм мистецької виразності. Попри те, що кінцеві цілі художнього твору та рекламного продукту суттєво різняться — художня творчість спрямована на формування світоглядних запитів особистості, тоді як реклама має на меті стимулювати позитивне ставлення до продукту і формувати відповідну споживчу поведінку, — вони часто застосовують подібні художні принципи побудови. Природа художнього задуму не є маніпулятивною, лише у рекламному просторі вона може трансформуватися у маніпуляцію, спрямовану на досягнення бажаних очікувань — вибір споживача, відповідно до прогностичної цілі рекламодавця.

Художній аспект реклами відповідає за створення візуально і концептуально привабливого контенту, який здатний викликати емоційний відгук в аудиторії. Сюди входять такі елементи, як дизайн, кольорова гамма, шрифти, образи та символи, музичний супровід, загальна естетика тощо. Художня складова допомагає виділити продукт або послугу на ринку, зробити їх пізнаваними та емоційно привабливими для цільової аудиторії. Творчі рішення в рекламі створюють емоційний зв'язок із брендом, формують його ідентичність та підсилюють асоціації реципієнта, пов'язані з позитивними почуттями, такими як радість, комфорт або впевненість. Споживач, взаємодіючи з художньою складовою рекламного задуму, вибудовує власний діалог з його прагматичним контекстом.

Цей поетапний процес комунікації впливає на сприйняття, згоду та, зрештою, вибір запропонованого продукту.

До маніпулятивних інструментів у полі художніх практик реклами належать:

- емоційні апеляції: використання страху, радості, почуття втрати або потреби у схваленні для впливу на рішення споживача;

- підміна або модифікація усталених естетико-художніх норм: задум реклами формується таким чином, щоб споживач приймав рішення на основі обмеженої або викривленої інформації;

- створення ілюзії виняткової естетичної цінності товару: переконання, що продукт є рідкісним, а пропозиція обмеженою у часі.

Поєднання художніх та маніпулятивних складових у рекламній кампанії дає змогу створити потужний інструмент впливу на аудиторію. Художня складова привертає увагу і викликає позитивні емоції, тоді як маніпулятивна — впливає на рішення споживача, підштовхуючи його до вибору. Однак важливо пам'ятати, що маніпуляції в рекламі можуть бути також етично сумнівними. Використання таких прийомів має бути збалансованим і не порушувати прав споживачів.

У рекламних кампаніях художній та маніпулятивний підходи можуть взаємодіяти у різних форматах:

- візуальна естетика як інструмент переконання: яскраві й продумані зображення викликають емоційний відгук і підсвідомо впливають на сприйняття продукту;

- естетичний та художньо-символічний простір: певні кольори, форми чи символи можуть викликати асоціації з певними почуттями або ідеями (наприклад, зелений колір асоціюється з екологічністю...);

- мова і образи: використання таких засобів, як риторичні питання, заклики до дії або емоційно насичені сцени, мають за мету посилити драматургічні точки розгортання реклами.

Маніпулятивний простір реклами формує особливий зв'язок із художнім контекстом, у якому використовуються естетичні засоби для досягнення комерційних цілей. У цьому просторі образи, символи та сюжети, які традиційно належать до сфери мистецтва, набувають нових функцій. Вони стають інструментами впливу на

споживача, де емоційна привабливість образу підсилює прагнення привернути увагу до продукту та підсвідомо стимулює бажання його придбати.

Завдяки художнім засобам, таким як метафори, алегорії, візуальна естетика та сюжетна структура, реклама створює своєрідний діалог зі споживачем, у якому кожний компонент має значення, спонукаючи до рефлексії та емоційної реакції. При цьому цей художній контекст нерідко маскує комерційну мету реклами, створюючи ілюзію естетичної насолоди, тоді як його справжня функція залишається маніпулятивною.

У результаті рекламу можна розглядати як гібридний жанр, де художність виконує подвійне завдання — естетичне захоплення та комерційний вплив. Такий підхід сприяє запам'ятовуванню рекламного образу, що підсилює комунікаційну ефективність та сприяє поширенню його впливу у свідомості споживачів.

Володимир Миславський

*доктор мистецтвознавства,
доцент Харківської державної
академії культури*

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0339-1820>

**Українські підручники
з історії кіно і телебачення:
досягнення і невдачі**

The article makes an attempt to research and analyze educational literature on the history of cinema and television, used by Ukrainian universities in the field of studies 021 “Audiovisual art and production”. It is noted that the issue of correspondence of domestic educational literature with modern Ukrainian realities still remains insufficiently covered in Ukrainian scientific discourse. The author has selected two thematic textbooks for reviewing, which are the only printed sources of this direction over the past 10 years: “History of Cinema and Television” (2016) by Zoya Alferova and Anna Starkova, and “Cinema, Television and Radio in the Performing Arts” (2017) Galina Pogrebnyak. The results of the study of educational literature for universities demonstrate several directions of analysis of textbooks on audiovisual art. First of all, the methodological component requires special attention. The presentation of educational material must have a balanced problem-chronological approach, a logical and consistent structure, and should be based on the use of proven methodology, reasoned conclusions and clearly defined goals and objectives of the educational publication. This is what will contribute to the quality training of audiovisual art specialists, deepening and systematizing their knowledge. At the same time, it is extremely important in textbooks to define not only theoretical aspects, but also those professional competencies that students should master in the process of working with textbook materials. It is also important to avoid factual and conceptual errors, to focus on the main concept, and not on the partial and secondary. This is also facilitated by a comprehensive view at the problem of interaction between different types of art, giving a clear understanding of the essence and features of modern audiovisual culture. However,

textbooks should not only provide future specialists with professional knowledge. Domestic audiovisual art is a powerful factor in the preservation and development of the national and cultural identity of society, an effective tool for influencing the consciousness of the nation. Therefore, under no circumstances is it permissible to use educational literature with the narratives of the aggressor country, especially in the conditions of frenzied Russian propaganda. This is also aggression and occupation of science — the leading intellectual front of the Ukrainian State.

Keywords: film art, television, film education, Ukraine, history of cinema, teaching aids.

Постановка проблеми. Під час російської воєнної агресії суттєво змінилися умови навчання в українських вишах. Насамперед це пов'язано з вимушеним від'їздом багатьох студентів за кордон та з небезпекою і блекаутом, особливо у приграничних регіонах країни. Зараз більшість занять в українських вишах відбувається дистанційно. Зрозуміло, що в такій ситуації підвищеним попитом користуються навчальні посібники та підручники. Актуальність статті полягає в тому, що дуже важливим є вивчення та аналіз навчальної літератури, яку використовують українські виші. Перш за все це стосується освітніх установ аудіовізуального мистецтва. Їх студенти — майбутні фахівці, в епоху інформаційного буму, у часи, коли аудіовізуальне мистецтво володіє неймовірною силою охоплювати масові аудиторії, матимуть інструмент впливу на свідомість людей, засіб перетворення системних традицій духовного становлення, закріплення певних цінностей, суспільних норм поведінки.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Моніторинг наукових публікацій з оглядом навчальної літератури для вишів показав декілька векторів аналізу підручників з напрямі аудіовізуального мистецтва.

В. Черкасов, О. Безручко, Т. Шютів дослідили критерії та показники формування готовності до творчої діяльності у сфері аудіовізуального мистецтва та виробництва⁴.

Навчальні посібники з новітніх форм підготовки магістрів

кіно і телебачення прорецензували В. Горпенко⁵ та О. Поліщук⁶. О. Безручко зосередився на рецензуванні книг з екранної режисури⁷, кінознавства⁸, кінопродюсування⁹, операторської майстерності¹⁰, рекламної діяльності¹¹.

Коло інтересів В. Миславського — рецензування книг про авторське кіно¹², звукорежисуру¹³ та західний кінематограф¹⁴. Проте в українському науковому дискурсі, окрім Г. Погребняк¹⁵, В. Миславського¹⁶ та Р. Персецького¹⁷, ще недостатньо висвітленим залишається аналіз підручників з історії кіно і телебачення.

Мета дослідження — проаналізувати вітчизняні підручники з історії кіно і телебачення на предмет професійної відповідності сучасним реаліям Української Держави.

Виклад основного матеріалу. За останнє десятиріччя видано немало підручників різними мистецькими вишами¹⁸. До розгляду обрано два тематичних підручники за авторства докторів мистецтвознавства. Ці підручники з галузі знань 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» присвячені історії кіно і телебачення та є єдиними друкованими джерелами із цього напрямку за останні 10 років. Розглянемо їх за хронологією випуску. Почнемо з підручника Зої Алфьорової та Ганни Старкової «Історія кінематографа і телебачення» (2016)¹⁹.

В анотації до підручника зазначено: «Для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів. Підручник може бути використаний у системі підготовки та підвищення кваліфікації наукових і мистецьких кадрів» (стор. 2). Проте цей підручник, заявлений як серйозне дослідження, викликає багато питань. Наведемо деякі фактографічні помилки і неприпустимі спотворення.

1. Тема «Загальна характеристика російського дожовтневого кінематографа» (с. 27–31). За твердженням авторок, «Йосип Тимченко з професором Любимовим створили кіноапарат» (с. 28), але ж Тимченко зробив пристрій «для аналізу стробоскопічних явищ», який Любимов використовував для ілюстрації своїх наукових експериментів.

2. Тема «Становлення та розвиток українського дожовтневого кінематографа» (с. 31–34). У темі, присвяченій вітчизняному кіно, авторки безпідставно зарахували до піонерів українського кіно саме російських діячів О. Ханжонкова і О. Дранкова. Як приклад

монтажних картин наведено фільми пострадянського російського кіно — О. Ковалова «Сади скорпіона» (1991) і «Острів мертвих» (1992), а також фільм В. Семенюка (а не Семенка, як у книзі) «Дом Романових» (1992) (с. 32). Далі російський кінематограф класифіковано як «вітчизняний». Цитуємо: «Початок Першої світової війни спричинив закріплення імпорту фільмів та, відповідно, зростанню вітчизняного кіновиробництва. У 1916 році російські кінофірми зробили близько 500 фільмів...» (с. 32). І знову та сама концепція: «Поступово створювалася вітчизняна операторська школа: О. Левицький, П. Новицький, Е. Тіссе, О. Лемберг» (с. 32). Але ж зазначені російські оператори ніколи не працювали в українському кіно. От ще одне твердження: «Зазначений період — доба формування й вітчизняної анімаційної традиції. У 1911 році російський художник, оператор і режисер В. Старевич відкрив технічний принцип об'ємної анімації» (с. 33). Зазначимо — «технічний принцип об'ємної анімації» був відомий у Європі майже за п'ять років до приходу Старевича в кінематограф. Далі авторки наводять російські фільми В. Старевича. У «Запитаннях до самоконтролю», в третьому пункті, студентам треба відповісти про творчі пошуки вітчизняних кіномитців. І знову зазначено прізвища лише росіян (с. 34).

Щодо народження українського кіно, то у книзі наводиться лише декілька рядків, а прізвище найвідомішого піонера українського кіно О. Олексієнка не згадується взагалі. Не зрозуміло, чому авторки більше уваги приділяють саме російському кінематографу, який у той час не був серед лідерів світового кінопроцесу. Фільми, що рекомендовані авторками до перегляду: «Оце так поцілунок», «Сватання на вечорницях», «Спіть орли бойові» (с. 34), — узагалі не збереглися до наших днів. Тобто їх немає в архівах. Тож як можна рекомендувати їх до перегляду?

3. Розділ 2 «Розвиток екранних мистецтв у міжвоєнний період» (с. 39–62). Окрім російського та українського кіно З. Алфьорова і Г. Старкова зосереджуються на французькому, німецькому та американському кіно. Знову до сучасного вітчизняного мистецтвознавства віднесено російського літератора та громадського діяча Л. Рубінштейна (с. 41–42). Серед фільмів французького кіноавангарду 1920-х років не згадується перший сюрреалістичний

фільмів «Раковина та священник» (1927) Ж. Дюлак. (і Антонена Арто — співавтор сценарію та продюсер, розробив авторську концепцію «театру жорстокості» - крюттичний театр)

4. Тема «Німецький кіноекспресіонізм як відображення потрясінь і духовної кризи інтелігенції в повоєнній Німеччині» (с. 46–48). Головний фільм, з якого розпочався кіноекспресіонізм — «Кабінет доктора Калігарі» (1920) ідеолога цього напрямку Р. Віне, згадується мимохідь. Крім того, відсутнє чітке роз'яснення причин появи кіноекспресіонізму.

Далі знову спостерігається та сама диспропорція — російському кіно присвячено 10 сторінок (с. 50–59), тоді як українському — 3 (с. 59–61). Немов між іншим йдеться про найвизначніші постаті О. Довженка та І. Кавалерідзе.

5. Тема «Тоталітарні моделі кінематографа 1930-х рр.» (с. 68–69). Авторки пишуть, що в 1934–1937 рр. «була проголошена фашистська ідеологія» (с. 69). Але ж треба зауважити, що в Німеччині було проголошено нацистську ідеологію. Серед найбільш відомих «нацистських фільмів» вказуються «Тріумф волі», «Олімпія» (а не «Олімпія-фільм», як у книзі), «Юний гітлерівець Квекс», «Єврей Зюсс» та ін. Авторки системно опускають головне і зосереджуються на частковому. Так, вони навіть не згадали найбільш помпезний фільм нацистської пропаганди «Кольберг» (1945). Зйомки фільму було розпочато у січні 1942 року та закінчено наприкінці січня 1945-го. «Кольберг» став наймасштабнішим фільмом не лише в Німеччині. Постановним розмахом він перевершував навіть тогочасні високобюджетні голлівудські картини.

6. Тема «Розвиток французького кіно в 30-х рр. ХХ ст.» (с. 70–71). У темі згадуються другорядні картини, а те головне, що цей період став справжнім розквітом французького «поетичного реалізму», не сказано зовсім. Та й сам термін «поетичний реалізм», який характеризує французьке кіно 1930-х, не згадується. Також не згадується один з головних і показових фільмів цього періоду «Набережна туманів» (1939). А один із найвидатніших фільмів світового кіно «Велика ілюзія» (1937) опинився серед прохідних картин. Також поза увагою залишився головний ідеолог «поетичного реалізму» — «поетичний пророк» Жак Превер.

7. Тема «Американське кіно цього періоду» (с. 71). Найвпливо-

вішому у світі американському кінематографу 1930-х рр. приділено лише пів сторінки. Серед сотень фільмів обрано лише один — «Громадянин Кейн», який, мабуть на думку авторок, відображає весь американський кінематограф 1930-х років (до речі, цей фільм 1941 року).

8. Тема «Основна проблематика радянського кінематографа 30-х рр. ХХ ст.» (с. 71–75). У темі проаналізовано основні міфи сталінського кінематографа. Зазначимо, що теми про радянське кіно в авторок краще структуровані. Що стосується використаної літератури до російського кінематографа радянської доби, то у книзі надано 14 джерел, а до українського цього самого періоду — 4 (с. 250–251). До речі, серед використаних радянських книжок є чотири томна «История советского кино» (1978–1980), яку ще за радянських часів фахівці майже одноставно вважали відверто заангажованою.

9. Тема «Трагічний злам у творчості О. Довженка і трансформація його міфопоетичного бачення» (с. 76–78). У цій темі є й фактографічні, й концептуальні помилки. Саме «трагічний злам у творчості О. Довженка» не розкрито. Про фільм «Земля» сказано, що керівництво «Українфільму» визнало: фільм «відповідає ідеологічній лінії партії на розкуркулення» (с. 77). Далі авторки згадують про «гостру полеміку навколо фільму, яка викриває його двоїстість». І все. Насправді трагедія О. Довженка була пов'язана із забороною його фільму «Земля». Довженкові інкримінували «превалювання біологічних мотивувань над соціальними». Ідеологічним недоліком картини вважалося «відсутність класових та економічних характеристик дійових осіб», «спотворення обличчя класового ворога» і т. ін. Але крім шквалу критики було і багато похвали. Після гарячих суперечок фільм дозволили до показу, але з неприйнятними для Довженка правками. У темі про Довженка ще йдеться про «звукове кіно» (с. 76). Авторки пишуть: «У Києві виходить перший радянський звуковий фільм «Путівка в життя»». Зазначимо, що це не так — фільм було знято на московській кіностудії «Межрабпомфильм».

10. Тема «Розвиток екранних мистецтв у роки Другої світової війни» (с. 80–82). Окремо зупинимось на фільмі «Діти райка» (1945). Його відносять до класики світового кіно, а рішенням

ЮНЕСКО визнано світовим надбанням культур. На с. 80 читаємо: «І все ж найбільшому кінорежисеру М. Карне вдалося висловити майстерно замасковані антинацистські настрої в такому фільмі, як «Діти Райка» (1945)». На с. 82 стверджується протилежне: «Режисери не могли говорити про актуальні проблеми і знімали картини на абстрактні теми». І як приклад наведено фільм «Діти райка» з іншою датою виробництва — 1944 р. (с. 83). Наводячи цей фільм, авторки двічі допускають однакову помилку: в назві — «райка» написано з великої літери. Але це ж не ім'я і не прізвище — «райок» назва театральної гальорки. У «Дітях райка» йдеться про життя театрального Парижа у ХІХ столітті, а головні герої — реальні історичні персонажі.

11. Тема «Основи образної структури кіномистецтва в Голлівуді в повоєнні часи. Криза кіноімперії та конкуренція телебачення. Творчість «незалежних»» (с. 90–93). А. Гічкока представлено як «метра горору», а його фільм «Птахи» — як «класика світового горору» (с. 91). Треба зауважити, що між «саспенсом», трилером та «горором» велика різниця. Але ж загальновідомо — всесвітньвідомий режисер був майстром саме «саспенсу». Трилер, саспенс — це прийом в драматургії: нагнітання почуття невизначеності, тривожного очікування, напруги — цілком може використовуватись і в горор-фільмах)

На с. 93 стверджується: «фільм «Клеопатра» є одним з перших «суперкокосів» Голлівуду». Картина «Клеопатра» вийшла на екрани в 1963 році. Але чомусь авторки нічого не зазначили про найбільш відомий фільм цього напрямку «Бен Гур» (1959), який отримав 11 «Оскарів». До речі, один з перших «суперкокосів» Голлівуду був фільм «Нетерпимість» (1916). А починаючи з 1920-х років, в Америці постійно знімали «суперкокоси», наприклад «Десять заповідей» (1923).

Також на с. 93 читаємо: «Поступово голлівудські компанії почали робити і мюзикли» (йдеться про 1950-ті рр.). у 50-ті був бум — золота доба мюзиклів в амерканському кіно Вестерни і мюзикли найпопулярніші американські жанри. Їх розквіт припав на 1930–1940-ті рр., і виробництво фільмів цих жанрів ніколи не припинялось.

12. Тема «Боротьба проти експансії Голлівуду у Франції. «Нова

хвиля» французького кіно» (с. 95–97). Спостерігається та сама тенденція — зосереджуватися на другорядному. Наприклад — писати про «нову хвилю» і не вказати режисерів цього напрямку. Так, у темі про «нову хвилю» немає згадувань про жодного класика цього напрямку — Ж.-Л. Годара, Ф. Трюффо, К. Шаброля. Не згадуються й всевітньовідомі режисери А. Рене і Л. Маль.

13. Розділ з «Пошук нових тем в екранних мистецтвах у 50–60-х рр. XX ст.» (с. 85–103). Не зрозуміло, чому про «новизну та гуманістичну спрямованість» радянських фільмів початку 1960-х рр. (с. 99–101) написано, а про вплив італійського кіно 1960-х рр., яке на переконання більшості фахівців планети є одним з найвищих досягнень світового кінематографа — ані слова. Невже шедеври авторського кінематографа — фільми Ф. Фелліні, М. Антоніоні, Б. Бертолуччі, П.-П. Пазоліні, братів Тавіані цього не заслуговують?

14. Тема «Молодіжний бунт та елементи контркультури в європейських та американських фільмах» (с. 116–122). У темі, присвяченій «молодіжному бунту», не наведено ні одного американського фільму цього напрямку. Навіть поза увагою залишилися найпоказовіші бунтарські фільми «Бунтар» (1953), «Бунтар без причин» (1955), а також культовий «Безтурботний їздець» (1969) про молодих хіпі-бунтарів.

15. Тема «Авторський кінематограф у Радянському Союзі та його вплив на світовий кінопроцес» (с. 124–126). Навіщо поширювати радянсько-російські пропагандистські наративи на тлі масштабної декомунізації, яка у рік видання книги, була в розпалі? Це також стосується тем «Основна проблематика радянського кінематографа 30-х рр. XX ст.» (с. 71–75), «Новий російський кінематограф: загальна характеристика» (с. 198–201) та інших тем про радянський і російський кінематограф.

У підручнику «Історія кінематографа і телебачення» з 249 сторінок загального тексту, лише 26 саме про телебачення. Чи коректно писати про західний кінематограф, зовсім не використовуючи англomовні джерела? До речі, «Список літератури» достатньо скромний, але красномовний — 54 позиції, 49 — російськомовних (1958–2009 рр.) і 5 — україномовних (1971–2007 рр.) (с. 250–252). Серед україномовних джерел узагалі немає тих, що досліджують український кінематограф у період з 1990-х до 2010-х рр. Навіть

відсутнє одне з основних досліджень — «Кінематограф незалежної України» (2007)²⁰ академіка НАМ України, доктора мистецтвознавства, професорки Ірини Зубавіної. Також в україномовних джерелах відсутні роботи провідних українських фахівців, що пишуть про західний кінематограф, — Оксани Мусієнко²¹, Ірини Зубавіної²², Галини Погребняк²³. Найбільш «свіже» джерело зі «Списку літератури» датується 2007 роком, хоча книга «Історія кінематографа і телебачення» вийшла друком наприкінці 2016 року. В анотації до підручника читаємо: «Для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів...» (с. 2). Але далі авторки пишуть, що в підручнику «відсутні традиційні для наукового видання текстові посилання на літературні джерела» (с. 7). Але робота без посилань не дає змоги відрізнити авторський текст від запозичень.

Як бачимо, підручник «Історія кінематографа і телебачення» містить багато помилок і доволі великий масив тексту присвячено кінематографу країни-агресора. То, може, його треба вилучити зі списку рекомендованої літератури навчальних програм для студентів мистецьких вишів?

Підручник Галини Погребняк «Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві» (2017)²⁴ розкриває взаємодію кіно, телебачення, радіо та театрального мистецтва, даючи чітке уявлення про сутність і особливості сучасної аудіовізуальної культури. Її робота ґрунтується на послідовному застосуванні чіткої методології, аргументованих висновків та чітко визначеної мети й завдань навчального видання. Підручнику «Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві» притаманні чіткий проблемно-хронологічний підхід, логічна та послідовна структура. Робота, яку написано на високому професійному рівні, сприяє методологічному забезпеченню підготовки фахівців з аудіовізуального та сценічного мистецтва, поглиблюючи та систематизуючи їхні знання.

У підручнику окреслено не лише теоретичні аспекти теми, але й ті фахові компетенції, які мають опанувати здобувачі в процесі роботи із матеріалом підручника:

1. Мати ґрунтовне уявлення про терміни і поняття дисципліни «Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві», усвідомлювати їх культурно-історичну зумовленість та логічну послідовність;
2. Володіти знаннями про ключові стадії становлення й роз-

витку кіно, телебачення та радіо, а також про їхні особливості;

3. Бути обізнаним щодо основних видів, стилів та жанрів кіномистецтва, телебачення та радіо різних епох і країн;

4. Розуміти суть і призначення кіномистецтва, телебачення і радіо в контексті сучасної культури постіндустріального суспільства;

5. Володіти навичками аналізу, класифікації та узагальнення мистецьких явищ у сфері кінематографа, телебачення та радіо;

6. Обґрунтовувати власну думку щодо художньої цінності та культурного значення різних напрямків, течій та жанрів кіно, телебачення і радіо.

Позитивною ознакою підручника «Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві» є його комплексний погляд на проблему взаємодії різних видів мистецтва. Це зумовило необхідність для авторки дотримуватися принципів об'єктивності та історизму, що дозволило їй розкрити еволюцію екранного і сценічного мистецтва в їх переплетенні з історико-соціальними та культурно-мистецькими процесами. Г. Погребняк ґрунтовно досліджує історичні передумови для розвитку світового кіно, телебачення й радіо на широкому тлі історичної та культурної еволюції. Авторка визначає становлення нових типів та форматів екранного й радіомовлення, виявляє причини появи нових жанрових утворень та співвідносить їх із суспільно-політичними, соціально-економічними й культурними чинниками.

Завдяки продуманій та логічній структурі підручник «Кіно, телебачення в сценічному мистецтві» сприяє глибокому розумінню художньо-естетичної природи кіно, телебачення та радіо. Авторка розглядає їх у контексті взаємодії з суміжними видами мистецтва — театром, музикою, образотворчим мистецтвом та літературою, з якими екранні мистецтва та радіо мають глибокий зв'язок. Позитивним доповненням до структури книги є огляд творчості як світових, так і вітчизняних видатних майстрів: Л. Курбас, І. Савченко, О. Уеллс, В. Мінеллі, Л. Олів'є, Л. Вісконті, Ф. Дзефіреллі, А. Вайда, К. Зануссі, І. Бергман, Р. В. Фасбіндер, Б. Лурман, С. Мендес (с. 81–89; 139–157). Авторка зазначає, що саме завдяки симбіозу театрального та аудіовізуального мистецтва талант цих майстрів розкрився повною мірою як на сцені, так і на екрані.

Розглядуваний підручник ґрунтується на глибокому вивчен-

ні як зарубіжних, так і вітчизняних досліджень з даної тематики, про що свідчить детальне цитування джерел. Вагома джерельна база містить 222 позиції, які охоплюють українські та закордонні видання друкованого і електронного виду (с. 386–400). Підручник містить різноманітні приклади досліджень про взаємодію та взаємозв'язок екранних мистецтв та радіо зі сценічним мистецтвом. Надано також багато ілюстративного матеріалу.

Авторка підручника «Кіно, телебачення та радіо в сценічному мистецтві», уникаючи сухого перелічення дат, імен та подій, ознайомлює читачів з фактами з історії цих видів мистецтва. Підручник Галини Погребняк постає затребуваним інструментом для вивчення естетичних та технологічних можливостей аудіовізуальних мистецтв. Він допомагає здобувачам краще зрозуміти сучасний художній процес, надає їм можливість орієнтуватися в складних і неоднозначних явищах, що характеризують сучасне мистецтво кіноекрана, телебачення та радіоефіру.

Книгу написано доступною мовою, що робить її зрозумілою для широкого читацького загалу, зокрема студентської аудиторії. Це робить підручник цінним джерелом знань для всіх, хто цікавиться історією та сучасним станом кінематографа, телебачення й радіо, і особливо актуальним для здобувачів вищої освіти у галузі знань 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Висновки. Українська аудіовізуальна культура — це потужний чинник, що відіграє важливу роль у збереженні національної та культурної ідентичності суспільства та посиленні національної свідомості українців. Функція творення нації притаманна саме аудіовізуальному твору і є однією з найважливіших.

Істотним завданням підручників зі спеціальності 021 (аудіовізуальне мистецтво та виробництво) — є формування у студентів знань про фундаментальні поняття та термінологію кіно й телебачення як галузей художньої культури та підготовка майбутніх фахівців до творчого використання зображально-виражальних засобів кіно й телебачення у своїй подальшій професійній діяльності.

Навчальні посібники і підручники повинні не тільки давати студентам професійні знання. І головне в жодному разі не припустимо використовувати навчальну літературу з наративами країни-агресора, особливо в умовах шаленої російської пропаганди. Бо

це та сама агресія і окупація науки — провідного інтелектуального фронту держави.

Примітки:

4. Безручко, О. В. (2021). Рецензія на навчальний посібник М.М. Гончаренка, О.М. Прядка «Технологія кіно-відеореєстраційних процесів». *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 4, 1, 183–185; Поліщук, О. (2020). Рецензія на навчальний посібник О.В. Безручка, І.А. Гавран, А.О. Медведєвої, Г.П. Чміль «Магістерські проекти зі спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» в Київському університеті культури» 1 і 2 тт. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 3, 2, 352–354.

5. Горпенко, В.Г. (2020). Рецензія на навчальний посібник О.В. Безручка, І.А. Гавран, С.В. Железняка, С.В. Котляр, Г.П. Чміль «Магістерські проекти зі спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» в Київському національному університеті культури і мистецтв» 1 і 2 тт. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 3, 2, 349–351.

6. Поліщук, О. (2020). Рецензія на навчальний посібник О.В. Безручка, І.А. Гавран, А.О. Медведєвої, Г.П. Чміль «Магістерські проекти зі спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» в Київському університеті культури» 1 і 2 тт. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 3, 2, 352–354.

7. Безручко, О.В. (2020). Роман Натанович Ширман «Режисерське вирішення екранного твору». *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 3, 1, 153–154.

8. Bezruchko, O. (2024). In-depth Study of Children's Images in Works of Audiovisual Art in the Genre of Horror. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts*, 7, 1, 155–165.

9. Безручко, О.В. (2019). Олена Миколаївна Москаленко-Висоцька «Основи продюсерської діяльності»: навчальний посібник. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 2, 2, 220–222.

10. Безручко, О.В. (2021). Рецензія на навчальний посібник М.М. Гончаренка, О.М. Прядка «Технологія кіно-відеореєстраційних процесів». *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 4, 1, 183–185.

11. Безручко, О.В. (2021). Рецензія на монографію Ю.С. Шевчук «Реклама як складова частина кінотвору». *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 4, 2, 305–307.

12. Myslavskiy, V. (2023). Author's Cinema in the Cultural Space of the Second Half of the XX and Early XXI Century. *Культура України*, 79, 113–115.

13. Миславський, В.Н. (2024). Аналіз звукового компонента аудіовізуального твору: сучасні дослідження. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 7, 1, 166–173.

14. Миславський, В.Н. (2021). Рецензія на монографію Ю.С. Шевчук «Реклама як складова частина кінотвору». *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 4, 1, 181–182.

15. Погребняк, Г.П. (2022). Антирежисюра кінопетворення як тривка перепона екранної адаптації метадраматургії Олександра Корнійчука. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 5, 2, 264–271.

16. Миславський, В.Н. (2023). Перерваний політ. Вітчизняне кіно часів Всеукраїнського фотокіноуправління. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 6, 2, 309–313.

17. Персецький, Р.Д. (2020). Рецензія на монографію Володимира Наумовича Миславського «Історія українського кіно 1896–1930: факти і документи» 1 і 2 тт. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*, 3, 2, 355–358.

18. Безручко, О.В., Десятник, Г.О. (2013). *Кінотелережисюра як навчальна дисципліна та методика її викладання*. Київ: КиМУ, 2013; Безручко, О.В., Десятник, Г.О., Іщенко, М.С., Полешко, С.М., Порожна, С.Г. (2015). *Майстерність телевізійного ведучого як навчальна дисципліна та методика її викладання*. Київ: КиМУ; Москаленко-Висоцька, О.М. (2019). *Основи продюсерської діяльності*. Київ: Видавничий центр КНУКІМ; Гончаренко, М.М., Прядко, О.М. (2021). *Технологія кіно-відеореєстраційних процесів*. Київ: Вид. центр КНУКІМ; Ширман, Р.Н. (2019). *Режисерське вирішення екранного твору*. Київ: Видавничий центр КНУКІМ.

19. Алфьорова, З.І., Старкова Г.В. (2016). *Історія кінематографа і телебачення*. Харків.

20. Зубавіна, І.Б. (2007). *Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті*. Київ: ФЕНІКС.

21. Мусієнко, О.С. (1995). *Нова хвиля у французькому кінематографі*. Київ; Мусієнко, О.С. (2005). *Новаторські течії у французькому кінематографі (друга половина ХХ століття)*. Київ: Заповіт.

22. Зубавіна, І.Б. (2007). *Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності*. Київ: Інтертехнологія; Зубавіна, І.Б. (2008). *Час і простір у кінематографі*. Київ: Щек.

23. Погребняк, Г.П. (2013). *Авторський кінематограф крізь призму мистецької особистості*. Київ: НАКККІМ.

24. Погребняк, Г.П. (2017). *Кіно, телебачення і радіо в сценічному мистецтві*. Київ: НАКККІМ

References:

1. **Alforova, Z. I., Starkova, H. V.** (2016). *Istoriia kinematohrafa i telebachennia*. [History of cinematography and television]. Kharkiv. [in Ukrainian].

2. **Bezruchko, O.** (2024). In-depth Study of Children's Images in Works of Audiovisual Art in the Genre of Horror. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts*, 7, 1, 155–165 [in English].

3. **Bezruchko, O., Cherkasov, V., Shiutiv, T.** (2022). Formation of Readiness for Creative Activity in the Field of Audiovisual Art and Production. *Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts*, 6, 1, 38–46.

[in English].

4. **Bezruchko, O. V.** (2019). Olena Mykolaivna Moskalenko-Vysotska «Osnovy prodiuserskoi diialnosti». [Olena Mykolaivna Moskalenko-Vysotska «Fundamentals of production activity»]. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 2, 2, 220–222. [in Ukrainian].

5. **Bezruchko, O. V.** (2020). Roman Natanovych Shyrman «Rezhyserske vyrishennia ekrannoho tvoruu». [Roman Natanovych Shyrman «Director's decision of a screen work»]. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 3, 1, 153–154. [in Ukrainian].

6. **Bezruchko, O. V.** (2021). Retsenziia na monohrafiuu Yu. S. Shevchuk «Reklama yak skladova chastyna kinotvoruu». [Review of Yu. S. Shevchuk's monograph «Advertising as an integral part of a film.»] *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 4, 2, 305–307. [in Ukrainian].

7. **Bezruchko, O. V.** (2021). Retsenziia na navchalnyi posibnyk M.M. Honcharenka, O.M. Priadka «Tekhnolohiia kino-videoreiestratsiinykh protsesiv». [Review of the textbook by M.M. Honcharenko, O.M. Pryadka «Technology of film and video recording processes»]. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 4, 1, 183–185. [in Ukrainian].

8. **Bezruchko, O. V., Cherkasov, V. F., Shiutiv, T. M.** (2023). Kryterii ta pokaznyky formuvannia hotovnosti do tvorechoi diialnosti u sferi audiovizualnogo mystetstva ta vyrobnytstva. [Criteria and indicators of readiness for creative activity in the field of audiovisual art and production]. *Audiovisual art and production: experience, problems and prospects*, 10, 5–27. [in Ukrainian].

9. **Bezruchko, O. V., Desiatnyk H. O.** (2013). *Kinotelerezhysura yak navchalna dystsyplina ta metodyka yii vykladannia*. [Cinematography as an educational discipline and its teaching method]. Kyiv: KyMU. [in Ukrainian].

10. **Bezruchko, O. V., Desiatnyk, H. O., Ishchenko, M. S., Poleshko, S. M., Porozhna, S. H.** (2015). *Maisternist televiziinoho veduchoho yak navchalna dystsyplina ta metodyka yii vykladannia*. [Mastery of television presenter as an educational discipline and its teaching method]. Kyiv: KyMU. [in Ukrainian].

11. **Honcharenko, M. M., Priadko, O. M.** (2021). *Tekhnolohiia kino-videoreiestratsiinykh protsesiv*. [Technology of film and video recording processes]. Kyiv: KNUKiM Publishing Center. [in Ukrainian].

12. **Horpenko, V. H.** (2020). Retsenziia na navchalnyi posibnyk O.V. Bezruchka, I.A. Havran, S.V. Zheliezniaka, S.V. Kotliar, H.P. Chmil «Mahisterski proiektu zi spetsialnosti «Audiovizualne mystetstvo ta vyrobnytstvo» v Kyivskomu natsionalnomu universyteti kultury i mystetstv» 1

i 2 tt. [review of the study guide O.V. Bezruchka, I.A. Gavran, S.V. Zheleznyaka, S.V. Kotlyar, H.P. Chmyl «Master's projects in the specialty «Audiovisual art and production» at the Kyiv National University of Culture and Arts» 1 and 2 volumes.]. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 3, 2, 349–351. [in Ukrainian].

13. **Moskalenko-Vysotska, O. M.** (2019). *Osnovy prodiuserskoi diialnosti: navch. posib.* [Basics of production activity]. Kyiv: KNUKiM Publishing Center. [in Ukrainian].

14. **Musiienko O. S.** (2005). *Novatorski techii u frantsuzkomu kinematohrafi (druha polovyna XX stolittia).* [Innovative currents in French cinema (second half of the 20th century)]. Kyiv: Zapovit. [in Ukrainian].

15. **Musiienko, O. S.** (1995). *Nova khvyliia u frantsuzkomu kinematohrafi.* [A new wave in French cinema]. Kyiv. [in Ukrainian].

16. **Myslavskiy, V.** (2023). Author's Cinema in the Cultural Space of the Second Half of the XX and Early XXI Century. *Culture of Ukraine*, 79, 113–115 [in English].

17. **Myslavskiy, V. N.** (2023). Perervanyi polit. Vitchyzniane kino chasiv Vseukrainskoho fotokinoupravlinnia. [Interrupted flight. Domestic cinema from the time of the All-Ukrainian Photocinema Administration]. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 6, 2, 309–313. [in Ukrainian].

18. **Myslavskiy, V. N.** (2021). Retsenziia na monohrafiu Yu. S. Shevchuk «Reklama yak skladova chastyna kinotvoru». [Review of the monograph by Yu.S. Shevchuk «Advertising as an integral part of the film»]. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 4, 1, 181–182. [in Ukrainian].

19. **Myslavskiy, V. N.** (2024). Analiz zvukovoho komponenta audiovizualnoho tvoruu: suchasni doslidzhennia. [Analysis of the sound component of an audiovisual work: modern research]. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 7, 1, 166–173. [in Ukrainian].

20. **Persetskiy, R. D.** (2020). Retsenziia na monohrafiu Volodymyra Naumovycha Myslavskoho «Istoriia ukrainskoho kino 1896–1930: fakty i dokumenty» 1 i 2 tt. [Review of Volodymyr Naumovich Myslavskiy's monograph «History of Ukrainian cinema 1896–1930: facts and documents» vols. 1 and 2.]. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 3, 2, 355–358. [in Ukrainian].

21. **Pohrebniak, H. P.** (2013). *Avtorskyi kinematohraf kriz pryzmu mystetskoi osobystosti, monohrafiia.* [Author's cinematography through the prism of an artistic personality]. Kyiv: NAKKKiM. [in Ukrainian].

22. **Pohrebniak, H. P.** (2017). *Kino, telebachennia i radio v stsenichnomu mystetstvi.* [Cinema, television and radio in performing arts].

Kyiv: NAKKKiM. [in Ukrainian].

23. **Pohrebniak, H. P.** (2022). Antyrezhysura kinoperetvorennia yak tryvka perepona ekrannoi adaptatsii metadramaturhii Oleksandra Korniiichuka. [Anti-directing of the film adaptation as a persistent obstacle to the screen adaptation of Oleksandr Korniyuchuk's meta-dramaturgy]. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 5, 2, 264–271.

24. **Polishchuk, O.** (2020). Retsenziia na navchalnyi posibnyk O.V. Bezruchka, I.A. Havran, A.O. Medvedievoi, H.P. Chmil «Mahisterski proiekty zi spetsialnosti «Audiovizualne mystetstvo i vyrobnytstvo» v Kyivskomu universyteti kultury» 1 i 2 tt. [Review of the study guide O.V. Bezruchka, I.A. Gavran, A.O. Medvedevoi, H.P. Chmyl «Master's projects in the specialty «Audiovisual art and production» at the Kyiv University of Culture» 1 and 2 vols.]. *Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts*, 3, 2, 352–354. [in Ukrainian].

25. **Shyman, R. N.** (2019). *Rezhyserske vyrishennia ekrannoho tvoruu*. [Director's decision of the screen work]. Kyiv: KNUKiM Publishing Center. [in Ukrainian].

26. **Zubavina, I. B.** (2006). *Ekranna kultura: zasoby modeliuвання khudozhnoi realnosti*. [Screen culture: means of modeling artistic reality]. Kyiv: Intertechnology. [in Ukrainian].

27. **Zubavina, I. B.** (2007). *Kinematohraf nezalezhnoi Ukrainy: tendentsii, filmy, postati*. [Cinematography of independent Ukraine: trends, films, characters]. Kyiv: PHOENIX. [in Ukrainian].

28. **Zubavina, I. B.** (2008). *Chas i prostir u kinematohrafi*. [Time and space in cinema]. Kyiv: heeks. [in Ukrainian].

Марина Міщенко

*кандидатка юридичних наук,
завідувачка відділу культурної
спадщини та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України
ORCID ID: 0000-0002-2066-8097*

Сучасні «споживачі» у системі національної музейної сфери

У системі охорони культурної спадщини нашої держави важлива роль належить не лише спеціально уповноваженим органам держави, але й музеям як закладам, на які, зокрема, покладено обов'язки із захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, музеєфікації об'єктів культурної спадщини, належних до Музейного фонду України.

Нині музейна діяльність набуває значно більшого соціокультурного значення — зростає роль відповідних установ також у справі належної інтерпретації складників культурної спадщини в системі національної самоідентифікації, освітньо-виховному процесі, забезпеченні дозвілля та масових культурно-просвітницьких заходів. Сучасні організаційно-правові форми роботи музеїв поступово набувають нового змісту, що сприяє їх перетворенню на багатопрофільні центри, які поєднують різні складові — освіта, комунікації, культурна інформація, творчі інновації та багато іншого.

На нормативному рівні поняття та суспільне призначення музеїв було означено ще в тексті чинного Закону України «Про музеї та музейну справу». Відповідно до формулювання, запропонованого в ньому, рольове позиціонування музеїв першочергово зводиться до виконання установами такого виду науково-дослідних та культурно-освітніх задач, які в підсумку спрямовані на вивчення, збереження, використання та популяризацію музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою. Водночас вони також мають залучати громадян до надбань національної та світової культурної спадщини (Про музеї та музейну справу, 1995, ст. 1).

У сучасних умовах дається взнаки той очевидний факт, що базове нормативно-правове регулювання музейної сфери є відверто застарілим, адже тільки від часу прийняття зазначеного закону минуло вже майже 30 років. Окрім цього, його зміст повною мірою не враховує нагальної потреби трансформації інституційної ролі музеїв у національному культурно-мистецькому просторі. Також варто наголосити на тому, що окремо не було акцентовано на особливостях суб'єктного складу відносин у межах досліджуваної сфери, зокрема відвідувачах музейних установ як «споживачах» відповідних культурних послуг.

З огляду на означене актуалізується потреба в дослідженні проблематики, сформованої з огляду на фактичну взаємодію, а також ту комунікацію, яка може потенційно вибудуватися між музеями як уповноваженими інституціями та їх відвідувачами, які, за відсутності необхідного підґрунтя, не зможуть повною мірою реалізувати персональні права на доступ до культурних надбань.

На даний час відсутні комплексні дослідження, спрямовані на розкриття культурологічного контексту в системі комунікативної взаємодії та взаємних впливів суб'єктів у межах національної музейної сфери. При цьому в наявному науковому доробку більшою мірою переважають публікації, які мають на меті розкриття інституційної специфіки музеїв та ролі, виконуваної ними у сучасному соціокультурному просторі. Зокрема, до їх числа належать окремі статті та інші фахові публікації Герасимової І., Виткалова С., Вербицької П., Карпова В., Маньковської Р., Панаса Б., Руденка С., Ткаченка Р., Фесенка Г.

Музейні працівники вочевидь мають приділяти увагу питанням залучення до її публічної складової більшої кількості відвідувачів. Це обумовлено тим, що на практиці, незважаючи на загальне позитивне відношення до музеїв, у результаті проведеного соціологічного опитування фахівцями було акцентовано на доволі низькому рівні їх фактичного відвідування. Відповідно його показники варіювалися в межах від 26,7 % (що відповідає відсотку відвідування музеїв респондентами хоча б раз на три місяці) до 8,5 % (що відображає їх відвідування раз на рік), а також окремий показник у 12,6 %, коли опитувані особи відвідували їх ще рідше (Карпов В., 2018, с. 47-49).

Загалом, починаючи від радянського періоду нашої історії, у публічному просторі сприйняття ролі музеїв тривалий час переважно формувалося на рівні своєрідних стереотипів, що дана інституція уособлює чи то суворого ментора-спостерігача, чи то зберігача культурних надбань, який має слідкувати за станом експонатів та належним поведженням відвідувачів з ними, паралельно, за можливості, здійснюючи їх наукове дослідження. Але нині таке сутнісно-рольове сприйняття не відповідає фактичним умовам та наявним запитам, оскільки в системі сучасних суспільних відносин та вагомих технологічних здобутків музеї мають більш усвідомлено формувати власну позицію для більш активного їх залучення до розвитку національної туристичної сфери, а також перетворення даних установ на людиноорієнтовані культурні центри, спрямовані на взаємодію та надання широкого спектра можливих послуг.

За умови активного впровадження мережевих технологій до національної сфери культури, включно з музейною, постає питання розширення кола відвідувачів музейних установ. Це обумовлено тим, що за активного ведення сайтів (інтеграція 3D-турів, онлайн-екскурсій, огляду експонатів у режимі 360 градусів тощо) та наповнення медіа-файлами інтернет-сторінок музеї можуть забезпечувати онлайн-відвідування експозицій та огляд експонатів значно більшою кількістю людей, включно з тими особами, фактична мобільність яких обмежена з різних причин. Наприклад, особи, які мають постійні чи тимчасові обмеження в пересуванні (зокрема ті, які перебувають в інших частинах країни чи за її межами) або ті, які мають спеціальні потреби, але онлайн-відвідування для них доступне. Нині це також особливо актуально в період воєнного стану, коли з міркувань безпеки деякі музеї тимчасово закриті для відвідування або зазнали пошкоджень внаслідок ворожої збройної агресії, однак можуть проводити певні заходи в режимі онлайн.

Отже, в сучасних умовах формується широке коло «споживачів» музейних послуг — реальних (у розумінні тих осіб, які особисто відвідували музеї) та мережевих (тих, які відвідували їх віддалено, виключно в розумінні огляду ними мережевих ресурси якогось конкретного музею/музеїв), які в зручний спосіб прагнуть

задовольнити власні культурно-освітні, мистецькі чи інші потреби. На цьому тлі лише за максимального сприяння з боку вповноважених представників музейних установ стає можливим відкрите діалогічне спілкування між ними та їх відвідувачами («споживачами»), що в підсумку сприятиме якісним трансформаціям національної музейної сфери та її перетворенню на перспективно інноваційну.

Література:

1. Про музеї та музейну справу: із Закону України, зі змінами та доповненнями (1995, 29 червня). *Відомості Верховної Ради України*. № 25. ст. 191.

2. **Карпов, В.** (2018). Соціологія музею. Музеї у культурному просторі. *Історико-культурна спадщина: європейський вимір. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 червня 2018 року*. Львів: Інтерпрінт. С.46-49.

Едуард Нечмоглод
*аспірант Київського національного
університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого*

Абсурд як мистецька стратегія: трансформація глядацького досвіду через кінокомедію

Абсурд у кінокомедії є важливим елементом, який відіграє ключову роль у трансформації глядацького досвіду. Цей аспект виявляється через різноманітні елементи, що порушують звичність та логіку сюжету. До таких елементів відносяться нелогічні сюжетні повороти, гіперболізація певних аспектів життя та сюрреалістичні сцени, які переносять глядачів у світ фантазії та непередбачуваності.

Заглибившись у концепцію фільму «70 000 років тому» (автор статті - режисер фільму “70000 років тому” [1]), де абсурд та несподівані обороти стали невід’ємною частиною, ми можемо розглянути, як вплив абсурду модифікує сприйняття глядачів та формує їхній досвід. Дія фільму розгортаються у давніх часах, коли питання виживання було вкрай актуальним, а протистояння між очікуваннями спільноти та внутрішнім покликом стало ключовою темою. Головний герой, Хлюпик, змушений обирати між роллю мисливця, яку очікує від нього оточення, та його справжньою пристрастю — музикою. Ця дилема створює атмосферу абсурду та несподіваності, яка збагачує емоційний досвід від перегляду фільму.

Аналіз відомих кінокомедій, що використовують абсурд, дає змогу глибше зрозуміти способи втілення цього мистецького прийому. Наприклад, такі фільми, як «The Lobster» (2015) [2], «Swiss Army Man» (2016 [3]), та «Everything Everywhere All at Once» (2022) [4], відомі своїм унікальним підходом до комедійного жанру, де абсурд стає ключовим елементом гумору та розуміння сюжету.

Абсурд у кінокомедії значно впливає на емоційний та когнітивний стан глядача, створюючи специфічний психологічний ефект. Абсурдні сцени та сюжетні повороти можуть викликати широкий спектр емоцій, від сміху до захоплення або навіть зди-

ування. Цей ефект варіюється залежно від індивідуальних особливостей сприйняття кожного глядача.

Крім того, абсурд у кінокомедії стимулює критичне мислення глядачів. Нелогічні сюжети та абсурдні сцени спонукають до аналізу та обговорення різних аспектів реальності, таких як соціальні норми, культурні стереотипи та політичні погляди. Це сприяє розвитку критичного мислення та формуванню власного світогляду. У цьому контексті фільм «Капітан Бровари» (автор статті – режисер фільму “Капітан Бровари” [5]) є яскравим прикладом, де абсурдна ситуація з героєм з суперсилою стимулює глядачів розглядати різні соціокультурні аспекти війни та героїзму. Через несподівані повороти подій і смішні ситуації фільм провокує думки про важливі питання людської природи та суспільства.

Нарешті, абсурд у кінокомедії може призвести до трансформації глядацького досвіду, змінюючи сприйняття мистецтва та реальності. Глядачі можуть по-новому оцінювати та розуміти художній твір під впливом абсурду, що дозволяє їм поглиблювати своє розуміння мистецтва та світу навколо себе.

Перспективи досліджень у цій області включають подальший аналіз впливу абсурду на глядачів у різних культурних та соціальних контекстах, а також дослідження його ролі у формуванні мистецької та культурної ідентичності. Важливо також дослідити можливості використання абсурду у кінокомедії для розробки нових методів навчання та виховання через кіно.

Література:

1. Фільм “70 000 років тому” (19’), режисер Едуард Нечмоглод. URL:https://youtu.be/-dh3C83ly60?si=Jz9_-jr0NbmqjNyb (дата звернення 06.06.2024).

2. URL:<https://www.imdb.com/title/tt3464902/> (дата звернення 06.06.2024).

3. URL:<https://www.imdb.com/title/tt4034354/> (дата звернення 06.06.2024).

4. URL:<https://www.imdb.com/title/tt6710474/> (дата звернення 06.06.2024).

5. Фільм “Капітан Бровари” (18’), режисер Едуард Нечмоглод. магістерська робота КНУТКІТ ім. І. Карпенка-Карого. 2023. Режим доступу до ресурсу: URL:<https://www.youtube.com/watch?v=zfEsH7zkyHQ> (дата звернення 06.06.2024).

Олексій Носенко

*аспірант Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв,*

*асистент викладача Київського національного
університету культури і мистецтв*

Член спілки звукорежисерів України

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0005-3374-2283>

Зміна парадигми аудіотехнологій у концертній діяльності

Актуальність обраної теми полягає в значному та стрімкому розвитку аудіотехнологій за останні 100 років, що неодмінно вплинуло на основні їх функції в концертній діяльності.

Мета дослідження полягає в історичному аналізі розвитку аудіотехнологій та їх впливу на нові формати концертних діяльності та репрезентації музичного мистецтва, зокрема на зміну парадигми використання аудіотехнологій від простого підсилення звуку до впровадження імерсивних технологій.

Успішна реалізація сучасного концертного шоу можлива за умови використання високотехнологічного обладнання та злагодженої роботи команди фахівців. Від появи звуку в кіно в кінці 20-х років XX століття до впровадження складних імерсивних систем в кінотеатрах минуло менш як 100 років. Інноваційні рішення, які пропонує протягом усього періоду розвитку кіноіндустрія, неодмінно мають беззаперечний вплив і на інші напрямки сфери розваг, у тому числі й на концертну діяльність. Також слід визнати, що розвиток технологій звукозапису неодмінно вагомо впливає на еволюцію концертної індустрії, адже еталоном звучання артиста під час живого виконання є його студійний саунд.

З появою тріодної лампи винахідника Лі де Фореста, електрогітари Рікенбакера зі звукознімачем Бішампа та динамічного гучномовця Келлога і Райса живе виконання музики вийшло за межі акустичного формату, а концертні майданчики суттєво масштабувалися аж до розмірів стадіону. Такі прості, але на той час складні технологічні винаходи зробили справжній прорив і революцію в концертній галузі, й музичній індустрії загалом. Незва-

жаючи на простоту перших аудіотехнологій, їх основні функції, а саме підсилення звуку, залишаються незмінними і до сьогодні. Проте в історичному контексті відбулось багато суттєвих змін і покращень — елементна база, частотні характеристики, потужність, динамічний діапазон, фізичні розміри, ККД, багатоканальний звукозапис і формати відтворення аудіо, тощо. Зрештою аудіотехнології на сьогодні не тільки вирішують суто технічну сторону питання в концертній діяльності, а й є художнім інструментом реалізації задуму артиста.

Стрімкий розвиток перших аудіотехнологій у 20-30-х роках ХХ століття значною мірою вплинув й на зміну бачення щодо музичних інструментів. Нові можливості маніпуляції електричним струмом стали впевненим підґрунтям для появи нових електро музичних інструментів - електро органів, синтезаторів, ритм-машин, електро бас-гітар, тощо. Водночас виникла й потреба в таких приладах роботи з аудіо, як мікшерний пульт, ревербератор, компресор тощо. Такі нові інструменти і прилади разом з першими аудіотехнологіями назавжди змінили концертну індустрію у світі.

Виникнення радіомовлення, поява звуку в кіно, розвиток звукозапису та відтворювальної аудіо апаратури, музичні концерти з використанням перших аудіотехнологій неодмінно сформували й новий аудіо досвід у глядачів і слухачів. Однак у розрізі та контексті мистецтва слід говорити не тільки про досвід реципієнта, а й про його враження. Так, у кінці 50-х років ХХ століття винахід технології запису в стерео форматі дає можливість ще більшого занурення глядача в сюжет кінофільму. Цю технологію підхопили також інженери звукозапису та концертні звукорежисери. Формат стерео дав змогу розширити палітру художніх прийомів, розміщуючи різні джерела звуку окремо в правому та лівому каналі, а також створювати додатковий ефект динаміки переміщуючи їх між каналами. Такі художні аудіотехнологічні рішення можна почути, наприклад, на студійних записах гуртів The Doors, Pink Floyd, тощо. Аудіо в стерео форматі є актуальним та найпоширенішим на сьогоднішній день. Його впевнено можна визначити як перший імерсивний аудіо формат.

Результатом досягнень у виробництві аудіо обладнання та впровадження нових аудіо форматів влітку 1969 року став леген-

дарний фестиваль Woodstock Music and Art Festival, який відвідало близько 500000 людей, та на якому відбулись виступи відомих на той час артистів з усього світу. Спеціально для цього фестивалю компанія Altec Lansing розробила нову акустичну систему із використанням морської фанери та чотирьох 15-дюймових гучномовців JBL, яка важила приблизно 500 кг. Кількість акустичних систем була розрахована на загальну кількість відвідувачів приблизно 150000-200000 людей. Таке технічне рішення було революційним на той час і вплинуло на подальші дослідження і розробки засобів для забезпечення концертних заходів такого масштабу.

Проте, в 1975 році компанія Dolby Laboratories запропонувала новий 4-канальний аудіо формат Dolby Stereo, який успішно було реалізовано в кінострічці Джорджа Лукаса «Зоряні війни» у 1977 році. Завдяки цій технології було визначено стандарти та вимоги до звука в кіно на декілька наступних десятиліть, шанувальники кіно отримали новий досвід та враження. Тогочасні аудіотехнології на основі транзисторів та запропонований аудіо формат, та реакція кіно глядачів, стали підґрунтям для розвитку імерсивних технологій не тільки у візуальних ефектах, а й у виробництві аудіо. Але важливим фактом впровадження таких технологій є те, що роль глядача була трансформована від ролі спостерігача на безпосереднього учасника подій, або сюжету, і вплив аудіотехнологій на таку трансформацію є вагомим.

Яскравими прикладами імерсивних технологій, використаних у кіноіндустрії, але в контексті музичного мистецтва, є живі виступи та студійні звукозаписи 80-х років гурту Pink Floyd. Однак друга половина 80-х років ХХ століття характерна принциповою зміною в розумінні аудіотехнологій. У цей період початку глобальної діджиталізації винайдено метод перетворення електричного струму в дискрет, що значно вплинув на подальший розвиток як звукозапису, так і звуковідтворення. Результатом цих інновацій були цифрова аудіо станція (DAW) ProTools від компанії AVID Technology та цифрова мікшерна консоль DMP7 від компанії YAMAHA, основною перевагою якої була вбудована пам'ять налаштувань приладу. Цифрові технології забезпечили гнучку маршрутизацію вхідних та вихідних каналів, широкі можливості звукової обробки, пам'ять налаштувань, тощо. З такими революційними аудіо-

технологіями концертний звукорежисер мав можливість забезпечити один і той самий саунд артиста на різних концертних майданчиках, а досягнути студійного звучання музичного матеріалу в умовах концерту стало набагато простіше. Такі сучасні аудіотехнології мали певні переваги й для шанувальників музики, адже відвідувач концерту улюбленого артиста в Берліні міг отримати ті самі враження, які він міг отримати від концерту в Лас Вегасі, при цьому саунд артиста міг бути на рівні студійного.

Як і в попередні епохи трансформацій індустрія кіно на сьогоднішній день є справжнім рушієм і законодавцем стандартів для інших індустрій розваг. Так вже у 2012 році компанія Dolby Laboratories запропонувала ринку новий просторовий аудіо формат для кіно Dolby Atmos. Цей формат передбачає використання від 10 вихідних каналів з локалізацією до 118 об'єктів в просторі, що створює враження максимальної присутності глядача в сюжеті картини. Протягом наступних років за допомогою сучасних цифрових аудіо інтерфейсів та цифрових мікшерних консолей відбулась справжня зміна парадигми аудіотехнологій. Дані можливості були успішно використані в сучасних звукозаписах. Наприклад, у 2017 році було перевидано студійний альбом гурту R.E.M. «Automatic for the People» у форматі Dolby Atmos, а в наступні роки кількість виданих студійних альбомів в імерсивному форматі почала значно збільшуватись. Такі виробники сучасних DAW та аудіоінтерфесів, як Digidesign, Steinberg, Cockos, RME тощо, повністю забезпечують виконання всіх необхідних процесів під час запису та міксування в просторовому форматі аудіо.

Провідні виробники аудіообладнання для концертної діяльності також звернули увагу на сучасні вимоги ринку щодо просторового звучання та запропонували високотехнологічні рішення, які мають можливості забезпечити відтворення звуку й під час живого виконання у форматі Dolby Atmos. Так, компаніями L-Acoustics, Martin Audio, Meyer Sound, MAG Audio, DiGiCo спеціально створено процесори обробки аудіосигналів на основі сучасних протоколів передачі даних Dante, MADi тощо, які спроможні розподіляти локалізовані аудіосигнали серед великої кількості випромінювачів на концертному майданчику. Така імерсивна технологія відтворення звуку під час живого виконання артистом до-

зволяє реципієнту якомога глибше зануритись у змісти та форми музичної композиції та отримати новий досвід і враження під час відвідування концерту.

5 червня 2023 року відбувся перший живий концерт з використанням аудіоформату Dolby Atmos. Це був виступ гурту Imagine Dragons для 5200 шанувальників у театрі MGM Park Dolby Live. Така подія є черговим етапом зміни парадигми аудіотехнологій у концертній діяльності та новим етапом досвіду і вражень шанувальників музичної творчості. Зокрема, влітку 2024 року в Україні було презентовано фільм-концерт «Зорепад» артиста Макса Барських, що вийшов у форматі Dolby Atmos.

Таким чином, аудіотехнології в концертній діяльності докорінно змінили сприйняття формату живого виконання музичного мистецтва і концертну індустрію зокрема. Беззаперечно можливості концертних технологій дають ті самі враження що й під час прослуховування студійного звукозапису. Сьогодні нові імерсивні технології та формати відтворення аудіо відкривають нові можливості отримання аудіодосвіду та вражень слухачам, а імерсивні концерти стали можливими не тільки на цифрових аудіо носіях, а й під час їх відвідувань.

Олександра Олійник
*кандидатка культурології,
завідувачка відділу теорії та історії культури
Інституту культурології НАМ України*

Повернення підприємницької суб'єктності культурному простору

Зміна диспозицій, як процес набуття нових або позбавлення попередніх прав і обов'язків, сутнісно відображає зміни суб'єктності і ролей, властивих сучасному етапу культурного і цивілізаційного процесу.

Демократизація доступу до культурних надбань або мистецтва, комерціалізація засобів дистрибуції закономірно вплинули на суспільне уявлення як про митця, так і про його глядача. Але не менш важливим є коректне визначення економічних відносин між основними суб'єктами. Йдеться в цьому матеріалі про культурного підприємця як суб'єкта культурного процесу. Самовизначення або ж ідентичність культурного підприємця визначається пріоритезацією культурного і соціального впливу над економічною успішністю, значення якої, втім, не применшується. Культурне підприємництво відрізняється від культурної кон'юнктурної комерції передусім метою. Кон'юнктура підміняє мету засобом: коли культура є інструментом досягнення економічних цілей — це бізнесова кон'юнктурна комерція, якщо ж навпаки — це культурне підприємництво. Ринок для культурного підприємництва також є інструментом, не основною метою. Втім, розрізнити, коли йдеться про самоціль, коли — про інструмент, не завжди просто як в історії заснування театру Скарбека: поєднувалося завзяття в реалізації проекту, пристрасть і драма особистого життя, капітал і фанатично ризикове його використання, авантюрні амбіції і економічна розсудливість, становленні книгодрукарства Києва на порозі ХХ сторіччя або культурне підприємництво в сучасному культурному просторі.

Концепція культурного підприємництва ґрунтується на однойменній статті Пола ДіМаджіо, присвяченій історії захисту культурного простору бостону 1960-х років. Утім, автор, описуючи

основних дієвців адміністративних змін в культурному просторі, запозичує лексику П'єра Бурдьє, називаючи Ч Хігінсона і Ч Перкінза культурними капіталістами (себто тими, хто мав той самий культурний капітал, що визначав і П. Бурдьє). Натомість інтерпретують культурного підприємця за відданістю мистецтву — у його збереженні, поширенні або забезпеченні аудиторією.

Для української історії культури важливим є перегляд культурних процесів і за оптики культурного підприємництва. У більш розширеному контексті це обґрунтувала Тетяна Водотика, проте з усього числа імовірних прикладів підприємництва зупинила увагу на діяльності Стефана Кульженка. Авторка описує поліграфічний бізнес Стефана Кульженка так: «Оснащена сучасним за мірками того періоду обладнанням справа мала великі обсяги виробництва, що втілили шедеври друкарської майстерності в Україні», та магазини Кульженка, які «стали чимось більшим, аніж просто місце, де купують книжки, конверти та подарунковий папір по дорозі на свята... вони стали частиною культури читання й київського повсякдення, елементом інтелігентного проведення часу, врешті — одним із символів Києва *belle époque*» (Водотика, 2023, с. 128-129).

Попри брак як фінансових даних із попередніх сторіч, так і аналітики і прогнозування суспільної користі культурних ініціатив у розвитку локальної (регіональної) економіки України сучасного періоду, в нашому розпорядженні залишаються документальне підтвердження, взаємодії громади з культурними ініціативами, підприємництвом або з культурними фестивалями (зокрема, м. Славутич, м. Кам'янець-Подільський, до 2014 року — Коктебель). Запозичена (адаптована радше, ніж скопійована) з методології в праці Едвіна ван Меєркера "The Cultural Entrepreneurship Scorecard: An Instrument for Assessing Cultural Institutions" (2022 р.) ідея документального аналізу культурних інституцій за браком доступу до фінансової звітності, Дослідник пропонує такий перелік завдань: як академічні критерії можна перетворити на критерії оцінки; як культурні підприємництва презентують себе з урахуванням критеріїв і як їх зустрічають зовнішні стейкхолдери (зокрема, в культурній політиці); та які свідчення про культурні інституції можна отримати завдяки оцінюванню за критеріями

культурного підприємництва (Meerkerk, 2022, с. 233), а основа для дослідження -- взаємодія інституції з 5 групами: - уряд, спонсори, аудиторія (споживачі), митці (інститут мистецтва) та співробітники (Meerkerk, 2022, с. 237). Обґрунтовує дослідник таку вибірку тим, що саме ці взаємодії охоплюють ціннісні і фінансові стратегії, якщо підсумовувати посилання на теоретичні обґрунтування, надані автором статті. На прикладі п'яти інституцій Нідерландів, обраних через те, що презентують інформація відкрито (і на відміну від інших сумлінно і повністю репрезентативна і зрозуміла для широкого загалу), зокрема щорічні план політики і звіти комісії та суспільне позиціонування (сайт, статті та інтерв'ю в ЗМІ). Meerkerk підтверджує, що оцінивши взаємодію з 5 таргет-групами, можна відтворити релевантну картинку підприємництва культурної інституції, а також підхід дає змогу відійти від оцінки культурної інституції в категоріях комерційного успіху і зосередитися на цінностях (Meerkerk, 2022, с. 233). Утім застосування 5-точкового підходу Едвіна Meerkerка може значною мірою розкрити і економічний потенціал культурної інституції, і культурний процес (у разі співставлення даних за більшим числом споріднених інститутів), і культурної політики.

Література:

1. **Водотика, Т.** (2023). Виклик, шанс, зміна. Історія українського підприємництва, Yakaboo publishing ISBN 978-617-8222-00-0
2. **DiMaggio, P.** (1982) Cultural Entrepreneurship in Nineteenth-Century Boston. *Media, Culture & Society*, 4, 33-50.
3. **Meerkerk** (2022) The Cultural Entrepreneurship Scorecard: An Instrument for Assessing Cultural Institutions. *The Journal of Arts Management Law and Society* 52(1), p. 1-18 DOI:10.1080/10632921.2022.2030270

Володимир Омелянчук

аспірант

Інституту екранних мистецтв

КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого

ORCID: 0009-0009-4658-712X

Кінематограф як інструмент політичної пропаганди

Актуальність. Дослідження впливу політичної пропаганди через кіноіндустрію має надзвичайно важливе значення в контексті сучасних дискусій про використання мистецтва як інструмента політичного впливу. У сучасному медіа-просторі кіно є потужним інструментом формування суспільної свідомості та маніпулювання переконаннями аудиторії. Отже, дане дослідження є актуальним та важливим у контексті сучасних дискусій про вплив кіно на суспільні процеси та політичну культуру. Воно дає змогу глибше зрозуміти історичні прецеденти та сучасні тенденції в медіа-просторі.

Мета дослідження. Оцінити вплив кінематографа як інструмента політичної пропаганди на формування ідеологічних установок у масовій свідомості. Провести паралель між тоталітарними режимами і їх способами використання кінематографа у своїх цілях.

Виклад основного матеріалу. Кінематограф формує в нашій свідомості певні уявлення про світ, історію, образи інших країн та народів. Емоційний вплив кінематографа змушує глядачів повірити в будь-що, не усвідомивши кінцевий результат. Найбільш вразливою до пропаганди групою населення є підлітки, що підтверджують дослідження про вплив кіно на їхню особистість: «Кінематограф здійснює потужний позитивний вплив на особистість підлітка, його мотивацію, цінності, погляди, життєві переконання та поведінку, <...> кіногерой є основним джерелом пізнання свого внутрішнього світу, допомагає усвідомити своє покликання, визначити систему цінностей.» (Предко, Кордубан, Предко, 2022, с. 39). Автори дослідження акцентують увагу лише на позитивному впливі кіно на підлітків, однак варто зазначити,

що вплив кіно значною мірою визначається самим автором роботи. На початку 20-го століття кіно стало масовим жанром, доступним для широкої аудиторії. Паралельно з цим на території Європи встановлюють свою владу тоталітарні режими. Лідери тоталітарних держав швидко зрозуміли потенціал кіно як інструмент пропаганди, а режисери, в свою чергу, почали підлаштовувати свої роботи під державний запит. Особливо помітно це було в умовах радянського та нацистського режиму. Вони продемонстрували, як кінематограф може служити інструментом ідеологічного впливу в часи політичних змін. Якщо нацисти не афішували своїх методів, то більшовики не приховували своїх планів на кінематограф і публічно сформуливали своє бачення ще в березні 1928 року: «Кіно, як і всяке мистецтво, не може бути аполітичним. Кіно має бути знаряддям пролетаріату у його боротьбі за гегемонію, керівництво і вплив щодо інших класів, «має бути у руках партії могутнім засобом комуністичного освіти та агітації» <...> Кіно, діючи показом, здатне охопити та впливати на свідомість найбільш відсталого у культурному розвитку глядача. За різноманітністю і багатством формальних та технічних прийомів кіно не знає собі суперників.» (Итоги строительства кино в СССР и задачи советской кинематографии, 1929, с. 493-494). У 1929 році ЦК ВКП(б) розпочав ідеологічну чистку кіноіндустрії, а вже в 1930 році створено загальносоюзне об'єднання «Союзкіно», яке централізувало управління всіма аспектами кіноіндустрії. Українські кіностудії втратили монополію на прокат і контроль над експортно-імпортними операціями, перетворившись на адміністративний суб'єкт без власного фінансування. Процес централізації управління кінематографією завершився у 1938 році, коли було створено Комітет у справах кінематографії при Раді народних комісарів СРСР. Тематичні плани, сценарії та постановочні плани затверджувалися Комітетом, що визначало не лише тематику та зміст фільмів, але й їх естетичну та ідеологічну складову. Централізація управління кінематографією стала частиною формування тоталітарного режиму в СРСР. Контроль з боку Комітету обмежував творчу свободу кіномитців і визначав долю українського кінематографа в рамках радянської ідеології (Бучко, Волошенюк, Дорошенко, Кульчинська, Новікова, Пашкова, Росляк, Тримбач, 2016, с. 8-9, 13-14).

Незважаючи на тиск, окремі режисери та кіностудії продовжували працювати, створюючи фільми, які несли в собі мистецьку цінність, хоча й відповідали вимогам радянської цензури. Сергій Ейзенштейн почав знімати кіно у перші роки становлення радянської влади, а завершив наприкінці Другої світової. Його творчі прийоми, такі як контрастний монтаж для створення напруги або комбінація загальних та крупних планів, досі використовуються у кіновиробництві. Форма, в якій були втілені його фільми, слугувала мистецтву, а ось зміст стояв на службі партії. У 1920-х роках в перших фільмах Ейзенштейна головним героєм були революційні маси, про які без зупину говорили більшовики у своїх промовах. У стрічці, яка прославила автора, цим героєм стали матроси, які зчиняють бунт на броненосці «Потьомкін». З 1930-х політика партії змінюється: впроваджують єдиний прийнятий стиль — соцреалізм. Мистецтво тепер мало бути максимально зрозумілим, однозначним, політизованим та утилітарним. Авторів, що захоплювалися новаторством та творчими пошуками, таврували як формалістів. Ейзенштейн, який у 1932-му повертається в СРСР після трьох років роботи на заході, змушений підлаштуватися під нові правила. Від масового героя він переходить до пошуків конкретного, що втілював би всі позитивні риси, які цінує партія. Перший пошук був невдалим: у 1935-му Ейзенштейн починає роботу над фільмом «Бежин луг», де автор розповідає історію Павліка Морозова, однак кінострічка опинилася під забороною ще до завершення зйомок. Через паралелі з біблійними сюжетами фільм вийшов занадто неоднозначним для тогочасного канону. Режисер швидко зрозумів свою помилку, вибачився перед політбюро і почав знімати стрічки на задану тему. Фільм 1938 року «Александр Невський» уже відповідав тогочасному тренду на російській патріотизм, образ князя, що перемагає німецьких загарбників, чудово вписувався у тодішній протистояння з третім райхом. Щоправда вже наступного року, коли СРСР змінив свою політику стосовно Німеччини, фільм зняли з прокату. Наступною його роботою стає «Іван Грозний». Ейзенштейн мав реабілітувати образ першого московського царя, показати його мудрим політиком, жорстокість якого є необхідною для побудови міцної держави. Очевидною була паралель між головним героєм та радянським вождем,

між опричиною та великим терором. Якщо перша частина мала успіх, то друга була розкритикована самим Сталіним і вийшла в прокат вже після смерті і режисера і диктатора.

Історія Лені Ріфеншталь мала багато спільного з історією Ейзенштейна, вона також розпочала свою кінокар'єру в період зміни влади і продовжувала її до кінця Другої світової війни. Її фільм «Тріумф волі» став класикою документалістики та прикладом пропаганди в кіно. Використовуючи комбінацію крупних планів фірера та панорамних кадрів тисяч гостей, Ріфеншталь показала усьому світові силу нацистського режиму. Це справило велике враження на самих німців та іноземців, відволікаючи увагу від антигуманних ідей партії та жахів, які вже відбувалися в країні. Під час роботи над стрічкою «Олімпія», вона передала ідеальне уявлення націонал-соціалістів про силу та велич нацистської Німеччини світові. Фільм вражає новаторською режисерською роботою, Ріфеншталь використовувала підводні камери, експериментальні техніки та ракурси, які пізніше стали стандартом у кінематографі. Вона мала десятки операторів, сотні людей технічного персоналу та кілометри плівки. Режисерська кар'єра Ріфеншталь практично завершилася з падінням Третього Рейху. Після війни вона пережила арешти та допити, але доказів її особистої участі в злочинах не знайшлося. Коли Ріфеншталь згадували про співпрацю з Гітлером, вона запевняла, що з часом розчарувалася в ньому, про більшість злочинів нацистів не знала, а її фільми лише відтворювали події та атмосферу навколо них. Відомо лише те, що вона була однією з тих, хто вірив у ідеали, які пропагував Гітлер, і бачили лише те, що відповідало їхнім уявленням про велич Німеччини.

Висновки. У ретроспективі такі режисери, як Сергій Ейзенштейн та Лені Ріфеншталь, довели, що їхня творчість не лише вплинула на розвиток кінематографа, а й служила ефективним інструментом політичної пропаганди. Їхні фільми активно сприяли утвердженню ідеологій влади та формуванню колективних уявлень.

Ейзенштейн, зокрема, через свої образи мас і драматичні сцени ілюстрував ідеали радянської революції, що відповідали партійному канону. Його творчість еволюціонувала разом із змінами в політичному курсі СРСР, відзначаючись відкритістю до експе-

риментів на початку кар'єри і обмеженням свободи у вираженні пізніше. Ріфеншталь же відтворювала героїчні образи нацистської Німеччини, наводячи приклади сили і величі режиму через свої фільми "Тріумф волі" та "Олімпія". Її мистецька візія, хоч і новаторська для тогочасної документалістики, була суворо підпорядкована ідеологічним завданням та була спрямована суто на пропаганду.

Аналіз ролі кіно у формуванні суспільних уявлень і політичних наративів на прикладі цих режисерів показує, що мистецтво, як і медіа загалом, може використовуватися як інструмент контролю над свідомістю та маніпуляції громадськими настроями. Розуміння цього взаємозв'язку є критично важливим для аналізу сучасних тенденцій у медіа-просторі, де відбувається постійна боротьба за вплив і переконання.

Література:

1. **Бучко, Р., Волошенюк, О., Дорошенко, А., Кульчинська, Л., Новікова, Л., Пашкова, О., Росляк, & Р., Тримбач, С.** (2016). Історія українського кіно (Том 2: 1930-1945). У Г. Скрипник (Голов. ред.), С. Тримбач (Наук. ред.). Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.
2. **Итоги строительства кино в СССР и задачи советской кинематографии (Резолюция I всесоюзного партсовещания по кинематографии. Март 1928 г.).** (1929). Пути кино. Москва: Теакинопечать.
3. **Предко, В., Кордубан, К., & Предко, Д.** (2022). Вплив кінематографа на емоційну сферу особистості підлітка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія», 2(16), 39-42. [https://doi.org/10.17721/BSP.2022.2\(16\).7](https://doi.org/10.17721/BSP.2022.2(16).7)

Інна Остафійчук
молодша наукова співробітниця
Інституту культурології НАМ України
nauka.iknami@gmail.com

митець і мистецтво: зміна форматів під час війни

Війна — це найбільше зло, яке безжально залишає свої сліди в душі та на тілі, в історії та мистецтві. Мистецтво не може в прямому сенсі стримати ворога, але воно безперечно має свою силу. Хтось з митців через мистецтво документує події, їздить на передову до військових у понівечені обстрілами міста; хтось заглиблюється у витoki нашої культури й ознайомлює з нею світ; хтось відкриває в собі нові таланти й знаходить духовний прихисток у малюванні; хтось завдяки мистецтву нагадує собі та іншим про дрібні буденні радощі життя; хтось збирає донати, продаючи своє мистецтво і допомагає Збройним Силам України боротися з російською загарбницькою навалою.

Мистецтво і війна — поєднані речі. Під час війни у багатьох людей змінилися пріоритети в житті, вони по-іншому почали ставитися до проблем і труднощів. Насамперед змінилося розуміння важливого. І це впливає на решту. Сьогодні найважливіше — виживання, боротьба, втома і великий біль, інколи спроби порозумітися, інколи — повне нерозуміння. І про це є бажання висловитися у мистецтві. Мистецтво може полегшувати пережити те, що з нами відбувається. Війна дає новий поштовх музиці, коли з'являються пісні про війну, героїв, бойові дії, події, що переживаються загалом вже 10 років, світобачення та світоприйняття сьогоdnішнього виливається більш стриманими фарбами на папір. Кожний з видів мистецтва саме зараз має віддзеркалювати те, що війна триває. Яким мистецтво захоче бути під час війни, таким і буде. Правила тут не існують. І говорити про те, яким має бути мистецтво, вже не правильно. Йому не можна диктувати, все залежить від самої людини-митця. Образотворче мистецтво, яке народилося та існує в умовах війни, є відтворенням стану свідомості українців, їхніх почуттів, способом переосмислення національних цінностей та

реальності. Більшості митців початок повномасштабного вторгнення в Україні докорінно змінив життя. Наприклад, Ліза Жданова на одній зі своїх робіт зобразила себе у найстрашнішому положенні — «Автопортрет» у труні — як особистий акт доконечного прийняття; Євген Клименко своїми малюнками фіксує сьогочасну історію «Салтівка», «На лінії вогню. 59 ОМПБР»; Аліна Заманова відображає та документалізує життя дітей під впливом війни «Діти»; для Міші Піскура мистецтво живопису стало сховищем спокою, який неможливо було знайти в реальному житті «Spirit», «After»; Лілія Небера з вірою у зцілювальні сили мистецтва стала сильнішою: «Повітряна тривога», «Я скляна і війна» [1]. Війна перевернула сприйняття митців себе і змінила відношення до життя та часу. Декому творчість стає терапією, допомагає справлятися і під час війни, і після неї. Отож гурт «Пиріг і Батіг» через співану поезію та народну пісню популяризує українську мову й культуру. Музиканти зі Львова приїхали на інший кінець України, щоб підтримати людей, які постраждали від обстрілів й окупації.

Водночас поява великої кількості українців за кордоном дає можливість комунікувати про Україну краще, залучати ресурси за кордоном та створювати міжнародні проекти. Іноземці погано розуміють, що відбувається в Україні. Тому українці за кордоном є амбасадорами України. Також стало простіше залучати артистів з-за кордону. Бо на знак солідарності з Україною вони готові виступати на лояльних умовах та більш відкриті до комунікації з українськими культурними проектами. Зараз відчувається великий попит на український культурний продукт за кордоном саме через війну. Ці можливості варто використовувати для побудови контактів як усередині країни, так і з міжнародними партнерами, в яких війна не була б єдиною асоціацією з Україною. Головними завданнями сучасних українських діячів культури є фіксація та архівування творчого надбання в умовах війни.

У баченні сучасних українських режисерів війна постає як чинник спотворення життя мирних цивільних, що вимушені радикально змінювати життєві пріоритети: «Клондайк» М. Ергорбач, «Додому» Н. Алієва, «Атлантида» В. Васяновича, «Погані дороги» Н. Ворожбит, «Земля блакитна, ніби апельсин» І. Цілик. Український кінематограф у теперішніх реаліях позиціонується

як потужний засіб розкрити світові очі на реалії війни та залишити жорсткий відбиток-застереження неповторення цих жахів.

Із початком російської агресії проти України багато українських письменників почали боронити країну: хтось зі зброєю в руках, а хтось розпочав боротьбу на культурному фронті. З'явилась плеяда представників сучасної воєнної літератури: Сергій Жадан, Софія Андрухович, Макс Кідрук, Тамара Горіха Зерня та інші. Багато з них під час війни співпрацюють із європейськими медіа, дають інтерв'ю, займаються перекладами з української і українською, а також здійснюють волонтерську діяльність. Серед письменників багато військових: автор антивоєнного роману «Цуцик» Віталій Запека, письменник Артем Чапай, автор книги «Сліди на дорозі» Валерій Маркус та лауреат Книги року ВВС 2020 за твір «Юпак» Сергій Saigon [2]. Роль письменників-військових є дуже важливою для української літератури, бо саме вони, як ніхто інший, здатні відчувати та передати те, що справді відбувається в епіцентрі воєнних подій. Одна з їхніх найважливіших місій — писати правду, фіксувати переживання, почуття та настрої, які стануть у майбутньому джерелом усвідомлення того, що відбувається зараз.

Дуже багато музикантів їздять з багатоконцертними турами на підтримку Збройних Сил України. Мистецтво — це те, що дозволяє тримати моральний дух, повертаючись з війни у цивільне життя.

На підступні спроби ворога знищувати урбаністичне середовище в Україні, його інфраструктуру та історичні пам'ятки, руйнувати житла мирних мешканців великого поширення набуває мистецтво муралу. Вони були створені у таких містах, як Київ, Харків, Львів, Івано-Франківськ. Відомий митець стріт-арту з Харкова Гамлет Зінківський з початком війни створив чимало цікавих муралів на тему війни: «Українська вишиванка зараз — це маскувальна сітка», «Пекельна гостинність», «Наша торба можливостей», «У нас війна буде країну», «Твоя кров може воювати. Стань донором», які символічно розташував на руїнах пошкоджених будівель. Цікавим патріотичним муралом є робота рівненського художника К. Качановського «Красавиця терпіти не буде». У Києві художник-мураліст С. Корбан на стіні зобразив воїна ЗСУ, який шиває дві частини українського прапора. Меседжі художників

зрозумілі кожному: Україна сильна — вона обов'язково переможе.

Єдине спільне між війною та мистецтвом — це здатність об'єднати народ та налаштувати його на боротьбу, але різними методами. Незважаючи на втрати, українське мистецтво розвивається і надихає народ до нових звершень в ім'я Перемоги. Народ повинен продовжувати творити, адже мистецтво, яке виникло під час війни, говоритиме за людину довше, аніж вона живе.

Література:

1. <https://harpersbazaar.com.ua/culture/art/mystetstvo-pid-chas-viyny-khudozhnyky-pro-zhyttya-robotu-ta-tvorchist/>
2. Література часів війни. URL: <https://pen.org.ua/literatura-chasiv-vijni>

Ольга Петрова

*доктор філософських наук, професор,
головний науковий співробітник
ІПСМ НАМ України,
<https://orcid.org/0000-0002-5573-4648>*

Колекціонер як споживач мистецтва та його охоронець. від комерціалізації до меценатства

Запропонована тема є актуальною з огляду на генеральну проблему, яку заявлено у назві конференції «Митець. Мистецтво. Споживач. Зміна диспозицій». Актуальність доповіді стосується реальної практики функціонування мистецького твору (як специфічного продукту) у соціумі.

На меті доповіді є потреба артикулювати диференціацію існуючих типів колекціонерів як специфічної колохудожньої соціальної групи. Важливо виокремити типи цієї групи: від прагматичних у власних фінансових інтересах дилерів, до меценатів мистецтва з ознаками ідеалістичного ставлення до авторів художніх творів.

У мистецькому всесвіті колекціонери займають окрему нішу. Вони особливі тим, що їм, як гарячим прихильникам мистецтва, не досить зустрітися з твором в експозиції виставки та одержати естетичну радість і втіху. Колекціонерів треба володіти твором мистецтва, тримати його в руках, у власній оселі чи в офісі, або навіть ув'язнити шедевр у темряві банківської ячейки. Збирачу колекції важливо знати, що твір належить лише йому. Усвідомлення цього завжди є великою душевною радістю для щасливого власника твору та найкращим подарунком його егоцентризму.

Диференціація групи означеного кола художнього соціуму є розлогою та багатопланою. Серед колекціонерів бачимо безліч комерсантів, які власне розуміння мистецтва використовують виключно для фінансових оборудок. Вони полюють на модних митців за критеріями їхнього фінансового рейтингу, часто-густо навіть не враховуючи художні достоїнства конкретної роботи. Вони є ловцями тих імен, які вже підніс художній ринок. Хтось уже зробив ім'я митцеві, і комерсант від мистецтва починає заманливу

фінансову групу. У процесі комерційного процесу у його пролонгації вони і самі долучаються до формування художнього ринку.

До цієї ж типологічної групи в середовищі колекціонерів можна доєднати тих, для кого збирання творів є чимсь на взірць спринту. Для них принциповою є змагальність у потребі вхопити роботу художника раніше, ніж хтось також зацікавиться певним майстром. Навіть якість твору в цьому випадку не надто береться до уваги.

Існують колекціонери-вампіри. Вони викупувають увесь творчий здобуток художника, зв'язуючи його угодами (інколи пожитєвими). І вимагають від автора творити безперестанку, ще і ще, аж доти повністю не висмокчуть потенційні сили митця, доводячи його до творчого вигорання. У цьому середовищі є більш толерантні особистості. Вони рівноцінно шанують власні фінансові інтереси та зацікавленість митця у співпраці з меценатом. Такі колекціонери працюють за довгостроковими контрактами, розглядаючи художника як ділового партнера.

Серед колекціонерів є середовище снобів. Їхня мета як власників колекцій — самопредставлення. Мистецтво вони збирають виключно для підвищення власної репутації в соціумі, орієнтуючись на модні художні імена. Історія колекцій початку 1990-х років дає картину парадоксального снобізму людей, які були абсолютними невігласами в мистецтві. В умовах «перебудови» та розвалу СРСР в Україні виник цілий прошарок свіжоспечених капіталістів невизначеного походження. В мистецтві це був час руйнації віджилого соцреалізму та відчайдушних експериментів творчої молоді, яка вирвалась з-під нормативності академічної школи. Творчих заборон та критеріїв більше не існувало — такою була реакція нового покоління на соціальний струс. У вільному мистецтві (як приклад, група митців «Паркомуні») поряд з естетичними відкриттями було багато зухвалого та сумнівно художнього. У цьому «соціальному бульйоні» творилися вільні, галасливі, не завжди дійсно мистецькі твори. До молодіжного товариства потягнулися заїжджі іноземці, а за ними і вітчизняні «червоні піджаки» із мірними ланцюгами на могутніх шиях. Ці «герої нового часу» взагалі вперше бачили художників та їхню творчість. Але в цьому середовищі з'явилася мода на незрозуміле, але активне подразнююче

мистецтво. Тут спостерігаємо витoki власного снобізму та статусного сходження (олюднення) новонародженої соціальної групи.

Окремим та досить плідним є збирання колекціонерів у товариства, де домінує «клубний інтерес». Культурна спорідненість освічених людей цементує учасників групи, створюючи своєрідний малий тандем. Так, до прикладу, формується «Клуб бібліофілів», «Клуб збирачів екслібрисів» тощо. У цих стосунках чинне місце посідає атмосфера дружніх зустрічей, доповіді на імпровізованих «круглих столах», спільний перегляд мистецьких творів, виставок та дружні застілля.

Збирачів мистецтва, які заховаються в атмосферу творчої майстерні та в особистість митця, можна вважати колекціонерами-ідеалістами. Вони з усією делікатністю та трепетом входять у мистецькі взаємини з авторами творів. Для них важливо вловити особливе, не банальне бачення світу художником, його вміння проявити власну суб'єктивність та зобразити те, що для пересічної людини притуплено банальним сприйняттям життя.

Напрочуд рідкісною є форма альтруїстичного підходу до колекціонування, де на меті є психологічна та фінансова підтримка художника. Подібна форма стосунків — швидше утопія, ніж реальність.

На цьому навколохудожньому ярмарку, де в калейдоскопі змішалися любов до мистецтва, людська пиха, снобізм, хижацтво, жага насолоди та ідеалізм, найважливішим є факт збереження творів. Колекціонери як бджілки накопичують твори, з яких складаються дуже своєрідні індивідуалізовані зібрання. Завдячуючи колекціонерам не зникає масив мистецтва, який би був втрачений зі смертю того чи іншого художника. Йдеться не лише про шедеври, але й про твори другого та третього планів.

Висновки. Колекціонери сукупно характеризують свою добу, смаки поколінь, мистецькі та соціальні уподобання — ширше, навіть світоглядні моделі мислення та способи художніх рефлексій на свій час. Колективними зусиллями колекціонерів врешті-решт поповнюються державні музеї країни, а також формуються музеї окремих, найбільш значущих для національної культури, приватних збірок.

Оксана Підсуха

аспірантка Інституту проблем

сучасного мистецтва НАМ України,

завідувачка Музею української діаспори

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-2605-4069>

Національна пам'ять у творчості українських мистців-емігрантів

Сучасне українське суспільство перебуває на етапі формування колективної національної пам'яті, що є фундаментальним чинником збереження і розвитку національної ідентичності та держави. Після десятиліть знищення, маніпуляцій та контролю над нашою історією російсько-комуністичною владою українці поступово відновлюють пам'ять про життя їхніх предків, повертають забуті чи переосмислюють спотворені сторінки минулого. Утім, суспільна дискусія навколо того, які саме події мають стати «кістяком» колективної національної пам'яті, все ще триває. Гострі суперечки викликають питання знесення чи переосмислення меморіалів, питання історичної ролі тих чи інших подій та персоналій.

У цьому контексті важливо осмислити досвід української діаспори, яка творила простір колективної національної пам'яті поза межами батьківщини. У межах цього культурного пласту формувалися пам'яттєві смисли, відображалися знакові для спільноти епохи, явища, персоналії, фіксувався власний досвід. **Метою дослідження** є виокремлення деяких фрагментів національної пам'яті, що творчо осмислювалися українськими художниками та скульпторами ХХ століття в еміграції.

Українські мистці в діаспорі утверджували тяглість державотворчої традиції.

Серед давнього минулого особливу увагу українських художників в еміграції привертала дві епохи — княжа і козацька. Одним із перших в українському образотворчому мистецтві історичні звершення Київської Русі та образи київських князів — Ігоря, Ярослава, Святослава, Данила — втілив яскравий представник історичного живопису Петро Андрусів (США). На його монументальних полотнах постала галерея образів козацьких гетьманів

та значущих подій цієї доби, зокрема, в роботах «Гетьман Богдан Хмельницький» (1949) та «Зустріч гетьмана Мазепи з Костем Гордієнком» (1968). Прикметно, що батальні картини Андрусіва на сюжети з різних епох — «Бій Ігоря з половцями» (1970) і «Бій під Конотопом (1977) або «Святослав-завойовник» (1958) та «Козацький полковник» (1971) за загальним строем, динамікою руху, колоритом та композицією мають багато спільного: йдеться про княжу дружину та її нащадків, що б'ються на тій самій землі крізь віки, хоча й із різними ворогами.

Тема київської княжої доби посідає особливе місце у творчості Святослава Гординського (США), який виконав низку розписів, присвячених сторінкам та постатям давньої історії у греко-католицьких храмах Канади та США. Ціла плеяда українських художників та скульпторів в еміграції втілювала образ гетьмана Мазепи та історичні епізоди, у яких він безпосередньо брав участь. Серед них — Олекса Булавицький, Віра Дражевська, Сергій Литвиненко (всі із США), Надія Сомко (Аргентина-США), Віктор Цимбал (Аргентина-США) та ін.

Українські мистці в еміграції часто були свідками або й безпосередніми учасниками державотворчих подій ХХ століття. Їхній особистий досвід яскраво віддзеркалився у творчості. Колишній січовий стрілець художник Едуард Козак (США) присвятив своїм побратимам низку творів, серед яких 12 ілюстрацій на сюжети відомих стрілецьких пісень (1965, США), виданих комплектом пошти-вок. Петро Холодний (мол.), що під час національно-визвольних змагань вступив до старшинської школи, а потім залишив Україну в складі армії УНР, виконав серію замальовок до оповідання Романа Завадовича «Богдан — січовий стрілець» (1976-1977). Низку ілюстрацій, що відображали боротьбу УПА, створили Святослав Гординський, Едуард Козак та інші сучасники згадуваних подій.

Українські мистці в еміграції привернули увагу світу до злочинів російсько-радянської влади.

Тема голодомору-геноциду була табуованою в радянській Україні. Натомість українці в еміграції в різний спосіб намагалися донести правду про фізичне знищення українців. Одним із перших, хто зробив це у мистецтві, став Віктор Цимбал (Аргентина). Його живописний твір «Рік 1933» (1936), сповнений трагічної екс-

пресії та символізму, отримав широке визнання в еміграційному середовищі, демонструвався на виставках у Буенос-Айресі (Аргентина), пізніше в США. Художниця Віра Дражевська — свідок голодомору — створила серію рисунків-начерків (1952), що були надруковані як наклад листівок у США до річниці цієї трагедії. Ця болюча сторінка історії знайшла своє відображення і в творчості Петра Андрусіва, Едуарда Козака, Анатолія Коломийця, Мирослава Радиша, Богдана Певного (всі США). У 1983 році в Едмонтоні (Канада) встановили перший у світі пам'ятник жертвам Голодомору «Розірване кільце життя» авторства Людмили Темертей (Канада), родина якої пережила голод.

Тему Голодомору та інших злочинів радянського режиму порушувала в творчості Ірина Твердохліб (США). На живописному полотні мисткині «Україна сьогодні» (1980) постає образ підневільної України за колючим дротом та галерея образів її кращих синів, знищених або заграбованих окупаційним режимом.

Наприкінці 1940-х та на початку 1950-х років у Аргентині Віктор Цимбал створив цілу алерею сатиричних рисунків, що викривали підступність і диявольську «перевертність» сталінського режиму. Мистець демаскував сутність московського імперіалізму, який з «голубом миру» у руці в усі часи загарбує території та знищує сусідні народи.

Висновки. Українські мистці ХХ століття, які з різних причин змушені були залишити батьківщину, відтворювали минулий досвід у системі образів. Тим самим вони зберігали колективну пам'ять та «мурували» національну ідентичність. Діячі української культури зосереджували увагу на особливо значущих подіях державотворчої ваги. «Опорними пунктами» національної пам'яті для них була княжа доба, період козацької республіки, національно-визвольні змагання 1917-1921 років, боротьба УПА. Українські мистці за кордоном першими реагували і на болючі теми української історії, доносили світові правду про Голодомор та інші злочини окупаційної влади, коли ці події замовчувалися в СРСР.

Досвід образної фіксації минулого та формування пам'яттєвих смислів у діаспорі важливі для досягнення консенсусу у питаннях національної пам'яті сучасним українським суспільством, його внутрішньої цілісності.

Олександр ПЛАХОТНИК

*аспірант Другої кафедри акторського мистецтва
та режисури драми*

*Київського національного університету театру,
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого*

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-3891-5535>

**Традиції та інновації:
вплив історичних практик
на сценічну інсценізацію
та кіновтілення образу гамлета**

Актуальність. Трагедія Вільяма Шекспіра «Гамлет» є одним із основоположних творів театрального мистецтва, що вплинув не лише на літературу, театр і кінематограф, а й на масову культуру загалом, та викликав велику кількість наукових дискусій і незчисленні сценічні інтерпретації та кіновтілення. Трагедія вже понад 400 років не сходить зі сцени, і мало не кожен актор мріє втілити роль принца Гамлета. Дослідження взаємодії традицій та інновацій у втіленні Гамлета має велике значення для виконавського мистецтва. Вивчення впливу історичних практик на сучасне мистецтво, ролі інновацій у художній еволюції і адаптації класичних творів для відображення поточних соціальних проблем, необхідно для збереження життєздатності та актуальності виконавського мистецтва.

Мета: виявити динамічну взаємодію традицій та інновацій у втіленні Гамлета, ілюструючи, як історичні практики та сучасні інтерпретації сформували та перевизначили цього позачасового персонажа.

Відомо, що до англійської буржуазної революції трагедія ставилася у традиції, прийнятої ще за життя Шекспіра. За часів пуританського уряду театр опинився під заборонаю, проте із настанням епохи Реставрації та проникненням на англійську сцену ідей класицизму «Гамлет» повернувся до соціокультурного простору, хоча й зазнав суттєвих переробок та скорочень відповідно до вимог панівного тренду. Саме у цей час трагедія набула поділу на 5 актів, що наразі вважається традиційним. Отримавши від Карла II

патент на влаштування театру, театральний підприємець та хрещеник Шекспіра Вільям Давенант на чолі «трупі Герцога Йоркського» здійснив постановку «Гамлета», переробивши трагедію відповідно до канонів класицизму, зі значними купюрами, проте зберігши основні сюжетні лінії. Це поклало початок численним переробкам шекспірівського тексту. Так, Гамлет втратив індивідуальні риси характеру і перетворився на піднесеного героя. Попри те, що головну роль кращий трагічний актор, Томас Беттертон, виконував у пафосно-декламаційній манері, якої він навчався у паризьких трагіків, адаптована версія «Гамлета» не зустріла визнання критиків через свою «примітивність» та порушення принципів декоруму та трьох єдностей.

Будучи прихильником просвітництва, Девід Гаррік порвав із традиціями класицизму і повернув на англійську сцену «справжнього» Шекспіра. Однак «Гамлет» був їм суттєво перероблений відповідно до вимог моралі. Цього актора відрізняли реалістичні прийоми акторської гри.

Відомо, що Ф.-Л. Шредер репрезентував на сцені Гамбурзького театру «Гамлета» у власній переробці, де сентиментально-меланхолійного Гамлета непокоять суїцидальні прагнення. Й.-В. Гете, зворушений виставою Шредера, на сторінках роману «Роки навчання Вільгельма Мейстера» проголосив Гамлета «високоморальним створінням, позбавленим сили почуття», яке « гине під тягарем, якого не може ні знести, ні скинути» (Goethe, 1995, с. 149). Варто зазначити, що визначення Гете, до якого прислухалася вся Європа, стало панівним у театральних колах. Таким чином, образ Гамлета остаточно сформувався під впливом театральної естетики епохи романтизму, яка наділила його високим пафосом боротьби проти недоліків світу і водночас трагічним відчуттям власної самотності, рефлексією та гіркою іронією до себе та власних поривань. Найяскравіший прояв естетика романтизму в англійському театрі набула в особі Едмунда Кіна. Втілюючи образ Гамлета, Кін підкреслював гострий розум героя у поєднанні з душевною м'якістю та почуттям глибокого песимізму від неможливості виправити порушений перебіг речей. Хоча прийоми акторської гри варіювалися залежно від режисерської концепції постановника та уподобань і таланту виконавця, незмінним залишалося сприйнят-

тя Гамлета і митцями, й реципієнтами як нерішучої особистості, схильної до меланхолії і нервових нападів, сповнений протиріч. Так, Генрі Ірвінг зіграв Гамлета як вишуканого естета у романтично-експресивній манері, а сценічний стиль Джона Гілгуда відрізнявся музичністю, елегантністю та аристократизмом.

Під впливом ідей Зигмунда Фрейда, який припустив прямий зв'язок між ваганнями та сумнівами Гамлета з властивим йому несвідомим Едіповим комплексом, народилася режисерська концепція Тайрона Гатрі, здійснена ним у 1937 р. Натомість виконавець головної ролі Лоуренс Олів'є втілює Гамлета як цілеспрямованого, мужнього героя, вільного від рефлексії, хоча душа його була підточена гріхом Едіпового комплексу. Фелікс Баркер, англійський журналіст та драматичний критик, вважав: «Олів'є повернув Шекспіру мужність, що була не в моді у багатьох поколінь» (Barker, 1953, с. 121). Інші рецензії були неблаганні: Гамлет у виконанні Олів'є не мав навіть ознак «гамлетизму». Проте ці риси Олів'є переніс і на наступну екранізацію.

Із виникненням течії постмодернізму «Гамлет» став експериментальною платформою для реалізації креативних режисерських концепцій. На порозі шістдесятих ХХ ст. одна за одною з'явилися дві вільні екранізації трагедії Шекспіра «Гамлет»: «Решта — мовчання» (ФРН, 1959) і «Погані сплять спокійно» (Японія, 1960). Автор першої — Хельмут Койтнер, один із найвпливовіших кінорежисерів німецького кінематографа, переносить дію трагедії у повоєнний Дюссельдорф. Автор другої — Акіра Куросава — у повоєнну Японію. І в тому, і в іншому випадку на зміну звичному антуражу приходить сучасний світ зі своїми проблемами, а замість старовинного замку на екрані з'являються величезні виробничі концерни. Якоюсь мірою це стало точкою неповернення, тому що переважна більшість інсценізацій та кіно постановок відтепер рухатиметься у мейнстрімі сучасних інтерпретацій.

Метафоричну виставу «Гамлет» (1997) Еймунтаса Някрошюса можна розглядати як проєкт для затвердження постмодерністської течії з властивим їй тяжінням до деконструкції через глузування з культурних цінностей та тенденціями руйнації авторитетів. Події відбуваються в ірреальному світі, де над персонажами злим роком нависає іржавий диск циркулярної пили у густій мря-

ці. Божевільним є не лише Гамлет. Безумством охоплені всі дійові особи. Відкидаючи усі настанови Шекспіра, актори кричать, розмахують руками і скачуть, немов навіжені. Мотивом пацифізму у фіналі вистави Примара батька намагається розбудити загиблого Гамлета, а потім невтішно ридає над тілом сина, каючись у тому, що штовхнув його на помсту.

«Гамлета» (2000) Майкла Алмерейди кінокритик газети «The Washington Post» Дессон Хоу назвав «нуаром електронного віку». І якщо інновацією «Гамлета» (1996) Кеннета Брани став екзистенційний монолог Гамлета, звернений до свого відображення у дзеркалі, то Гамлет (Ітан Хоук) Алмерейди виголошує монологи у відеокамеру, що стає електронним щоденником його думок. Світ сучасних Гамлетів заповнився рекламними щитами, ноутбуками, лімузинами, камерами спостереження. Інновації стали традиціями.

Цікавим прийомом у театральній постановці «Гамлет» (2015) з Бенедиктом Камбербетчем стало використання кінематографічного *slow motion*: момент зупинки або граничного уповільнення дій акторів під час роздумів Гамлета. Монологи Гамлета серед дії в такий спосіб перетворюються на озвучені думки, які проносяться в нього у голові непомітно для інших.

У британському драматичному фільмі «Гамлет» (2018) неочікуваним поворотом стає вирішення фіналу фільму, де перед реципієнтом, який дивиться на все очима помираючого Гамлета (Ендрю Скотт), піднімаються та йдуть у потойбіччя усі загиблі персонажі. Обіймаючись і розмовляючи один з одним, перед переходом у потойбічний світ вони віддають Примарі батька Гамлета свої наручні годинники як символ того, що земний час для них вичерпався.

Зміщенню акценту з головного героя на другорядних присвячені: спін-офф «Розенкранц і Гільденстерн мертві» (США-Великобританія, 1990), що є мідквелом «Гамлета»; «Гамлет/Гораціо» (США, 2017), де Гораціо намагається зберегти дух Гамлета живим після смерті; «Офелія» (США-Великобританія, 2018) — риквел «Гамлета», знятий за однойменним романом Лізи Кляйн.

Уперше в показі Стратфордського фестивалю 2023 р. в сучасній адаптації «Гамлета» режисера Пітера Пасіка роль Гамлета зіграла темношкіра жінка Амакі Уме, що стало своєрідним онов-

ленням традиції жіночого втілення Гамлета, яке бере початок від сценічного втілення Сари Бернар та кіновтілення Асти Нільсен. Це чергова вистава, дія якої відбувається у XXI ст.

«Гамлет» (Великобританія, 2024) Шона Матіаса презентує найстарішого Гамлета, оскільки виконавцю головної ролі (Ієн Мак-Келлен) уже виповнилося 85 років. Взнявши на озброєння метафору «Весь світ — театр», творці фільму створили сучасний світ, у переплетеній реальності якого важко зрозуміти, де закінчується театр і де починається дійсність.

Вочевидь, у кожній сучасній інсценізації та кіновтіленні події трагедії «Гамлет» розгортаються у сучасному світі. Так інновація стає традицією.

Однак з огляду на весь попередній досвід кінематографії можна констатувати, що жодна зі спроб перенесення шекспірівської трагедії на матеріал сучасності досі не мала справжнього успіху. Ще свого часу Клод Шаброль, яскравий представник французької нової хвилі, попереджав, що сучасна інтерпретація «Гамлета» «не може сприяти позитивним результатам», тому що «такий жанр адаптації є штучним» (Chabrol, 1962, с. 16-17). Видається очевидним, що інновації мають стосуватися не лише зовнішніх атрибутів, вони мають зачіпати внутрішню суть.

Висновки. Ґрунтуючись на традиціях, поважаючи історичні практики та використовуючи нові художні та технологічні можливості, кожне покоління митців робить свій внесок у спадок Гамлета, що невинно розвивається. Чи то грандіозна риторика елізаветинського театру, чи то психологічна глибина інтерпретацій вікторіанської доби, чи то кінематографічні інновації XX-XXI століть, «Гамлет» залишається вічним дослідженням людського існування, яке постійно відкривається заново для нової аудиторії.

Література:

1. **Barker, F.** (1953). *The Oliviers*. Hamish & Hamilton.
2. **Chabrol, C.** (1962). Clés pour Claude Chabrol. *Cinema* 62, (64), 16–17.
3. **Goethe, J. W. v.** (1995). *Wilhelm Meister's Apprenticeship* (V. 9). Princeton University Press.

Христина Плецан

кандидат наук з державного управління, доцент,

Київський національний університет

культури і мистецтв

ORCID ID: 0000-0002-8179-7896

WOS Researcher ID: AAJ-8370-2021

Scopus ID: 57674027000

Культурна антропологія в системі креативних індустрій в Україні: зміна диспозицій

А ви думали, що Україна так просто.
Україна — це супер. Україна — це ексклюзив...

В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Ліна Костенко

Умови сьогодення формують виклики й водночас можливості для української культури і суспільства. Так, війна руйнує не лише інфраструктуру, економіку, але й культурно-креативне середовище. Відповідно значна кількість людського ресурсу змушені шукати прихистку, об'єкти культурної спадщини зазнають значних ушкоджень і руйнацій, ворог максимально знищує історію, культуру і український код нації загалом. Водночас зазначимо, що саме в період таких складних викликів і формується платформа можливостей. Саме сьогодні український народ має унікальну можливість розкрити світу «українську Україну» через культуру, історію, людей та діяльність креативних індустрій.

Основні тенденції змін суспільства формують зростання попиту на автентичний контент, крізь призму пізнання історії, української культури, культурного розмаїття, культурних цінностей і креативної діяльності на основі людиноцентричного підходу. У цьому контексті вбачаємо доцільним звернутись до напрацьовань антропологів, зокрема крізь призму культурної антропології як сутності матеріальних об'єктів, ідей, цінностей, уявлень й моделей поведінки у всіх формах її прояву і всіх історичних етапах розвитку (Култаєва, 2022:315), що розглядає творчу природу людини, яка одночасно визначаєть-

ся як творець і творіння культури. У цьому випадку становить особливий інтерес культура як результат цілеспрямованої творчої діяльності визначається «людською природою», де в основі дефініції «семіотика», «культура» і «функціоналізм» (Balme, 1994). Відповідно антропологи досліджують культуру та суспільство, а представники секторів креативних індустрій реалізують отримані результати у створенні продуктів та послуг, що резонують з аудиторією. Зміна диспозицій в Україні створює нові можливості для розвитку креативних індустрій. Теоретичні осмислення, крізь призму антропологічного підходу, сприяють узагальненню синергетичної взаємодії для представників креативних секторів, а саме: дизайнерам зрозуміти тренди та розробити одяг і аксесуари, що відображають українську культуру; кінорежисерам та сценаристам створити автентичні історії про життя в Україні культуру, історію, творчість і мистецтво; музикантам і композиторам досліджувати та використовувати українські музичні традиції у композиціях і постановках; креаторам розробляти ігри, в основі яких українська історія та культура; представникам медіа створювати інформаційний продукт про українську культуру, творчість креаторів, митців тощо.

Актуальним залишається виокремлення одного із таких векторів зміни диспозицій як адаптивність в умовах сьогодення. У цьому контексті доцільно звернутись до дослідження Українського культурного фонду щодо стратегії адаптації. Репрезентація результатів представляє в динаміці аналіз стійких і проблемних секторів української культури, виявлення ключових факторів адаптованості/неадаптованості організацій/установ культурної сфери, що важливо для подальшої розробки антикризових заходів і майбутньої стратегії відновлення української культури та повоєнної відбудови України (Стратегія адаптивності культури, 2023). Цікаво, що найбільш відчутною для сфери культури й креативних індустрій, у тому числі під час війни, є підтримка від міжнародних організацій, громадських організацій та волонтерів. Підкреслимо, що ефективна культурна дипломатія сприяє не тільки збереженню, але й розвитку креативних індустрій під час кризових періодів та моделювання стратегічних перспектив. Відповідно спостерігається покращення оцінки стану справ (62,2 % опитаних респондентів). Аналіз проблематики дає можливість стверджувати, що на основі міжна-

родного співробітництва та програм підтримки індекс адаптивності секторів креативних індустрій досить високий до кризових умов. Відповідно перевагами використання результатів досліджень антропологів в креативних індустріях транслуються у формуванні автентичності, ґрунтовному розумінні аудиторії, інноваціях, культурній чутливості та етичності.

Гранично вагомим вектором зміни дислокацій кризь призму точок перетину креативних індустрій і культурної антропології є також синергія взаємодії в алгоритмі митці й креатори — сектори креативних індустрій — публічна влада — бізнес — медіа — громадське суспільство, де основою є спільне бачення реалізації культурної політики в Україні. Адже складна ситуація у контексті російсько-української війни доповнюється низьким рівнем управлінської культури органів державної влади, відсутності єдиної стратегічної візії державної політики та розуміння комплексності процесів творення галузевих політик не у парадигмі міжвідомчої конкуренції, а у співтворенні (Федів, 2023) та співпраці з міжнародними інституціями. Акцентуємо й увагу на те, що серед респондентів відзначили (75,4 %) про відсутність стабільної державної фінансової підтримки сфери культури (Стратегія адаптивності культури, 2023). Основною причиною цього є війна, тому державним інституціям потрібно спрямувати ініціативу на впровадження програм, стандартів, нормативно-правових інструментів комплексної підтримки культурно-креативного простору на основі співпраці з міжнародними інституціями. Водночас сприяти реалізації ініціатив представників секторів креативних індустрій, а це забезпечить трансформаційні зміни креативних індустрій України. При цьому важливим є врахування потреб таких як: підтримка креативних особистостей, митців та організацій; фінансування програм з відновлення інфраструктури секторів креативних індустрій; сприяння обміну культурним досвідом; просування креативних продуктів та послуг на міжнародних ринках. Створюючи позитивний імідж та розширюючи міжнародне співробітництво, ми робимо ваговий крок до формування бренду «Креативна Україна».

У цьому випадку становить особливий інтерес впровадження мотиваційної матриці адаптованості фахівців і практиків креативних індустрій, диференціюючи успішні та неуспішні кейси адап-

тації. Зокрема, «мотиваційне ядро» — мотиви з великою різницею та високою значущістю — більшою мірою диференціюють адаптованість організації до діяльності в умовах війни; «периферійні мотиви» — мотиви з великою різницею, але невисокою значущістю — диференціюють окремі соціальні групи і діють у певних ситуаціях; «очевидні, але не диференційовані мотиви» — мотиви з високою значущістю, але низькою різницею; «незначущі мотиви» — мотиви з низькою значущістю та малою різницею (Стратегія адаптивності культури, 2023). Нині у ядрі стратегії успішної адаптації до умов війни є заявки на отримання грантів, стипендій, резиденцій для створення нових культурно-креативних продуктів і прискорення диджиталізації секторів креативних індустрій. Водночас підкреслимо, що пріоритетно важливою для розвитку секторів креативних індустрій є ініціатива рамкового інструменту підтримки відбудови та відновлення України й підготовки України до вступу в ЄС від Європейської Комісії (Ukraine Facility) для відпрацювання і запуску можливостей стратегічної підтримки, відновлення й розвитку креативних індустрій. Базуючись на такому розумінні, для розвитку креативних індустрій у контексті міжнародної співпраці є долучення України до програми «Креативна Європа» 2021-2027, що забезпечує реалізацію можливостей українським митцям і креаторам. Важливо, що цьогоріч Україна увійшла до *ТОП-5 країн, з найбільшою кількістю переможців* (107 представників креативних індустрій) конкурсу індивідуальної мобільності митців в межах унікальної програми ЄС Culture Moves Europe. Виокремимо вектори діяльності, зокрема: *презентації унікальності українського дизайну та популяризації національних цінностей* (організація модних показів, тижнів моди (Ukrainian Fashion Week), модних турів та показів українських дизайнерів за кордоном сприяє популяризації української моди та дизайну на міжнародному рівні); *фестивалі, виставки, дегустації та інші кулінарні заходи* (допомагають привертати увагу іноземних гостей до української кухні, її традицій та смаків, відкривати унікальність національної кухні світові); налагодження і поглиблення співпраці університетських спільнот; масштабні події театральної діяльності (культурна дипломатія сприяє підтримці й просуванню українських театральних проєктів і фестивалів в інших країнах,

що сприяє представленню української театральної сцени й талантів, культурному обміну та розвитку міжкультурних зв'язків); кіно і телебачення сприяють формуванню розуміння України, української культури, підвищенню рівня сприйняття українських традицій, історії, культури і сучасності через демонстрацію фільмів і телепередач. Цим самим відкриваючи справжню Україну світу, збереження і промоцію культурної спадщини; народних промислів (до прикладу вишиванка, що стало трендом у модному світі). Відповідно це сприяє підтримці культурної спадщини, створює позитивний імідж України, пропагує українські креативні індустрії та створює платформи для міжнародного обміну креативними ідеями новачками.

Як резюме зазначимо, що глобальні виклики та можливості безпосередньо впливають на формування моделі взаємодії культурної антропології та креативних індустрій через кроссекторальні підходи, адаптивність, ефективну діяльність творців і креаторів, мотиваційну матрицю, використовуючи ідеї культурних антропологів у концептах формування й розвитку культурної автентичності.

Саме ми нині пишемо історію України!

Література:

1. **Кулгаєва, М.** (2022). Культурна антропологія. Філософський енциклопедичний словник. Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України, 742.
2. Стратегія адаптації культури та креативних індустрій до умов війни. (2023). Аналітична записка за результатами дослідження. *Український культурний фонд: офіційний сайт*. URL: <https://ucf.in.ua/docs/186> (дата звернення 10.04.2024).
3. **Федів, Ю.** (2023). Чому культура ніколи не на часі: Ukraine facility vs Ukraine perplexity. *Українська правда*. URL: <https://life.prawda.com.ua/columns/2023/10/30/257304/> (дата звернення 10.04.2024).
4. **Ціватий, В. Г.** (2020). Культурні і креативні індустрії в умовах поліцентричного світоустрою XXI століття: інституціональний і політико-дипломатичний дискурси. *Культурологічний альманах*. Випуск 13. 2020. С. 106-110.
5. **Balme, C.** (1994). Cultural anthropology and theatre historiography: notes on a methodological rapprochement. *Theatre Survey*, 35(1), 33-52. URL: <https://doi.org/10.1017/S0040557400002544> (дата звернення 10.06.2024).

Галина Погребняк

*доктор мистецтвознавства, доцент,
професор кафедри режисури та акторської майстерності
імені Народної артистки України Лариси Хоролець,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв,
ORCID ID: 0000-0002-8846-4939*

Колір в екранній творчості сучасних режисерів

Останнім часом у режисерській екранній творчості зображальний ряд (й, зокрема, колірний його складовий) далеко не випадково домінує над змістом, а ідеї авторів, як і характери персонажів, їх вчинки, меседжі іноді поступаються мальовничому предметно-пластичному наповненню кадру, котрий, збуджуючи глядацький інтерес, водночас дає поживок для доволі критичних розмислів як практиків, так і теоретиків аудіовізуального й образотворчого мистецтва, культурологів, актуалізуючи по суті «вічну» проблему використання кольору в царині екрану.

Ставлячи собі за мету визначення специфіки використання засобів кольору в продукуванні сучасного фільму, творенні його візуальної культури сучасними режисерами у тісній співпраці з художниками і операторами, звернемось до екранних робіт, вироблених в Україні. При цьому нагадаємо, що з усіх подразників саме колір найбільш потужно впливає на органи чуття людини. Проте він не одразу «завоював міцні позиції у світовій кіноіндустрії, пройшовши шлях від розфарбовування кожного кадру вручну до загальноприйнятого нині триколірного способу фіксації та відтворення барв на плівці» [3, с. 255]. Крім того уточнимо, що дія кольору в темноті кінозалу збуджує свідомість реципієнта екранного твору значно сильніше, аніж барви, котрі сприймаються у дійсності.

Важливим є те, що колір зображення, який митець кодує в контексті творення власної картини світу (адже «будь-яка комунікативна система базується на певному коді, а певний спосіб кодування й визначає можливості художньої структури» [2, с. 341]), несе в собі особливий і особистий для самого режисера зміст і

символічну функцію. Тоді як вербальна складова (а особливо в екранних мистецтвах) іноді програє у порівнянні з кольором, котра, як не парадоксально, є найменш визначальним серед різних відомих досі подразників людської свідомості.

Безперечний успіх стрічок Олеся Саніна «Мамай», «Поводир», «Довбуш» є свідченням того, яким важливим для режисера, його незмінного оператора Сергія Михальчука (талант котрого вирізняється індивідуальним високотехнологічним творчим почерком, базованим фотографічній точності) та художників (С. Якутовича, В. Одуденка, О. Дробот, Ю. Григоровича та ін.) є глибоке розуміння механізму сприйняття людиною кольорів та спроможність засобами екрана відтворювати по суті безмежну палітру барв, що надає глядачеві можливість отримати спектр найрізноманітніших відчуттів, викликаних екранним дійством.

Переважно кольори не вигадуються митцями, а запозичуються зі скарбниці багатоманітності барв дійсності. При цьому, колористичні гами переважно сприймаються майстрами, як такі, що вже наділені певними художньо-естетичними і символічними значеннями. В. Горпенко зазначав, що утворюючи «нові значення (як смислового, так і емоційно-чуттєвого порядку) пластичні засоби виразності привносять суб'єктивний момент в зображуване, естетично перетворюють об'єкт. Зміст кадру тоді формується як єдність об'єктивних і суб'єктивних значень, й поступово набуває відповідного ідейно-смислового спрямування» [1, с. 52]. Тож пластика кольору в кінострічках Олеся Саніна примушує глядача мислити, адже розглядається майстром перш за все як «мовний» елемент образного цілого, як елемент структури того своєрідного «висловлення», котре постає у дизайні кожного кадру його авторських робіт. Відзначимо, що колірні палітра в картинах «Мамай», «Поводир», «Довбуш» здебільшого виникає у непорушній єдності таких взаємодоповнюючих начал, котрі спробуємо охарактеризувати як: авторський виражальний засіб (продиктований ставленням режисера до зображуваного) і як атрибут відтворюваної предметної реальності. Тоді як у серії перетворюваності барв у стрічках режисера відбувається рух цілого ряду сюжетних ліній, кожна з яких має свій власний композиційний розвиток, драматургію.

Інколи візуальна драматургія художніх фільмів О. Саніна ґрунтується лише на конфлікті двох кольорів білого (як уособлення осяяння героїв) і чорного, що трактується в історії культури як символ хаосу, таємних потойбічних сил, посягати на життя людини. У фільмі «Мамай» така робота з кольором вимагала тонких нюансів. Режисер, художники та оператор прагнули світловими рішеннями та контрастом білого та чорного надати екранній дії (особливо коли стирається межа між мрією та реальністю) необхідну атмосферу.

Несподіне зображальне рішення (зосібна, колірне) презентоване у фільмі режисера-аматора В. Чабанюка «Чорний козак» (художником-постановником котрого виступив Б. Денисевич). До прикладу зміна кольору пейзажу або інтер'єру у стрічці, як правило, має характер полярності. Зосібна, білий колір (або сріблястий) може подаватись як своєрідний смисловий еквівалент надії, віри, радості, довершеності, пробудження і водночас сновидінь, мороку печалі, розчарування, відчуження, скінченності земного буття. Аналіз палітри екранних барв стрічки спонукає також вести мову й про колористичні символи, що виражають особливості світобачення як самого постановника, так і художників, операторів (як колективного автора екранного зображення). Разом з тим, дивовижна метафоричність яскраво-багатозначних живописних образів В. , дає широкий обшир для розмислів.

У стрічці Зази Буадзе «Мій карпатський дідусь» на витонченій екранній палітрі барв вільно співіснують білий, зелений і червоний (обрядове весільне вбрання персонажів, облаштування інтер'єрів та екстер'єрів тощо), чорний і білий (колір поминального смутку), блакитний і оранжевий (цирковий костюм та перука головного героя), жовтий і фіолетовий, сірий і пурпуровий (промовисті пейзажні замальовки і жорсткий урбанізм Генуї) кольори. По суті розмаїття їх тлумачення режисер, художник (І. Філіпов) і оператор (О. Земляний) запозичують із класичних зразків образотворчого мистецтва і разом з тим пропонують власну інтерпретацію. Такий, приміром, зелений — колір землі, що в світових художній практиках здебільшого уособлював надію, сподівання, любов, щастя, пробудження. Тоді як на іконах — це колір Святого Духа, або ж синій — колір смутку, гіркоти, самотності і разом

з тим — таємниці, неба, Божественної мудрості. В іконопису він символізує грань між двома світами. Саме таке тлумачення кольорів зустрічаємо ми чи не в кожному кадрі вказаної стрічки — від неймовірної краси пейзажів, котрі красномовно пульсують мріями й сподіваннями героїв, до яскравого весільного обряду та аскетичних поминальних обрядодій, що чи не найкраще унаочнює, як саме «герой Мікеле має зблизитися зі своїм українським корінням, краще пізнати традиції своєї матері та себе» [4]. На нашу думку, не випадково, одним з колоритних персонажів картини є місцевий самородок — маляр, іконописець і музикант Юрко, котрий в чомусь наївно відтворює на доволі грубому полотні людину як частину вічної й до кінця непізнаної квінтесенції природного буття.

Отже, нами з'ясовано, що підґрунтям візуальної культури аналізованих фільмів є ефективне використання кольору з метою розкриття духовної сутності людини — головного об'єкта художнього дослідження. Доведено, що логіка режисерського задуму в представлених екранних творах формується і розгортається через смислову місткість кольору, внутрішню багатозначність образотворчої пластики. Показано, що відтворення національного колориту засобами кольору сприяє розкриттю національної самобутності фільму, специфіки його мови, репрезентованої ідейно-тематичним і пластичним змістом.

Література:

1. **Горпенко В.** Пластика фільму. Київ: Мистецтво.1984. 99 с.
2. **Льлєнко Ю.** Парадигма кіно. Київ: Абрис. 1999. 416 с.
3. **Рязанцева П. Л.** Символіка кольору у фільмі. *Культура і сучасність:науковий альманах*. 2011. № 2. 253–257.
4. **Шилова А.** Майже «Рука Бога» по-українськи: рецензія на фільм «Мій карпатський дідусь». URL: <https://suspilne.media/culture/650040-majze-ruka-boga-po-ukrainski-recenzia-na-film-mij-karpatskij-didus/> (дата звернення 16.06.2024).

Тайсія ПОДА

науковий співробітник відділу

візуальних практик

Інституту проблем сучасного мистецтва

НАМ України

Сучасне мистецтво в епоху постправди

Неологізм **постправа** (*post-truth*) уперше вжив у 1992 р. американський драматург сербського походження Стів Тесіч, який використав цей термін у своїй статті «Уряд брехні», застосувавши це слово до опису «Вотергейтського синдрому» [8]. Першою науковою спробою формалізації нового поняття стала стаття в Оксфордському словнику, перевиданому в 1996 році, у якій постправа визначається як обставини, коли об'єктивність фактів не впливає на формування суспільної думки, підміняється заклик до емоцій та особистих переконань [6]. У 2016 р. Оксфордський словник визнав *постправду* словом року, адже його вживання за цей рік зросло на близько 2000 % [1]. Постправа являє собою інформаційний потік, який навмисно конструюється в сучасному суспільстві за допомогою ЗМІ та інших каналів для створення віртуальної, відмінної від дійсності, реальності з метою маніпулювання суспільною свідомістю. Передбачається, що в епоху постправди люди вірять у те, у що хочуть вірити, і йдуть за авторитетами замість того, щоб довіряти фактам, цифрам та конкретним даним.

Термін **розпад правди** (*truth decay*) запропонувала журналістка та дослідниця Сонні Ефрон, а потім у 2018 р. його детально розкрили автори книги «Розпад правди» Дженніфер Кавана та Майкл Річ [5]. Термін використовувався для характеристики чотирьох взаємопов'язаних тенденцій в американському суспільстві, зокрема: а) посилення розбіжностей між індивідами щодо об'єктивних фактів; б) посилення змішування думок і фактів у дискурсі; в) збільшення кількості та авторитету думки, а не факту в дискурсі; г) зменшення довіри до традиційно авторитетних джерел достовірної та точної інформації. Тож епоха постправди — це час, коли об'єктивні факти та істини часто ігноруються або запе-

речуються на користь особистих переконань та емоцій. В останні роки тенденція до розпаду правди в інформаційному просторі набула глобальних масштабів. Тому зараз, коли розвиток інтернет технологій та технологій штучного інтелекту відбувається лавиноподібно і дає поштовх масовій появі неперевіреної інформації та зумисно сфальсифікованих наративів, істина стає принципово важливою.

У цій ситуації мистецтво набуває особливої значущості, стаючи не тільки способом вираження та самовираження, а й дієвим інструментом у пошуку та захисту істини. Адже мистецтво завжди було дзеркалом суспільства, відображаючи його цінності, конфлікти та трансформації. В епоху постправди ця рефлексивна здатність стає ще важливішою, а митці є не просто пасивними спостерігачами, а й активними учасниками дискурсу, які використовують свої роботи, щоб поставити під сумнів, оскаржити та переосмислити природу істини. Нижче наведено кілька контекстуальних аспектів існування мистецтва в епоху постправди, а також розглянуто приклади, коли мистецтво стає, як інструментом пошуку правди, так і мішенню, яку атакують за допомогою фальсифікованих наративів та дезінформації.

1. *Відсутність достовірності та справжності; дезінформація.* В епоху постправди мистецтво часто використовують як інструмент для маніпуляції громадською та експертною думкою. Це може відбуватися через створення фальшивих художніх творів, розповсюдження підроблених новин про культурні події чи мистецькі твори. При цьому такі дії можуть бути застосовані як для економічної вигоди, так і для умисного знецінення самого мистецького твору. Це створює проблеми з автентифікацією та справжністю мистецьких робіт, що впливає на довіру до художників, галерей та ринку мистецтва загалом. Класичний приклад - так званий "Втрачений альбом малюнків Арля" (*The Lost Arles sketchbook*), малюнки в якому нібито належать Вінсенту Ван Гогу. В основі цієї книги, є нібито віднайдені малюнки, які до того були у власності родини, що володіла Cafe de la Gare в Арлі. Справжність цих малюнків була підтверджена незалежними експертами та Б. Уелш-Овчаровою та Р. Піквансом, але була категорично заперечена Музеєм Ван Гога, що в Амстердамі [3]. Так, з 2016 р.

ці малюнки фактично вже увійшли в культурне поле. Вони завжди будуть представлені як «спірні», але Музей Ван Гога не має власних повноважень вилучати та знищувати підробки. Він може лише відстоювати свої заперечення. Але прихильники “Втраченого альбому” також відстоюватимуть свою позицію. Це класична ситуація, коли правду вже неможливо віднайти однаковою та однозначною для всієї аудиторії.

2. *Політичний вплив та цензура.* Мистецтво часто стає мішенню для політичної цензури та маніпуляцій. У деяких країнах художники зазнають переслідувань за свої роботи, які можуть викликати суспільні чи політичні дискусії. Наприклад, всесвітньо відомий китайський художник Ай Вейвей (Ai Weiwei) у своїй інсталяції “Насіння Соняшнику” (*Sunflower seed*) асоціює мільйони насінин соняшнику з китайським народом, вивчаючи питання індивідуальної долі людини, її ролі в суспільстві [2]. Роботи Ай Вейвея надають неупереджений погляд на політичні реалії всередині Китаю, кидаючи виклик офіційним наративам.

3. *Економічні та комерційні інтереси.* Ринок мистецтва піддається впливу економічних та комерційних інтересів, що може призвести до спрощення та комерціалізації творчих процесів, обмеження художньої свободи та обмеження різноманітності. Яскравим прикладом реакції на цю проблему може бути сатирична робота “Нульовий інтерес у людях” (*Zero Interest In People*), що належить анонімному вуличному художнику Бенксі (Banksy), який за допомогою свого мистецтва критикує політичну корупцію, ідеологію споживання та війни [10]. Його роботи часто стають вірусними, стимулюючи суспільні дискусії щодо важливих соціальних та політичних проблем.

4. *Культурні та соціальні зміни.* Художні роботи можуть впливати на масову свідомість, формуючи нові культурні норми або, навпаки, посилюючи соціальну напругу. Спробою провокування такого соціального реакції був перформанс арт-групи Йес Мен (The Yes Men), учасники якої в 2019 р. поширили сфабрикований примірник газети Washington Post, де перекутили гасло “Демократія помирає в темряві” на “Демократія прокидається в дії” і опублікували неправдиві статті про усунення Президента США Дональда Трампа з посади, приведення до присяги віце-пре-

зидента Майка Пенса [9]. Ці митці визначають свою практику як “культурну провокацію”, та використовують медіа-хуліганство та документальні фільми для викриття корпоративної та політичної неправди.

5. *Візуалізація складних проблем.* Мистецтво здатне візуалізувати складні соціальні та політичні проблеми та допомагати аудиторії краще зрозуміти наслідки цих загроз та їх вплив на суспільство. Так американська художниця Дженні Хольцер (Jenny Holzer) у 2007 р. в проєкті “Для Капітолію” (For the Capitol) зосередилася на візуальному відображенні тексту в громадських місцях. Це були вибрані цитати двох президентів, Джона Ф. Кеннеді та Теодора Рузвельта, які за допомогою проєкції з Центру Джона Ф. Кеннеді були показані через Потомак на зелені острова Рузвельта у Вашингтоні. Цитати присвячені миру, війні, патріотизму, навколишньому середовищу, державній владі, обов’язкам людей як громадян і ролі митців у сучасному суспільстві. Ефемерність твору залучала публіку до активного читання цитат, та продукувало відповідну індивідуальну реакцію у глядачів [4].

6. *Критика та аналіз.* Мистецтво може бути засобом для критичного аналізу, а також викривати брехню та маніпуляції, використовуючи свої роботи для привернення уваги до цих проблем. Так, автор художньої роботи “Дядько Скам” (Uncle Scam) художник Шепард Фейрі (Shepard Fairey) створив культовий образ дядька Сема та співставляє його зі смертю прав людини, демократії, миру, справедливості, приватного життя та громадянської свободи, зображених шляхом розміщення кожної з цих цінностей на людському черепі. Головне послання в своїх роботах автор формулює як “все піддавай сумніву” (question everything) [7].

Ці та інші приклади свідчать про те, що питання ролі мистецьких практик та індивідуальної участі митця у створенні наративів в епоху постправди безумовно буде набувати актуальності у найближчому майбутньому та потребуватиме дослідження, як окремий аспект мистецтвознавства та філософії мистецтва.

Література:

1. «Постправду» визнали словом року - BBCNews Україна. *BBCNews Україна*. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2016/11/161116_or_post_truth_word_2016 (дата звернення: 20.08.2024).

2. Ai Weiwei, Sunflower seeds. *Tate*. URL: <https://www.tate.org.uk/art/artists/ai-weiwei-8208/ai-weiwei-sunflower-seeds> (date of access: 20.08.2024).

3. **Brown M.** Newly discovered 'Van Gogh' drawings labelled imitations by museum. *the Guardian*. URL: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/nov/15/newly-discovered-van-gogh-drawings-labelled-imitations-museum> (date of access: 20.08.2024).

4. **Hauducoeur M.** Urban Installation: Jenny Holzer — A Story is Not a Tree. *New Genres at Sarah Lawrence College*. URL: <https://astoryisnotatree.net/?p=5849> (date of access: 20.08.2024).

5. **Kavanagh J., Rich M. D.** Truth Decay. An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2018. 301 p.

6. Oxford English Dictionary. URL: <https://www.oed.com> (date of access: 20.08.2024).

7. «Question everything» — Shepard Fairey. *Addicted Art Gallery*. URL: <https://addictedgallery.com/question-everything-shepard-fairey> (date of access: 20.08.2024).

8. **Tesich S.** A government of lies. 1992. URL: <https://www.thefreelibrary.com/A+governmen+t+of+lies.-a011665982> (date of request 20.08.2024)

9. Trump is over - if you want it. *The Yes Men*. URL: <https://theyesmen.org/project/trumpisover> (date of access: 20.08.2024).

10. Zero Interest In People, May 2010. *Banksy Explained*. URL: <https://banksyexplained.com/zero-interest-in-people-may-2010/> (date of access: 20.08.2024).

Євген Причепій

*доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник
Інституту культурології НАМ України
ORCID 0000-0002-5363-1004*

Спорідненість трипільського орнаменту «совиний лик» і орнаменту чаші з криту

Дослідники археологічних культур первісних землеробів Середземномор'я дійшли висновку про спорідненість міфології, що сповідували народи цих культур. Це проявляється у пануванні культу Богині. До цих культур вчені відносять, зокрема, трипільську і крито-мікенську культуру, яка вважається останнім острівцем міфології перших землеробів Старої Європи. Автор досліджував трипільські орнаменти і переконався, що деякі з них можуть бути аргументом щодо спорідненості цих культур.

Дослідники трипільських орнаментів (Т. Ткачук, Н. Бурдо та ряд інших) вважають, що провідне місце в них займає символіка місяця. Це означає, що в міфології трипільців божество місяця, а ним швидше за все була жінка-богиня, відіграло головну роль.

Автор дійшов аналогічного висновку на основі семантичного аналізу ряду трипільських орнаментів. З'ясовано, що цикл місяця давні люди ділили на вісім фаз - жіночі (Ж) і чоловічі (Ч). 1 фаза — місяць-молодик (Ч); 2 фаза — половина молодого місяця (Ж); 3 фаза — місяць від половини до повного (Ч); 4 фаза — повний місяць (Ж); 5 фаза — місяць від повного до половини старого (Ч); 6 фаза — половина старого місяця (Ж); 7 фаза — старий місяць-серпик (Ч); 8 фаза — місяць на переході від старого до молодого (Ж). Ці фази втілювали відповідно боги і богині. Цей висновок став ключем до розкриття ряду орнаментів, символіка яких вкладалась у восьмичленну структуру. Такі орнаменти як правило розташовувались по колу на мисках і горщиках. Цю вісімку божеств (фаз) можна бачити на вазі (рис. 1) зі спорідненої з Трипіллям культури Кукутені.

Рис.1

Рис.2

Тут зображено чотири пси з чітко вираженою чоловічою (рис. 1) статтю, над якими розміщені місяці-серпики. Пси розмежовані кругами, перекресленими пучками концентричних ліній. Раніше нами було встановлено, що концентричні лінії символізують жіночу стать об'єкта. З цього випливає, що чотири пси з місяцями-серпиками символізують чоловічі фази місяця, а чотири перекреслені круги – жіночі.

Крім восьмичленної в орнаментах було виділено семичленну структуру, яка виражала цикл місяця. Центральне місце в ній займає фаза 4 (Ж), що позначає повний місяць. Специфікою цієї фази є те, що вона містить також фазу 8 (Ж). Це видно на орнаментах, де фаза 4 позначена кругом, а в середині круга розміщені дві дуги протилежного спрямування, які символізують зникаючий і виникаючий місяць.

Про поєднання 4 Ф і 8 Ф свідчить орнамент горщику з Варварівки (рис. , Молдова). Тут на зовнішній смузі косими планками розмежовані чотири семичленні структури, які, на нашу думку, передають цикли місяця. Крайніми з обох боків є овали, в яких розміщені зміїки. Змії, за визнанням багатьох дослідників, зокрема М. Гімбутас та А. Голана, символізували місяць. З білого кольору овалів, яким трипільці як правило позначали символи богів-чо-

ловіків, і їх місяця в структурі можна зробити висновок, що вони символізують 1 Ф і 7 Ф. Ближче до центру з обох боків розміщені концентричні дуги, що символізують жіночі 2 Ф і 6 Ф. В центрі розміщено концентричний круг — 4 Ф. Білий простір з обох боків круга, виходячи з кольору і місця можна вважати 3 Ф і 5 Ф. Увагу привертають дві концентричні дуги протилежного спрямування, що розміщені в кругові. Очевидно так позначена 8 Ф. Протилежне спрямування дуг символізує спадаючий і наростаючий місяць, а їх концентричність передає жіночість фази. Орнамент, отже, являє собою симетричну структуру, в якій присутній восьмий член.

До семичленних структур них належить і орнамент під назвою «совиний лик». Таким, зокрема, є цей орнамент зі с. Стіна (рис. 3, за Е. Штерном). Тут між двома «очима» розміщено фігуру, що нагадує косий хрест (верхні промені мають вигляд дуг). Хрест в архаїчній символіці фігурує як жіночий символ. Його центральне місце дає підставу вважати його 4 Ф (фазою повного місяця). Обабіч хреста навпроти «очей» розміщені два малих місяці-серпики, які згідно з місцями у семичленній структурі відповідають чоловічим 3 і 5 фазам. Очі символізують 2 Ф і 6 Ф, а фігурки псів, що розміщені з обох боків за «очима» є чоловічими 1 і 7 фазами. Крім семичленної структури, орнамент «совиний лик» часто передається тричленною структурою. В цьому випадку символи чотирьох фаз богів-чоловіків випускаються, а трійка жіночих фаз передається двома «очима» і жіночим символом між ними.

Варто відзначити одну деталь, яка притаманна орнаментам «совиний лик». «Очі» разом з верхньої частиною горщика створюють видимість великої голови. На наш погляд, це голова Богині, Тіло якої втілює космос. Її голова символізує небеса, про що свідчить «дзьоб», який часто зображають між очима. (Символом небес були пташки, звідси ймовірно походить і «дзьоб»). В цілому можна вважати, що в орнаменті «совиний лик» горизонтальний ряд символів передавав цикл фаз місяця, тобто символізував богиню місяця, а вертикальна голова позначала Богиню, що втілювала космос. Очевидно, що богиня місяця була однією з іпостасей (втілень) Богині космосу.

Ми так детально зупинились на аналізі трипільського орнаменту «совиний лик», оскільки він може стати ключем для про-

Рис.3

Рис.4

никнення в символіку орнаменту чаші (рис.4, Крит, 14 ст. до н.е.), що походить з крито - мікенської цивілізації (3000 — 1000 до н.е.). На наш погляд, збіжність трипільських орнаментів «совиний лик» з орнаментом цієї чаші можна розглядати як свідчення спорідненості міфології трипільців і крито-мікенців.

Хоча чаша походить з епохи, що існувала більше, чим на 1000 років пізніше трипільців, її орнамент зберіг деякі риси, що споріднюють її з трипільцями. По вертикалі на чаші зображено три широкі смуги, які ймовірно символізують жіночі сфери космосу- підземелля, сферу життя і небеса. (Вони відповідно позначають також сідниці, живіт і голову Богині). Верхня смуга, на якій міститься орнамент передає небеса і голову Богині. Проте, що на орнаменті присутній образ голови, свідчать очі і брови. По горизонталі орнамент являє собою симетричну композицію, яка, згідно з нашою гіпотезою, може передавати структуру символів Богині-місяця. В центрі структури розміщена пташка, яку можна вважати жіночою 4 фазою. Дві інші пташки, сідниці яких є очима, позначають 2 і 6 фази. Чоловічі фази, як другорядні, випущені. Таким чином, в цьому орнаменті присутні три пташки, яких можна ідентифікувати як символи трьох богинь, що втілюють фази місяця. Наявність двох очей і подібність до голови, а також фігурування пташок, свідчить про спорідненість цього орнаменту з орнаментом «совиний лик» трипільців.. Ця спорідненість є свідченням наявності спільної міфологічної основи цих культур.

Рисунки подані за джерелами:

1. Годенко-Наконечна О.П. Трипільська орнаментика: типологізація, інтерпретація, семантичні, художні та функціональні особливості. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, Київ, 2017. (рис. 3)

2. Мицик В.Ф. Священна країна хліборобів. Київ, Такі справи, 2006 — 262 с. (рис. 2).

3. Gimbutas, M. (2001). *The Language of Goddess*. (1st edition). New York: Thames & Hudson. (рис.1, 4)

References

1. Hodenko-Nakonechna O.P. Trypilska ornamtyka:typolohizatsiia, interpretatsiia, semantychni, khudozhni ta funktsionalni osoblyvosti. Dysertatsiia na zdobuttia naukovooho stupenia kandydata mystetstvoznnavstva, Kyiv, 2017. (rys. 3)

2. Mytsyk V.F. Sviashchenna kraina khliborobiv. Kyiv, Taki spravy, 2006 — 262 s. (rys. 2)

3. Gimbutas, M. (2001). *The Language of Goddess*. (1st edition). New York: Thames & Hudson. (рис. 1, 4)

Оксана Пушонкова

кандидат філософських наук,

доцент кафедри філософії,

соціальних та політичних наук

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького;

вчений секретар

Черкаського обласного художнього музею

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8390-6806>

Розширення як культуротворчий принцип постсучасності: сміслові контексти та естетичні практики

Динамічні аспекти образотворення привертають особливу увагу у ХХ — на початку ХХІ століття, зважаючи на швидке обертання інформації, нелінійність культурних процесів, появу нових естетичних практик у полімедійному та трансмедійному середовищі. Усе, що має логіку саморозгорнення, постає у центрі уваги як реалізація принципу розширення, що знаходить вираження у культурних метафорах, філософських концептах, архетипних сценаріях.

Системне ускладнення світобудови у негативній конотації нагадує зруйнований будинок, що потребує утилізації уламків. Починаючи зі зламу ХІХ — ХХ століття, *некласика* обережно вивчає ці уламки, грається ними, вбудовуючи у нову реальність; *постнекласика*, у зв'язку з надмірністю ускладнення та перерозвитком, прагне позбутися уламків, як часом позбавлених достовірності світоглядних синкретів минулого, перетираючи усе у трину, повертаючи у слиз тощо. Спрощення та обнулення стають новою точкою відліку для народження протоформи, і усе сприяє цій новій логіці формотворчості: розімкнення форми, змісту, перспективи тощо.

Ще на зламі ХІХ–ХХ століття з розширенням медіа, з появою нових оптичних режимів відбувається розширення сприймання, де динаміка починає поступово превалювати над статикою. Це призводить до розхитування дихотомій модерністського світу (раціональне — ірраціональне, масове–елітарне, свідоме — несвідоме).

ме, чоловіче — жіноче тощо), до розмивання кордонів ідентичності у різних варіантах вибору. В ситуації прискорення усіх процесів відбувається поширення принципу розширення на простір і час, деформація, фрагментація, розпад, перетворення усталених форм на уламки та базові елементи, що актуалізує питання культуротворчого потенціалу розширення, його вплив на ідентичність та візуальні практики.

З появою психоаналізу відкрилась нескінченна лакуна несвідомого, що розширило світ і ідентичність до космічних масштабів. Естетика фрагмента спочатку візуалізує не стільки дискретний розпад, скільки прагнення включити в обрій дослідження абсолютно усе. У постмодернізмі відбувається невпинне перегравання культури у величезній кількості елементів без принципової новизни, але усе змінюється у добу метамодернізму, коли усвідомлюється необхідність повернення до традиції у новій якості, що потребує розширення естетичного досвіду. Тотальна естетизація, яка ще у докласичній античності розкривала сутність естетичного освоєння світу, стає предметом особливої уваги дослідників. Ідентичність конструюється у надзвичайно складних динамічних умовах й прискоренні усіх процесів, що розкриває розширення як конструктивну стратегію, на відміну від його розуміння як неперспективної інфляції.

Увагу привертають стани культури та естетичні практики, які містить багато дослідницьких версій постсучасності, де, так або інакше, присутня метафора розширення. Вивчення цієї універсальної метафори у контекстах модернізму, постмодернізму, метамодернізму дає змогу розкрити сутність цих станів культури, пояснити термінологічну невизначеність і розмитість у часі. Так, не випадково Г. Зіммеля та В. Беньяміна часто відносять до постмодерністів (В. Вельш), а самого В. Вельша та Ф. Джеймсона інколи називають метамодерністами.

Постмодернізм — це щось принципово незавершене, що триває. Оновлення тут домінує над усталеністю, ілюзорність над дійсністю. Метамодернізм повертається до осмислення традиції через *розвінчання ілюзій* (Т. Вермойлен, Р. Ван дер Аккер, Л. Тернер, О. Думітреску, С. Абрамсон, Х. Фрайнахт та ін.).

Якщо у класиці розширення виступає як латентна потенцій-

ність розвитку на основі вільного вибору, обумовленого ідеалом, то у модернізмі обмеженням розширення є власне сприйняття, у межах якого формуються різні режими бачення. У постмодернізмі надмірна палімпсестна складність поступово формує тенденцію до спрощення та обнулення. У метамодернізмі з обнулення починається творчість, вибір, бажання розширити межі, а естетичне освоєння світу стає визначальним, уявне і можливе потрапляють у гносеологічний контекст. Естетизація в концепціях В. Беньяміна та В. Вельша резонує з дослідженнями М. Маклюєна та Г. Дженкінса, ідеями енвайромантальної (або екологічної) естетики А. Берлеанта, реляційної естетики Н. Бурріо та ін. Поява технічної, рецептивної, практичної та ін. естетик означила суттєве розширення естетичного досвіду, дизайнізацію мистецтва. З одного боку, практична естетика *розвиває* мистецтво у контекстах повсякденності, з іншого — наново відкривається естетична чутливість до тієї сторони речей, яка дозволяє їх сприймати як твір мистецтва, розвивається концепція візуального мислення (від фундаментального дослідження Р. Арнхейма). Мислення в образах стає засобом творення свого власного естетичного всесвіту, виходу за межі «атрофованої чуттєвості» втомленого від надміру інформації суб'єкта культури кінця ХХ — початку ХХІ століття.

Отже, у міркуваннях про культуротворчу роль розширення, зазначимо:

1. *Естетизація та естетичний досвід* стають концептами метамодернізму, тому від практик *переживання* відбувається перехід до практик *проживання* (у вимірах філософії «нової широті»). Не лише все, що нас оточує, здобуває статус мистецтва, але й саме життя як екзистенційний проєкт, вчинки і думки.

2. Розімкнення форми, перспективи, сприйняття. Окрім концепцій «глобальної естетизації» (В. Велш, Ж.-Ф. Ліотар) з'являються теорії «відкритої естетики» (М. Валліс), «відкритого твору» (У. Еко) та ін., де досліджуються власне механізми розширення.

3. Розширення культурних контекстів Я у колективні практики співпричетності. Актуалізуються дослідження індивідуальної та культурної пам'яті, людина стає ретранслятором більш гли-

бинних смислів історії й архетипів культури, творцем естетичного всесвіту в умовах відсутності ідеалу у класичному розумінні — творцем власного ідеалу та нових колективних символів.

У метамодернізмі естетизація виступає як життєтворчість, розкривається у вимірі колективного досвіду, архетипів минулого і майбутнього. У складній, розгалуженій дійсності увагу спрямовано на *межові* феномени та *поза межне*. Фрактальна природа нової реальності не створює суперечності у розкритті індивідуального начала в колективному: вони взаємодіють і розвиваються за принципом синергії.

Культуротворча роль розширення виступає як естетизація *межі*, вихід на рівень *культури співучасті*, в якій ідентичність розкривається у *полі перетину* між індивідуальним і колективним. «Розсіяне сприймання», про яке розмірковував ще В. Беньямін, може тут виконувати конструктивну роль як практика асимптотичного (непрямого, обхідного) наближення до предмета уваги, а отже — відкривати можливості вибору на основі творчої інтуїції і образного мислення. Розширення тут — розгорнення творчого процесу, ментальна присутність у медійних наративах, дрейф ідентичності за конкретними просторово-часовими координатами, коли світ — це лабіринт, яким мандруєш.

Для модернізму і постмодернізму ідея розширення виступає як пошук цілісності, що складається у процесі становлення, у метамодернізмі — саме ціле у процесі становлення видозмінюється. Ідентичність метамодернізму розкривається на рівні індивідуального самовираження через досвід колективного. Але не в юнгівських термінах *інфляції Его*, коли на початку ХХ століття досвід безпосереднього зіткнення з архетипами вважався небезпечним і руйнівним для людини. Це розширення, що спонукає до пошуку меж реальності та власного Я, виступає як певний системний принцип, що потребує від суб'єкта культури особливої зосередженості, зібраності, концентрації, за принципом компліментарності — розумного самообмеження і спрощення, утримання меж Я зусиллям думки. Це є одним з важливих інструментів боротьби з *нагромадженням ілюзій*.

Естетизація *межі* між зовнішнім і внутрішнім є вершиною і метою, коли людина стає одноосібним творцем, мірою встанов-

лення меж чуттєвого пізнання світу. Це уможливило вибір естетичного досвіду, що визначає причетність до загального.

Література:

1. Arnheim R. Art and visual perception: A psychology of the creative eye. Univ of California Press, 1969. 263 p.
2. Bourriot N. Inclusions. Aesthetics of the Capitalocene. Sternberg Press. 2022. 144 p.
3. Eco U. The Open Work. Harvard University Press, 1989 [1962] 310 p.
4. Freinacht H. The Listening Society: A Metamodern Guide to Politics, Book One (Metamodern Guides 1) / H. Freinacht. Metamoderna ApS, 2017. 414 p.
5. Welsch W. Undoing aesthetics / transl. A. Inkpin, London; Thousand Oaks; California: Sage Publications. 1997. 209 p.

Олег Сидор

*кандидат мистецтвознавства, с.н.с.,
старший науковий співробітник
відділу соціокультурних досліджень мистецтва
Інституту проблем сучасного мистецтва
НАМ України
orchid.org/0000-0002-4777-1916*

Тиранія бездоганності (перечитуючи брукнера)

Мета доповіді полягає у вивченні особливостей психології представників сучасного тоталітарного суспільства на підставі їхніх суджень, а точніше — фрейдівських «прохоплювань», а не прямих декларацій, для чого було використано тексти, зокрема класичної російської літератури.

Актуальність подібних спостережень не викликає сумнівів, оскільки допомагає зрозуміти приховані наміри супротивної сторони, ба більше: потаємні важелі їхній дій.

Назва нашої доповіді є рефлексією на відомий твір французького філософа «Тиранія каяття», представлений у Києві 2013 р. у книгарні «Є», де пощастило побувати й авторові цих рядків, безпосередньо послухавши гостя з-за кордону. Якщо коротко, його тези зводилися до наступного: Захід нині так пригнічений провинною за колишні тиранії, що делікатністю пробує їх спокутувати, через те легковажно ігнорує тиранії сьогодення. Не кажучи про виклики «глобального Сходу», на які просто заплющує очі, даючи «зелену вулицю» антисемітизму, і не тільки йому (див.: [1]).

Порівнюючи цю «повзучу ідеологію» з тією, яка панує на неозорих просторах прилеглого до нас і вкрай войовничого Сходу, з жахом резюмуємо там цілком протилежне: відсутність будь-якого натяку на каяття — відтак і співчуття чи навіть елементарну увагу до думки Іншого (пор. зі спостереженням Дмитра Горбачова про долю шевченкового блудного сина, котрий як «мешканець миколаївського бюрократичного часу... не можу розраховувати на жалість, співчуття» [9; с. 218]. І це в ХІХ ст.!). Твори мистецтва це підтверджують. У чому — нам — кому — каятися? — наче промовляє

(промовляла і, певно, надалі промовлятиме) протилежна сторона вустами кожного свого героя, ігноруючи розмаїття чужих опіній.

Це може видатися глузуванням чи парадоксом. Адже вся філософія Достоевського тільки на тому й заснована, а багатоголося його героїв, яким начебто вільно виявляти себе не залежно від переконань автора, часом усупереч їм, «проходить червоною ниткою» у другому за значущістю з творів Михайла Бахтіна, хоча неозброєним оком видно: класик давав право мовлення крамольного дискурсу персонажам відверто йому осоружним, навіть зовні потворним на кшталт Смердякова — яке ж тут «багатоголося»? (На щастя, останнім часом західні дослідники воліють апелювати виключно до «карнавальних штудій» Бахтіна, красне місце яким — у фекально-анальному контексті [2, с. 50, 72, 84, 96]). Зрештою, гасло «Покаяння» осяяло овид доби ранньої перебудови, надовго визначивши її напрямок.

Почнемо з останнього. «Покаяние», так звався кінофільм грузинського режисера Тенгіза Абуладзе, який кілька років поспіль тримали на полиці, був заснований на грузинському матеріалі 1930-х, згодом узагальненому вже в союзному масштабі. Гасло це охоче підхопили т. зв. прогресивні сили, та нині видається, що немалу роль у тому зіграв йому загалом не притаманний. Воно було розтиражоване та випущене в масовий обіг, хоча насправді з можновладців минувшини каятися за скоєне і не збирався. Тож його спіткала сумна доля декоративного мему, міцно похованого за наступної вже доби, нині — екзотичної прикмети давно минулої доби; утім, і наприкінці 1980-х його сприймали як «казочку... красиву притчу на місці трагедії... сюрреалізм заради втіхи» [4; с. 64], тож про достеменне **покаяніє** насправді не йшлося. Аби його позбутися, викривальника вільно було звинуватити в усіх смертних гріхах. Утім, в Україні фільм не забули, він став поштовхом для роздумів про особливості радянського тоталітаризму [6; с. 359, 360].

Натомість більш типовою для російського менталітету видається думка, якою прохоплюється один із персонажів Юрія Мамлеєва — суперечливого, майже перверсивного письменника, і як показали наступні події, не без імперських комплексів. У його оповіданні «Велика людина» діє дрібний провінційний шахіст,

здібний (та не більше того) юнак Гнойніков, котрий мріє про світову славу в своїй царині, намагаючись отримати перше підтвердження своєї місії на місцевому турнірі. Першого ж дня реальність розвіє його ілюзії, відтак героя охоплює розпач, який він опановує холодною впевненістю у власній винятковості, що нею він тероризує не лише власне оточення, а й самого себе.

Мовою оригіналу (тут і далі — курсив наш): «То, что я — великий человек, **дело решенное, решенное раз и навсегда**, — непримиримо визжал он всем своим сознанием... то и дело харкая на зеленую свежую травку и цветы. — Но ведь я — плохой шахматист... А ничего другого делать не умею... В чем же мое величие?! Как примирить, как примирить!?» — еще испуганней, сжимая кулачки, косясь на небо и облака в них, бормотал он». А далі — новий спалах безпричинної агресії: «Укусил первое попавшееся ему молодое деревце». Аби заспокоїти його, підтримуючи сумнівний статус кво, кохана дівчина пропонує Гнойнікову набір злочинних практик: «Петя, Петя, еще не все потеряно... Убивать будем... Воровать будем... Грабить... Только для себя... для себя...» [5; с. 83].

Здогадно, мрії двох маргіналів так і лишаться мріями. Але букв. йде до кінця їхній не такий вже й далекий літературний попередник, якого теж каламутить жага визнання, мікстована з усвідомленням власної бездоганності. Ба більше: титулярної величі, властивої шкільному вчителю з глухої російської провінції: «Лицо Передонова делалось надменным: он получал уже в своем скудном воображении долю власти» [7; с. 416]. Тож звичайна п'ятітка згодом перетворюється у кривавий фарс, причина якого — не провокативна поведінка візаві (герой раніше не і таке терпів від свого приятеля), а страх «скинутої корони», яку він символічно відчуває:

«Красный, осоловелый от водки, Володин кричал и выпячивал губы. Он становился все нахальнее с Передоновым.

— Околпачили тебя, Ардаша, — сказал он с презрительным сожалением.

— Я тебя околпачу! — свирепо зарычал Передонов.

Володин показался ему страшным, угрожающим. **Надо было защищаться**. Передонов выхватил нож, бросился на Володина и резнул его по горлу» [7; с. 428].

Подальший розвиток дій доводить, що ні злочин (у героя Федора Сологуба), ані нищівна фахова поразка (як у персонажа Юрія Мамлеєва) не просвітлюють мізки. У одному випадку герой — схоже, клінічний божевільний (вибриків якого вперто симптоматично не помічає уся губернія) впадає у стан протрації, у іншому — простий нікчема знаходить себе в обіймах у першої-ліпшої співчувальниці, з якою він стиха обмізковує поведінкову «версію Бонні & Клайда», не переймаючись її кривавими наслідками. Фатальним вчинкам передують не якийсь там (фатальний?) «момент істини», а звичайна буденність, в яку занурені мізераблі, одержимі *надідеєю власної досконалості*, і яку підважити може найпростіший жест знадвору, і тоді начувайтесь, хто втрапить їм під гарячу руку.

Підставою для ствердження такої є лише факт існування індивіда, котрий приймає його апріорі, утім, чекаючи негайного підтвердження його з боку довкілля, заради чого здатен іти на злочин (вбивству Передоновим свого шкільного колеги передують довгий процес послідовного знущання над беззахисними учнями), чи хоча би мовчазно наважитися на таке, бо пече образа на якийсь рядовий негаразд (як-от програш у шаховому турнірі). Хай там як, але досконалисть/ безгрішність/ бездоганність персонажа ним самим не ставиться під сумнів — сумнівними можуть бути лише дії опонентів, під які підпадають найменші акти неохвалення персонажа — його задовольняє лише «повна, беззастережна капітуляція» (як владно промовляє маршал Жуков голосом Михайла Ульянова у кіносеріалі Юрія Озерова «Визволення»). Якщо раптом забарилася — «потрібно захищатися». Тиранія бездоганності не знає компромісів, але й до власних носіїв вона безжалісна.

(Найвідоміше каяття в російській літературі — звісно, каяття Раскольниковова посеред Сінної площі Петербурга. Та неозброєним оком видно, що герой і не намагається переосмислити свої вчинки, поготів зробити з них якісь висновки, пожаліти своїх жертв. Він просто заглиблюється у вир мазохістичного екстазу: «поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю, *с наслаждением и счастьем*». Екстазу, не позбавленого розрахунку, бо після вчиненого, гадає герой, «Соня с ним теперь навеки и пойдет хоть

на край света» [3; с. 498]. З такого приводу Кшиштоф Зануссі, вихований раціональною католицькою традицією, резонно зауважував: який сенс рвати на собі сорочку? — чи не краще віднайти скривджених тобою та допомогти їм? Раскольников справді допомагає, але тим, кому заманеться, як-от родині Мармеладових, яким він ні в чому не винен, тож він діє з самолюбивої примхи, що до каяття не має жодного стосунку, як не має і театральне шоу, що він влаштовує виключно для Соні Мармеладової — і своєї вразливої душі, яку треба нарешті заспокоїти після подвійного вбивства, відновити стан її інтелектуально-емоційного перфекту. Таким же поверхово-істеричним є і каяття чекіста в забороненому в РФ фільмі, що його Антон Додін наївно вважає сучасним аналогом «Покаяння», «Капітані Волгоногові...» Наташі Меркулової, Олексія Чупова, де самі родичі жертв бояться каяття катів - і мають рацію, бо це несе їм нову загрозу).

Слід зауважити, що подібна поведінка мало спільного має з побутовою, часто ситуативною самовпевненістю західної людини. «Це спрацює, **бо це я** ставлю!», прохоплюється герой фільму Карела Рейша «Гравець», граючи на кінських перегонах. І хоч далі він уплутується у кримінальну авантюру, та не з переконання у власній бездоганності, а від безвиході. Дає собі раду в азартному захопленні, прагне його позбутися, та навіть маючи чималий інтелектуальний багаж (він письменник, професор літератури) не бере зайвого в голову. Він «людина на своєму місці», структурована у жорсткий західний соціум на правах тимчасового відхилення від його нормативів. «Тиранія каяття», яку він до кінця не усвідомлює, виявляється у нього наприкінці фільму, коли він жертвовно йде на чужий ніж, бо напередодні вчинив підлоту, яка вимагає спокути. На щастя, окошилося травмою, якій він щиро радіє, роззираючи свій шрам у дзеркалі.

Висновки. З одного боку (Захід/ Європа) демонструє нестримне бажання копірситися у собі, відшукуючи виразки та ганжі, що автоматично блокує здатність критичного судження стосовно загрозового Іншого. На противагу цьому (Схід/ Росія) виявляє повну відсутність самокритики, безпричинну драгливість із приводу невизнання його Іншим, звідси — атака Іншого, яка впливає зі своєї омріяної досконалості.

Література:

1. **Брюкнер П.** Тиранія каяття. Київ: Темпора, 2013.
2. **Вернер Ф.** Темна матерія: Історія лайна. Київ: Ніка-Центр, Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2023.
3. **Достоевський Ф. М.** Собр. соч. в 15-ти т. Ленинград: Наука, 1989. Т. 5.
4. Киноглобус: Двадцять фільмов 1987 г. Москва: Союз Кинематографистов СССР, 1989.
5. **Мамлеев Ю.** Вечный дом: Повесть и рассказы. М.: Худ. лит., 1990.
6. **Соловей Е.** Нотатки на берегах перекладу // Копелев Л. І створив собі кумира. Київ: Дух і Літера, 2023.
7. **Сологуб Ф.** Мелкий бес (в сокращении) // Русская литература XX в.: Дооктябрьский период. Москва: Просвещение, 1980.
8. **Утевська П., Горбачов Д.** Будинок із левами: Нариси з історії українського візуального мистецтва XI –XX ст. Київ: Дух і Літера, 2024.

Борис Сорокін

*аспірант кафедри історії та теорії мистецтва
Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури,
ORCID ID: 0009-0009-1189-0276*

Місце дослідження і зберігання артефактів чи інституція на службі у суспільства? Як зміна парадигми музею знецінює експонування витворів мистецтва

Актуальність. У 2023-2024 роках музей як інституція дедалі частіше з'являвся в стрічках новин як місце протесту з найрізноманітніших причин, наприклад протестів проти збройних конфліктів чи зміни клімату. Активісти привертали до себе увагу киданням різноманітних речовин у твори мистецтва, вони влаштовували сидячі страйки, приковували себе наручниками в приміщенні музею або збиралися навколо чи всередині музеїв для проведення мітингів і протестів. Багато в чому використання музею як протестного простору пояснюється самою специфікою цієї інституції, але й також певними змінами в самопозиціюванні музею. Трансформація ролі музею в сучасному мистецькому і суспільному середовищі є важливим питанням для загального мистецтвознавчого дискурсу.

Метою даної роботи є з'ясування нової ролі музею під впливом суспільно-політичних запитів суспільства.

Постановка проблеми. Музеї невинно є «мішенню» для різного роду протестувальників та активістів. Вони відкриті для широкої громадськості, і будь-які акції в них викликають широке висвітлення в медіа через близькість до цінних творів мистецтва та артефактів. Також вагомим чинником є те, що музеї зазвичай не мають можливості уникнути протестних акцій через обмеження або відсутність заходів безпеки.

Один з перших зафіксованих випадків музейного протесту стався у 1914 році, коли суфражистка Мері Річардсон порізала картину Дієго Веласкеса «Венера перед дзеркалом», яка експонувалася в Національній галереї в Лондоні. Річардсон описала свій

напад на картину як навмисну відповідь на арешт політичної активістки Еммелін Пенкгерст: «Я намагалася знищити картину найвродливішої жінки в міфологічній історії на знак протесту уряду за знищення місіс Пенкгерст, яка є найвродливішим персонажем у сучасній історії» [1]. Не менш відомим актом протесту є акція Тоні Шафразі, який в 1974 році розмалював червоною фарбою поверхню картини Пабло Пікассо «Герніка» в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Чим жести Річардсон і Шафразі відрізняються від дій активісток організації Just Stop Oil Фібі Пламмер і Анна Голланд, які в жовтні 2022 року увійшли до Національної галереї в Лондоні, відкрили банку томатного супу і розбризкали його по склу, що захищало картину Ван Гога «Соняшники», а потім прикріпили свої долоні суперклеєм до стіни під роботою? Якщо акція Річардсон мала суфражистський контекст, а Шафразі мав намір реанімувати антивоєнний меседж «Герніки», протестуючи проти війни у В'єтнамі, то протест Пламмер і Голланд розчиняється в загальних сенсах. Їхня акція була не стільки про «Соняшники» як картину, скільки про цінність і функцію мистецтва в економіці уваги та обміну. Видимість і великий символічний капітал роботи, зрештою просто те, що «Соняшники» — це шедевр, надало додаткову соціальну драму інтервенціям активістів. З цієї ж причини активісти атакували роботу «Мона Ліза» в Луврі, роботу «Сад художника в Живерні» Клода Моне в Стокгольмі, і знову ж, роботу «Венера перед дзеркалом» Веласкеса. Самі полотна не постраждали — вони були врятовані захисним склом. Але постає питання — чи символічне псування «Соняшників» або «Мони Лізи», акції, які викликають широкий суспільний резонанс, дійсно можуть вплинути на кліматичну політику держав чи зупинити війни? Ці питання залишаються риторичними. Проте показово, що роботи Леонардо, Веласкеса виступають лише як тло для цих взаємодій, мистецький потенціал цих робіт розмивається.

А чи виступає тлом сам музей для таких акцій? Варто зазначити, що впродовж останніх десятиліть різні культурні інституції — музеї, галереї, мистецькі фонди, студійні комплекси, центри мистецтва тощо — у різний спосіб намагалися переосмислити власну інституційну культуру. Ініціативи варіюються від просвітницьких

та освітніх програм до більш ґрунтовного переосмислення інституції як простору без будівлі. Дедалі поширенішим і тим, що має попит, є уявлення про музей як простір дозвілля та публічного споживання. Музей стає інклюзивним середовищем. Його роль змінювалася не тільки під впливом загальнополітичних та економічних політичних процесів, але й зсередини — під впливом новітніх кураторських практик, інституційної критики від митців та наукових досліджень. Зрештою в 2022 році Міжнародна рада музеїв (ICOM) затвердила нове визначення музею як «неприбуткової, постійної установи на службі суспільства, яка досліджує, збирає, зберігає, інтерпретує та експонує матеріальну і нематеріальну спадщину» [2]. У визначенні додається, що «відкриті для публіки, доступні та інклюзивні, музеї сприяють розмаїттю та сталому розвитку. Вони працюють і спілкуються етично, професійно і за участі громад, пропонуючи різноманітний досвід для освіти, задоволення, роздумів і обміну знаннями» [2].

Отже, для інституції відвідувачі є вже не просто публікою, а громадянами. Ці відвідувачі, своєю чергою, використовують музеї як майданчики для публічного дискурсу і протесту. Музеї заповнили порожнечу, яка утворилася після зникнення інших громадських інституцій. Музеї презентують себе як нейтральне тло, проводячи дискусії, воркшопи та мистецькі інтервенції на складні теми. Під впливом цих чинників зміст та символічне навантаження артефактів, представлених у музеях, а також їх дослідження в музеях поступово втрачає своє пріоритетне значення.

Висновки. Сучасне інституційне мистецьке середовище характеризується динамічними змінами, певним чином віддзеркалюючи динамічну зміну запитів і потреб суспільства. Офіційна музейна дефініція зазнала змін. Зазначається, що це «установа на службі суспільства [...], відкрита для публіки, доступна та інклюзивна». Доступність та інклюзивність музеїв дає їм змогу бути майданчиком для різноманітних протестних рухів. Проте «матеріальна і нематеріальна спадщина» — основа експозиції та фондів, виступає лише як тло і інструмент привернення уваги в цих протестах.

Література:

1. **Dafoe, T.** (2022, December 1). Climate activists threaten to start

slashing paintings as they ‘Escalate’ their campaign to model the suffragist movement. *Artnet News*. <https://news.artnet.com/art-world-archives/just-stop-oil-activists-threaten-art-slashings-2221065>

2. International Council of Museums. (2023, June 5). *Museum Definition - International Council of Museums*. <https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>

Микита Сурнін
*магістр режисури,
молодший науковий співробітник
відділу культурної спадщини
та пам'яткоохоронної справи
Інституту культурології НАМ України*
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-3768-5026>

Гастрокультура як площина для збереження нематеріальної культурної спадщини (ендеміки)

Актуальність: ми вже торкалися цієї тематики в іншій роботі [1], але не достатньо уваги присвятили гастрономічним можливостям як чинникам, що здатні продемонструвати українську культуру та зберегти її. Наразі поговоримо глибше про таку річ, як ендемічні чи наближені до таких (символи) їстівні культури, які можливо використовувати як маркування української нематеріальної (гастрономічної) культурної спадщини (далі — НКС).

То є важливим, на наш погляд, питанням через те, що НКС більш уразлива до зникнення з простору планети, аніж матеріальні носії культурних кодів. Бо якщо їх і можна знищити, наприклад скульптурний оригінал, то його можливо відреплікувати. Нормальна музейна практика виставляти копії на показ, аби з оригіналом нічого не сталося, особливо в наш час еко-активізму (у Західних країнах) та на теренах України через військові дії.

Мета: продемонструвати можливості гастрокультури, що не є розповсюдженими в сучасній Україні. Тому що окрім сала та борщу, про який буде сказано трохи далі, є ще багато чого, але, на жаль, не поширене серед населення.

Так, навіть у святкові дні ніде не продаються продукти, що мали б у собі їстівний каштан. Каштан є символом Києва, але майже ніде, лише в кількох кондитерських та барах, можна скуштувати каштановий сироп і каштановий лікер. Каштанового борошна та виробів з нього взагалі немає навіть на осінніх фестивалях; каштана як альтернативу кави теж не використовують. Хіба що нагадування про нього містить назва торту й намальована кремом символіка, без самого каштана.

Кілька років тому гонобобель була дорогою ягодою, що продавалася у малій кількості і за шалені гроші; вірогідність того, що будь-який агро/гастробізнес побачить перспективу використання цього горіха звісно — існує.

Якщо відкрити інший об'єкт НКС, що під загрозою зникнення, від країни Джубіті — хеедho [3], то виявиться, що описано як інгредієнти, рецептуру приготування, так і культурний пласт — задля чого обертати стовбур дерева, в якому готується хеедho в мушлі та спеціальні тканини. Тому що вони є традиційними елементами жіночого вбрання, і готується та дарується ця страва мамою нареченої своєму зятеві на тиждень опісля весілля, для гарних стосунків між сім'ями.

Про культуру приготування українського борщу, що представлено на сайті ЮНЕСКО [2], можна сказати лише те, що не описано нічого конкретного. Окрім того, що можливо готувати цю страву на якомусь зі видів буякового соку, в каструлі чи глеку та що готують його переважно жінки, хоча можуть готувати і деякі чоловіки та повинні допомагати діти. В який саме спосіб відносити себе до тих деяких чоловіків — незрозуміло. А якщо діти не допомогатимуть чи то через те, що вони ще не народилися або вони мають свої сім'ї, то виходить, що та приготовлена страва — неукраїнський борщ? Різницю між українським та неукраїнським — не вказано. Нічого не вказує на книгу 1860 року [4], в якій український етнограф та антрополог Н. Маркевич збирав звичаї, вірування та гастрономічні звички українців з 1600 року, де можна знайти рецептуру доінтернетну та дорадянську. Тобто таку, яка свідчить про сам концепт борщу, звісно, як і вказано на сайті ЮНЕСКО, рецептура гнучка та має безліч варіацій, де в одній області чогось додають або навпаки — чогось не додають. Але окрім буякового квасу, якому теж має бути місце на українському продовольчому ринку, більше не згадується нічого. Тому що той, усереднений борщ, який в уяві кожного українця, то є радянський клішований варіант. У книзі Н. Маркевича подано варіант без картоплі та з використанням ендемічної рослини в якості тої, що з неї видобували олію до появи соняшника (разом із картоплею), — коноплі. У 2023 році на XIV обласному святі декоративно-прикладного мистецтва «Майстерний червень» майстер народної творчості Олег Земну-

хов представив борщ, у якому використав українські посівні коноплі, що не містять наркотичних речовин.

Дещо про алкоголь. В українській гастрокультурі є свій дистилат — горілка, однак у світі цей продукт відомий саме як водка, яка на всі сто відсотків асоціюється зі росією. На жаль, з ендемічно-українським алкоголем справи кепські. Використання інгредієнтів для мацератів (як настоянок, так і наливок) таке саме, як і в країні-агресорки, звісно з причини географічної близькості (хрінновуха, медовуха). Є лише один давній ендемічний український напій, що являє собою мацерат, а не дистилат, як вказано на Вікіпедії та багатьох ресурсах, що його рекламують, бо настоюється з бруньок чорної смородини на горілці; мається на увазі — контабас.

Висновки. Наразі крафтовий спосіб виготовлення будь-чого, в тому числі й алкоголю, що став поширений, дарує надію, що якийсь із цих крафтових продуктів зможе колись стати частиною культури та перейти на міжнародний рівень, що буде асоціюватись із українською гастрокультурою. Проте треба наповнювати ринок не тільки щотижневими вигадками, але й розповсюджувати те, що у кожного може бути під рукою, але непомічене, з тих інгредієнтів, які колись були щоденною частиною столу чи використовувались як декор.

Література:

1. **Сурнін М. С.** ГЛОКАЛЬНІСТЬ У «НАРУТО» ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ GLOCALITY IN “NARUTO” AS A WAY OF PRESERVING NATIONAL CULTURAL HERITAGE. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. молодих учених, 20–21 квітня 2023 р. У 2 ч. Ч. 1 / За ред. Н. Рябухи та ін. — Харків : ХДАК, 2023. — 404 с. 19-21с;
2. ЮНЕСКО. 2022 р. Список об'єктів нематеріальної культурної спадщини, які потребують термінової охорони. Культура приготування українського борщу. <https://ich.unesco.org/en/USL/culture-of-ukrainian-borscht-cooking-01852> (Дата звернення 19.08.2024);
3. ЮНЕСКО. 2023 р. Список об'єктів нематеріальної культурної спадщини, які потребують термінової охорони. Хеддхо. <https://ich.unesco.org/en/USL/xeedho-02001> (Дата звернення: 19.08.2024);
4. Н. Маркевич. Обычаи, повір'я, кухня и напитки малороссіянь. Київ. 1860 р.

Богдан Тимофієнко
аспірант I року навчання ІПСМ НАМ України
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1146-1948>

Алгоритми сприйняття. емоційні маніпуляції засобами технологічного мистецтва

У сучасних умовах, коли технології інтегруються в усі сфери людської діяльності, включаючи художню творчість, ми спостерігаємо суттєві трансформації у сприйнятті творів мистецтва. Важливо зазначити, що алгоритми виступають посередниками між художником і глядачем, модулюючи процес сприйняття і нав'язуючи певні емоційні реакції. Сучасне технологічне мистецтво активно використовує алгоритми як для аналізу даних, так і для створення персоналізованого контенту, що дає змогу формувати нові моделі чуттєвого досвіду. Маніпуляції емоційним станом через цифрові платформи набувають вражаючих масштабів, впливаючи як на колективне, так і на індивідуальне сприйняття художніх творів, що потребує всебічного аналізу з позицій сучасної естетики та теорії медіа.

Маніпулювання емоціями за допомогою мистецтва має давнє коріння, проте інтеграція штучного інтелекту додає новий рівень складності до цього процесу. Сучасні системи штучного інтелекту здатні не лише аналізувати реакції глядачів, але й адаптувати свої результати в реальному часі, тим самим посилюючи емоційний вплив мистецького твору. Зокрема, застосування алгоритмів штучного інтелекту, машинного навчання або генеративного дизайну допомагає створювати динамічні мистецькі роботи, які адаптуються до поведінкових чи емоційних реакцій аудиторії в реальному часі. Це ставить перед нами низку етичних викликів, зокрема чи є допустимим втручання штучного інтелекту в процес формування емоцій та прийняття рішень у художньому контексті (Maynard, 2023).

Сьогодні спостерігаємо виразну упередженість у сприйнятті мистецтва, створеного штучним інтелектом, порівняно з мистецтвом, авторство якого належить людині. Багато глядачів відда-

ють перевагу людському мистецтву, ґрунтуючись на традиційних уявленнях про творчість та автентичність, що вказує на глибоке коріння культурних стереотипів щодо ролі автора. Це упередження акцентує увагу на необхідності подальшого дослідження впливу технологічного прогресу на наше розуміння мистецтва, а також на трансформацію емоційних зв'язків, що виникають між глядачем і мистецьким твором у контексті розвитку штучного інтелекту.

У сфері VR/AR-мистецтва емоційні маніпуляції здійснюються через інтерактивність, яка створює ефект повної присутності у віртуальному середовищі. Алгоритми аналізують поведінкові та біометричні реакції користувачів, динамічно адаптуючи контент у реальному часі, що безпосередньо впливає на їхній емоційний стан. Наприклад, інсталяції, які реагують на частоту серцебиття або рівень стресу, можуть змінювати свій вигляд або звучання, підсилюючи відчуття тривоги чи, навпаки, створюючи атмосферу спокою. Це підкреслює роль алгоритмів як інструментів психологічного впливу через інтерактивність і занурення. У цьому контексті важливого значення набуває синестетичний досвід аудиторії, що уможливлюється завдяки цифровим медіа. Показовим прикладом інтерактивної взаємодії мистецької інсталяції з її учасниками є *The Treachery of Sanctuary* Кріса Мілка. Інсталяція складається з трьох білих панелей, на яких проєктуються тіні учасників, які трансформуються у силуети птахів, завдяки чому у людини створюється ілюзія його перетворення на птаха. «На першій панелі тіло розпадається на птахів, символізуючи момент народження або момент, коли у вас виникає ідея. Друга панель є репрезентативною критичною реакцією з боку себе, або з боку зовнішньої сили. Вона відображає почуття, коли твій найчистіший вираз розбирають тисячі розлючених дзьобів, що символізує смерть. Третя панель, де у тебе проростають гігантські крила, представляє преображення. Коли ти долаєш смерть, і ідея перетворюється на щось більше» (*The Treachery of Sanctuary — Design & Research* 21, 2022). Важливим залишається питання, де проходить межа між мистецьким задумом і маніпуляцією свідомістю глядача. Етичний виклик для сучасних митців полягає у використанні технологій для емоційного впливу, не переходячи межу зловживання емоціями аудиторії.

Підсумовуючи, зазначимо, що алгоритми у сучасному технологічному мистецтві відіграють подвійну роль. Вони є інструментом для створення нових форм художнього вираження, які виходять за межі традиційного мистецтва, і водночас дозволяють реалізовувати комплексний емоційний вплив, що часто може бути пов'язаним з маніпуляцією. Це відкриває нові перспективи для митців, але разом із тим вимагає глибокого етичного осмислення ролі алгоритмів у мистецьких практиках. Оскільки згадані технології, змінюючи традиційні уявлення про творчість, усвідомлення цієї динаміки має вирішальне значення для формування майбутнього ландшафту мистецтва у все більш технологічному світі.

Література:

1. Johnson-Laird, P. N., & Oatley, K. (2021). Emotions, Simulation, and Abstract Art. *Art & Perception*, 9(3), 260–292. <https://doi.org/10.1163/22134913-bja10029>
2. Maynard, Andrew. AI and the Art of Manipulation. <https://futureofbeinghuman.com/p/ai-and-the-art-of-manipulation>. Accessed 15 June 2024.
3. The Treachery of Sanctuary — Design & Research 21. (2022, February 14). <https://desres21.netornot.at/interaction-design/the-treachery-of-sanctuary/>

Ольга Успенська

*викладач Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
ORCID ID: 0000-0003-0493-5869*

Досвід захисту освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва

Отримання ступеня доктора мистецтва, згідно із законодавством, здійснюється на освітньо-науковому/освітньо-творчому третьому рівні вищої освіти. Освітній рівень підготовки доктора мистецтва еквівалентний рівню доктора філософії, з тими самими вимогами щодо отримання нових знань, але містить практичний компонент, у центрі якого будується програма навчання. Таким чином, підготовка доктора філософії та доктора мистецтва аналогічні за своїми цілями, але різні за спрямуванням і методами.

Навчання здійснюється за розробленими закладом вищої освіти (ЗВО) програмами із визначеної мистецької спеціальності, наприклад “Сценічне мистецтво”, про яке у даному випадку йде мова. Програма затверджується на Вченій раді ЗВО і обов’язково акредитується у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Програма містить освітню, дослідницьку, творчу мистецьку і педагогічну складові, вимоги до виконання яких закладені у постанові Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 865.

Завершується навчання створенням самостійного творчого мистецького проєкту, який представляється для захисту на спеціалізовану раду. Вимоги до творчого мистецького проєкту, як і до виконання освітньо-творчої програми навчання, визначені законодавством.

Маємо звернути увагу на те, що згідно із Законом про освіту здобуття ступеня доктора мистецтва не передбачає проведення наукового дослідження, хоча й спрямоване на розв’язання теоретичних проблем у творчій мистецькій сфері. Таким чином, теоретична частина творчого мистецького проєкту має бути насамперед обґрунтуванням проведеного творчого пошуку під час створення мистецького проєкту, а не науковою розробкою теоретичного пи-

тання. Адже необхідність введення цього ступеня виникла саме тому, що тривалий спеціалізований науковий характер підготовки доктора філософії та проведення дисертаційного дослідження не відповідають вимогам з підготовки кадрів для багатьох творчих мистецьких спеціальностей. Докторантура мистецтва дає можливість здобувачам ступеня стати висококваліфікованими викладачами в закладах вищої освіти, будувати свою як творчу, так і академічну кар'єру.

Наприклад, у США докторантура мистецтва пропонує поглиблене вивчення конкретної дисципліни спільно з теорією викладання та педагогічними навичками. Найбільш розповсюдженими ступенями доктора мистецтва в США є доктор образотворчих мистецтв (DFA) і доктор музичних мистецтв (DMA) (Безгін О.І., 2018).

Для України введення на законодавчому рівні ступеня доктора мистецтва має відіграти позитивну роль для збереження викладацьких творчих кадрів у мистецьких закладах вищої освіти. Але досвід навчання і захисту творчих мистецьких проєктів після запровадження докторантури мистецтва свідчить, що потребується на законодавчому рівні вирішення багатьох питань стосовно статусу доктора мистецтва, його диплому, можливості отримувати звання доцента та рівня оплати.

Література:

1. **Безгін О.** (2020). Флорентійські принципи для підготовки доктора мистецтва. Культурологічна думка. № 18. С. 147 - 155. Київ: Інститут культурології НАМ України.
2. Кабінет Міністрів України (2018). Постанова КМУ від 24. 10. 2018 р. № 865. Порядок здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні. Відновлено з <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-zdobuttya-osvitno-tvorchogo-stupenya-doktora-mistectva-ta-navchannya-v-asistenturi-stazhuvanni>

Мирослава Чайка
*викладач кафедри тележурналістики
факультету кіно і телебачення
Київського національного
університету культури і мистецтв*

Роль цифрових технологій у розвитку жанру мок'юментарі

Мок'юментарі, або псевдодокументальний жанр, є одним з найбільш гнучких та актуальних форматів у сучасному кіно та медіапросторі. Завдяки прогресу новітніх технологій, таких як стрімінгові платформи, соціальні мережі та цифрові інструменти редагування, жанр мок'юментарі отримав нові можливості для поширення та інтерактивності. Цифрові технології суттєво вплинули на розвиток мок'юментарі — жанру, що імітує документальне кіно. Автори сюжетів жанру мок'юментарі усіяко підкреслюють їх вигаданість та несправжність. Водночас їх головна мета — підштовхнути глядацьку аудиторію до роздумів стосовно того, чи міг би той чи інший вигаданий сюжет виявитися справжнім і відбутися в реальному житті [2, с. 185].

Особливу наукову цінність дослідження становлять такі видатні автори, як Л. Брюховецька [1], С. Гончарук, О. Левченко та Н. Цімох [2], М. Чайка [3]. Вагомий внесок у розвиток цього жанру також зробили міжнародні дослідники, зокрема С. Ліпкін, Д. Педжет, Дж. Роскоу [4], а також співпраця Дж. Роскоу та С. Хайда [5]. Їхні роботи сприяли поширенню жанру мок'юментарі, а також його теоретичному аналізу та практичному вдосконаленню.

Жанр мок'юментарі, який поєднує елементи художньої вигадки з псевдодокументальним стилем, починаючи з середини ХХ століття, став важливим культурним феноменом, що висвітлює соціальні та культурні питання. У сучасних умовах, коли технології швидко еволюціонують, мок'юментарі здобув нові форми і функції завдяки цифровим медіа, соціальним мережам і потоковому відео. Глядачі тепер не просто споживають контент, а й взаємодіють з ним через коментарі, репости та навіть беруть участь у створенні візуального матеріалу. Таким чином, мок'юментарі став

не лише жанром кінематографа, але й важливою частиною цифрової культури, яка впливає на сприйняття аудиторії.

Насамперед поширення цифрових камер та смартфонів знизило вартість виробництва відеоконтенту, що зробило можливим створення мок'юментарі для незалежних кінематографістів і аматорів. Це сприяло експериментам із жанром, зокрема у форматі низькобюджетних і самостійно знятих проєктів. Подальший розвиток отримали програмні засоби для цифрового монтажу, такі як Adobe Premiere Pro або DaVinci Resolve, які дозволяють додавати елементи, що імітують документальний стиль, наприклад текстові вставки, ефекти старіння плівки чи інтерв'ю в репортажному форматі. Монтаж — це передача змісту, який не є в самих кадрах, а виникає лише в їх зіставленнях [1, с. 12]. Крім того, цифровий монтаж полегшує інтеграцію вигаданих архівних матеріалів, які є характерними для мок'юментарі, а також спецефектів і CGI, які використовуються для створення науково-фантастичних або комедійних елементів.

Суттєвим чинником впливу є також роль соціальних мереж, таких як YouTube, Instagram чи TikTok, які стали платформами для популяризації мок'юментарі та зробили його більш доступним для широкої аудиторії. Завдяки алгоритмам поширення контенту ці платформи сприяють зростанню аудиторії для творів, що імітують реальність. Більше того, жанр може використовувати інтерактивність соціальних мереж, залучаючи глядачів до обговорень чи навіть інтегруючи їх у створення нових наративів. Іншим аспектом є вплив цифрової епохи на феномен фейкових новин, які часто слугують основою для ідей мок'юментарі, спрямованих на розмивання межі між реальністю та вигадкою. Це особливо актуально у роботах, які відтворюють новинні сюжети чи псевдодokumentальні розслідування.

Глобалізація цифрових технологій сприяє поширенню мок'юментарі в різних культурних контекстах. Онлайн-платформи відкривають доступ до творів з усього світу, що стимулює створення локалізованих адаптацій із використанням культурно специфічних елементів. Процеси створення фільму є надзвичайно складні й кожного разу вимагають індивідуального підходу, вигадки. Від режисера воно вимагає підпорядкувати своїй волі

громіздкий процес: підготовка - знімання - монтаж - озвучення - тонування [1, с. 10].

Завдяки платформам, де переважає короткий та динамічний відеоконтент, мок'юментарі може передавати зміст у легкій для сприйняття формі. До приклада, TikTok дозволяє користувачам знімати короткі псевдодокументальні ролики, що використовують інструменти редагування та спецефекти для створення реалістичного враження. Стримінгові платформи, такі як Netflix та Amazon Prime, також зробили значний внесок у розвиток мок'юментарі. Ці платформи дозволяють випускати повноформатні псевдодокументальні фільми та серіали, такі як American Vandal та Borat Subsequent Moviefilm, які, хоча і не є реальними документальними фільмами, майстерно імітують документальний стиль, створюючи враження реальності.

Слід зазначити, що жанр мок'юментарі, завдяки сучасним технологіям, набув елементів інтерактивності. Це дає змогу глядачам безпосередньо впливати на розвиток сюжету або висловлювати власну думку про те, що вони бачать. До приклада, у проєкті Bandersnatch від Netflix, хоча він і не є мок'юментарі в класичному розумінні, застосовано концепцію інтерактивного вибору. Цифрові платформи та технології редагування створили сприятливе середовище для поширення мок'юментарі, але також викликали низку етичних питань, пов'язаних із достовірністю контенту. Через реалістичність, притаманну цьому жанру, аудиторія може легко бути введена в оману.

Висновки. У підсумку, цифрові технології дали жанру мок'юментарі новий імпульс, зробивши його більш доступним, різноманітним і технологічно досконалим, що значно розширює можливості авторів для експериментів. Використовуючи сучасні технології, жанр мок'юментарі відкриває нові можливості для взаємодії з аудиторією та створення оригінальних форм контенту. Завдяки стримінговим сервісам, соціальним мережам та інструментам інтерактивного відео мок'юментарі має потенціал значного впливу на суспільну свідомість, одночасно стимулюючи критичне осмислення інформації. Використовуючи стиль документалістики для вигаданих сюжетів, цей жанр стимулює аудиторію до усвідомлення меж між вигадкою і реальністю.

Література:

1. **Брюховецька Л.** Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Логос. 2011. 391 с.
2. **ГОНЧАРУК С., ЛЕВЧЕНКО О., Цімох Н.** Жанр мок'юментарі як кінематографічний феномен доби постмодерну // Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво. 5(2). 2022. С. 181–188.
3. **Чайка М. А.** Мок'юментарі як «особливий» стиль кіновиробництва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2(61). 2018. С. 310–315.
4. **Lipkin, S. N., Paget, D., & Roscoe, J.** Docudrama and Mock-Documentary: Defining Forms, Real Lives. Manchester University Press. 2006 p.
5. **Roscoe, J., & Hight, C.** Faking It: Mock-documentary and the Subversion of Factuality. Manchester University Press. 2001.

Оксана Чепелик

кандидат наук, с.н.с.,

Інститут проблем сучасного мистецтва

НАМ України,

провідний науковий спеціаліст

відділу мистецтва новітніх технологій.

ORCID ID: 0000-0002-2836-8611

Діалог: суспільство і мистецький світ

Актуальність. Якщо робота з екзистенційними категоріями, такими як: Віра, Буття, Любов, Смерть, Свобода, Народження, Жертва, Воскресіння, Всесвітнє Братерство, все — з великої літери є призначенням попередніх епох, то 21 століття апелює до соціальної реальності. За допомогою екзистенційних категорій мистецтво створювало власний космос із супрематичними об'єктами «безпредметного» живопису Казимира Малевича, які він сам вважав продуктами нелюдської субстанції — вікнами в інші простори та нову реальність. Сьогодні мистецтво у співпраці з ШІ може репродукувати подібні «космічні тіла», як і на метафізичних полотнах Малевича. Хоча, з використанням ШІ надзвичайно легко творити за законами традиційного психологічного реалізму та канонами пропагандистського мистецтва, підносячи фейк на п'єдестал і залучаючи на службу. Варто окреслити цю парадоксальну дилему, а отже, ми стикаємося з «плинною етикою», що є ознакою часу як і «плинна сучасність» [Бауман, 2008].

Митець/сткinya своєю творчістю включається в діалог, що то-рує шлях для укладання суспільного договору, який наразі формується в Україні. Суспільний договір — це спосіб організації (самоорганізації) суспільства, засновком якого є вільні самоврядні індивіди з невіддільними правами, що укладається задля гарантії права на життя, суспільного миру й забезпечення від насильства.

Та ж функція притаманна мистецтву і за межами нашої країни, з тією різницею, що в такому випадку йдеться радше про перманентність і процесуальний характер, аніж про його формування. Втім, розглядати діалог між суспільством і мистецьким

світом за межами України також є нагальною необхідністю, адже донесення українського голосу у неконвенційний спосіб формує загальне культурне поле, мережеві зв'язки та спільні сенси. Ангажоване мистецтво в західній традиції сприймається в позитивному ключі, як мистецтво, що займається критичними практиками, проблемним полем яких є соціальна реальність. В процесі подолання спадку тоталітарного минулого в українській сегмент мистецтвознавства та культурології цей термін перекочував з негативними конотаціями як мистецтво пропаганди, що слугує тоталітарному режиму та його уславленню.

Мета. Простежити зміни диспозиції в тріаді митець, мистецтво, споживач у контексті сучасної трансформації світу на прикладі візуального мистецтва. Зміна зазначеної диспозиції була означена ще в роботі Ніколя Буррію «Естетика взаємодії», що побачила світ 2001 року, і теоретичне підґрунтя якої і власні мистецькі практики спонукали мене до заснування Міжнародного фестивалю соціальної скульптури 2007 року в локації Інституту проблем сучасного мистецтва НАН України, де досліджувалась модель мистецтва, що продукує форми, здатні запускати процеси взаємодії між людьми, направлені «на вироблення умов для втілення утопічних світів», «а отже, дозволити цьому політичному проєкту здійснитися на практиці» [Bourriaud, 2001].

Нинішня мистецька критика вимагає від митця не тільки ангажованості задля інтенсифікації суспільного діалогу, але й бути трансформаційним потенціалом з тенденцією до техносолюціонізму. Так, Європейська комісія довірила Ars Electronica в Лінці організувати престижні і високооплачувані конкурси: S+T+ARTS = Інновації в альянсі науки, технологій і МИСТЕЦТВ, де основна увага приділяється проєктам, які сприяють подоланню соціальних, екологічних та економічних проблем, з якими стикається континент, та Citizen Science Award, що підтримує проєкти, соціальний і політичний вплив яких сприяє подальшому розвитку плюралістичного, інклюзивного та сталого суспільства в Європі, що є частиною масштабного проєкту IMPETUS (Поштовх).

У контексті турбулентності Антропоцену Ендрю Браун у своїй в книзі «Мистецтво та екологія зараз», розглядаючи феномен практик еко-мистецтва, що розвивається, розробив шестирівневу

модель дослідження ступенів відповідальності за навколишнє середовище в мистецтві, яка тепер слугує аналітичним інструментом. Браун проблематизує еко-мистецтво, стверджуючи, що митці мають «брати участь у створенні змін і пошуку рішень екологічних проблем»:

- Re/create — перетворювати — «розвивають пошук рішень екологічних проблем.»

- Re/act — реагувати — «[Художники] активно ставлять собі за мету перетворити світ і змінити його на краще» [Brown, 2014].

У контексті кліматичних змін, коли одних лише знань уже недостатньо, щоб спонукати до дії, мистецтво звертається до сенсоріуму — до трансформації зсередини, почуттів, етики турботи, співставлення себе з іншими, де культура розглядається як живильне середовище для наших стосунків із природою і, відповідно, є нашим найбільшим активом у здійсненні радикальних, стійких змін.

«Все тече, все змінюється», — писав давньогрецький філософ Геракліт Ефеський, закладаючи основи діалектики. Все трансформується, щоб вижити. Однак постулюючи себе як «господарів і володарів», людський рід надався до цієї трансформації до такої міри, що спотворив свої принципи. Людство порушило природні цикли та врізалось в тканину життя в ритмі гіпертрансформації, навічно вмонтованої в геологічні шари. Сьогодні наслідки цього втручання спонукають нас розпочати ще одну трансформацію, цього разу вже не поза нами, а всередині нас, якомога ближче до наших способів діяти, жити та думати, щоб укласти мир із Землею.

Такі стратегії задіяні в авторських проєктах «Стати океаном», інаугурація якого відбулася в рамках Міжнародної конференції GlobalMed 2024 на запрошення MMHS — Середземноморського дому гуманітарних наук у Франції, та «ТЕРРА-ОКЕАН. Між локальним і глобальним: всередині екологічних колізій» в Марсельському планетарії, розроблених в дослідницькій резиденції Iméga — Інституту поглиблених досліджень Екс-Марсельського університету за підтримки APF (США) та FIAS в рамках програми «Мистецтво та наука: недисципліноване знання», забезпечивши також і розмову про екоцид в Україні. Цей трібют щодо ідеї Океану не тільки як колиски життя на Землі, але й як симбіотичного

мультивсесвіту живих істот — це запрошення «стати океаном», почерпнути натхнення задля спільного естетичного та політичного бачення підводного мультивсесвіту та симбіотичного майбутнього. Проект наголошує на «необхідності радикальних змін у стосунках між людиною та іншими живими видами та припускає, що це можна зробити за допомогою мультисенсорного пізнання та емпатії» [Moreteau, 2023].

У таких пошуках митці/сткни знову виступають як дослідники/ці мирних трансформацій, надаючи матерії форму, а також залучаючи нематеріальність з ефемерними формами, не вдаються до конформізму, а інформують та трансформують з повагою. Трансформативні художні практики існують і з'являються як осередки. Виходячи з колективних процесів участі, але переживаючи інтимно та ситуативно, вони спонукають до змін, які є невід'ємно індивідуальними та спільними, як з іншими людьми, так і позалюдськими агентами, довіряючи потенціалу досвіду в усіх його вимірах. Трансдисциплінарні за своєю природою, вони наново відкривають і переосмислюють способи використання, які не знають віку чи кордонів, як то кустарні, кулінарні, садівничі, ритуальні, духовні, поетичні, романтичні, соматичні, святкові, войовничі, перформативні, підривні чи юридичні, організаційні, адміністративні, матеріально-технічні взаємодії.

Завдяки своїм дослідницьким підходам ці практики охоплюють радикальну невизначеність мінливого світу, щоб краще дистанціюватися від принципів, закладених тенденцією до техносолоюціонізму. Вони запрошують ситуативні, а не експертні знання, і забезпечують емпіричну підтримку для розвитку здібностей, а не нав'язують зміни в поведінці. Вони створюють форми і сенси, які можуть бути привласнені іншими, щоб повернути кожному бажання та силу діяти.

Висновки. Щоб подолати фундаментальні потрясіння, митці розвивають реставраційні практики, індивідуально чи в групах; підходи, які відновлюють нас соматично, сенсорно та духовно; в широкому спектрі від дигітального мистецтва до прикладних робіт, від ленд-арту до еко-арту; часто в нетипових і неінституційних культурних місцях, справжніх лабораторіях просто неба, в польових дослідженнях, де можна експериментувати з матері-

альними та реальними екотопіями для кращого спільного життя. Культивуючи опір і стійкість перед обличчям прийдешньої великої трансформації світу, митці є не лише агентами змін, але й надають суспільству силу втілювати їх, і таким чином відповідають змісту цитати, яку приписують Магатмі Ганді: «Будь зміною, яку хочеш бачити у світі».

Література:

1. **Бауман, З.** Текучая современность. [Liquid modernity]. Санкт-Петербург: СПб.: Питер, 2008. 240 с.
2. **Bourriaud N.** Esthetique relationnelle. — Dijon, 2001.
3. **Brown, Andrew.** *Art and Ecology Now.* Thames & Hudson, 2014. (reviwd by Martin Spray).
4. **Moreteau, Constance. Oksana Chepelyk** «Immersive Environments: Espace Ocean» catalogue, Marseille: Corep, 202

Роман Ширман
*кінорежисер, професор,
заслужений діяч мистецтв України,
член-кореспондент
Національної академії мистецтв України*

У погоні за тишею. тиша як прийом та тема фільму

Героїня фільму «Персона» І. Бергмана загадково мовчить, напевно, через відразу до тотальної брехні, нещирості і неможливості висловити словами те, що коїться навкруги. Герої фільму М. Слабошпицького «Плем'я» мовчать, бо фізично нездатні розмовляти. Герої фільму Дж. Красинські «Тихе місце» мовчать, аби не привернути до себе уваги монстрів, здатних їх знищити.

У фільмі К. Нолана «Оппенгеймер» у ту мить, коли відбувається ядерний вибух, звук зникає і запановує тиша. Так саме інколи зникає звук у кульмінаційних сценах фільмів М. Скорсезе та С. Спілберга.

Драматурги давно використовують мовчання як надпотужний прийом (коли слова, хоча й лунають на сцені, але стосуються будь-чого, окрім головного, що насправді турбує героїв і самого автора). На диво мовчазні картини художника Едварда Хоппера (які безумовно надихали кінорежисера Роя Андерсона та майже процитовані у фільмі «В пошуках тиші», про який йтиметься далі) ледь не фізично впливають на глядача. З'явилося чимало досліджень, присвячених вивченню проблем тиші у реальному житті та мистецтві. Серед них роботи Д. Прочника «У погоні за тишею: пошук змісту у світі шуму», А. Корбена «Історія тиші від епохи Відродження до наших днів», М. Шиона «Звук: слухати, чути, спостерігати». Вони, а також практика сучасного мистецтва і зокрема кіно наочно демонструють, що екранна тиша — це не лише один з ефектних, іноді провокативних та екстравагантних творчих прийомів (свого часу сенсацією став японський фільм К. Сіндо «Голий острів», у якому герої взагалі не розмовляли).

Більшість документальних фільмів С. Лозниці позбавлені слів та музики (від одного з перших його фільмів «Полустанок» до од-

ного з останніх — «Аустерліц»). В «Полустанку» — якась забута богом маленька залізнична станція на півночі Росії, де непробудним сном сплять люди, а тим часом повз цю станцію без зупинки проїжджають потяги, змінюються пори року — люди продовжують спати. Місцеві жителі не здатні отямитися і перебувають десь за межею реальності, сучасності і взагалі нормального людського існування. В цій пророчій картині немає жодного слова. Але її сенс сьогодні зрозумілий навіть краще, ніж двадцять років тому, коли вона була створена. У фільмі «Аустерліц» режисер довго спостерігає за людьми, що у свій літній вихідний день відвідують меморіали на місцях колишніх концентраційних таборів Другої світової війни. Безліч людей різного віку, походження та статків ходять серед бараків та господарчих приміщень. Чутно окремі репліки гідів, випадкові фрази туристів. Уся увага режисера прикута до спостереження за людьми, що цілком добровільно (багато хто з маленькими дітьми) прийшов до цих жахливих місць. Можна легко уявити собі закадровий текст (чи фрази інтерв'ю), що практично завжди супроводжують аналогічні фільми: про те, що люди завжди пам'ятатимуть ті страшні події, таке ніколи не забудуть, ніхто не дозволить повторити жахи минулого тощо. Але екран демонструє дещо інше. Люди, вдягнені наче на пляж, численні дітлахи, що взагалі не розуміють, де вони перебувають, легкий флірт між туристами, перерви екскурсантів на те, аби поїсти. Ці люди не роблять нічого поганого. І поводять себе чемно. Але що, яка сила привела їх у цей спекотний день сюди, а не на пляж? Спостерігаючи за їхньою поведінкою, це вкрай важко зрозуміти. Недарма одна з рецензій на цей фільм має назву «Туристи в крематорії».

Більшість традиційних документальних фільмів побудовано на активному використанні саме авторського тексту та словесного висловлення думок та почуттів героїв твору, експертів, свідків. Неможливо уявити собі, скажімо, фільми Майкла Мура, позбавлені авторського коментаря. Фільм «Звичайний фашизм» М. Ромма, який ще за часів радянської влади прозоро натякав на кричущу подібність нацистського та комуністичного режимів, був неможливий без авторського коментаря. Без закадрового тексту він був би лише дещо перемонтованим матеріалом Лені Ріфеншталь. До речі, саме те, що її пропагандистські пронацистські фільми були

позбавлені закадрового авторського тексту (і нібито не містили таким чином буквального словесного схвалення нею нацистських ідей), дали змогу авторці unikнути більш суворої кари у післявоєнний час. Чимало режисерів відмовляються від авторського тексту, аби не складалося враження, що вони маніпулюють свідомістю глядачів. Адже коли на тебе обрушується динамічний та невідпорний каскад з дотепних жартів, парадоксів і водночас численних підтасовувань, некоректних порівнянь, перекручених цитат та брехливих свідчень (як це практикував, зокрема, Майкл Мур), далеко не кожний глядач здатний протистояти цьому впливу. Безумовно, аби маніпулювати глядачем, режисерові зовсім не обов'язково користатися словами. Загальновідомо, що вже самий спосіб зйомки, монтаж, драматургія твору дозволяють абсолютно точно передати авторські наміри, симпатії та ідеї.

Але є такі запитання, на які самі автори не мають однозначних готових відповідей. Вони розраховують на спільний пошук з глядачами. І тоді відсутність конкретно сформульованих «відповідей» — це вже не лише професійний прийом, коли автор умисно відмовляється від якогось звичного елемента конструкції твору (наприклад, позбавляє його кольору, музичного супроводу чи, наприклад, традиційної експозиції). Видатна трилогія Г. Реджіо («Койяніскаці», «Павойкаці», «Накойкаці») про долю людської цивілізації демонструє можливість розмірковувати над найважливішими питаннями без використання у фільмі жодного слова. Навіть назви окремих фільмів, узяті із словника індіанців племені хопі, мають декілька різних тлумачень. Автор принципово відмовляється від примітивних відповідей, що виникають у нашій свідомості ще раніше, ніж пролунало саме запитання. Ось чи не найпростіший приклад з фільмів Реджіо. Автор придивляється до того, чим є сучасний спорт. У наших головах є готові відповіді (особливо сьогодні, під час трансляцій чергових Олімпійських ігор): «О, спорт — ти мир!»... У Реджіо він набагато більше схожий на війну.

Зрозуміло, коли автор відмовляється будь-що пояснювати словами і давати на все вичерпні словесні відповіді, він миттєво втрачає численну аудиторію. Люди звикли до того, щоб на запитання була дана зрозуміла і бажано вичерпна відповідь. Але без власних думок людина і суспільство деградує. І саме такі складні фільми

(як і книги, про які йдеться) спрямовані на те, щоб підштовхувати глядачів до власних роздумів. Це неможливо без вміння не лише дивитися, а й бачити, не лише слухати, а й чути. І чути не лише голоси інших людей, а й голоси природи, того світу, що нас оточує. Зрозуміти, що тиша може промовляти гучніше, ніж палкі промови чи галасливі дискусії, які зазвичай лише заважають людині зрозуміти, що насправді коїться з нею і навколишнім світом.

А. Корбен у своєму дослідженні «Історія тиші від епохи Відродження до наших днів», зокрема, доводить, що в минулому люди Заходу вміли набагато краще за нас насолоджуватися тишею, вважали її основною умовою зосередження, вслухання в себе, медитації, молитви, мрійництва і творення. Тиша була для них тим внутрішнім місцем, з якого виходили слова. Зараз людині важко дотримуватися тиші, і це заважає почути власний внутрішній голос. Суспільство вимагає від людини скоритися шумові, аби радше бути частиною цілого, ніж триматися свого внутрішнього звучання. І через це змінюється сама структура особистості.

Бажання продемонструвати те, на що здатна тиша, заклик до того, аби вчитися розуміти, як промовляє до тебе природа і навколишній світ, міститься в американському документальному фільмі «В пошуках тиші» режисера П. Шена. За словами автора, на створення свого фільму-дослідження його надихнув інший фільм — практично мовчазний фільм «Увімкніть тишу» про життя монахів у французьких Альпах. Режисер П. Шен намагається розібратися в екзистенційному сенсі тиші. Серед героїв його фільму молода людина, яка мовчки протягом багатьох місяців мандрує пішки по Америці, монахи, біоакустики, митці. Режисер демонструє знаменитий експеримент композитора Д. Кейджа, автора книги «Тиша» і відомого музичного твору «4:33», такого собі «Чорного квадрата» в музиці, де протягом чотирьох з половиною хвилин музика взагалі не лунає, проте слухачі можуть прислухатися до шумів оточуючого світу — хоча б до власного серця... Режисер намагається зрозуміти, чому для сучасної людини важливим є все, крім тиші. На думку режисера, саме так відбувається в Америці, де «гучність — це все». Консультантом і одним з дійових осіб фільму «В пошуках тиші» є науковець Д. Прочник. Він стверджує, що звук завжди нав'язує нам історію. І це — не наша історія. Д. Прочник

у книзі «У погоні за тишею: пошук змісту у світі шуму», зокрема, згадує, як під час своїх мандрів і досліджень у монастирях, де люди практично не розмовляють, він був здивований тим, що монахи, наприклад, не страждають і не нудьгують через абсолютну тишу. Вони не асоціюють тишу із нудьгою. Навпаки, завдяки тиші вони вбачають можливість прислухатися до свого внутрішнього голосу задля зосередження на виконанні важливих завдань.

Більш як п'ятдесят років тому на студії «Київнаукфільм» режисер Ф. Соболев створив фільм «Я та інші». Цей фільм вразив психологічними експериментами, які на той час в Радянському Союзі майже нікому не були відомі. Молода вчена В. Мухіна адаптувала для кіноекрана експерименти американського психолога С. Аша. І вражені глядачі спостерігали на екрані, як цілком нормальні діти і нібито адекватні освічені дорослі під легким психологічним словесним тиском навколишніх починали на біле казати чорне, на солоне солодке, переконано повторювали за іншими, що на фотографіях грузинського дідуса і української бабусі зображена одна й та сама людина. Психолог Мухіна згадувала, як після шаленого успіху фільму «Я та інші» її почали запрошувати на творчі зустрічі в різні наукові колективи. І нарешті вона опинилася в одній московській науковій установі, на будівлі якої не було назви. І присутні «науковці» прискіпливо допитували її про умови експериментів: скільки саме людей потрібно, аби якомога ефективніше натиснути на «об'єкт», як довго має тривати ця психологічна атака тощо. Слухачі уважно конспектували кожне слово своєї гості.

Композитор, педагог і науковець Мішель Шион у своїй книзі «Звук: слухати, чути, спостерігати» доводить необхідність вміти слухати і чути докільця, бо це безмежно збагачує людину. Дослідник ставить запитання: а що взагалі відбувається з людиною, коли її сприйняття речей загострюється? Шион переконаний, що у цьому випадку змінюються співвідношення людини зі світом. Інформація, що її людина отримує і яка складає ту матерію, з якої народжуються її власні думки і погляди, стає глибшою і різноманітнішою. Ось чому так важливо навчитися слухати. І не лише голоси промовців з їхніми різноманітними ідеологічними конструкціями, які вони намагаються готовими вкласти в голови людям. Треба вміти слухати навколишній світ. Адже слухати, на думку Шиона, — це означає діяти.

Ірина Яцик
науковий співробітник
відділу теорії та історії культури
Інституту проблем сучасного мистецтва
НАМ України
ORCID ID: 0000-0001-7918-7522

Історичні модифікації мистецтва перформансу в контексті критики суспільства споживання

Актуальність. Сучасне розуміння мистецтва перформансу тісно пов'язане з його комунікативною складовою, коли художники, реалізуючи певний задум, провокують суспільну реакцію, тим самим проблематизуючи актуальні питання. Практика художників розвивається в чутливому та діалогічному середовищі, що допомагає сформувати нові способи реагування на сучасний світ. Отже, одним з аргументів на користь дослідження мистецтва перформансу та мистецьких практик з елементами перформативності може бути актуальне питання пошуку можливостей підвищення адаптивності людини в динамічних умовах сучасності.

Мета. Окреслити історичні модифікації мистецтва перформансу в контексті критики суспільства споживання другої половини ХХ століття.

У 2016 році теоретик Й. Вестерман запропонував точку зору на перформанс не лише як на мистецький твір, а радше як на сукупність запитань і проблем щодо того, як мистецтво пов'язане з соціумом [3]. Так, дослідник охарактеризував зв'язок суто мистецьких проблем із суспільно-політичними змінами, який відчутно простежувався ще з другої половини ХХ століття в країнах Західної Європи та США.

У цей період сформувався новий тип суспільства, яке в теоретичному осмисленні, залежно від підходів, отримало різні назви: постіндустріальне, інформаційне, суспільство пізнього капіталізму, суспільство споживання тощо. Французький теоретик Гі Дебор 1967 року запропонував концепцію «суспільства спектаклю», на яке, за його думкою, трансформується суспільство споживання. Це означає, що індивідуальні переживання, які раніше були ло-

калізовані на рівні особистості, з точки зору суспільства спектаклю певним чином «відсторонюються» від індивіда та самі стають «перформансом», тобто таким видовищем, яке розраховане на присутність глядача. Зазначимо, що в цьому контексті задля опису «суспільства спектаклю» запозичується слово «перформанс», проте воно скоріше є певним «замінником» ідеї видовищності.

У концепції «суспільства спектаклю» важливе місце відіграють феномени реклами та споживацтва, які розглядаються як структуроутворювальні компоненти способу життя. Одна з приметних характеристик суспільства спектаклю — відторгнення образів від реальності. У контексті цієї ідеї актуальними є концепт симулякрів, пізніше запропонований Ж. Бодрійаром. Згідно з цією теорією відсторонення образів, відділення їх від реальності відбувається в специфічних суспільних відносинах, де домінують симулякри, які відчужують людину від об'єктивної реальності через механізм підміни реальності на реальність віртуальну, яка має симулятивну природу.

Так теоретики пропонували точку зору на ситуацію, коли до вже сформованого капіталістичного способу виробництва додалися інші сфери життя людини, які також функціонували за принципом товарно-грошових відносин, зокрема культура. Реакцією на стрімкий процес комерціалізації мистецтва для цілого ряду художників стала поява такого мистецтва, яке не могло б стати матеріальним товаром. Адже на відміну від інших форм мистецтва, таких як скульптура або живопис (ринок яких до другої половини ХХ століття склався в потужний соціально-економічний феномен), перформанс зазвичай не передбачав створення кінцевого продукту — твору мистецтва, який підпадає під наявне жанрове розподілення. Це процесуальне мистецтво, в якому час є однією з основних категорій, а ефемерність, яка виникає під час реалізації перформансу, може протистояти зростаючому консюмеризму цієї галузі. Зазначимо, що позиціонування перформансу як мистецтва, яке може уникнути перетворення на «продукт споживання», не було головним завданням художників і теоретиків перформансу, проте ці ідеї займали важливе місце в дискурсі навколо становлення цієї мистецької форми.

Своєрідною предтечою мистецтва перформансу стали гепе-

нінги, в результаті яких не вироблялося жодних матеріальних творів. Єдиним матеріальним слідом, який залишався від цих подій, ставала відео або фотофіксація, яка здійснювалася з метою подальшого дослідження. На початку таких мистецьких експериментів, у центрі яких поставав час та власні тіла художників, ідея уникнення матеріальної природи здавалася досяжною, що робило ці практики критично налаштованими відносно економіки споживання, розширюючи концептуальне поле цих творів.

Обстоюючи принципову близькість життя та мистецтва, теоретики перформансу заклали можливості для безкінечного різноманіття засобів виразності для художників, які обирали цю мистецьку форму. «Гепенінг може складатися із зграї сарани, яка скидається в простір для вистави та навколо нього. Від звичайного театру не варто очікувати такого елемента випадковості щодо самого середовища», — писав А. Капроу [1]. Ще в 1961 році він окреслював широкий спектр феноменів, у яких пропонував шукати коріння гепенінгу: від мистецьких течій початку ХХ століття, як сюрреалізм та дадаїзм, до цирку і карнавалу; від середньовічних містерій до ритуальних процесій. Така варіативність для мистецького пошуку обумовила те, що пізніше, навіть найбуденніші справи, будь то прибирання, як у творчості художниці Мірле Ландерман Укелес (*Mierle Laderman Ukeles*)), або просто променад у певному образі, як у дуєту Гілберт і Джордж (*Gilbert & George*), стали засобами виразності певних концептуальних ідей.

Гепенінги окреслили досить новаторський напрям руху, тож хронологічно після гепенінгів (проте не в результаті їх), а інколи і раніше, набули розповсюдження різного роду тілесні практики, у яких головним виражальним засобом стало тіло художника. В мистецьких осередках різних країн виникало досить багато тілесно орієнтованих експериментальних напрямів, кожен з яких отримував нову назву, а їх представники постулювали власну особливість та відмінність одне від одного: Флюксус, асоціація художників «Гутай», Віденський акціонізм тощо.

У середині 1970-х років гепенінг і флюксус сприймалися як нічим не пов'язані мистецькі напрями. Проте на думку Г. Земана (*Harald Szeemann*), в них було багато спільного, що дало йому підстави об'єднати їх в один виставковий проєкт «Гепенінг і Флюк-

сус» для Кельнської мистецької асоціації (*Kölnischer Kunstverein*) у 1970 році. Багатьох художників таке об'єднання щиро обурювало. Дослідниця Енар Рів'єр так описує реакцію сучасників: «що цікаво з огляду на розглянуту тему, так це те, що суперечка виникла не лише з боку громадськості та влади, а й особливо з боку залучених митців, багатьом із яких від самого початку був не зручний підхід куратора. Причина їхнього дискомфорту почалася з самої назви виставки». Поєднання флюксусу і гепенінгу в просторі єдиної експозиції художники сприйняли як очевидну несумісність. Так, продовжує дослідниця, наводячи слова Т. Шміта: «Ці дві речі мають дуже мало спільного і дуже багато того, що їх розділяє». Авторка зазначає, що цю думку художник розділяв з Дж. Мачунасом [2].

На сьогодні склався термінологічний апарат «живого мистецтва», який відображає історичні модифікації перформансу як мистецької форми. «Гепенінг», «боді-арт», «мистецька акція» хоч і мають свої визначення, проте ми можемо говорити скоріше про узагальнюючі категорії. Наприклад, живі виступи В. Аккончі, Д. Оппенгейма, Л. Андерсон, К. Бердена фігурують і як твори боді-арту, і як твори мистецтва перформансу. Важливіше в цьому сенсі стає контекст певної події, аніж формальні якості, які дають право визначати той чи інший твір.

Науковці, спостерігаючи за процесом розвитку мистецтва перформансу, відмічають складність формулювання певних стандартів, аби той чи інший твір міг бути названим відповідно мистецтвом перформансу, боді-артом, гепенінгом або мистецькою акцією. Це проявляється також у питаннях присутності або відсутності аудиторії (тобто живого виконання), яке з появою цифрової реальності набуло ще одного виміру, де новаторство та сміливість ідеї відіграє дедалі більшу роль.

Висновки. Протистояння зростаючій ролі арт-ринку в світі мистецтва та невідворотній комерціалізації будь-якого феномена, який з'являвся на мистецькій сцені, є одним з каталізаторів формування мистецтва перформансу, що проявилось в широкому спектрі його модифікацій. Ці процеси відбувалися в контексті осмислення суспільства як суспільства споживання. Концепції, запропоновані теоретиками для розбудови цих теорій, значно поглибили розуміння перформативного та ігрового характеру нових

суспільних відносин. До певної міри вони актуальні і в наш час, коли відбувається стрімке зростання значення соціальних мереж в усіх сферах життя, а тотальна видовищність повсякденності приймає глобальні масштаби.

Мистецтво перформансу отримало потужне розгалуження на різного роду експериментальні практики художників, які зарбувалися в історії мистецтва під різними назвами. Попри таку строкатість на сьогодні мистецтво перформансу є однією з фундаментальних частин культури, яка динамічно розвивається, створюючи нові можливості для осмислення людиною навколишнього світу.

Література:

1. **Kaprow A.** Happenings In The New York Scene. URL: <https://superweirdsubstance.com/allan-kaprow-happenings-new-york-scene/> (Accessed: 1 July 2024).

2. **Riviere H.** Wolf Vostell's de-coll/age Magazine :The Editorial Design of Action Art. URL: <https://www.on-curating.org/issue-51-reader/wolf-vostells-d%C3%A9-coll-age-magazine-the-editorial-design-of-action-art.html> (Accessed: 10 July 2024).

3. **Westerman J.** The Dimensions of Performance. URL: <https://www.tate.org.uk/research/publications/performance-at-tate/dimensions-of-performance> (Accessed: 19 July 2024).

Наукове видання

**МИТЕЦЬ. МИСТЕЦТВО.
СПОЖИВАЧ. ЗМІНА ДИСПОЗИЦІЇ**

Збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції
(26 червня 2024 року)

Здійснено в межах фундаментальних наукових досліджень
Інституту культурології НАМ України за темами:
«Екранна культура в реаліях постсучасності: глобальне суспільство, медіа техно-
логії, рекламна пам'ять» (2021–2024,
керівник - доктор філософських наук, професор, академік Чміль Г.П.),
«Тексти культури в історичних трансформаціях українського суспільства: вза-
ємодія східно-західних культурних кодів» (2022–2026,
керівник - доктор мистецтвознавства, с.н.с., член-кореспондент Юдкін І.М.)

Конференцію зареєстровано
Державною науковою установою «УкрІНТЕІ»,
посвідчення № 308 від 12.06.2024 року.

Редакційна група

Редактор
Любов ДРОФАНЬ

Художньо-технічне оформлення та верстка
Наталія ЗАГОСКИНА

Інститут культурології
Національної академії мистецтв України
б-р Т. Шевченка, 50–52, к. 710, Київ, 01032
Свідоцтво про внесення до Держреєстру
ДК №3329 від 09.12.08.